

**Міністерство освіти і науки України
Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»**

Університет Бат Спа (Велика Британія)
Великопольська академія соціально-економічних наук (Польща)
Краківський університет імені Анджея Фрича Моджевського (Польща)
Європейський інститут подальшої освіти (Словаччина)
Університет імені Яноша Кодолані (Угорщина)
Університет економіки в Бидгощі (Польща)
Університет імені Адама Міцкевича (Польща)
Полонійна академія в Ченстохові (Польща)
Університет Томаса Бата (Чехія)

**МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ**

*Збірник тез наукових доповідей учасників
Міжнародної науково-практичної конференції
до 100-річчя від дня народження
академіка Степана ДЕМ'ЯНЧУКА*

Частина I

**13 листопада 2025 р.
м. Рівне, Україна**

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
(Протокол № 3 від 30 жовтня 2025 року)*

Організаційний комітет конференції

Голова організаційного комітету:

Дем'янчук Віталій – ректор Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука», доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін, академік ААПН (Україна)

Заступник голови організаційного комітету:

Мединська Наталія – проректор з наукової роботи Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука», доктор філологічних наук, професор (Україна)

Співголови оргкомітету:

Ян Гадд – професор англійської літератури, керівник відділу розвитку європейських проєктів Університету Бат Спа (Велика Британія); **Іренеуш Кубячик** – доктор наук, професор. Ректор Великопольської вищої соціально-економічної Академії в Сьроді Великопольській – Академії Прикладних Наук (Польща); **Йозеф Затько** – Dr.h.c. mult. Vc. JUDr. PhD, MBA, LL.M, Honor. Prof. Президент Європейського інституту подальшої освіти (Словаччина); **Бартош Гордецький** – заступник декана політичних наук і журналістики Університету ім. Адама Міцкевича (Польща)

Члени організаційного комітету:

Гончаров Юрій – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, завідувач кафедри менеджменту; **Груба Таміла** – доктор педагогічних наук, професор, декан історико-філологічного факультету; **Джунь Йосип** – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання; **Красовська Ольга** – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти; **Артюшок Вікторія** – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, проректор з навчально-методичної роботи та якості освіти; **Терновик Наталія** – кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, проректор з організаційно-виховної роботи, соціальних питань й розвитку; **Яроменко Оксана** – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії і туризму, начальник відділу з наукової діяльності та аспірантури; **Ясінський Андрій** – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математичного моделювання, проректор з інформаційного забезпечення та інноваційних технологій навчання (Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука», м. Рівне, Україна).

Міжнародні тенденції та перспективи розвитку в освіті та науці в умовах глобалізації: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції присвяченій 100-річчю від дня народження академіка Степана Дем'янчука (м. Рівне, 13 листопада 2025 року). Рівне, 2025. Ч. I. 340 с.

ISBN
УДК 37.014.5:001.895

© Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука», 2025

ЗМІСТ

СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ МИРУ: ОСВІТНІ ТА КУЛЬТУРНІ ІНІЦІАТИВИ	10
Ian Gadd, Alina Kruhliak <i>WAR AS A THREAT TO CULTURAL HERITAGE: PRESERVATION AND RESTORATION ON THE PATH TO PEACE</i>	10
Артюшок Вікторія <i>КУЛЬТУРНА ТА СОЦІАЛЬНА ДЕСТРУКЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК НАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ</i>	14
Артюшок Євгенія <i>ВІЙНА ТА ВІДБУДОВА: ЕКОНОМІЧНІ СЦЕНАРІЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО МИРУ</i>	18
Будз Ірина, Шарак Назар <i>ІНШОМОВНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИРУ В УМОВАХ ВІЙНИ</i>	22
Найда Руслана <i>СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ МИРУ: ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ</i>	26
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ	29
Барчук Віктор <i>МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ</i>	29
Біланчук Андрій <i>ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ СУДОМ</i>	33
Близнюк Сергій <i>ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ</i>	36
Богатирьов Іван <i>ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВІЙНИ ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ)</i>	43
Боровик Людмила <i>ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОПАГАНДИ ТА ДЕЗИНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ</i>	46
Бурма Ірина <i>ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДОБУТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ</i>	49
Верхотурова Мар'яна <i>ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ</i>	52
Грицун Ольга, Микулець Віталій <i>ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ</i>	54
Дем'янчук Віталій, Деревянко Наталія <i>ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА: ПРАВОВІ ЗАСАДИ</i>	59

Івашко Сергій ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРО КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ	63
Колб Олександр, Лінський Олександр ДЕЯКІ ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЄННІЙ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	68
Колодчин Дмитро МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ	71
Копотун Ігор МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПИ	74
Короєд Сергій ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ПОЗИЧАЛЬНИКІВ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ	76
Мандзик Петро ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	80
Самсонюк Іван ОСОБЛИВОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ	83
Стрелюк Ян, Колб Роксолана СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ	86
Тимчишин Андрій, Тимчишин Катерина МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОЛАБОРАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ	90
Тичина Дмитро, Богатиренко Оксана СУЧАСНА ЗМІСТОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ І СУТНІСТЬ РЕФОРМ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ	92
Топольський Вадим ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ ДЕТЕКТИВАМИ ДБР В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	95
Топчій Василь, Дучимінська Леся ЧОМУ ОРГАНИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ УМИСНО ПОРУШУЮТЬ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ГРОМАДЯН?	98
Топчій Оксана, Пушкар Олег ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПОВ'ЯЗАНОГО З ПРИЙНЯТТЯМ ПРОПОЗИЦІЇ ЧИ ОБІЦЯНКИ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ	102
Хайнацький Євген ВІКТИМНОСТЬ ЖЕРТВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ	105

Шира Олександр <i>ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ОРД ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ</i>	108
Шолодько Сергій <i>В'ЇЗД ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ: ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАКОННОСТІ ДАНИХ ДІЙ</i>	112
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ	118
Левдер Андрій <i>ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ</i>	118
Левдер Андрій <i>«МУЗЕЙ МИРУ» І ЙОГО ЗАВДАННЯ У ВИХОВАННІ МОЛОДІ ТА ПРОПАГАНДИ ІДЕЇ МИРУ СТВОРЕНОГО СТЕПАНОМ ЯКИМОВИЧЕМ ДЕМ'ЯНЧУКОМ</i>	121
Левицький Віталій, Маринич Максим <i>ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ДАВНЬОЇ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ</i>	125
Старжець Володимир <i>МОЛОДЬ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ</i>	129
Бендарський Ігор <i>ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ ЄВРОПИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ</i>	133
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ	136
Бомба Андрій, Шпортко Олександр <i>ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТЕКСТНО-НЕЗАЛЕЖНИХ АЛГОРИТМІВ В ПРОЦЕСІ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ</i>	136
Джунь Йосип <i>НЕКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ ПОХИБОК ВИМІРІВ (НТПВ) – ЯК РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БРЕНД БАГАТОРІЧНОЇ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОЇ СПІВПРАЦІ</i>	140
Кундос Максим, Герасимчук Ігор <i>ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАГАТОСТОРІНКОВОЇ ТА ОДНОСТОРІНКОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ ОСВІТНІХ WEB-ДОДАТКІВ: ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МРА</i>	146
Кундос Максим, Колупасв Борис, Надозірний Святослав <i>ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙНУ ТА СМАРТ-КОНТРАКТИ – РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ СИСТЕМНОГО ЗАХИСТУ</i>	149
Лотюк Юрій, Юскович-Жуковська Валентина, Кот Василь <i>ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ДАНИХ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ</i>	152
Лотюк Юрій, Соловей Людмила, Грисюк Андрій <i>ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В КІБЕРПРОСТОРИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ</i>	155
Шевчук Владислав <i>ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ТА РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВО</i>	159

Юскович-Жуковська Валентина, Богут Олег <i>КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНО-МАШИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ</i>	162
Ясінський Андрій, Соловей Людмила, Попов Анатолій <i>ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА АДАПТИВНОЇ ОСВІТИ</i>	166
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	170
Bożena Marzec, Barbara Grzyb <i>KOMPETENCJE 4C JAKO WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI DZIECI I UCZNIÓW</i>	170
Anna Czarnicka <i>FROM EXPERIENCES OF PARENTIFICATION TO THE CHOICE OF HELPING PROFESSIONS: DEVELOPMENT OF EMPATHY, RISK OF PROFESSIONAL BURNOUT, AND PERSPECTIVES FOR PREVENTION</i>	174
Богущ Алла <i>ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ</i>	176
Борова Валентина <i>ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОДНОЛІТКІВ З НЕДОЛІКАМИ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ</i>	180
Борова Валентина, Коваль Анастасія <i>ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА</i>	183
Войтович Оксана, Кравчук Оксана <i>ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ</i>	186
Гандзілевська Галина, Ristvej Jozef <i>НЕФОРМАЛЬНЕ МЕТАКОГНІТИВНЕ НАВЧАННЯ У ВИМІРІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ</i>	189
Дем'янчук Анатолій, Марчук Оксана, Кругляк Аліна <i>ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ ЗВО</i>	193
Джунь Йосип <i>ПРИМІТИВІЗМ І ЙОГО ВИДИ НА МАРШІ (ЕСЕ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ)</i>	198
Гаврілова Анна <i>ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ (2014–2025)</i>	199
Іванчук Юлія, Михальчук Юлія <i>ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ</i>	201
Михальчук Юлія, Камінська Олеся <i>ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ФЕНОМЕНУ</i>	206
Михальчук Юлія, Карякіна Тетяна <i>КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ</i>	208

Кирилович Олена СУЧАСНІ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ	211
Красовська Ольга АНАЛІЗ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЗМІСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДИЗАЙН-ОСВИТИ	215
Купчак Світлана МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВИТИ	219
Куцюк Діана РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВИТИ	223
Максимчук Наталія ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВИТИ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ «ЩОДЕННІ 5»	225
Малиновська Наталія ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ	229
Матковський Андрій, Олевський Тарас НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ НА ЗАСАДАХ ТРАНСВЕРСАЛЬНОГО ПІДХОДУ	233
Мельничук Лілія, Гунько Віта КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННСВОЇ АКТИВНОСТІ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ	237
Мельничук Лілія, Козьмін Юрій ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	241
Мельничук Лілія, Лампека Катерина КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННСВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ	245
Мельничук Лілія, Піщалюк Тетяна РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ ІГОР	249
Мельничук Олена ІНТЕГРАТИВНА МОДЕЛЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З КЛІЄНТОМ У СТАНІ ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ	252
Миронюк Олександр, Яцюрик Алла МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СУЧАСНИХ ВОЄННИХ РЕАЛІЯХ	256
Міськова Наталія, Поп Аліна ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАВДАНЬ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ	259

Мороз Оксана, Якимчук Оксана <i>ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЯК ЧИННИК СХИЛЬНОСТІ ДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ</i>	263
Мороз Оксана <i>ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ</i>	270
Мороз Оксана, Плахотнюк Олександр, Плахотнюк Олена <i>ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЕМОБІЛІЗОВАНИМ</i>	275
Овдійчук Віта <i>БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – БАЗОВА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ</i>	279
Ойцось Лариса <i>ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ</i>	282
Оксентюк Наталія, Михальчук Наталія <i>ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ ПІДЛІТКІВ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ</i>	284
Пагуга Тамара, Зубчик Наталія <i>НЕЙРОІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ</i>	287
Пагуга Тамара, Пагуга Віталій <i>РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ</i>	290
Пагуга Тамара, Прихидчук Марта <i>МУЗИЧНІ КАЗКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ</i>	293
Сойко Інна <i>ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ</i>	296
Сойко Інна, Біжик Богдан <i>ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ</i>	299
Сойко Інна, Марчук Оксана <i>ВИХОВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦЕЛЮБНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА</i>	301
Терновик Наталія, Бірюк Максим <i>ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ</i>	305
Терновик Наталія, Войтишин Наталія <i>ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ</i>	309
Терновик Наталія, Кондратовець Павло <i>ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ</i>	313

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

Терновик Наталія, Лавришин Лідія РОЛЬ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ЕМОЦІЙНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ	317
Терновик Наталія, Тоговицька Ірина РОЗВИТОК ДРУЖНИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ГРИ	321
Хом'як Ольга ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З ООП	325
Цись Яна ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	328
Яцюрик Алла, Завадяк Анастасія ПСИХОЛОГІЧНА РОЛЬ ГРИ У КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ПЕРШОКЛАСНИКІВ	331
Яцюрик Алла, Гаврильчик Неля РОЗВИТОК САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ	335

СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ МИРУ: ОСВІТНІ ТА КУЛЬТУРНІ ІНІЦІАТИВИ

WAR AS A THREAT TO CULTURAL HERITAGE: PRESERVATION AND RESTORATION ON THE PATH TO PEACE

Ian Gadd

*Professor in English Literature, Head of Development for European Projects,
Bath Spa University, Bath, United Kingdom*

Alina Kruhliak

*Head of the International and Project Department,
Teacher of the Department of Romance and Germanic Philology,
Private Higher Education Establishment “Academician Stepan Demianchuk
International University of Economics and Humanities”
Rivne, Ukraine*

The tangible and intangible cultural heritage is the basis of the existence of any nation and human civilization itself. Russia's war against Ukraine is a struggle for identity. On February 24, 2022, the Russian Federation launched a full-scale invasion of Ukraine, which marked a new stage in the war that began in 2014. It is the largest war in Europe since World War II. Many objects of Ukraine's material cultural heritage were destroyed, damaged or threatened by the hostilities. The destruction of cultural heritage is one of the elements of the liquidation of a nation. Destruction of cultural heritage sites is a war crime under the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 1954 [2].

UN resolutions, Council of Europe documents, and the position of the International Criminal Court define cultural heritage as one of the important factors in preserving and strengthening the identity and unity of any state and the European community as a whole [1, p. 5].

Throughout the war, many academic and non-scientific sources published various statistics on the impact of the war on Ukraine's cultural heritage. The report “Assessing the Impact of the Russian Invasion on Ukraine’s Cultural Heritage and Creative Industries” that was prepared which was prepared as part of British-Ukrainian cooperation project, highlights the extensive, indiscriminate, and wide-ranging impact of the Russian invasion on Ukraine's cultural heritage and creative industries: not just sites of cultural significance destroyed or damaged but also libraries, museums, religious buildings, burial sites; millions of

cultural artefacts and books have been destroyed or looted; the cultural sector's workforce depleted by over a quarter [1, p. 4].

As of March 2025, over 1,400 cultural heritage sites and 2,300 cultural infrastructure facilities damaged or destroyed, including museums, libraries, religious buildings, and educational institutions. This destruction is part of a systematic campaign to erase Ukrainian identity, with losses amounting to billions of dollars. Despite this, culture has emerged as a form of resistance and resilience, with communities and institutions mobilizing to preserve memory, digitize collections, and reframe national narratives. Similarly, the conflict has led to a transformation for the creative industries, which have shifted toward themes of trauma, resistance, and identity, with digital platforms, international support, and diaspora-led initiatives helping to sustain cultural production and to amplify Ukraine's voice globally [1, p. 3].

Cultural monuments were damaged in 18 regions and the city of Kyiv, including: 324 in Kharkiv region, 180 in Kherson region, 164 in Donetsk region, 137 in Odesa region, 65 in Chernihiv region, 83 in Zaporizhzhia region and the city of Kyiv. Kyiv - 83, Zaporizhzhia - 57, Mykolaiv - 44, Dnipro - 49, Lviv - 60, Sumy - 33, Luhansk - 32, Khmelnytskyi - 10, Poltava - 6, Vinnytsia and Zhytomyr - 4, Kirovohrad - 2, Cherkasy – 1 [4].

Culture is a key factor for a participatory and people-centered approach and should be a priority for the reconstruction of post-war society. It is important to promptly protect cultural heritage, taking into account the current emergency situation in Ukraine through integrated and multisectoral cooperation and multi-level policy-making at the local, national and international levels. Human rights-based approaches, gender, age, disability and diverse cultural perspectives should be integrated into all policies and practices

According to the Culture Work Plan of the EU's 2023-2026, the European Commission has established an Expert Group on the preservation of cultural heritage in Ukraine, which recommends that the European Union and the Ukrainian authorities do the following [3]:

- Include the protection and restoration of cultural heritage as one of the tools for the revival of Ukraine in state recovery strategies;
- Support the creation, modernization and sharing of safe storage facilities and other protective measures in Ukraine and in institutions of EU Member States;
- Propose existing or support the development of appropriate tools for documenting, monitoring and managing data;
- Promote the availability of reliable sources of information on cultural heritage in Ukraine.

Ensure adequate capacity building of national border, customs and law enforcement services in Ukraine, countries bordering Ukraine and the EU for search, identification and seizure of cultural property of illicit origin;

Ensure the creation and training of military and civil-military units capable of supporting the identification, protection, safe storage and evacuation of cultural heritage;

Ensure that policies, strategies and operational plans involve internally displaced persons, members of the diaspora, museums and relevant institutions in the interpretation and recontextualization of cultural heritage;

Prepare strategies for memorializing recent events, keeping in mind survivors and affected communities, and taking into account the need to address these issues in the long term and in a changing environment;

Establish a national database of stolen cultural property that is properly maintained and regularly updated;

Encourage and support the initiatives of non-governmental organizations and local communities in the recognition, protection and preservation of heritage at the national, local and community levels;

Develop curricula, textbooks on culture, art and history that are multi-faceted and inclusive of post-war Ukrainian society, for use in the school system;

Develop university/professional curricula to train specialists in heritage management, conservation and restoration [3].

Ukraine's reconstruction needs are too great to be met by international aid alone. Ukrainians are experiencing dramatic events, and without adequate investment in culture, health, and education, there is a risk of losing a generation that will not be involved in the country's future reconstruction. Reconstruction must be done first and foremost by Ukrainians, for Ukrainians. Through a "building for the future" approach, Ukraine has the chance to become a full-fledged platform for social innovation and prosperity, built on the foundation of agency and dignity.

There are already a number of projects that demonstrate the mutual benefits of horizontal cooperation between Ukraine and the EU over the past two years. Access to additional opportunities and networks, as well as the joint development and co-curation of Ukraine-related initiatives, will strengthen not only Ukrainian cultural actors, but also the European cultural and political arena. Continuity, a cross-sectoral approach and sustainability should be guiding principles for the cultural and creative industries sector and all new support programmes [5].

Thus, the impact of the Russian invasion is twofold: on the one hand, it is destructive for tangible and intangible cultural heritage, and on the other, it is stimulating for the processes of social consolidation and the establishment of culture as a factor of national stability. Further development requires a comprehensive state policy in the field of restoration and protection of cultural

values, investment in creative industries, as well as close international cooperation to preserve and increase Ukrainian cultural heritage in the face of global challenges [1, p. 47].

REFERENCES

1. Artiushok V., Zhavoronkova M., Kyrychenko K. and others (2025) Report: Assessing the Impact of the Russian Invasion on Ukraine's Cultural Heritage and Creative Industries, ed. I. Gadd and A. Kruhliak, Bath Spa University and Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, 53 p., DOI: 10.17870/bathspa.30084532
2. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention. Official document of May 14, 1954, the Hague, Netherlands. Electronic resource: <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-protection-cultural-property-event-armed-conflict-regulations-execution-convention>
3. Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (European Commission). Recommendations from the European Commission-led expert group on the safeguarding of cultural heritage in Ukraine. 2024. Electronic source: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac1cc7c5-a346-11ef-85f0-01aa75ed71a1>
4. Due to Russian aggression, 1419 cultural heritage sites and 2233 cultural infrastructure objects were damaged in Ukraine. Ministry of Culture and Strategic Communications. Culture Heritage, April 2, 2025. Electronic source: <https://mcs.gov.ua/news/1419-pamyatok-kulturnoyi-spadshhyny-ta-2233-obyekty-kulturnoyi-infrastruktury-postrazhdaly-v-ukrayini-cherez-rosijsku-agresiyu/>
5. Karmaukh, A. and Kravchuk, K. (2024). Culture and creative industries in Ukraine: resilience, recovery, integration with the EU. Cultural Relations Platform, 47 p.. Available at: <https://www.cultureinexternalrelations.eu/wp-content/uploads/2024/07/DGEAC-CRP-UA-Report-July-2024-UA.pdf>

КУЛЬТУРНА ТА СОЦІАЛЬНА ДЕСТРУКЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК НАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

Артюшок Вікторія

*кандидат економічних наук, доцент,
проректор з навчально-методичної роботи та якості освіти,
доцент кафедри менеджменту*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Соціальні та культурні втрати України внаслідок російської агресії є не просто масштабною гуманітарною трагедією – вони стають проявом усвідомленої, системної стратегії руйнування української державності через знищення її культурного коду, інституційної пам'яті та соціального середовища. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ розгорнула не лише військову операцію, а й тотальну інформаційно-культурну війну, яка стала ударом по всіх основоположних елементах української ідентичності. Від освітніх закладів і музейних колекцій до релігійних споруд, бібліотек, пам'ятників і навіть шкільних підручників – нічого не залишилось поза зоною ураження агресора.

Культурна спадщина, як матеріальна, так і нематеріальна, у цій війні стала не просто супутньою жертвою. Її знищують цілеспрямовано, методично і з глибоким ідеологічним підтекстом. Втрата культурних артефактів – це не лише фізичне знищення будівель, книг чи творів мистецтва, це атака на символи, що формують самосвідомість, цінності та історичну пам'ять нації. Станом на березень 2025 року пошкоджено або зруйновано понад 1400 об'єктів культурної спадщини, а також понад 2300 об'єктів культурної інфраструктури, серед яких музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, релігійні споруди, архіви та меморіальні комплекси [1]. Ці руйнування мають системний характер і не є випадковими наслідками бойових дій – більшість з них стали результатом навмисних атак або зумисного вивезення та привласнення культурних цінностей.

Зокрема, в результаті російських дій було втрачено унікальні об'єкти української культурної спадщини, серед яких Свято-Успенська Святогірська лавра, Музей Григорія Сковороди, Харківський національний театр опери та балету імені Лисенка, Херсонський художній музей, Центральна бібліотека Вугледара, численні історичні церкви та костели, будівлі українських гімназій та університетів, зразки модерну і бароко в містах східної України. У багатьох випадках окупаційна адміністрація

вивозила артефакти в Росію, як це сталося з понад 28 тисячами експонатів із Херсонського краєзнавчого музею, включаючи скіфське золото, старовинні монети, грецьку кераміку та зброю запорізьких козаків [1]. Частина з цих об'єктів зникла безслідно.

Масштаби соціальних втрат, завданих війною, не менш критичні. Українська система освіти зазнала серйозного удару: зруйновано або пошкоджено майже 4000 освітніх закладів усіх рівнів, починаючи від дитячих садків і завершуючи університетами. Прямі економічні втрати оцінюються у 7,3 мільярда доларів США [2]. Найбільше постраждали освітні заклади у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Загалом, постраждали також освітні установи у 22 з 25 регіонів країни. Особливо тривожною є ситуація з доступом до освіти: понад мільйон дітей навчаються дистанційно або не мають стабільного доступу до освіти взагалі. Це ставить під загрозу не лише рівень знань, а й соціальну адаптацію, психічне здоров'я та подальшу інтеграцію молоді в суспільство.

Паралельно з цим руйнується і соціальна інфраструктура, що забезпечує підтримку найуразливіших верств населення. Зруйновано або пошкоджено 160 об'єктів соціального захисту, включаючи дитячі будинки, інтернати, геріатричні центри, соціальні притулки та санаторії. Прямі втрати цієї сфери становлять щонайменше 200 мільйонів доларів [2]. Постраждали заклади розташовані в Києві, а також у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській та інших областях. Для багатьох громад, особливо у сільських регіонах, це означає втрату єдиного джерела соціальної допомоги.

У цій війні знищення культури стало політичним інструментом. Росія не просто руйнує матеріальні об'єкти – вона також прагне переписати історію. На окупованих територіях системно забороняють українську мову, вилучають українські книги, впроваджують російські підручники, фільтрують шкільні програми, формуючи нову, ворожу до України, ідентичність. Це вже не просто руйнування, а насильницьке витіснення національної пам'яті. Такі дії мають ознаки злочинів проти людяності та культурного геноциду, відповідно до положень Гаазької конвенції 1954 року [3] та Статуту Міжнародного кримінального суду [4].

Однак попри все – українська культура не зламалася. Навпаки, в умовах війни вона демонструє небачену мобілізацію та гнучкість. Частина музеїв встигла евакуювати свої фонди або приховати цінності. У багатьох містах відкриваються тимчасові бібліотеки у модульних будиночках, підземках, церквах, громади організують культурні заходи навіть у зонах обстрілів. Художники, письменники, музиканти, режисери створюють нові

твори, що фіксують травму, опір та гідність. У мистецтві формується новий наратив війни – не як трагедії, а як боротьби за свободу.

Українська культура активно виходить за межі держави. Через цифрові платформи, онлайн-архіви, міжнародні представництва та грантові програми голос України звучить у Парижі, Нью-Йорку, Берліні, Варшаві, Торонто. За підтримки європейських інституцій реалізуються міжнародні проєкти, зокрема «Culture Helps» [5] чи проєкти Українського культурного фонду [6], що спрямовані на документування втрат, переосмислення національної ідентичності та вироблення моделей відновлення через культуру. Культура стає не просто жертвою – вона перетворюється на форму спротиву, дипломатії, самоорганізації та консолідації.

Військова агресія РФ спонукала соціально-культурний сектор проявити високий рівень самоорганізації: інституції перебрали на себе функції держави, створювали гуманітарні хаби та шелтери, працювали з ветеранами, ВПО, дітьми, людьми з інвалідністю, експериментували з новими форматами – від цифровізації колекцій і 3D-моделювання до концертів у підвалах і музеїв із «порожніми залами» як символами втрат [7]. З'явилися горизонтальні мережі взаємопідтримки, посилилась міжнародна співпраця, активізувалась робота з пам'яттю та практиками меморіалізації. Критично у цьому сенсі виявилась міжнародна підтримка. Ефективними були інституційна допомога, інфраструктурні гранти, швидкі стипендії й технічне забезпечення. Водночас надмірна бюрократизація окремих програм та їхня відриваність від локального контексту знижували результативність [7]. Загалом культура в умовах війни виступає і мішенню, і щитом, і ресурсом. Вона зазнає величезних втрат, але водночас доводить свою здатність бути основою стійкості, колективної пам'яті та відновлення.

Таким чином, соціальні й культурні втрати України внаслідок російської агресії не є другорядним явищем, а центральним елементом цієї війни. Йдеться не лише про руйнування цегли й бетону, а про спробу ліквідації самого смислового простору української державності. Водночас саме культура, освіта і соціальні зв'язки виявилися джерелом найбільшої сили й стійкості нації. Відновлення України неможливе без відновлення її культурного каркасу. Збереження спадщини, модернізація гуманітарної освіти, інтеграція культури в національну безпеку – це ті засади, які забезпечать не лише повернення до мирного життя, а й формування нової якості державності. У цій війні зберегти культуру – означає зберегти Україну.

ЛІТЕРАТУРА

1. Artiushok V., Zhavoronkova M., Kyrychenko K. and others (2025) Report: Assessing the Impact of the Russian Invasion on Ukraine's Cultural Heritage and Creative Industries, ed. I. Gadd and A. Kruhliak, Bath Spa University and Academician Stepan

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

Demianchuk International University of Economics and Humanities, 53 p., DOI: 10.17870/bathspa.30084532

2. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на листопад 2024 року. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2025/02/KSE_Damages_Report-November-2024-UA.pdf

3. Другий Протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-99#Text

4. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text

5. Culture Helps. URL: <https://insha-osvita.org/project/kultura-dopomahaie-culture-helps-2/>

6. Реєстр програми Культура під час війни. URL: https://ucf.in.ua/m_programs/6759772c7037cb75722c6572/register?type=received_applications

7. Культурний сектор України в умовах війни: Виклики – Потреби – Заходи. Конференція-воркшоп. Мистецький арсенал, Київ, 10-11 квітня 2025. URL: <https://www.ukraine-wiederaufbauen.de/resource/blob/258278/the-ukrainian-cultural-sector-in-wartimes-report-ua-.pdf>

ВІЙНА ТА ВІДБУДОВА: ЕКОНОМІЧНІ СЦЕНАРІЇ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО МИРУ

Артюшок Євгенія

*здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
економічного факультету освітньої програми*

«Менеджмент організацій»

Приватного вищого навчального закладу

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем'янчука»,

м. Рівне, Україна

Повномасштабна війна, що триває з 2022 року, кардинально вплинула на макроекономічний стан України у 2022-2025 роках. Після шоку 2022 року, коли ВВП впав приблизно на одну третину (30-33%), економіка почала повільне відновлення. У 2023 році було зафіксовано повернення до зростання (близько +5,5% реального ВВП за рік), проте рівень виробництва залишався далеко нижчим за довоєнний. За оцінками, 2024 року економіка зросла лише на ~2,9%, що свідчить про втрату динаміки на тлі затяжного характеру конфлікту [1]. Таким чином, війна зумовила ефект «низької бази»: після обвалу 2022-го відбулося певне піднесення 2023-го, але у 2024-му темпи зростання суттєво сповільнилися внаслідок продовження бойових дій, руйнування інфраструктури та енергетичної системи, а також невизначеності, що стримує інвестиції. Інфляція в Україні протягом 2022-2024 рр. залишалася підвищеною, хоч і мала тенденцію до стабілізації.

У перший рік війни інфляція різко прискорилася (понад 20% рік до року). НБУ був змушений вдатися до жорстких заходів – фіксації валютного курсу та підвищення облікової ставки – аби стримати інфляційний тиск. У 2023 році інфляцію вдалося дещо приборкати, і за підсумками року її рівень опустився близько до 10% річних [2]. Станом на 2024 рік інфляція утримувалася в діапазоні 8-10%, що все ще перевищує довоєнні цільові показники, але значно менше ніж на початку війни [2]. Висока базова інфляція відображає як наслідки воєнних деструкцій (подорожчання сировини, логістики), так і монетарні чинники (емісійне фінансування бюджету в 2022 році тощо). Проте поступове відновлення внутрішнього ринку та жорстка політика НБУ сприяли уповільненню зростання цін. Державні фінанси та платіжний баланс України у 2024-2025 рр. критично залежать від зовнішньої підтримки. Війна призвела до різкого збільшення бюджетних видатків (насамперед на оборону та соціальну підтримку) одночасно зі зменшенням внутрішніх доходів економіки. У результаті дефіцит державного бюджету набув безпрецедентних масштабів – понад 20% ВВП, покриваючись головню за рахунок допомоги міжнародних

партнерів [3]. За оцінками МВФ, сукупна потреба у зовнішньому фінансуванні України в найближчі роки є колосальною – базовий сценарій передбачає \$148 млрд. до 2026 року, а при гіршому перебігу подій ця цифра може зрости до \$177 млрд. [4]. Державний борг відповідно стрімко зростає (орієнтовно до 80-100% ВВП) і за відсутності реструктуризації може стати важким тягарем для післявоєнного відновлення [4]. Зовнішньоторговельний баланс також суттєво залежить від війни: експорт товарів скоротився через блокаду портів, руйнування підприємств та зниження виробництва, тоді як імпорт залишався значним. Це призвело до дефіциту поточного рахунку, покритого переважно за рахунок зовнішніх вливань і грантів. Міжнародні резерви НБУ, попри все, лишаються на відносно безпечному рівні (близько \$30-40 млрд.), значною мірою завдяки надходженню валюти від донорів [5].

За таких умов прогнозування макроекономічної динаміки України потребує сценарного підходу. Можна розглянути три основні сценарії розвитку – базовий, песимістичний та оптимістичний – які різняться припущеннями щодо перебігу воєнних подій і відповідно економічними наслідками

Базовий сценарій припускає, що економіка продовжить адаптуватися до умов «воєнного часу», не зазнаючи нових шоків, але й без повного відновлення мирного режиму. За оцінками МВФ, базовий варіант передбачає помірне зростання реального ВВП у межах 2-3% у 2024-2025 роках. Наприклад, прогноз на 2025 рік – близько +2,5-3,5% ВВП – відображає обмежений характер відновлення в умовах тривалих бойових дій. Інфляція в базовому сценарії поступово знижуватиметься (близько 7-9% у 2025 році), що стане можливим завдяки стабілізації цін на продовольство та енергоносії і стриманій монетарній політиці. Бюджетний дефіцит залишатиметься високим (13-15% ВВП), але контрольованим за рахунок зовнішньої допомоги, яка продовжуватиме надходити. Загалом, базовий сценарій описує повільне відновлення економіки України у 2025 році, яке все ще буде суттєво меншим, ніж до війни, але матиме тенденцію зростання, спираючись на стійкість внутрішнього бізнесу та масштабну міжнародну підтримку [6].

Песимістичний сценарій передбачає більш несприятливий розвиток подій – затягування або посилення війни до 2026 року і пізніше. У цьому випадку воєнні ризики залишатимуться домінуючими: продовжуватимуться руйнування інфраструктури, значна частина територій залишатиметься небезпечною для економічної діяльності, а зовнішня допомога може надійти у меншому обсязі або з затримками. Під час реалізації песимістичного сценарію економіка може знову увійти в рецесію. За оцінками МВФ, якщо конфлікт триватиме довше очікуваного,

реальний ВВП України може впасти на ~4% у 2024 році замість зростання, а у 2025 році стагнуватиме на рівні близько 0% [6]. Тобто сумарно за два роки розвиток буде близьким до нуля, що значно гірше базового варіанту. Інфляція у песимістичному сценарії вища: наприклад, прогноз на 2024 рік – близько 10% інфляції проти ~8,5% у базі, оскільки тривала війна підігріває ціни. Фінансові дисбаланси поглиблюватимуться: дефіцит бюджету може перевищувати 20% ВВП і триматися на цьому рівні до 2026 року, державний борг швидко зростатиме (борг до ВВП може досягти ~106% у 2025 р. проти ~94% у базовому). Зовнішньоторговельний дефіцит також буде більшим через втрату експортних можливостей. Такий сценарій означав би відтермінування початку повноцінної післявоєнної відбудови і ризик появи «втраченого десятиліття» розвитку.

Оптимістичний сценарій базується на припущенні відносно швидкого завершення активної фази війни або суттєвої деескалації вже у 2025 році. У цьому випадку безпекова ситуація помітно покращиться, що створить передумови для пошквнення інвестицій і повернення значної частини переміщених осіб додому. За такого сценарію економіка України отримає поштовх у вигляді масштабної післявоєнної відбудови, притоку зовнішніх інвестицій та відновлення нормальної торговельної діяльності. Згідно з оцінками МВФ (у рамках базового припущення про закінчення війни у 2025 р.), реальне зростання ВВП України у 2026 році могло б сягнути ~6-7% [6] – тобто відбудеться різкий стрибок порівняно з повільним відновленням у затяжній війні. Основні драйвери такого зростання: реалізація відкладених інвестиційних проєктів, інфраструктурна реконструкція з допомогою міжнародних фондів, повернення на внутрішній ринок працездатного населення та підвищення споживання домогосподарств.

Отже, поточний макроекономічний стан України визначається триваючою війною: економіка демонструє витривалість, але залишається надзвичайно вразливою. Базовий сценарій обережно прогнозує скромне відновлення і контрольовану ситуацію за умови, що найгірше позаду. Песимістичний сценарій попереджає про ризики подальшого спаду і фінансової нестабільності, якщо війна затягнеться. Оптимістичний сценарій дає підстави для надії на прискорене зростання та початок відбудови уже в найближчій перспективі за умови настання миру. Відповідно, економічна політика України нині має бути гнучкою та готовою до будь-якого з цих варіантів. Пріоритетним залишається збереження макрофінансової стабільності (стримування інфляції, підтримка банківської системи), ефективне використання міжнародної допомоги та закладення підґрунтя для післявоєнного відновлення. Таким чином, сучасну макроекономічну ситуацію України можна охарактеризувати як критичну, але керовану, із перспективою переходу від стагнації до зростання, щойно воєнні ризики

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

почнуть істотно знижуватися. Це підсумкове розуміння підкріплюється аналізом сценаріїв: попри важкі поточні умови, середньострокові перспективи України значно покращаться в разі досягнення миру та продовження реформ, тоді як затягування війни залишає економіку у стані вимушеної витривалості без можливості повноцінного розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ukraine: Economy ends 2024 with a contraction but expands 2.9% over the year. FocusEconomics. URL: <https://www.focus-economics.com/countries/ukraine/news/gdp/ukraine-national-accounts-p-31-03-2025-economy-ends-2024-with-a-contraction/>
2. Зведена таблиця індексів споживчих цін з 2000 по 2025 рр. (%). Матеріалу сайту Мінфін. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/>
3. Державний бюджет України. Матеріалу сайту Мінфін. URL: <https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/>
4. IMF STAFF COUNTRY REPORTS. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/03/28/Ukraine-Seventh-Review-Under-the-Extended-Arrangement-Under-the-Extended-Fund-Facility-565703>
5. IMF's negative macro outlook for Ukraine: debt and financing needs rise. Interfax. URL: <https://interfax.com/newsroom/top-stories/108791/>
6. Ukraine's inflation forecast under baseline scenario. Interfax. URL: <https://interfax.com/newsroom/top-stories/100733/>

ІНШОМОВНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МИРУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Будз Ірина

*кандидат педагогічних наук, доцентка,
завідувач кафедри романо-германської філології
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»
м. Рівне, Україна*

Шарак Назар

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти історико-
філологічного факультету
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»
м. Рівне, Україна*

Сучасні виклики, пов'язані з воєнною агресією в Україні, суттєво вплинули на систему освіти в цілому, адже внаслідок війни пошкоджень зазнала кожна сьома школа. Більше як 3,5 тис. закладів освіти зазнали тих чи інших руйнувань, майже 400 повністю знищені. Знищення освітньої інфраструктури призводить до порушення доступу дітей та молоді до освіти, впливає на якість навчання, соціалізацію, інтеграцію до суспільства. За даними ЮНІСЕФ, протягом останніх двох років діти, які проживають у прифронтових районах України, були змушені проводити від 3000 до 5000 годин у підвалах або на станціях метро під час авіаційних нальотів [1; 6].

У період воєнних дій особливої актуальності набуває завдання забезпечення безперервності освітнього процесу та збереження належного рівня підготовки учнів, у тому числі у сфері вивчення іноземних мов [2]. Мовна освіта не лише формує комунікативні компетентності, але й виконує миротворчу функцію — допомагає здобувачам долати психологічні травми, зберігати ідентичність та знаходити точки дотику з європейським освітнім і культурним простором. Проте реалізація цього завдання ускладнюється низкою проблем і обмежень, що вимагають ґрунтовного аналізу та наукового осмислення. Організація навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану потребує специфічних підходів, зумовлених посиленням стресових факторів і загальною нестабільністю соціально-економічних умов. Педагогічні працівники стикаються з комплексом освітніх, організаційних, технічних, соціальних і

психологічних викликів, що актуалізує необхідність пошуку нових освітніх стратегій.

У сучасних умовах глобальних викликів та воєнних конфліктів іншомовна освіта набуває особливого значення як простір формування культури миру, ненасильницької взаємодії та міжкультурного діалогу.

Метою наукової розвідки є здійснення теоретичного аналізу та окреслення практичних підходів до організації іншомовної освіти у закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, з акцентом на її миротворчий потенціал. Дослідження спрямоване на виявлення ключових викликів і перспектив у сфері викладання іноземних мов, обґрунтування ролі мовної освіти у подоланні психологічних наслідків війни, формуванні культури миру, міжкультурної компетентності та інтеграції українських учнів у європейський і глобальний освітній простір.

У ході дослідження був проведений теоретичний аналіз миротворчих освітніх стратегій, що дозволяє окреслити їх багатовимірний характер, який інтегрує педагогічні, психологічні та соціокультурні аспекти.

Вивчення іноземних мов посідає провідне місце серед миротворчих освітніх стратегій, оскільки воно сприяє інтернаціоналізації освітнього середовища та формуванню міжкультурної компетентності. Опанування мов відкриває доступ до інших культур, розширює горизонти сприйняття світу та знижує рівень упередженості у міжкультурній взаємодії. Іншомовна освіта, будучи засобом глобальної комунікації, зміцнює гуманітарні зв'язки та виконує роль інструмента культурної дипломатії.

В умовах війни особливого значення набуває психологічна підтримка учнів через освітній процес. Мовна освіта виступає не лише інтелектуальною, але й терапевтичною практикою, здатною знижувати рівень тривожності та невизначеності. Використання інтерактивних методів, ігрових технологій та групових форм навчання сприяє створенню атмосфери співпраці й підтримки, формує у школярів відчуття безпеки, стабільності та причетності до освітнього середовища [3].

Теоретичні підходи до виховання культури миру в освітньому процесі набувають практичного втілення через низку інноваційних і соціально значущих ініціатив. Їх впровадження в умовах війни сприяє не лише забезпеченню безперервності навчання, але й формуванню серед учнів цінностей співпраці, солідарності та відповідальності. У сучасних умовах особливого значення набувають дистанційні та гібридні форми навчання, що забезпечують доступність освітнього процесу незалежно від місця перебування учнів. Використання цифрових платформ (Zoom, Google Classroom, Moodle та ін.) дозволяє організовувати інтерактивні заняття,

підтримувати постійний контакт між учнями та педагогами, а також формувати навички цифрової компетентності [5].

Таким чином, теоретичні аспекти миротворчих освітніх стратегій свідчать про їх комплексний характер, їх інтеграція створює підґрунтя для формування культури миру в освітньому середовищі та розвитку особистості, здатної до конструктивної взаємодії в умовах соціальних і політичних викликів.

Важливим напрямом практичної реалізації миротворчих стратегій у сфері іншомовної освіти є участь українських закладів освіти у міжнародних грантових програмах, культурних обмінах і партнерських ініціативах. Така діяльність сприяє розвитку критичного мислення учнів, формуванню навичок командної взаємодії та вихованню цінностей взаємоповаги, формуванню відкритості до культурного різноманіття та зміцнює глобальні гуманітарні зв'язки.

Сучасний етап розвитку освітньої системи України в умовах воєнного стану характеризується низкою суттєвих викликів, які впливають на якість та ефективність навчального процесу. Насамперед йдеться про психологічну травматизацію дітей, зумовлену досвідом війни, що істотно позначається на їхньому емоційному стані та навчальній мотивації. Додатковими ускладненнями виступають нерівний доступ до цифрових технологій, ризики втрати зацікавленості у навчанні та перевантаженість учителів, які змушені працювати в умовах постійної нестабільності й високих психоемоційних навантажень [2; 4].

Водночас сучасні реалії відкривають і нові перспективи для розвитку освіти на засадах миротворчої парадигми. Розширення міжнародної співпраці сприяє інтеграції у світовий освітній простір та обміну кращими практиками. Запровадження системи постійної психологічної підтримки учнів та педагогів дозволяє формувати більш стійке й безпечне освітнє середовище. Створення інклюзивних освітніх просторів та впровадження принципів сталого розвитку у шкільну практику забезпечують виховання громадян, здатних до відповідального співжиття в умовах багатокультурності та глобальних викликів.

Отже, практичні ініціативи, спрямовані на впровадження миротворчих стратегій у сфері іншомовної освіти ґрунтуються на поєднанні педагогіки миру, інноваційних підходів до викладання іноземних мов, психологічної підтримки та міжнародної співпраці. Їх системна реалізація створює передумови для формування освітнього середовища, орієнтованого на культуру миру, толерантність та гуманістичні цінності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни. Державна служба якості освіти України. 2023. URL: <https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/yakist-osvity-v-umovah-viynny-web-3.pdf>.
2. Когут І., Нікуліна О., Сирбу О. та ін. Війна та освіта. Як рік повномасштабного вторгнення вплинув на українські школи. 2023. URL: <https://cedos.org.ua/wp-content/uploads/ua-saved-overview-report-2022-web.pdf>.
3. Кривонос І., Лемещенко-Лагода В. Актуальні аспекти викладання іноземної мови в умовах війни в Україні. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2023. URL: <http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17412>.
4. Пасічник О. Деякі аспекти організації процесу навчання іноземних мов у закладах середньої освіти в умовах військового стану. Інститут педагогіки НАПН України. 2022. URL: <https://undip.org.ua/news/deiaki-aspekty-orhanizatsii-protsesu-navchannia-inozemnykh-mov-u-zakladakh-serednoi-osvity-v-umovakh-viyskovoho-stanu/>.
5. Редько В., Полонська Т. Особливості дистанційного навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в умовах карантину. Національна академія педагогічних наук України. 2021. URL: https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/2243/.
6. Gadd, Ian; Kruhliak, Alina; Artiushok, Viktoriia; Budz, Iryna; Starzhets, Volodymyr; Levytskyi, Vitalii; et al. (2025). Report: Assessing the Impact of the Russian Invasion on Ukraine's Cultural Industries and Heritage Industries [English]. BathSPAdata. Online resource. <https://doi.org/10.17870/bathspa.30084532.v1>

СТРАТЕГІЇ РОЗБУДОВИ МИРУ: ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Найда Руслана

доктор педагогічних наук, професор

Приватна установа «Український інститут дитинства»

м. Київ, Україна

Сучасний світ переживає численні виклики, пов'язані з воєнними конфліктами, соціальною напругою та кризами ідентичності. У таких умовах особливого значення набувають стратегії розбудови миру, спрямовані на формування в суспільстві культури діалогу, співпраці та взаємоповаги. Важливою складовою цих стратегій є освітні й культурні ініціативи, які починають діяти ще на етапі дошкільного виховання. Адже саме раннє дитинство є критичним періодом, коли закладаються необхідні життєві навички та компетентності, соціальні моделі та світоглядні орієнтири.

Розглянемо дошкільну освіту як простір формування культури миру. Дошкільний заклад виконує не лише функцію догляду та розвитку дитини, але й стає середовищем соціалізації, де дитина вчиться жити у спільноті, спілкуватися, співпрацювати й долати перші конфлікти. Від того, які педагогічні підходи застосовуються у цьому процесі, залежить формування вмінь ненасильницького спілкування, емпатії та солідарності.

Зазначимо, у багатьох країнах світу (зокрема, Скандинавії, Канаді, Японії) дошкільна освіта активно інтегрує компоненти «педагогіки миру» через ігрові методи, що доводить їхню ефективність для формування у дітей здатності до мирного співіснування.

Щодо *освітніх ініціатив* для виховання миру у дошкільному віці, то одним із ключових завдань є розроблення та впровадження програм, що сприяють розвитку в дітей навичок співпраці, вирішення конфліктів і розвитку толерантності. До них належать:

- Інтерактивні методики: рольові ігри, казкотерапія, арт-терапія, театралізовані постановки, що навчають дітей спільно шукати рішення.
- Інтеграція ціннісних орієнтацій в освітні програми: знайомство з поняттями «дружба», «добро», «справедливість», «співчуття».
- Підготовка педагогів: курси підвищення кваліфікації для вихователів, спрямовані на опанування методик ненасильницької комунікації та фасилітації дитячих груп.

Таким чином, дошкільна освіта стає інструментом профілактики агресивних моделей поведінки та формування середовища довіри.

Водночас *культурні ініціативи* як інструмент миру у сфері дошкільної освіти посідають вагоме місце, оскільки культура є потужним ресурсом консолідації суспільства та розвитку ідентичності. Задля цього для дітей дошкільного віку важливо використовувати такі культурні засоби:

- Фольклор і традиції: казки, пісні, народні ігри, що закладають у свідомості дітей уявлення про єдність, доброзичливість і гармонію.
- Мультикультурний підхід: ознайомлення з різними культурами світу, що сприяє формуванню толерантності та поваги до різноманіття.
- Культурно-освітні заходи: свята, майстер-класи, вистави, що залучають не лише дітей, а й батьків, створюючи простір взаєморозуміння та співпраці [7].

Такі ініціативи сприяють формуванню цілісної особистості, яка цінує як власну культурну спадщину, так і різноманіття світових традицій.

Важливим результатом реалізації ініціатив є соціальна інтеграція та партнерство. Розбудова миру вимагає спільних зусиль різних суспільних інституцій. Дошкільні заклади можуть стати майданчиками для партнерства:

- з місцевими громадами (залучення ресурсів і волонтерських ініціатив);
- з культурними центрами (організація спільних проєктів);
- з громадськими організаціями, що працюють у сфері інклюзії, прав людини, міжкультурного діалогу.

Особлива увага приділяється інклюзивному середовищу, що забезпечує рівні можливості для всіх дітей незалежно від етнічного походження, релігії чи соціального статусу. Це сприяє ранньому подоланню упереджень і формуванню відкритого суспільства [6].

У результаті системного впровадження освітніх та культурних ініціатив у дошкільній освіті можна очікувати:

- виховання покоління, здатного до мирного співіснування та діалогу;
- зменшення рівня агресії й конфліктності у дитячому середовищі;
- формування громадянських компетентностей ще в дошкільному дитинстві;
- формування бази для довготривалої стратегії розбудови миру на рівні держави.

Висновки. Дошкільна освіта має величезний потенціал як інструмент розбудови миру. Поєднання освітніх та культурних ініціатив дає змогу закладати у дітей цінності, які у майбутньому визначатимуть якість соціальних відносин у суспільстві. Інтеграція принципів миру в освітні

програми та культурні практики є одним із найперспективніших шляхів створення гармонійного, солідарного й мирного суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

- 1.Nurturing Care Framework for Early Childhood Development. 2018 nurturing-care.org
- 2.Nurturing Care Handbook 2022. [БООЗ](#)
- 3.Implementing the Nurturing Care Framework: resources 2024 iris.who.int
- 4.Derman-Sparks, L., & Edwards, J. O. *Anti-Bias Education for Young Children and Ourselves* (Видання NAEYC 2-ге видання, 2020)
- 5.Betty A. Reardon — *Comprehensive Peace Education: Educating for Global Responsibility*. 1988
- 6.World Health Organization; UNICEF; World Bank Group. (2018). *Nurturing Care Framework for Early Childhood Development*.
- 7.World Health Organization; UNICEF. *Nurturing Care Handbook*. 2022.
- 8.WHO Regional Office for the Western Pacific; UNICEF. (2024). *Implementing the Nurturing Care Framework: resources*.
- 9.Derman-Sparks, L. & Edwards, J. O. *Anti-Bias Education for Young Children and Ourselves* (2nd ed.). NAEYC. 2020.
10. Reardon, B. A. *Comprehensive Peace Education: Educating for Global Responsibility*. 1988.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Барчук Віктор

доктор філософії в галузі права, член-кореспондент

Академії адміністративно-правових наук

м. Київ, Україна

Сьогодні актуальним залишається пошук та запровадження нових підходів до управління правоохоронними органами.

Зазначимо, що функції правоохоронних органів у більшості зарубіжних країн є значно ширшими, ніж у МВС України. Так, зокрема МВС Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Бельгії крім управління поліцією спеціального і територіального призначення здійснюють бінарний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування, займаються питаннями, пов'язаними зі стосунками між державою та церквою, соціальним забезпеченням, діяльністю державних архівів, громадських благодійних організацій [1, с.691].

До актуальності нашої теми відносимо особливості британської поліцейської системи, суб'єктами якої є працівники британської поліції (від констебля і вище), вони наділені відповідними повноваженнями в частині досудового розслідування кримінальних справ. Загальновідомо, що окремого органу чи посадової особи, спеціального призначення для досудового кримінального провадження, у британській поліції немає, тобто кожний із поліцейських фактично уповноважений, здійснювати функцію досудового розслідування, в залежності від ступеню складності справи, в межах початкових(першочергових) слідчих-розшукових дій. Крім того, поряд з поліцією досудове розслідування уповноважені вести по окремих категоріях справ співробітники королівської митної, пожежної, фіскальної служб Великобританії. Зауважимо, що митний департамент наділений найбільшими повноваженнями для розслідування діяльності організацій і окремих осіб, втягнутих у міжнародну контрабанду, наркобізнес, фінансові міжнародні злочини. Дослідженням даної теми: «Особливості діяльності органів поліції у зарубіжних країнах», займалися провідні науковці: Антонов І.П., Бандурка О.М., Ліпкан В.А., Матюхін Н.П., Тимченко Л.Д., які позитивно характеризували особливості поліцейських функцій коронерів. На думку В.Ф. Дерюжинського, коронери є чиновниками, які уповноважені поєднувати слідчо-розшукові та суддівські функції, що

уособлює їх професійну діяльність. Вони проводять дізнання з обмеженого кола справ: у випадках виявлення трупа зі слідами фізичних ушкоджень, чи за фактом смерті при загадкових обставинах, підозрах у підпалі, внаслідок аварії тощо. Засідання суду коронера, який розглядає такі справи, відбуваються на місці злочину. Коронери мають право застосовувати заходи процесуального примусу без санкції суду. Коронерське розслідування ще називають місцевим розслідуванням, масштаби його застосування останнім часом зростають, а функції коронерів передаються поліції [2, с.30]. На наш погляд, функції коронерів є дуже корисними для дільничних офіцерів поліції та оперуповноважених, що дозволяє швидко та якісно реагувати на розслідування окремих видів злочинів спрощеного кримінального провадження, представляти інтереси держави у конкретній справі, фактично здійснювати обвинувачення та застосовувати запобіжні заходи без втручання процесуальних керівників.

На відміну від Великобританії, сучасна система правоохоронних органів Німеччини має властиві нею особливості, що складаються з комплексною взаємодією: органів юстиції (федерального і земельного рівнів); поліцейські служби 16 федеральних земель; федеральні поліцейські відомства; федеральне митне відомство (підпорядковане Федеральному відомству фінансів); органи охорони Конституції (Федеральне відомство охорони Конституції підпорядковується МВС ФРН). Управління поліцією здійснюється за напівцентралізованою системою, характерною ознакою якої є обмеження повноважень центральних (загальнодержавних) органів поліцейського управління по відношенню до земельних поліцейських формувань. Поліція ФРН працює в складі Міністерства внутрішніх справ, яке має компетенцію значно ширшу від МВС інших країн. Фактично МВС ФРН контролює всі основні сфери внутрішнього життя країни. Структура Федерального Міністерства внутрішніх справ ФРН включає: відділ Z (Центральний відділ, що виконує організаційно-штабні функції та функції взаємодій); відділ G (основні питання внутрішньої політики); відділ V (контроль за дотриманням конституції); відділ O (структура управління, комунальне господарство, статистика, державна звітність і облік); відділ УТК (займається справами біженців, вигнанців, потерпілих від війни і справами культури); відділ IS (внутрішня безпека держави); відділ SM (питання засобів масової інформації, спортивні організації); відділ KN (цивільна оборона, захист від катастроф, попередження нещасних випадків); відділ D (розробляє і реалізує норми, які регулюють правове становище державних службовців і інші особливості права у виконанні державної служби); відділ P (робота поліції); Поліція Німеччини поділяється на: поліцію громадської безпеки та громадського порядку; поліцію готовності; кримінальну поліцію [3, с.96]. Вважаємо за доцільне запозичення у Німецької правоохоронної системи здійснення комплексного

підходу з конституційної охорони для законодавства і правоохоронних органів України.

Зазначимо потрібність врахування позитивних аспектів функціонування поліцейської системи Франції, яка відноситься до однієї з найстаріших систем Європи. Сучасна поліцейська система Франції представлена складним апаратом з власною структурою, що покликана захищати інтереси адміністрації. Структурно вищевказаний апарат складається з таких підрозділів: національна поліція, муніципальна поліція, жандармерія. Потрібно також наголосити на тому, що всі поліцейські сили країни об'єднані в межах національної поліції, що керується генеральною дирекцією поліції МВС Франції [5, с. 59]. Стосовно Міністерства внутрішніх справ Франції слід також сказати про те, що Міністр внутрішніх справ призначається Президентом республіки і є одним із провідних членів уряду. У складі МВС Франції діють: генеральна дирекція Національної поліції; генеральна дирекція місцевих колективів; дирекція громадської безпеки; дирекція регламентації та права; центральна дирекція управління; дирекція особового складу й навчальних закладів поліції; дирекція технічних служб [5, с.703]. Контрольні та організаційно-штабні функції виконує Генеральна інспекція Національної поліції. За призначенням розрізняють дві основні системи поліції: адміністративну і судову (кримінальну) [5, с.38]. Адміністративна поліція займається попередженням правопорушень і виконує інші профілактичні функції. Судова (кримінальна) поліція займається розкриттям злочинів, виявленням обставин їх скоєння, розшуком, затриманням злочинців і передачею звинувачених судовим органам. Розслідування більшості злочинів здійснює судова поліція, офіцери котрої мають право на проведення самостійного попереднього розслідування.

Важливим елементом системи національних поліцейських органів Франції є муніципальна поліція. Історично вона включала до свого складу муніципальну та сільську поліції. Упродовж декількох років мери деяких великих французьких міст, а саме тих, де поліцейський персонал було передано в розпорядження держави, вважали за необхідне створення муніципальної поліції. У невеликих і середніх населених пунктах, а також у великих містах, співіснує одночасно персонал національної та муніципальної поліції. Французький досвід створення муніципальної поліції в Україні, є на наш погляд нагальною потребою надання публічних поліцейських послуг, профілактики будь-яких видів правопорушень та економією державних коштів за рахунок місцевих бюджетів [4, с.6].

З усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що вивчення досвіду розвитку поліцейських підрозділів країн Європи може бути

корисним для кожної країни, для того щоб брати і залучати до здійснення та покращення держави . Однак не слід забувати, що кожна з поліцейських систем має свою індивідуальну історію розвитку та свою специфіку. Тому одним із основних завдань, яке слід поставити – це вдосконалення органів внутрішніх справ країни з урахуванням позитивного досвіду поліцейської діяльності провідних країн Європи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бандурка О.М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України: монографія. Х.: НУВС, 2004. 780 с.
2. Матюхіна Н.П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління: монографія / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Бандурки. Х.: Консум, 2001. 131 с.
3. Антонов И.П. Полиция Германии: История и современность. М., 2000. 144 с.
4. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / за заг. ред. О.А. Банчук. К.: Москаленко О.М., 2013. 588 с.
5. The Serious Organised Crime Agency. URL: <http://www.soca.gov.uk> (дата звернення 14.01.2024).

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ СУДОМ

Біланчук Андрій

*здобувач третього (освітньо-наукового рівня) рівня вищої освіти
Науково-дослідного інституту публічного права
м. Київ, Україна*

Особливу роль у забезпеченні кримінально-процесуального захисту прав людини в умовах збройного конфлікту відіграє система правосуддя, оскільки вона виступає одним із основних інституцій, який спрямовує свою діяльність на карне переслідування за вчинення воєнних злочинів, злочинів геноциду, проти людяності та агресії, притягнення винних до відповідальності, забезпечення неупередженого правосуддя та відновлення справедливості для жертв збройного-конфлікту, дотримання прав підозрюваних та обвинувачених в ході кримінального провадження, взаємодію з міжнародними організаціями та судами, дотримання норм та принципів міжнародного гуманітарного права та ін. Основним складнощами у забезпеченні кримінально-процесуального захисту прав людини в умовах воєнного стану в сфері правосуддя є: затягнутий процес ратифікації Статуту Міжнародного кримінального суду, відсутність у Кримінальному кодексі України повного переліку воєнних злочинів, які містяться у міжнародному праві, дефіцит компетентних кадрів, помилки у кваліфікації кримінальних правопорушень, наявність міжнародного імунітету у високопосадовців РФ, епізодичне притягнення до відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права та ін.

В умовах воєнного стану система правосуддя стикається з низкою складнощів в сфері здійснення правосуддя та захисту прав людини, в т.ч. в межах кримінального процесу, які впливають на її здатність ефективно виконувати свої функції [3, с. 188]. Зокрема, можна виділити наступні аспекти:

- недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення, людських та фінансових ресурсів у зв'язку із тимчасовою окупацією територій, обстрілами та руйнуванням інфраструктури, загроза фізичного знищення суддів та інших учасників процесу, мобілізації працівників суду до лав ЗСУ або їх евакуація (наприклад, станом на початок 2024 р. в Україні в ході бойових дій пошкоджено 131 будівлю суду, не працюють 33 суди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях);

- в умовах воєнного стану існує ризик знищення або втрати важливих доказів через бойові дії, окупацію частини територій, що ускладнює проведення ефективного розслідування та судових процесів;

- значна кількість біженців та внутрішньо переміщених осіб може ускладнювати судові процеси, оскільки багато свідків, постраждалих та обвинувачених можуть бути поза межами доступу для органів правосуддя (зокрема, станом на кінець 2023 р. кількість біженців з України складає 6 млн.);

- зростанням загальної кількості кримінальних правопорушень, воєнних злочинів, кримінальних правопорушень щодо колабораційної діяльності, дезертирства, корупції (зокрема, у 2023 р. до судів надійшло 4,5 млн. справ, з них 1 млн 245 тис. склали кримінальні справи);

- впровадження нових норм до Кримінального кодексу України та кримінального процесуального законодавства, що призводить до неоднакового їх застосування (наприклад, при вирішенні справ щодо колабораційної діяльності суди встановлюють різні види покарання за схожих обставин справ);

- складнощі у забезпеченні безперервності здійснення правосуддя (зокрема, функціонування судів в прифронтових зонах, необхідність переривати судові засідання під час повітряної тривоги);

- подолання судового імунітету рф (ст. 79 Закону України «Про міжнародне приватне право» визначає, що «пред'явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та знаходиться на території України, застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом України» [1]);

- співвідношення принципу балансу ймовірностей у цивільному процесу та принципу доведення у кримінальному процесі під час встановлення порядку відшкодуванні шкоди, завданої діями російських військових та окупаційної влади, тощо [2].

Система правосуддя в умовах воєнного стану виступає одним із основних інституцій, який спрямовує свою діяльність на карне переслідування за вчинення воєнних злочинів, злочинів геноциду, проти людяності та агресії, притягнення винних до відповідальності, забезпечення неупередженого правосуддя та відновлення справедливості для жертв збройного-конфлікту, дотримання прав підозрюваних та обвинувачених в ході кримінального провадження, взаємодію з міжнародними організаціями та судами, дотримання норм та принципів міжнародного гуманітарного права та ін.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ЛІТЕРАТУРА

1. Про міжнародне приватне право: Закон України 23.06.2005 р. № 2709-IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#n342>
2. Судочинство під час війни: судді ВС розповіли про виклики та особливості здійснення правосуддя в умовах воєнного стану. *Верховний суд України*. <https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1576075/>
3. Oleh Shkuta, Maksym Korniienko, Mykola Yankovyi (2022) Foreign experience of preventing military and economic crimes. *Baltic Journal of Economic Studies*. Vol. 8 № 4. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», (2022). P. 185-190 <http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1937/1946>

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Близнюк Сергій

кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри математичного моделювання

Приватного вищого навчального закладу

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем'янука»

м. Рівне, Україна

У сучасних реаліях інформаційні технології стали ключовим чинником функціонування суспільства, суттєво впливаючи на поступ у галузях науки, техніки та демократичного розвитку. Прозорість і відкритість діяльності державних органів є фундаментальними засадами демократії та необхідною умовою для формування ефективної державної політики. Такий підхід забезпечує реальний громадський контроль за владою, сприяє дотриманню прав і свобод громадян та зміцнює рівень довіри суспільства до державних інституцій [1].

Одним із важливих інструментів, що забезпечують відкритість державного управління, є електронне урядування (е-урядування). Воно сприяє прозорості функціонування органів влади, запроваджує нові канали комунікації між державою, бізнесом і громадянами, гарантує доступ до публічної інформації та залучає населення до процесу вироблення й реалізації політичних рішень. Крім того, використання цифрових інструментів знижує ризики зловживань з боку посадових осіб, тим самим сприяючи подоланню корупції [2, с. 7].

Відповідно до положень «Концепції розвитку електронного урядування в Україні», е-урядування розглядається як сучасна форма державного управління, що спрямована на підвищення результативності, відкритості та прозорості роботи як органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування. Цей підхід реалізується через впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій, орієнтованих на задоволення інтересів та потреб громадян [3].

Основною метою розвитку електронного урядування в Україні є досягнення європейських стандартів у сфері якості та ефективності надання адміністративних послуг у цифровому форматі. У межах реалізації концепції «електронної держави» здійснюється інтеграція інформаційних ресурсів органів влади, а також створення функціональної системи онлайн-послуг. Центральним елементом у структурі е-урядування виступає електронний уряд, який визначає новий рівень взаємодії між владою та

громадянами, що базується на активному впровадженні сучасних інформаційно-комунікаційних рішень.

Інтеграція онлайн-платформ та електронних сервісів дає змогу громадянам швидко отримувати необхідні послуги, підвищуючи комфорт та якість обслуговування. Використання цифрових технологій також розширює можливості громадянської участі - у процесі ухвалення рішень, голосування, обговорень, подання ініціатив. Це сприяє посиленню демократичних процесів. Крім того, за допомогою електронних інструментів органи місцевого самоврядування можуть оперативної поширювати важливу інформацію серед населення, тим самим підвищуючи рівень поінформованості та доступності управлінських рішень.

Оцифрування управлінських процесів дозволяє значно зменшити рівень бюрократичного навантаження завдяки автоматизації документообігу та цифровій обробці запитів. Цифрові сервіси сприяють створенню відкритих баз даних, які можна використовувати для ефективного моніторингу та оцінки діяльності органів влади [4, с. 65].

Однак впровадження цифрових технологій у сферу місцевого управління супроводжується і певними труднощами. Зокрема, збільшення обсягів цифрової інформації створює ризики кіберзагроз, витоків персональних даних і порушення приватності користувачів. Ще одним суттєвим викликом є цифрова нерівність - розрив між тими, хто має технічні можливості й навички для користування електронними сервісами, і тими, хто цього не має. Найбільш вразливими у цьому контексті є люди старшого віку, представники сільської місцевості та малозабезпечені верстви населення. Іншим аспектом є ризик втрати безпосередньої комунікації між владою та населенням, оскільки цифрові технології передбачають опосередковану взаємодію, що не завжди враховує потреби тих, хто рідко користується електронними засобами. Недостатній рівень цифрової грамотності серед громадян також ускладнює інтеграцію електронного урядування та знижує його ефективність [4, с. 66].

Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з партнерами ініціювало створення інноваційних платформ і концепцій, спрямованих на налагодження обміну досвідом у сфері цифрового розвитку регіонів. Зокрема, було засновано дві ключові ініціативи - Smart City Club та Smart Regions Community.

Smart City Club об'єднує представників найбільших міських громад України, які відповідають за цифрову трансформацію: керівників IT-підрозділів, цифрових стратегів та експертів [5]. Водночас, Smart Regions Community виконує функцію координаційної платформи для цифрового розвитку на рівні регіонів і територіальних громад. Вона покликана

забезпечити обмін досвідом, сприяти вирішенню актуальних проблем, демонстрації цифрових сервісів та підвищенню цифрових компетенцій [6].

Обидві ініціативи виконують важливу місію: вони сприяють узгодженій реалізації цифрових змін у містах і регіонах, стимулюють впровадження інноваційних рішень у системах місцевого самоврядування, а також формують професійне середовище для ефективної взаємодії спеціалістів у цій галузі.

У зв'язку з активним впровадженням цифрових технологій в усі сфери суспільного життя зростає потреба у висококваліфікованих фахівцях, здатних адаптувати економіку до нових викликів. Від професійного рівня працівників державних органів та органів місцевого самоврядування залежить ефективність реалізації ключових завдань, серед яких – розробка та втілення політик, пов'язаних із деокупацією, реінтеграцією тимчасово окупованих територій, а також із забезпеченням післявоєнного відновлення України. Ці завдання тісно пов'язані з процесами миротворення, зміцнення оборонного потенціалу та стратегічного розвитку держави в напрямку європейської й євроатлантичної інтеграції.

У цьому контексті важливим кроком стало ухвалення 2 травня 2023 року нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» № 3077-IX, який набирає чинності не раніше, ніж через шість місяців після завершення чи скасування воєнного стану в Україні [7].

Згідно з положеннями нового закону, посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані проходити професійне навчання впродовж усього періоду служби. Крім того, підвищення кваліфікації має здійснюватися щонайменше один раз на три роки. Ці вимоги спрямовані на підвищення рівня професійної підготовки службовців і вдосконалення їхньої роботи. Отже, запроваджена законодавча норма сприяє розвитку фахових компетенцій працівників органів місцевого самоврядування, зокрема в частині володіння цифровими технологіями. У результаті це позитивно впливає на якість адміністративних послуг і загальну ефективність діяльності органів влади на місцях.

Цифрова трансформація, заснована на глибокій діджиталізації системи публічного управління, є невідворотною складовою майбутнього України в контексті її входження до кола сучасних розвинених країн світу [8].

У структурі публічної влади місцеве самоврядування розглядається як її окрема форма, якій притаманні чітко визначені повноваження щодо управління значним спектром суспільних питань на територіальному рівні. Відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування, яка була ратифікована Верховною Радою України, це право здійснюється в рамках законодавства, з урахуванням принципів підзвітності та в інтересах місцевої громади [9].

Процес цифровізації управлінських функцій на муніципальному рівні є одним із ключових напрямів оновлення місцевого самоврядування. Цей процес дає змогу значно підвищити ефективність управління в межах загальнонаціонального вектора на створення цифрового суспільства, аналогічно до глобальних тенденцій [10].

Розвиток цифрової інфраструктури на місцях вимагає забезпечення стабільного та швидкого доступу до інтернету. Особливо актуальним це є для невеликих містечок і сільських територій, де ширококутний інтернет є обмеженим. У цьому контексті впровадження 3G/4G-зв'язку є дієвим способом подолання цифрового розриву.

На локальному рівні цифрова трансформація охоплює ключові управлінські аспекти: прийняття стратегічних рішень, планування та реалізацію соціальних програм, моніторинг надання публічних послуг, а також налагодження ефективної взаємодії з громадою. Така система повинна базуватися на засадах прозорості, відкритості, інклюзивності та врахування потреб усіх верств населення.

Важливим чинником у цьому процесі є спроможність органів місцевої влади реагувати на зміни у суспільстві, швидко впроваджувати інноваційні та технологічні рішення, що сприятимуть підвищенню якості послуг, а також вдосконаленню управлінських процедур.

Таким чином, цифрова трансформація органів місцевого самоврядування означає відхід від класичних форм управління на користь сучасних інструментів – від електронних платформ і цифрових сервісів до використання інтелектуальних систем аналізу, big data та елементів штучного інтелекту. Це сприяє підвищенню прозорості управління, покращенню комунікації між владою і громадянами та забезпечує нову якість публічного сервісу.

Запровадження цифрових технологій у практику діяльності органів місцевого самоврядування (ОМС) відкриває нові перспективи для втілення принципів відкритого врядування та електронної демократії. Це досягається шляхом:

- надання громадянам відкритого доступу до інформації про діяльність ОМС;
- використання цифрових інструментів громадської участі, зокрема онлайн-опитувань, електронних консультацій, подання петицій через інтернет;
- активного впровадження механізмів електронного бюджету участі, що дозволяє мешканцям безпосередньо брати участь у розподілі бюджетних коштів і здійснювати громадський контроль за їх використанням;

– створення ефективних комунікаційних каналів зворотного зв'язку (вебплатформи, мобільні додатки);

– підвищення рівня правової обізнаності громадськості.

Проте, попри переваги, цифрові інструменти демократії мають і свої вразливі сторони. Як зазначається у джерелі [3], існує низка ризиків, серед яких: технічні несправності, кібератаки, порушення конфіденційності даних. Це ставить під сумнів ефективність таких механізмів як інструментів реального народовладдя.

Додатковими викликами для електронної демократії є:

– загрози інформаційній безпеці, включаючи можливість маніпуляції результатами електронного голосування або онлайн-опитувань;

– поширення фейкової інформації та дезінформаційних кампаній, зокрема через соціальні мережі, що здатні суттєво викривлювати громадську думку;

– наявність цифрової нерівності. Як наголошується у [11], усунення цифрового розриву є комплексним завданням, яке передбачає інвестування в інфраструктуру (особливо в сільській місцевості), забезпечення доступного інтернету та реалізацію освітніх програм із розвитку цифрових навичок для всіх вікових груп, з особливим акцентом на літніх людей;

– відсутність єдиного правового підходу на міжнародному рівні щодо прозорості та чесності електронного голосування;

– низький рівень довіри населення до цифрових засобів демократичної участі.

Разом із тим, цифрова трансформація управління, зокрема на місцевому рівні, продовжує активно розвиватись. Це значною мірою зумовлено новими умовами, пов'язаними з війною. У джерелі [12] зазначається, що повномасштабна війна суттєво змінила фокус діяльності Міністерства цифрової трансформації. Попри складну безпекову ситуацію, в Україні продовжується цифровізація сфер життя, впроваджуються новітні сервіси. Серед них – онлайн-заявки на державну допомогу в межах програми «ЄПідтримка», можливість відновити втрачені документи, оформити гранти для ветеранів та підприємців, що постраждали внаслідок війни, а також подання заявок на компенсацію зруйнованого майна чи допомогу внутрішньо переміщеним особам.

У цьому контексті заслуговує на увагу звіт Міністерства цифрової трансформації щодо показників цифровізації громад за перший квартал 2025 року [13]. Згідно з ним, середній індекс цифрової трансформації по країні склав лише 16 балів зі 100 можливих. Водночас найкращі результати продемонстрували громади Криворізької (62,97), Вінницької (62,75), Тернопільської (60,35), Львівської (55,61) та Харківської (54,57) областей. Найбільш прогресивними напрямками стали цифровізація публічних послуг

та розвиток цифрових навичок. Проте цифрова економіка та інфраструктура залишаються слабкими місцями.

Серед ключових досягнень громад у I кварталі 2025 року:

- функціонування 85 індустріальних парків;
- наявність жінок-керівниць у 43% ІТ-компаній;
- 10% рівень цифровізації бізнес-послуг на місцевому рівні;
- проходження тестування «Цифрограм» 80 000 лікарів, 240 000 вчителів та 88 000 працівників ОМС;
- підключення 12 000 населених пунктів до волоконно-оптичного інтернету;

– забезпечення 4G-зв'язком 23 000 населених пунктів;

– 166 громад створили інтегровані системи відеоспостереження;

– у 3 300 дитячих садках запроваджено електронні черги;

– 1 280 медичних установ мають функцію онлайн-запису до лікаря

[13].

Отже, подальший розвиток цифрової інфраструктури є ключовим чинником не лише для ефективного функціонування ОМС, але й для втілення повноцінної електронної демократії. Це, своєю чергою, сприяє підвищенню якості надання публічних послуг, формуванню довіри громадян до органів влади та забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку громад.

ЛІТЕРАТУРА

1. Махначова Н. М. Е-демократія як інструмент розвитку громадянського суспільства та ефективного партнерства в публічній сфері. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. URL: <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1320>
2. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. ред. А. І. Семенченка, В. М. Дрешпака. К., 2017. Частина 2: Електронне урядування: основи та стратегії реалізації / А. І. Семенченко, А. О. Серенко]. К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. 72 с. URL: https://onate.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/05/Part_002_Feb_2018.pdf
3. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80>
4. Семілюв О. Вплив цифровізації на трансформацію місцевого самоврядування. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління*, (4(70)). 2023. С. 63-69. URL: [https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-4\(70\)-9](https://doi.org/10.32689/2523-4625-2023-4(70)-9)

5. Смартизація індустріальних міст. Співавторка стратегії USA Smart Cities поділилась досвідом з українськими громадами. Міністерство цифрової трансформації України. URL: <http://surl.li/qwnha>
6. Спільнота Розумні Регіони. Мінцифра оголошує про запуск спільноти для лідерів цифрової трансформації в регіонах. Міністерство цифрової трансформації України. URL: <http://surl.li/qwnhu>
7. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 2 травня 2023 року № 3077-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3077-20#Text>
8. Миколюк А. В. Діджиталізація та публічна комунікація як інструменти підвищення ефективності місцевого самоврядування. ISSN 2310-9653. Публічне управління та митне адміністрування. 2022, №. 2 (33), С. 45–50. URL: <http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/5186/1/8.pdf>
9. Бобровська О.Ю., Зеніна-Біліченко А.С. Змістовно-порівняльний аспект державного управління на місцевому рівні. Публічне управління: теорія і практика, 2014, 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_2_22
10. Перспективні напрямки цифрової трансформації публічного управління. Квітка С., Новіченко Н., Піскоха Н., Бардах О., Демошенко Г. / Аспекти публічного управління. 2020, Том 8 № 4. С. 129–146. URL: <https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/807/784>
11. Гавкалова Н. (2023). Переваги використання цифровізації місцевого самоврядування: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конференції учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства»,(7-8.12.2023). Тернопіль.: ТНТУ, С. 31–33. URL: <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44127>.
12. Карпенко О.В., Денисюк Ж.З., Наместнік В.В. та ін. (2020). Цифрове врядування: монографія. Київ: ІДЕЯ ПРИНТ, 336 с. URL: [https://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5055/Monografia_Tsyfrove_vryadyvannya_2020%20\(1\).pdf?s equence=1&isAllowed=y](https://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5055/Monografia_Tsyfrove_vryadyvannya_2020%20(1).pdf?s equence=1&isAllowed=y).
13. Рикович М. (2023). Цифровізація управлінської діяльності органу місцевого самоврядування: тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конференції учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства»,(7-8.12.2023). Тернопіль: ТНТУ, С. 127–128. URL: <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/43253?locale=fr>.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВІЙНИ ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ)

Богатирьов Іван

*доктор юридичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
професор кафедри кримінально-виконавчого
та кримінального права
Пенітенціарної академії України
м. Чернігів, Україна*

У зв'язку з воєнною агресією р.ф. проти України 24 лютого 2022 року по всій території України було запроваджено правовий режим воєнного стану. В цей період було введено особливості трудових відносин між працівником і роботодавцем ст 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» [1]. Відповідно даної статті при укладенні трудового договору в період дії режиму воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.

Якщо дотримуватися Загальної декларації прав людини[2] то беззаперечно кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. Працевлаштування осіб з інвалідністю внаслідок війни до Національної поліції України має відповідати статті 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю [3]де Україна, як держава-учасниця також підписала зазначену конвенцію і визнала право осіб з інвалідністю на працю нарівні з іншими громадянами країни.

Звичайно, дане право пов'язане з наданням можливості особі з інвалідністю внаслідок війни отримати можливість заробляти собі на життя працюю, яку особа з інвалідністю вільно вибрала чи на яку вона вільно погодилась, в умовах, коли ринок праці та виробниче середовище є відкритими, інклюзивними та доступними для осіб з інвалідністю.

Якщо особа з інвалідністю внаслідок війни бажає прийти і працювати до Національної поліції України, вона має розуміти, що її функціональні обов'язки пов'язані з виконанням наступних завдань: 1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій

потребують такої допомоги (стаття 2. Закону України «Про національну поліцію»)[4].

Оскільки особа з інвалідністю - це особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, кадровий апарат Національної поліції України зобов'язаний створити їй умови для реалізації прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити їй соціальний захист стаття 2 Закону України Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"[5] та надати їй робоче місце передбачене статтею 172 Кодексів законів про працю України[6], з режимом роботи на умовах неповного робочого дня чи робочого тижня та пільгові умови праці.

Проведене нами опитування персоналу кадрового забезпечення Національної поліції України у ряді областей України показало, що дана проблема не врегульована у Законі України «Про національну поліції України», а тому потрібно вносити відповідні зміни щодо прийняття особи з інвалідністю внаслідок війни на роботу в поліцію. Крім того, респонденти позитивно відносяться до прийняття особи з інвалідністю внаслідок війни на роботу в поліцію, оскільки є робота яка не пов'язана з виконання основних завдань поліції.

На запитання Чи можна використовувати органами Національної поліції України особу з інвалідністю внаслідок війни? респонденти 80% відповіли так, а 20% ні. На які посади можна залучати осіб з інвалідністю внаслідок війни? 1) на посадах вільнонайманих працівників; 2) на посадах, які не пов'язані з виконання завдань Національної поліції України; 3) на роботу, яка пов'язана з науково-педагогічною діяльністю для вирішення оперативно-службових завдань поліції та підвищення кваліфікації персоналу поліції.

Отже, якщо на роботу в поліцію буде прийнята особа з інвалідністю внаслідок війни, кадрові підрозділи можуть самостійно розрахувати кількість робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до нормативу, встановленого частиною першою статті 19 Закону "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" та з урахуванням вимог статті 18 цього Закону, і здійснюють працевлаштування осіб з інвалідністю у рахунок нормативу робочих місць.

Для укладення трудового договору особа з інвалідністю внаслідок війни повинна подати наступні документи: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; трудову книжку; документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи (у випадках, передбачених законодавством).

Під час працевлаштування особи з інвалідністю також надають документи, які підтверджують інвалідність, є: довідка МСЕК; виписка з акта огляду МСЕК (роботодавцеві залишають їх копії).У цих

документах вказується причина інвалідності, група і строк інвалідності та висновки комісії про умови та характер праці особи з інвалідністю; індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю внаслідок війни (обов'язкова для виконання всіма роботодавцями).

Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров'я осіб з інвалідністю (стаття 17 Закону).

При прийнятті на роботу не встановлюються випробування для осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи (частина 3 статті 26 Кодекс законів про працю України);

При скороченні чисельності або штату переважне право залишитися на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається особам з інвалідністю внаслідок війни та особам (пункт 5 частини другої статті 42 Кодекс законів про працю України).

За працівниками поліції, які втратили працездатність під час виконання службового обов'язку, зокрема і участь у захисті Батьківщини, отримання інвалідності пов'язаною з війною, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text>
2. Загальної декларації прав людини
3. Конвенція про права осіб з інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
4. Закон України ["Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text)
5. Закону України «Про національну поліцію» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>
6. Кодексів законів про працю України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text>

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОПАГАНДИ ТА ДЕЗИНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Боровик Людмила

*кандидат педагогічних наук, доцент,
член-кореспондент Міжнародної кадрової академії,
доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових
дисциплін Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'ячука»
м. Рівне, Україна*

Активна фаза війни РФ проти України стала кульмінацією російської пропаганди, розвиток якої розпочався набагато раніше ніж 24 лютого 2022 року. Ще з 2014 року росія почала активно розвивати риторику, що використовується і зараз, під час повномасштабної війни.

За задумом Москви, інформаційна війна мала як підготувати ґрунт всередині українського суспільства напередодні збройної інтервенції, так і легітимізувати вторгнення на територію суверенної країни в очах росіян та міжнародної аудиторії, щоб отримати лояльність до дій російської влади.

За допомогою програми «Крала» здійснює регулярні моніторинги соціальних медіа з метою виявлення негативних російських інформаційних операцій.

Проросійська пропаганда 2022 року, стикаючись із законодавчими обмеженнями, вочевидь несхвальною реакцією аудиторії та ризиком блокування пропагандистських акаунтів, стала не такою відвертою та більш прихованою.

З цієї причини грубі та очевидні інфовкиди, наприклад, «фотошоп-фейки», якими пропагандисти щедро наповнювали власний, а також світовий інформаційний простори, рідко потрапляли до соціальних мереж та telegram-каналів одеського регіону. В якості прикладів тут можна навести одразу декілька фейкових зображень, які були створені з метою переконання глядачів в тому, що владу в Україні захопили нацисти:

- полк «Азов» з прапором зі свастикою;
- президент України, який тримає футболку зі своїм прізвищем та свастикою;
- ополонка у формі свастики, в якій нібито купається боєць полку «Азов» тощо.

Всі ці зображення являються фотошопом/фейком.

Як протидіяти дезінформації під час війни?

Від початку упевніться:

- що маєте доступ до інформації з офіційних каналів державних органів;
- що маєте зв'язок з рідними та близькими, та в разі необхідності зможете підтримувати його з ними.
- Задумайтеся, хто і з якою метою поширює інформацію:
- чи є ця інформація на офіційних ресурсах держави;
- для чого ця інформація з'явилася саме зараз;
- це думка чи факт;
- чи повідомляють про це інші джерела.

Дотримуйтеся наступних порад:

1. Мета поширювачів дезінформації – посіяти паніку, послабити нашу волю до оборони. Зберігайте самоконтроль і не поширюйте інформацію емоційного характеру в соцмережах.

2. Україна захищається та продовжує боротьбу за свою територію. Якщо ви чуєте що це не так – це неправда. Не купуйтеся на це.

3. Не вірте та не розповсюджуйте інформацію з сумнівних джерел.

4. Ні в якому разі не поширюйте інформацію про переміщення ЗСУ. Ви можете завдати шкоди тим, хто захищає вас і державу.

5. Україна веде оборонну війну на своїй території, російські окупанти цим користуються та розповсюджують про фейкову інформацію по типу «обстріли мирного населення українськими військовими». Ворог хоче підірвати вашу довіру до власних захисників.

6. Агресор поширюватиме різні чутки не лише про бійців, а й про військово-політичне керівництво, аби українці не довіряли і йому. Але довіряти не можна саме ворогу – його емоційним провокаціям і повідомленням, які неможливо перевірити. Звіряйте кожну тривожну новину з офіційними джерелами.

7. Інформацію про втрати можуть знати лише органи безпеки та оборони України. Інформація на приватних акаунтах може бути фейком, не поспішайте ділитись нею.

8. Агресор поширюватиме фейкову інформацію про «зраду» через свої офіційні канали. А може використовувати й інші засоби – прикриватись патріотичними гаслами і українською символікою. Перевіряйте сумнівні повідомлення та заклики.

9. Мета ворога – розколоти український народ з самої середини й знищити нашу віру у власні сили. Наш народ дійсно різний й наші погляди на життя можуть не збігатися, але ми маємо спільну справу та мету – дати відсіч окупанту та забрати перемогу у цій війні, щоб скоро по всій росії платили гривнями в нашому улюбленому АТБ. Тому зберігайте єдність і підтримуйте одне одного.

10. Якщо перервався інтернет-зв'язок або сторінки державних органів були зламані, звертайтеся по інформацію до Суспільного мовлення. Якщо не працює телебачення – вмикайте абонентську радіоточку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Тренди дезінформації та пропаганди в соціальних медіа Півдня України за 5 місяців війни. - izbirkom.org.ua : сайт. URL: <https://izbirkom.org.ua/publications/medialiteracy/2022/trendi-dezinformaciyi-ta-propagandi-v-socialnih-media-pivdnya-ukrayini-za-5-misyaciv-vijni/> (дата звернення 01.09.2025).
2. 10 порад, як не стати жертвою дезінформації в умовах війни. - armyinform.com.ua : сайт. URL: <https://armyinform.com.ua/2022/01/09/10-porad-yak-ne-staty-zhertvoyu-dezinformaciyi-v-umovah-vijny/> (дата звернення 01.09.2025).

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДОБУТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Бурма Ірина

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Важливою складовою системи спеціалізованої освіти є юридична освіта, як частина, що зорієнтована впершу чергу на підготовку фахівців у галузі юриспруденції.

З 2014 року було здійснено важливі кроки щодо трансформацій в академічній площині. Відповідно до реформ був прийнятий Закон України «Про вищу освіту», де серед основних принципів була умова «міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у Європейській простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій» [1]. Сприяли модернізації освітнього простору і затвердження Національної рамки кваліфікацій, що передбачали «введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців» [2]. Також був затверджений 2015 р. перелік галузей знань і спеціальностей, за якими в Україні здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Відповідно до нього у цій сфері три напрями підготовки фахівців: галузь знань 08 Право спеціальність 081 Право; галузь знань 26 цивільна безпека спеціальність 262 Правоохоронна діяльність; галузь знань 29 спеціальність Міжнародні відносини 293 Міжнародне право [3]. Відповідно до закону виділено 5 ступенів вищої освіти. Проте в юридичній спільноті стали дискусійними три: молодший бакалавр, бакалавр і магістр. Це впершу чергу було пов'язано із збільшенням кількості випускників юристів з низьким рівнем професійної компетенції.

Сьогодні юридична фахова підготовка спрямована на розвиток таких спеціальних компетенцій: «знання основ теорії та філософії права, структури та стандартів правничої професії та її ролі у суспільстві; знання міжнародних стандартів прав людини, зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини; знання основ міжнародного публічного права; знання основ права Ради Європи та права Європейського Союзу; знання засад, принципів та інститутів конституційного права, адміністративного права, і

адміністративного процесуального права, цивільного права і цивільного процесуального права, кримінального права та кримінального процесуального права; навички збору інформації, аналізу юридичної проблеми, побудови юридичної аргументації; навички складання проєктів юридичних документів; навички консультування з юридичних питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних» [4].

Незважаючи на все важливим з недоліків сьогодні залишається є той факт, що відповідно до стратегії розбудови конкурентоздатного середовища, на освітньому ринку України надавати освітні послуги щодо здобуття правничої освіти зможуть не всі існуючі заклади вищої освіти.

Новаторським є й орієнтири щодо роздвоєння підготовки юристів на два блоки: перший – «правнича освіта» (адвокат, нотаріус, суддя, прокурор), другий – освіта за спеціальністю «Право» або «Міжнародне право» (помічник адвоката, судді, прокурора, нотаріуса, держана служба, службовці в органах місцевого самоврядування, викладацька діяльність). При підготовці за другим блоком професій навчання проводиться за існуючою системою підготовки бакалаврів та магістрів, поки що про зміни в цій системі не йдеться. Прогалиною є те, що коло професій (слідчий, дільничий офіцер поліції, оперативні працівники, юрист-консульт підприємства), які є специфічними у своїй підготовці і їх підготовкою займаються заклади вищої освіти внутрішніх справ, взагалі не згадуються.

Новою є й вимога здачі єдиного випускного іспиту. У цілому ідея раціональна, проте знов таки дискусійна в деяких моментах. Щодо майбутніх випускників процедура зрозуміла. Проте реформами передбачається вимога здачі такого іспиту вже від працюючих адвокатів, нотаріусів, суддів та прокурорів. Вони вже проходили процедуру атестації, проте закон зворотної сили не має, а в такій ситуації порушуються права діючих правників і ці вимоги носять дискримінаційний характер. Також немає такої необхідності у реформах й щодо випускників вишів системи Міністерства внутрішніх справ, які готують фахівців для подальшого проходження служби в Національній поліції України. Ця підготовка є специфічною і не повинна здійснюватися ні державними вишами МОНУ, ні приватними.

Таким чином, підбиваючи підсумок відмітимо, що говорячи про реформування юридичної освіти потрібно її здійснювати в контексті модернізації системи вищої освіти. Враховувати діючі нормативно-правові документи при уведенні змін в освітній процес закладів вищої освіти, слід не порушувати конституційних прав людини, орієнтуватися на євроінтеграційні процеси не забуваючи про екстраполяцію власного позитивного досвіду з підготовки фахівців юридичної сфери, враховувати вітчизняний конструктивний досвід реформ системи освіти.

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

ЛІТЕРАТУРА

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. №1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (дата звернення: 03.09.2025).
2. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11. 2011 р. №1341. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п#n12> (дата звернення: 03.09.2025).
3. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2015 р. №266. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п#n11> (дата звернення: 03.09.2025).

ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

Верхотурова Мар'яна

*кандидат історичних наук, доцент
президент «Української академії зброярських студій»,
керівник відділу організаційного забезпечення наукових проєктів
і міжнародної діяльності,
Науково-дослідний інститут публічного права
м. Київ, Україна*

«Демократія – найгірша форма правління за винятком усіх інших, які людство спробувало до цього часу», – Вінстон Черчіль.

Становлення демократії в Україні супроводжується складними переломними процесами та подіями. Перебудова від тоталітарного до демократичного політичного режиму, перехід від командно-адміністративної моделі економіки до ринкової, зміна зовнішньо політичного вектору від СНД до Європейського союзу, анексія Криму, початок війни на сході (2014), повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну (2022) – далеко не повний перелік подій, які чинили вплив на розвиток держави в новітній історії. В період «великого роззброєння» України під впливом внутрішніх та зовнішніх інформаційних кампаній формувалася суспільна думка про небезпеку, яку несе зброя та відсутність необхідності її наявності як такої. Це відобразалося в конкретних державних документах (законах, доктринах, договорах) і подіях. Розуміючи відмінність цивільної зброї від військової зброї, озброєння та військової техніки, вважаємо, що в даному контексті простежується чіткий взаємозв'язок між роззброєння та станом нормативно-правового регулювання обігу цивільної зброї в Україні. З часу проголошення Незалежності України ці процеси спрямовувалися на відсутність зброї як такої в межах кордонів нашої держави. Попри численні зусилля громадянського суспільства, наукової спільноти, виробників та продавців зброї, представників спортивних федерацій України та всіх небайдужих станом на січень 2025 року в Україні досі не прийнятий профільний закон, який би регулював суспільні відносини у сфері обігу зброї [1; 2]. Основним документом, який до сьогодні регулює окреслену проблематику є давно морально застаріла Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами не смертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї,

основних частин зброї та вибухових матеріалів, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України №622 від 21.08.1998 [3].

Закон України Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю» від 20.08.2024 набув чинності 25.11.2024 року. Розроблений Кабміном, цей Закон задекларований як такий, що має врегулювати відносини у сфері власності на вогнепальну зброю, поводження із нею громадянами. Втім, регулювання суспільних відносин у сфері обігу зброї даним Законом України не охоплює цілу низку проблемних питань й, на нашу думку, загалом спрямований не на демократизацію процесів, пов'язаних з правом власності на зброю.

Враховуючи всі історичні події і географічне розташування нашої держави, вважаємо за необхідне напрацювання й прийняття Закону України, який дасть можливість всім громадянам реалізувати право на захист свого життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань, закріплене у 27 статті Конституції України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Правове регулювання обігу зброї в Україні: нові виклики та перспективи вирішення (12 квітня, 2024. Київ, Україна): Перший міжнародний форум. Рига, Латвія: Baltija Publishing, 2024. 328 с.
2. Про право на цивільну вогнепальну зброю: проект Закону України №5708 від 23.06.2021. Дата оновлення: 21.12.2023. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72360 (дата звернення: 16.11.2024).
3. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами не смертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів: Наказ Міністерства внутрішніх справ України №622 від 21.08.1998. Дата оновлення: 19.07.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text> (дата звернення: 17.01.2025).
4. Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю»: Закон України № 3899ІХ від 20.08.2024. Дата оновлення: 20.08.2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3899-20#Text> (дата звернення: 17.01.2025).
5. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 17.01.2025).

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Грицун Ольга

*здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
юридичного факультету
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Микулець Віталій

*кандидат юридичних наук, доцент,
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

У сучасних умовах глобалізації фінансових ринків проблема відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, є однією з найсерйозніших загроз економічній безпеці держав. Для України питання створення ефективної системи протидії відмиванню коштів (Anti-Money Laundering – AML) [1] набуло особливого значення у зв'язку з реалізацією курсу на європейську інтеграцію та набуттям статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. У цьому контексті гармонізація національного законодавства з правовими нормами ЄС є ключовою умовою для підвищення довіри міжнародних партнерів і забезпечення стабільності фінансової системи держави. Проблеми протидії відмиванню капіталу та грошей в умовах активізації міжнародних економічних відносин розкрито в працях таких українських учених, як Коваленко В. В. [3], Флейчук М. І. [4], Глущенко О. О., Семененко І. Б., Слав'юк Р. А. [5], Кулініч О. [6], Венгерська Н. С., Удодова Я. В. [15].

Нормативну базу ЄС у сфері AML формують насамперед директиви, що визначають правові засади запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму [2]. Значний вплив мають: Четверта Директива ЄС 2015/849, яка запровадила ризик-орієнтований підхід до фінансового моніторингу та вимоги до ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників; П'ята Директива ЄС 2018/843, яка посилила прозорість операцій з віртуальними активами та розширила коло суб'єктів фінансового моніторингу; Шоста Директива ЄС 2018/1673, яка уточнила склад злочинів, пов'язаних із відмиванням коштів, та посилила кримінальну відповідальність за їх вчинення [8]. Крім того, вагоме значення

мають Рекомендації FATF, що слугують глобальним стандартом у сфері протидії відмиванню коштів. Країни-члени та партнери ЄС зобов'язані імплементувати ці положення у своє законодавство [11].

Поняття «відмивання» (англ. money laundering) історично пов'язують із одним із ранніх і найвідоміших способів легалізації злочинних доходів. У період заборони алкоголю в США (1920–1930-ті роки) організовані злочинні угруповання, які отримували значні прибутки від незаконної торгівлі спиртними напоями, використовували комерційні підприємства — зокрема пральні — як прикриття для легалізації цих надходжень. Офіційну бухгалтерію таких закладів фальсифікували, відображаючи конвертовані злочинні доходи як прибуток від нібито законної діяльності, тобто «відмивали» гроші через мережу підконтрольних пралень. Хоча конкретні історичні деталі інтерпретуються по-різному й часто подаються як популярна легенда, цей образ став усталеним метафоричним поясненням суті процесу: перетворення незаконних коштів на, здавалося б, законні доходи [17].

Наприкінці 1960-х років ХХ століття сформувався новий напрям у межах неoinституціоналізму, орієнтований на дослідження злочинності як економічного явища — економічну теорію злочинності (economics of crime). Окремим її розділом стала економічна теорія організованої злочинності (economics of organized crime), яка зосереджує увагу на механізмах функціонування злочинних структур як економічних агентів. Системний аналіз наукових досліджень у цьому напрямі свідчить, що організована злочинність проявляється переважно як економічний феномен, сутність якого полягає в організації нелегальної господарської діяльності з залученням професіоналів фінансового сектору та представників окремих нефінансових галузей. При цьому ключовим фактором ефективності таких структур є здатність оптимізувати доходи й ризики, використовуючи інституційні прогалини та правові лазівки у національних і міжнародних економічних системах. Водночас підхід неoinституціоналізму дозволяє розглядати організовану злочинність не лише як соціальне або кримінальне явище, а й як складний інституційний механізм, взаємодія якого з легальною економікою визначає масштаб і характер її впливу на суспільство та державні фінанси [6]. Поняття «відмивання коштів» Директивою Європейського Парламенту та Ради «Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансуванню тероризму» від 26 жовтня 2005 р. (2005/60/ЄС) визначено, як учинення умисно таких дій:

– обмін або передача власності, якщо відомо, що така власність з'явилася внаслідок кримінальної діяльності чи участі в подібній діяльності,

для приховування або маскуванню незаконного походження власності чи сприяння будь-якій особі, яка здійснює подібну діяльність і прагне ухилитися від юридичних наслідків своїх дій;

– приховування або маскуванню справжньої природи, джерела, місцезнаходження, розміщення, руху, прав щодо власності чи прав на власність, якщо відомо, що така власність з'явилася внаслідок кримінальної діяльності або участі в подібній діяльності;

– придбання, володіння або використання власності, якщо на момент отримання було відомо, що подібна власність з'явилася внаслідок кримінальної діяльності чи участі в подібній діяльності;

– участь у будь-яких діях, об'єднання для здійснення, спроби здійснення і надання допомоги, співучасть, сприяння і консультування здійснення будь-яких дій, зазначених у попередніх підпунктах [7].

Дії, за допомогою яких брудні кошти «відмиваються» або «очищуються», можуть сильно відрізнитися залежно від ситуації, але відмивання грошей зазвичай передбачає такі кроки [8]: 1) розміщення: кошти вносяться до фінансової системи; 2) розшарування: кримінальні фонди відокремлюються від джерела зазвичай через серію трансакцій, які можуть включати реальні або підроблені покупки та продаж товарів та майна, інвестиційні інструменти або прості міжнародні банківські перекази; 3) інтеграція: чисті фонди входять до законної економіки та «реінвестовані» різними способами, наприклад шляхом придбання нерухомості та інших інвестиційних коштів.

Україна поступово адаптує національне законодавство до вимог ЄС. Основним нормативним актом у цій сфері є Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2020 р.) [16], який запровадив ризик-орієнтований підхід, удосконалив процедури фінансового моніторингу та встановив вимоги до розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Ключову роль у системі AML відіграють: Державна служба фінансового моніторингу України, яка координує діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу та забезпечує обмін фінансовою інформацією з міжнародними партнерами; Національний банк України, що регулює діяльність фінансових установ і здійснює нагляд за дотриманням ними вимог AML; інші органи (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, правоохоронні органи, прокуратура), які реалізують заходи фінансового контролю та притягнення до відповідальності.

Попри значний прогрес, процес адаптації українського законодавства до стандартів ЄС супроводжується низкою проблем: недостатня інституційна спроможність та обмежені ресурси органів фінансового

моніторингу; прогалини у правовому регулюванні окремих категорій суб'єктів фінансових послуг; низький рівень координації між правоохоронними органами та органами фінансового моніторингу; обмежений доступ до міжнародних баз даних та інструментів обміну інформацією. Ці чинники знижують ефективність виявлення та переслідування злочинів, пов'язаних із відмиванням коштів, та перешкоджають інтеграції України до єдиного європейського фінансового простору.

Для забезпечення відповідності системи протидії відмиванню коштів європейським стандартам доцільно: завершити імплементацію положень Директив ЄС у національне законодавство; посилити інституційну спроможність органів фінансового моніторингу шляхом цифровізації процесів, підвищення кваліфікації кадрів і розширення технічних ресурсів; налагодити ефективний обмін інформацією між національними та іноземними компетентними органами; запровадити сучасні механізми ризик-менеджменту, зокрема автоматизовані системи виявлення підозрілих фінансових операцій. Успішна реалізація цих заходів сприятиме підвищенню довіри міжнародних фінансових партнерів, зміцненню стійкості національної фінансової системи та виконанню Україною зобов'язань у рамках європейської інтеграції.

Отже, протидія відмиванню коштів є однією з ключових складових євроінтеграційного курсу України. Гармонізація національного законодавства із правом ЄС у сфері AML має стратегічне значення для забезпечення прозорості фінансових операцій, запобігання криміналізації економіки та інтеграції України до європейського економічного простору. Подальше вдосконалення правових і інституційних механізмів у цій сфері є необхідною передумовою для досягнення високих стандартів фінансової безпеки, що відповідають вимогам ЄС та міжнародним практикам.

ЛІТЕРАТУРА

1. Basel AML Index 2018. Report. URL: https://index.baselgovernance.org/sites/collective.localhost/files/amlindex/basel_aml_index_10_09_2018.pdf.
2. IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism. 2018. URL: <https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism>.
3. Коваленко В.В., Дмитров С.О., Єжов А.В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму: монографія. Суми: УАБС НБУ, 2007. 110 с.

4. Флейчук М.І. Легалізація економіки та протидія корупції у системі економічної безпеки: теоретичні основи та стратегічні пріоритети в умовах глобалізації. Львів: Ахілл, 2008.
5. Глушенко О.О., Семененко І.Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід: монографія; за ред. Р.А. Слав'юка. Київ: УБС НБУ, 2014. 386 с.
6. Кулінич О. Боротьба з відмиванням грошей: міжнародний досвід. Зб. наук. праць; за ред. В.С. Новицького. К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. Вип. 47. С. 96–105.
7. Директива Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з [...] від 26.10.2005 № 2005/60/ЄС. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_774.
8. Pulling fraud out of the shadows Global Economic Crime and Fraud Survey 2018. URL: <https://www.pwc.com/gx/en/forensics/global-economic-crime-and-fraud-survey-2018.pdf>.
9. Відмивання грошей: Україна чистіша, ніж більшість Європи? URL: <https://uatribune.com/vidmyvannyahroshey-ukrayina-chystishe-nizh-bil%CA%B9shist%CA%B9-yevropy/>.
10. ЄС посилив Правила регулювання протидії відмиванню грошей. URL: <http://ur-ua.com/76-yes-posilivpravila-regulyuvannya-protidyi-vidmyvannyu-groshey.html>.
11. Capital Flight from Developing Countries: Top 20 Losers. URL: http://static.guim.co.uk/sys-images/Observer/Pix/pictures/2012/07/22/gu_wealth-offshore-02.jpg.
12. Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004–2013. Global Financial Integrity. URL: <http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-fromdeveloping-countries-2004–2013>.
13. Заходи щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Україна. Звіт за результатами п'ятого раунду взаємної оцінки. Грудень 2017. URL: http://finmonitoring.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/zvit_ukr.pdf.
14. Global Economic Crime and Fraud Survey 2018: Ukrainian findings Pulling fraud out of the shadows. URL: <https://www.pwc.com/ua/en/survey/2018/pwc-gecs-2018-eng.pdf>.
15. Venherska N. S., Udodova Y. V., Kutsenko V. I. Features of combating money laundering: International and National level. *Economy and Society*. 2018. № 19. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-7> (дата звернення: 09.09.2025).
16. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX: станом на 9 січ. 2025 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (дата звернення: 09.09.2025).
17. The History Of Money Laundering - KYC Chain. *KYC Chain*. URL: <https://kyc-chain.com/the-history-of-money-laundering/> (дата звернення: 09.09.2025).

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА: ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Дем'янчук Віталій

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінально-правових
та адміністративно-правових
дисциплін юридичного факультету,
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»,*

Дерев'янко Наталія

*доктор філософії в галузі права,
декан юридичного факультету
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»,
м. Рівне, Україна*

Освітня система України у своєму розвитку переживала різні часи, що зумовлювали нові завдання і цілі релевантні соціально-політичній та економічній ситуації. Нині, заявлено, що метою освітньої політики держави є створення системи освіти, «яка б допомагала сформувати громадянина для країни з інноваційною економікою, здатного захистити свою сім'ю та державу від зовнішніх загроз» [1]. Крім цього, відповідно до «Стратегічного плану діяльності МОН до 2027 року», освітня політика відцентрована на особистість на різних етапах життя, а тому система освіти і науки має будуватися на повазі кожного учасника освітнього процесу, що надаватиме широкі можливості для розвитку та реалізації його потенціалу. Прикметно, що п'ятим з дев'яти заявлених пріоритетів Стратегічного плану названо якісну вищу освіту.

З точки зору керівництва освітньою галуззю, забезпечення відповідного пріоритету пов'язане з реалізацією низки стратегічних цілей, як-от: 1) заклади вищої освіти є сучасними, комфортними, інклюзивними та привабливими для навчання й академічної кар'єри; 2) освітньо-наукова діяльність сприяє самореалізації всіх членів академічної спільноти; 3) громадяни, держава та бізнес довіряють освітній, науковій, інноваційній діяльності закладів вищої освіти; 4) високий статус у суспільстві та перспективи професійного розвитку сприяють привабливості академічної кар'єри науково-педагогічних працівників і визнанню закладів вищої освіти

центрами інновацій та вільного інтелектуального розвитку; 5) управління в системі вищої освіти базується на принципах автономії та відповідальності. Кожна стратегічна ціль передбачає реалізацію операційних цілей, яких загалом 12, що, своєю чергою, пов'язані із вирішенням понад 60 завдань [1].

Відповідні стратегічні цілі були нами проаналізовані на предмет застосування правових механізмів, оскільки вважаємо їх провідними у реалізації державної політики у різних сферах, зокрема в освітній. Наша позиція заснована на положеннях Закону України «Про освіту» (1917 р.), яким до засад державної політики у сфері освіти віднесено принцип верховенство права, а зміст державної політики у сфері освіти має визначати Верховна Рада України [2]. Своєю чергою, ст. 3 Закону України «Про вищу освіту» (1914 р.) встановлює, що «державну політику у сфері вищої освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки» [3], які відповідно до Конституції України – ст. 19, «зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

Отже зі «Стратегічного плану діяльності МОН до 2027 року» походить, що:

1) *привабливість закладів вищої освіти для навчання й академічної кар'єри* забезпечуватиметься, серед іншого, за допомогою «створення законодавчих передумов модернізації мережі закладів вищої освіти»;

2) *самореалізація всіх членів академічної спільноти передбачає* «законодавче розширення можливостей створення міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні, гнучкої тривалості завершення навчання» «нормативно-правове забезпечення навчання через практичний досвід (навчання на робочому місці) для здобуття освіти за освітньо-професійними програмами у вищій освіті», «забезпечення перегляду та оновлення законодавства, стратегічних документів і нормативно-правового забезпечення з урахуванням нових цілей Болонського процесу, затверджених Римським комюніке», «Розроблення та ухвалення Закону України «Про національну систему кваліфікацій»»;

3) *зміцнення довіри до освітньої, наукової, інноваційної діяльності* закладів вищої освіти з модернізацією освітнього законодавства прямо не пов'язане – здебільшого у Стратегічному плані мовиться про удосконалення певних процедур (вступу, фінансової підтримки здобувачів освіти, анонімних опитувань студентів, тощо);

4) *привабливості академічної кар'єри* має з точки зору авторів Стратегічного плану сприяти новачі за допомогою фінансових механізмів – про правові щодо відповідної стратегічної цілі не згадується;

5) *імплементація принципів автономії та відповідальності* в управління в системі вищої освіти, серед іншого планується забезпечити за

допомогою «законодавчого забезпечення розширення фінансової автономії закладів вищої освіти», «законодавче забезпечення самостійного визначення закладами вищої освіти кількості персоналу та регулювання структури трудових обов'язків (кадрова автономія)», «внесення змін до законодавства, які легалізують сталі фонди (ендаументи) в закладах вищої освіти».

Викладене засвідчує, що розвиток української вищої освіти та забезпечення її якості безпосередньо пов'язані з необхідністю застосування правового механізму, зокрема у частині модернізації освітнього законодавства. Водночас, є підстави стверджувати, що усі окреслені у «Стратегічному плані діяльності МОН до 2027 року» цілі у контексті досягнення якісної вищої освіти так чи інакше стосуються перегляду системи взаємин та відносин центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки із закладами вищої освіти (академічною спільнотою). Фактично правомірно говорити про необхідність переосмислення змісту адміністративно-правових відносини, у яких МОН України уособлює публічну адміністрацію і є тим особливим суб'єктом, присутність якого у певних суспільних відносинах надає підстави, за логікою В. Авер'янова, вважати такі відносини предметом адміністративного права [4, с. 8].

Вважаємо, що для практичної реалізації «Стратегічного плану діяльності МОН до 2027 року» і загалом розвитку національної освіти, зокрема вищої, значно більшої уваги потребують питання адміністративно-правового забезпечення управління вищою освітою в Україні, а також адміністративно-правового забезпечення організації освітнього процесу у закладах вищої освіти. Додатковим мотивом відповідної уваги є ситуація російсько-української війни, що вже понад десять років деструктивно впливає на освітню сферу, а також необхідність імплементації в українське освітнє законодавство стандартів Європейського Союзу.

Зауважимо, що порушуючи питання забезпечення якісної вищої освіти через оптимізацію адміністративно-правового забезпечення відповідної сфери ми звертаємося до конструкту «створення умов» для позитивного впливу суб'єктів державно-владних повноважень на суспільні відносини у сфері вищої освіти з метою створення умов для всебічної реалізації прав, свобод та інтересів усіх суб'єктів відповідної сфери як головної мети державної освітньої політики. Відповідна проблематика стане предметом наших подальших досліджень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року : Наказ Міністерства освіти і науки України від 7.03.2024 № 276. Міністерство освіти

- і науки України. URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-strategichnogo-planu-diyalnosti-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-do-2027-roku> (дата звернення: 6.09.2025).
2. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 6.09.2025).
3. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (дата звернення: 6.09.2025).
4. Авер'янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: необхідність переосмислення теоретичних постулатів. *Актуальні проблеми держави і права*. 2003. Вип. 19. С. 8–12.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРО КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Івашко Сергій

*кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-виконавчого та
кримінального права Навчально-наукового інституту права,
правоохоронної діяльності та психології
Пенітенціарної академії України
м. Чернігів, Україна*

Питання міжнародного співробітництва у розслідуванні кримінальних правопорушень, особливо корупційних, є актуальним в умовах сьогодення.

Вчинення корупційних кримінальних правопорушень у більшості випадків характеризується наявними сталими міжнародними зв'язками, що дає можливість злочинцям легалізувати отримані незаконні прибутки за кордоном.

Тому, для ефективного здійснення досудового розслідування корупційних кримінальних правопорушень законодавець передбачив інститут міжнародного співробітництва, імплементувавши у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі – КПК України) [1] положення міжнародних правових актів Європейського Союзу у сфері протидії корупційним проявам.

Тобто, інститут міжнародного співробітництва у кримінальному процесі врегульовано як нормами внутрішньодержавного права, що регулює кримінально-процесуальні відносини у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження між суб'єктами кримінально-процесуальної діяльності всередині країни, так і нормами міжнародного права.

У кримінальних провадженнях про корупційні кримінальні правопорушення міжнародна правова допомога та інші види міжнародного співробітництва здійснюються компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Для ефективної кримінально-процесуальної діяльності по здійсненню розслідування корупційних кримінальних правопорушень одну з її складових становлять основоположні принципи, які передбачені в Конституції України і знаходять своє практичне втілення у законодавчих та підзаконних нормативних актах.

Юридичний словник визначає принципи (франц. *principe*, від лат. *principium* – начало, основа) як основні засади, вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають суттєві положення теорії, вчення, науки [2].

Принципи у доктрині кримінального процесу визначають ті положення, які характеризують суть та зміст здійснення кримінального провадження, виконання його завдань, що передбачено законодавцем у ст. 2 КПК України.

Основними принципами (засадами) міжнародного співробітництва у сфері правосуддя є додержання законодавства України; додержання та неприпустимість звуження існуючих прав і свобод людини та Конституційних прав і свобод громадян України; взаємності; рівноправності сторін; допустимість видачі особи лише за умови вчинення нею кримінального правопорушення, за яке за законодавством сторони, що вимагає видачі, може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком не менше як один рік; недопустимість затримання, арешту чи притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка була викликана в країну в якості свідка чи експерта; недопущення двох покарань за одне кримінальне правопорушення; неприпустимість видачі громадян України іншій державі для притягнення до кримінальної відповідальності; невідворотності покарання.

Вчений Бараннік Р. виділяє три основні групи принципів, на основі яких здійснюється взаємодія договірних сторін у сфері кримінального судочинства:

- загальні принципи міжнародного права щодо співробітництва держав у всіх сферах;
- спеціальні принципи міжнародного співробітництва держав у сфері кримінального судочинства;
- спеціальні принципи надання взаємної міжнародної правової допомоги у кримінальних справах;
- принципи внутрішнього (національного) законодавства договірних сторін (кримінального, кримінального процесуального, конституційного права тощо) [3].

КПК України містить окремий розділ IX «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження», що включає з'ясування таких окремих положень, що стосуються загальних засад міжнародного співробітництва, міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція), кримінального провадження у порядку перейняття, визнання та виконання вироків іноземних судів та передання засуджених осіб.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво являє собою діяльність уповноважених органів під час кримінального провадження, що полягає у застосуванні необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

Важливою формою міжнародної взаємодії між державами у розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень є міжнародна правова допомога, яка визначається як офіційна діяльність державних органів та здійснюється на підставі міжнародних договорів.

Організацію з надання міжнародної допомоги здійснюють компетентні органи суверенних держав, якими в Україні є Офіс Генерального прокурора та Міністерство юстиції України.

У міжнародному та національному праві органами юстиції визначаються органи прокуратури в особі відповідних прокурорів; орган досудового розслідування в особі слідчих та керівників органів досудового розслідування; суди загальної юрисдикції.

Правову основу міжнародної співпраці у сфері судочинства з кримінальних правопорушень про корупційні кримінальні правопорушення складають Конституція України, загальновизнані засади та норми міжнародного права та міжнародні договори України, Кримінальний кодекс України, КПК України, Закони України «Про прокуратуру», «Про міжнародні договори України».

Базовими міжнародними правовими актами у розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень є:

- Конвенція ООН проти корупції (глава IV “Міжнародне співробітництво”);
- Кримінальна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією (Глава IV “Міжнародне співробітництво”);
- Цивільна конвенція РЄ про боротьбу з корупцією (Глава II “Міжнародне співробітництво та контроль за виконанням”);
- Додатковий протокол до Кримінальної конвенції РЄ про боротьбу з корупцією (ETS 191);
- Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13.12.1957, ратифікована Україною 16.01.1998;
- Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників від 15.10.1975, ратифікований Україною 16.01.1998;

– Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників від 17.03.1978, ратифікований Україною 16.01.1998;

– Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікована Україною 16.01.1998;

– Європейська конвенція про передачу засуджених осіб від 21.03.1983, до якої Україна приєдналась 22.09.1995;

– Конвенція СНД про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (Мінська конвенція), ратифікована Україною 10.11.1994 (розділ IV);

– Протокол до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 29.03.1997, ратифікований Україною 3.03.1998;

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження про корупційні кримінальні правопорушення полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків.

Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у КПК України, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Міжнародна правова допомога – це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

До основних процесуальних дій законодавець відносить:

- видачу особи (екстрадиція);
- перейняття кримінального провадження;
- тимчасова видача;
- тимчасовий арешт.

Видача особи (екстрадиція) – це видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає: офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитованої держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави.

Перейняття кримінального провадження – здійснення компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, за її запитом.

Тимчасовою видачею є видача на певний строк особи, яка відбуває покарання на території однієї держави, іншій державі для проведення процесуальних дій з її участю та притягнення до кримінальної відповідальності з метою запобігання закінченню строків давності або втраті доказів у кримінальній справі.

Тимчасовим арештом є взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами України, на строк, визначений КПК України або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію).

Надання та отримання міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного співробітництва під час кримінального провадження про корупційні кримінальні правопорушення відбувається шляхом направлення запиту.

Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України та чинними міжнародними договорами України.

За відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності.

Уповноважений (центральный) орган України, направляючи до такої держави запит, письмово гарантує запитуваній стороні розглянути в майбутньому її запит про надання такого самого виду міжнародної правової допомоги.

Як вже було зазначено, належне розслідування кримінальних проваджень про корупційні кримінальні правопорушення з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення принципу невідворотності покарання, неможливе без належного використання положень інституту міжнародного співробітництва.

Тому, від належної організації по взаємодії між компетентними органами суверенних держав залежить забезпечення якісного розслідування та притягнення до відповідальності винних осіб у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>
2. Принцип. Leksika. URL: <https://leksika.com.ua/13660616/ure/printsip>
3. Баранник Р.В. Принципи міжнародного співробітництва та міжнародної правової допомоги під час кримінального провадження. Вісник кримінального судочинства. 2017 №2 С. 11-17.

ДЕЯКІ ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЄННИЙ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Колб Олександр

*доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
професор кафедри кримінального права та процесу
Державного податкового університету*

Ілінський Олександр

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри кримінального права і процесу
Державного податкового університету
м. Луцьк, Україна*

Як показує практика воєнних дій на території України впродовж 2022-2025 рр., однією з детермінант, яка сприяє злочинній діяльності воєнних транснаціональних організованих формувань, є бездіяльність, а, подекуди, потурання з боку таких міжнародних організацій, як Міжнародний комітет Червоного Хреста; МКС ООН; ін.

Зокрема, як можна забезпечити ефективність роботи цих міжнародних структур, коли:

а) деякі держави оголошують у розшук або надають статус «персони нон грата» (небезпечної персони) прокурору Міжнародного кримінального суду;

б) представники держави-агресора входять до керівних органів Міжнародного Червоного Хреста [1];

в) міжнародні санкції проти держави-агресора не діють або обходяться останньою через латентні (скриті) шляхи і структури, включаючи ЄС та США, які є стратегічними партнерами України у війні з росією;

г) коли немає єдності та одностайності серед країн ЄС і НАТО [2]; ін.

Як встановлено в ході зазначеного наукового пошуку, на ефективність дотримання норм міжнародного права в умовах воєнного стану, впливають й проблеми, які стосуються недосконалості норм Закону України про кримінальну відповідальність. Так, практично юридично «нікчемними» та мало дієвими можна вважати ті санкції Кримінального кодексу (КК), що передбачені за вчинення даної категорії кримінальних правопорушень, включаючи й організованими злочинними угрупованнями, суб'єктом яких є російська держава-агресор. Зокрема, за недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (окупації території, взяття в полон підлеглих військовослужбовців державою-агресором; загибелі цивільного населення, т. ін.) за ч. 4 ст. 425

КК передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років (а, це лише тяжкий злочин (ч. 5 ст. 12 вказаного Кодексу)), що, без сумніву, не відповідає ступеню суспільної небезпеки та суспільно небезпечним наслідкам, які наступають у результаті вчинення такого кримінального правопорушення.

Ще більш парадоксальною, з огляду порушення державою-агресором, як суб'єктом воєнної транснаціональної організованої злочинності, правил ведення війни, поводження з військовополоненими та населенням на окупованих територіях України та вчинення інших суспільно небезпечних діянь, є й ситуація, що пов'язані зі вчиненням військових злочинів, за які не передбачено довічне позбавлення волі. До таких складів кримінальних правопорушень можна віднести, зокрема, здачу ворогові начальником ввірених йому військових сил (ст. 427 КК), за яку законодавець передбачив кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі тільки від трьох до десяти років (ст. 427 КК).

Мабуть, саме тому так «легко» деякі горе-командири здали ворогові у 2022 році Чонгар та інші південні території України, здійснюючи це у формі воєнної транснаціональної організованої злочинності, суб'єктом якої стала російська держава-агресор.

З цієї ж точки зору можна оцінити ефективність визначених у чинному КК й інших санкцій, які передбачають досить м'які («трансгуманні») [3, с. 115-127] покарання за вчинення кримінальних правопорушень з боку суб'єктів воєнних транснаціональних організованих угруповань, учасниками яких у деяких випадках виступають громадяни України, а саме:

1) за добровільну здачу в полон передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від семи до 10-ти років (ст. 430 КК), хоча за логікою та суспільною небезпечною такі суспільно небезпечні діяння мають каратись позбавленням волі до 15-років;

2) за насильство над іншими військовополоненими або жорстоке поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на становищі старшого (ч. 2 ст. 431 КК), законодавець передбачив зазначене вище кримінальне покарання строком до 8-ми років, а вчинення таких дій з корисливих мотивів або з метою забезпечення поблажливого ставлення з боку ворога, – до 3-х років (ч. 3 ст. 431 цього ж Кодексу);

3) за насильство над населенням у районі бойових дій (ч. 1 ст. 433 КК) встановлена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а за розбій в цьому ж регіоні до 10 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 433 вказаного Кодексу) (у той самий час, у ч. 4 ст. 187 КК за цей злочин в умовах воєнного стану законодавець встановив призначення цього покарання до 15-ти років, що можна віднести до правових колізій закону України про кримінальну відповідальність);

4) за інші не менш тяжкі (ст. 12 КК) кримінальні правопорушення, що посягають на основні права і свободи військовополонених і цивільного населення в умовах воєнного стану (погане поводження з військовополоненими (до 3-х років позбавлення волі) (ст. 434 КК) (у той самий час, коли в результаті цього у зазначених осіб розвиваються хронічні хвороби, дистрофія внутрішніх органів, т. ін. [4]); воєнні злочини (до 12-ти років) (ч. 1 ст. 438 КК) (а, такою у сьогоднішні є диверсія на Каховській ГЕС, яка спричинила екологічну катастрофу для населення); прямі та публічні заклики до вчинення геноциду (до 7-ми років позбавлення волі) (ч. 2 ст. 442 КК), які фактично здійснює злочинна влада в росії та колаборанти на окупованих територіях України; злочини проти людяності (до 15-ти років позбавлення волі) ч. 1 ст. 442-1 КК) (і, це при тому, що вони пов'язані з оберненням в рабство, торгівлею людьми, їх катуванням тощо); участь найманця у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях (до 10-ти років позбавлення волі) (ч. 4 ст. 447 КК) (чого, наприклад, тільки варта злочинна діяльність в Україні військової організації «Вагнер» [5]).

Отже, виходячи з проведеного аналізу, можна констатувати, що в умовах воєнного стану та активної діяльності воєнних транснаціональних організованих угруповань, особливо російської держави-агресора, зазначена правова «м'якість» (і так званий «гуманізм») у застосуванні покарань до військових злочинців, включаючи і їх протиправні діяння щодо військовополонених і цивільного населення, є алогічною та такою, що не відповідає сучасним реаліям, які пов'язані із запобіганням та протидією даного виду міжнародної злочинності, не тільки підвищує рівень реальних загроз для всіх без винятку об'єктів національної безпеки України, але й обумовлює об'єктивну необхідність консолідації всіх суб'єктів міжнародного права (ООН, ЄС, РЄ, ін.) та правоохоронної діяльності (Інтерпол, Європол, МКС, ін.) з метою ліквідації, усунення, блокування тощо детермінант, які сприяють реалізації протиправної поведінки зазначеними суб'єктами організованої злочинності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Червоний Хрест: як організація (не) допомагає Україні і чому – УП. Життя. [URL: https://life.Pravda.com.ua](https://life.Pravda.com.ua).
2. Кондратюк О. Щодо євроінтеграції України має бути єдність серед країн ЄС, аби вплинути на Угорщину. [URL: https://www.ukrinform.ua](https://www.ukrinform.ua).
3. Теорія держави і права: підручник / за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2014. 368 с.
4. Гунійчук Д. 90% полонених катували: в якому стані перебувають звільнені захисники. [URL: https://tsn.ua](https://tsn.ua).
5. Про визнання російської злочинної організації, відомої під назвою «приватна військова компанія Вагнера» або «Група Вагнера», міжнародною злочинною організацією та засудження діяльності її учасників: постанова Верховної Ради України від 06.02.2023 № 2903-ІХ. *Відомості Верховної Ради України*. 2023. № 41. Ст. 426.

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

Колодчин Дмитро

*кандидат юридичних наук,
докторант кафедри управління безпеки, правоохоронної та
антикорупційної діяльності ПрАТ «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»
м. Київ, Україна*

Актуальність вивчення міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав засуджених в місцях несвободи в Україні пов'язано з новою стратегією у змісті якої це питання набуває особливого значення у зв'язку з реформуванням кримінально-виконавчої системи України та її трансформацією у пенітенціарну систему.

Стандарт (англ. standard — норма, зразок, модель, від франк, standhard, буквально – твердо стояти, з гот. standan – стояти і hardus – твердий, міцний) – документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі [1].

Вітчизняні вчені В. І. Олефір та О. Г. Колб розглядаючи міжнародно-правові стандарти у галузі захисту прав засуджених в місцях несвободи в Україні, на нашу думку запропонували більш звужене їх визначення. Так, дослідники розглядають «міжнародні стандарти захисту прав засуджених як сукупність прийнятих на міжнародному рівні відповідних принципів, конвенцій, рекомендацій та норм, стандартів організації різних сфер діяльності установ виконання покарань» [2, с. 61], виключивши з кола суб'єктів, на яких спрямована дія стандартів, засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, які також потребують міжнародно-правового захисту.

Найбільш повне визначення запропоноване О. І. Іваньковим, який вважає, що під «міжнародно-правові стандартами у сфері забезпечення захисту прав засуджених слід розуміти прийняті або схвалені відповідними міжнародними організаціями у результаті визначеної юридичної процедури принципи, правила, рекомендації і норми, що визначають: порядок і умови реалізації процесу ізоляції осіб, які за рішенням національного суду або компетентного національного державного органу примусово позбавлені

волі; порядок і умови реалізації процесу відбування покарань особами, засудженими національним судом до покарань, альтернативних позбавленню волі; гарантії і процедури захисту їх прав, свобод і законних інтересів на національному рівні або у спеціально для цієї мети створених міжнародних органах; вимоги щодо підбору, підготовки, навчання та діяльності персоналу органів та установ, призначених для примусової ізоляції цих осіб та гарантії їх правового та соціального захисту; вимоги до інших фахівців, які не відносяться до персоналу цих органів та установ, але залучаються для забезпечення їх діяльності» [3, с.45].

На нашу думку, це визначення, незважаючи на певну стилістичну ускладненість, є на сьогодні найбільш точним, і відображає не тільки сутність поняття «міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними», але й механізми їх створення, а також окреслює коло суб'єктів: а) на яких розповсюджується дія цих стандартів; б) які залучаються до їх реалізації за всіма основними напрямками.

Не менш важливим вважається питання визначення критеріїв класифікації міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними. За ступенем спеціалізації їх варто розглядати як універсальні так і спеціальні. Перші відносяться до захисту права і свободи людини взагалі. Друга група стандартів приймається спеціально для їх реалізації в місцях несвободи в Україні. Тут особливо виділяються міжнародні документи, які стосуються позбавлення волі і альтернативних покарань, окремих категорій засуджених.

Нам вважається, що ця точка зору є також певною мірою спрощеною та не охоплює всіх характеристик міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними, що може впливати на якість їх наукового дослідження. Отож вищевикладене дозволяє нам узагальнити всю інформацію і зробити наступні висновки:

1. Відповідно до змісту міжнародно-правових стандартів персонал органів та установ виконання кримінальних покарань включає в себе спеціалізований персонал, зокрема, працівників соціальних служб, медичний персонал, психологів, цивільних осіб, які обіймають керівні посади, і безпосередньо тюремний персонал.

2. Міжнародні стандарти у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними, розроблені ООН, а також регіональні стандарти як правило містять норми, що визначають загальні правила прийому тюремного персоналу на роботу, стосуються умов їх праці та навчання, виплат тюремним працівникам фінансового забезпечення, необхідних соціальних гарантій, інших винагород і компенсацій.

3. Найбільш повно вимоги до підбору та підготовки персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань викладені у

Мінімальних стандартних правилах ООН щодо поводження з ув'язненими 2015 р. (Правилах Мандели).

4. Необхідно зазначити, що всі сучасні класифікації міжнародно-правових стандартів у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними мають на меті, по-перше, впорядкувати діючі міжнародно-правові стандарти у галузі захисту прав ув'язнених та поводження з ними; по-друге, встановити джерело їх походження і, як наслідок, юридичну силу; по-третє, визначити їх правовий характер та конкретний зміст.

ЛІТЕРАТУРА

1. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2003. Т. 5: П - С. 736 с. URL: <https://leksika.com.ua/12031102/legal/standart> (дата звернення: 15.08.2025).
2. Олефір В. І., Колб О. Г., Рогатинська Н. З. та ін. Кримінально-виконавче право України [у схемах та таблицях] : навч. посіб. / за заг. ред. В. І. Олефіра та О.Г. Колба. Київ, 2016. 264 с.
3. Іваньков О.І. Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення захисту прав засуджених до позбавлення волі: дис. ... к-та юрид. наук: 12.00.08 / Класич. прив. універ. Запоріжжя, 2016. 189 с. С. 45

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПИ

Копотун Ігор

старший науковий співробітник

*Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем забезпечення прав осіб, які постраждали від війни, Навчально-наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України,
м. Дніпро, Україна*

Україна розпочала євроінтеграційний курс із підписання Угоди про партнерство і співробітництво з ЄС (1994), що стало основою для подальшої правової співпраці.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС (2014) закріпила зобов'язання України щодо адаптації до *acquis communautaire* — правової системи ЄС.

Конституційні зміни 2019 року (ст. 102, 116) закріпили стратегічний курс на членство в ЄС і НАТО [1, с.45].

На шляху до ЄС в Україні було впроваджено гармонізація законодавства. При цьому впровадження норм ЄС потребує системної адаптації українського законодавства, зокрема у сферах конкуренції, захисту прав споживачів, екології, що призвело до труднощів з імплементацією директив ЄС через відсутність чітких механізмів правового узгодження, а також до проблеми правової колізії між нормами ЄС і національним правом, особливо у сфері верховенства права. [2, с.15].

Відсутність єдиного координаційного органу з питань євроінтеграції ускладнює реалізацію правових реформ. Недостатня інституційна спроможність органів влади щодо впровадження європейських стандартів. Потреба в оновленні адміністративної процедури та судової системи відповідно до європейських норм.

Конституція України не містить чітких положень щодо делегування суверенних повноважень наднаціональним органам. Присутня потреба в оновленні конституційних норм щодо співвідношення національного та європейського права.

В Україні присутні геополітичні та безпекові аспекти, а саме:

- Війна з Росією актуалізувала питання безпеки як ключового критерію інтеграції.

- ЄС розглядає Україну як стратегічного партнера, але процес членства залишається політично чутливим.

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

ЛІТЕРАТУРА

1. Дорогіх О.М. «Правові засади європейської інтеграції України» // Наукові записки. – 2021.
2. Бобко М. «Європейська інтеграція України в світлі конституційного права» // Конституційно-правовий академічний журнал. – №2, 2023.
3. Фетько Ю. І. «Правові засади інтеграції України до ЄС» // Юридичний вісник України. – №10, 2024.
4. Кравчук В. М. «Адаптація законодавства України до права Європейського Союзу» // Вісник НАПрН України. – 2022.
5. Климушин І. «Інституційні аспекти євроінтеграції України» // Європейські перспективи. – 2023.

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ПОЗИЧАЛЬНИКІВ В ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Короєд Сергій

*доктор юридичних наук, професор,
президент Науково-дослідного інституту
публічного права
м. Київ, Україна*

У зв'язку з повномасштабною військовою агресією РФ проти України 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, з початком якої в Україні діє “особливий період” (абз. 5 ст. 1 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”). Військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, держава встановила відповідні “соціальні” гарантії (пільги) у різних сферах суспільних відносин з метою забезпечення їх соціальної захищеності, їх соціально-економічних прав та інтересів. Більша частина гарантій стосується таких заходів соціального захисту інтересів військовослужбовців, як належна винагорода за службу, додаткові виплати у разі участі в бойових діях, пільги, різні види одноразових грошових допомог і компенсацій, медичне і житлове забезпечення, трудові гарантії на випадок мобілізації та демобілізації [1]. Водночас, окрім зазначених вище суто “соціальних” гарантій, було запроваджено й окремі гарантії захисту майнових прав військовослужбовців як позичальників, які пов'язані зі звільненням від цивільно-правової відповідальності військовослужбовців як “мобілізованих позичальників”. До речі, дещо схожі гарантії від початку повномасштабного вторгнення були встановлені всім фізичним особам у пункті 18 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного кодексу України, які стосуються звільнення від відповідальності позичальника за прострочення ним грошового зобов'язання за кредитним договором або договором позики у період дії в Україні воєнного стану. Цим законодавчим новелам ми вже раніше давали науково-правову оцінку [2].

Так, основною державною гарантією захисту прав військовослужбовців-позичальників, яка запроваджена з метою захисту майнових інтересів військовослужбовців в особливий період, стала закріплена у п. 15 ст. 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” пільга про те, що військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за

призовом осіб із числа резервістів в особливий період на весь час їх призову, – штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об'єктів житлового фонду (жилого будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.

Для правильного застосування вказаної гарантії науково-практичне значення має встановлення меж її дії в часі і за колом осіб на основі доктринального тлумачення відповідних положень законодавства та судової практики його застосування.

По-перше, вказана гарантія поширюється на військовослужбовців, які проходять військову службу під час мобілізації, на особливий період. Період такої служби визначається виходячи з роз'яснень листа Міністерства оборони України від 21.08.2014, згідно з якими початком військової служби військовозобов'язаних є день призову на військову службу у районному військовому комісаріаті (що підтверджується відповідними відмітками у військовому квитку або довідкою про призов військовозобов'язаного на військову службу); закінченням військової служби для резервістів та військовозобов'язаних є день виключення військовослужбовців із списків особового складу військової частини, про що робиться відповідний запис до військового квитка; закінчення особливого періоду в Україні здійснюється у відповідності до рішення Президента України про демобілізацію, що визначається Указом Президента України [3]. Посилання на вказаний лист Міністерства оборони було зроблено в листі Національного банку України від 02.09.2014, в якому міститься роз'яснення про те, що для звільнення від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом мобілізовані позичальники повинні надати банку перелік документів, встановлений зазначеним листом Міністерства оборони [4].

По-друге, наведені вище положення Закону стосуються виключно “мобілізованих позичальників”. В одній зі справ Верховний Суд уточнив, що вказаний Закон не містить норм, які б звільняли позичальника від нарахування штрафів, пені та процентів за користування кредитом протягом особливого періоду у зв'язку з наявністю у нього статусу “учасника бойових дій” [5]. Дія вказаної гарантії поширюється в особливий період також й на осіб, які проходять службу в резерві, тобто є резервістами. Як роз'яснив Верховний Суд, вказана норма поширюється на військовослужбовців з початку і до закінчення особливого періоду, а на резервістів та

військовозобов'язаних – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби [6].

По-третє, вказана гарантія стосується виключно такого учасника цивільних відносин, як “позичальник”. Водночас “поручителів” норма п. 15 ст. 14 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” не стосується з огляду на відсутність кредитних зобов'язань між банком та поручителем [7]. Хоча тут можливо було б доцільно поширити подібні гарантії й на “мобілізованих поручителів”, проте в дещо усіченому вигляді, наприклад у вигляді відстрочення сплати ним процентів та/або штрафних санкцій на особливий період. Адже після ухвалення судом рішення про стягнення боргу за договором позики/кредиту з позичальника і поручителя, останній стає солідарним боржником. А суть запроваджених у п. 15 ст. 14 вказаного Закону гарантій, на нашу думку, як раз й полягає у захисті майнових інтересів саме боржників – військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Додаткові гарантії військовослужбовців як позичальників в період воєнного стану (особливого періоду) встановив також й Закон України “Про споживче кредитування”. Так, в період воєнного стану (та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування) військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які проходять військову службу на території України (військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби; члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти) визнаються “захищеними категоріями споживачів”, що покладає на кредитодавця (нового кредитора, колекторську компанію) додаткові зобов'язання, передбачені вказаним Законом, під час врегулювання простроченої заборгованості. Поряд з цим, також діють загальні гарантії прав споживачів, введені п. 6-1 вказаного Закону (звільнення від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення споживачем виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит).

Наведені вище положення законодавства свідчать, що хоча вони й стосуються цивільних відносин, які характеризуються диспозитивністю, проте держава встановлює додаткове їх регулювання, необхідне для посиленого захисту прав та інтересів військовослужбовців як учасників таких відносин саме у зв'язку із воєнним станом, на особливий період. Водночас таке регулювання, на нашу думку, не може нівелювати принцип диспозитивності та здійснювати втручання у зазначені відносини всупереч волі чи бажанню (хоча наявність такого бажання презюмується) військовослужбовця, якщо він прямо заперечуватиме проти застосування щодо нього вказаних гарантій (зокрема, наприклад, якщо він добровільно

вирішити сплатити проценти чи штрафні санкції кредитору з метою підтримання з ним подальших ділових відносин).

ЛІТЕРАТУРА

1. Теремецький В. І., Кельбя С. Г. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні. Наукові записки. Серія: Право. 2024. Вип. 16. С. 253-259. URL: <https://pravo.cusu.edu.ua/index.php/pravo/article/view/469/484>.
2. Короед С. О. Науково-практичний аналіз законодавчих змін в сфері цивільно-правового регулювання відносин у зв'язку із воєнним станом. Закарпатські правові читання. Право як інструмент стійкості та розвитку в умовах сучасних цивілізаційних викликів: Матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 27 квітня 2023 року. Частина I. Львів–Торунь: Liha-Pres, 2023. С. 224-228.
3. Лист Міністерства оборони України від 21.08.2014 № 322/2/7142. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0322322-14#Text>.
4. Лист Національного банку України від 02.09.2014 № 18-112/48620. URL: http://www.asmap.org.ua/info/1_18112.html.
5. Постанова Верховного Суду від 04 вересня 2024 року, судова справа № 426/4264/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/121665145>.
6. Постанова Верховного Суду від 24 лютого 2022 року, судова справа № 591/4698/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104123106>.
7. Постанова Верховного Суду від 15 липня 2020 року, судова справа № 199/3051/14. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90536942>.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Мандзик Петро

кандидат юридичних наук, член-кореспондент

Академії адміністративно-правових наук

м. Київ, Україна

Сьогодні, в умовах воєнного стану велике значення для розвитку української держави відіграє виховання громадян у душі патріотизму. Враховуючи суспільно-політичну ситуацію в країні досить актуальним є формування національно-патріотичної самосвідомості серед студентів і курсантів у навчальному закладі зі специфічними умовами навчання. Багато дослідників акцентують увагу на прагненні України розвиватися та вдосконалюватися відповідно до європейських стандартів Ці стандарти полягають не лише у правовому аспекті, а й у психологічно-виховному.

В умовах російсько-української війни, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей: повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України), участь у громадсько-політичному житті країни, повага до прав людини, верховенство права, толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей, рівність всіх перед законом, готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України [1].

Тому, основним завданням викладацько-педагогічного колективу у вищих навчальних закладах є прояв психолого-педагогічного впливу, який полягає в формуванні у молоді поважного ставлення до Батьківщини, української держави, народів, нації та суспільства в цілому. Для того, щоб студенти та курсанти з честю та гідністю несли службу в органах державної влади і проявляли високий професіоналізм, патріотичність, повагу до себе та оточуючих; шанували закони і державні символи; щиро любили свою рідну землю, мову, традиції, звичаї; захищали та прагнули до процвітання Батьківщини; показували високоморальні якості; зосереджували всі свої сили для виконання громадського та конституційного обов'язків.

Відповідно до статті 23 Конституції України :«Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язок перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її

особистості» [2].

Г. Ю. Топольницька слушно зазначає, що «Національно-патріотичне виховання сучасної української молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім'ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини» [3]. З вищезазначеного необхідно підкреслити той факт, що національно-патріотичне виховання студентів і курсантів полягає не лише у прагненні педагогів вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання сформувати патріотичну самосвідомість, а і у цілеспрямованій діяльності впливу органів державної влади, громадських організацій, сім'ї тощо.

Так у листі МОН від 16.08.2019 року №1/9 – 523 визначено, що формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв'язку з цим національно-патріотичне виховання є важливою складовою освітнього процесу [4].

Слід зазначити, що формування національно-патріотичної свідомості серед студентів і курсантів у закладах вищої освіти МВС України полягають у таких психолого-педагогічних засадах як виховання:

- 1) почуття поваги та любові до Батьківщини;
- 2) значимості національно-патріотичних цінностей і переконань;
- 3) відповідальності перед громадянами за свою культуру мовлення;
- 4) готовності взяти на себе відповідальність;
- 5) проявів кращих рис українського менталітету (щедрості, працелюбності, справедливості, толерантності, гуманності) тощо.

Основними напрямками національно-патріотичного виховання курсантів та студентів є: духовно-моральний напрям, який передбачає формування морально стійкої особистості, яка має такі моральні якості, як чесність, сумлінність, відповідальність, повага до старших, мужність, любов до Батьківщини і свого народу; повагу до родини, батьків, сімейних традицій; формування соціальної активності, спрямованої на служіння інтересам держави; формування ціннісного ставлення до отримання професії як життєвої необхідності, головному способу досягнення успіху в житті і професії та ін. Культурно-історичний напрям передбачає виховання потреби в оволодінні і збереженні національної культури, традицій і звичаїв; формування розуміння місця та ролі свого народу і країни у розвитку світової культури; залучення курсантів, слухачів та студентів до участі у програмах, проєктах громадських організацій, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді; організація відзначення

національних календарно-тематичних, релігійних і державних свят; формування почуття національної гідності, національної самосвідомості, здатності взаємодіяти та ефективно спілкуватися з людьми інших культур, мов і релігій. Громадсько-правовий напрям передбачає вивчення основ державності України, знання її Конституції, Гімну, державної символіки [5].

Можна зробити висновок, що національно-патріотичне виховання сучасної української молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім'ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини. Для здійснення ефективного виховання серед здобувачів вищої освіти в закладі зі специфічними умовами навчання викладацьких склад повинен проявити психолого-педагогічний вплив та національно-правові напрями виховання: духовно-моральний, культурно-історичний і громадсько-правовий. За допомогою яких студенти та курсанти зможуть сформувати шанобливе ставлення до Батьківщини, української держави, народів і нації та суспільства в цілому; повагу до національних символів (Державний Герб України, Державний Гімн України, Державний Прапор України); зможуть проявити участь у громадському житті країни; відчують толерантне ставлення до культурних та історичних цінностей і переконань представників іншої культури, а також регіональних і національно-мовних особливостей; зосередять свою увагу на рівності всіх перед законом, готовності служити та захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

ЛІТЕРАТУРА

1. Наказ МОН від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15> (дата звернення 25.08.2025).
2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року 254к/96-ВР із змін., внес. згідно із Законом України станом: на 21.02.2019 р. URL: [/https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254k/96-vr](https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254k/96-vr) (дата звернення 21.08.2025).
3. Лист МОН від 16.08.2019 №1/9–523. URL: [/https://drive.google.com/file/d/1Db5P_CNZu5Sp5v_4_yKJUJrHLqeKrJ4u/view](https://drive.google.com/file/d/1Db5P_CNZu5Sp5v_4_yKJUJrHLqeKrJ4u/view) (дата звернення 25.08.2025).
4. Топольницька Г.Ю. Психолого-педагогічні засади формування патріотичної самосвідомості у курсантів-прикордонників. URL: [/http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/05_04_2019/pdf/5.pdf](http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/05_04_2019/pdf/5.pdf) (дата звернення 25.08.2025).
5. Федоренко О.І. Напрями, методи та форми національно-патріотичного виховання курсантів і студентів у закладі вищої освіти МВС України. URL: http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/05_04_2019/pdf/3.pdf (дата звернення 02.09.2025).

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Самсонюк Іван

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Приватного вищого навчального закладу

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем'янчука»

м. Рівне, Україна

У сучасному світі боротьба з корупцією стала пріоритетом державної політики у більшості країн, незалежно від рівня їхнього економічного розвитку чи політичного устрою. Корупція підриває основи демократичного управління, гальмує розвиток економіки, руйнує довіру до державних інституцій та призводить до порушення прав людини. Саме тому антикорупційне законодавство набуло стратегічного значення для забезпечення верховенства права, ефективного функціонування органів влади і стабільного розвитку суспільства. Особливості правового регулювання у цій сфері суттєво відрізняються в залежності від конкретної держави, однак їхній аналіз дозволяє виділити як загальні тенденції, так і унікальні елементи, що можуть слугувати прикладом для вдосконалення національних підходів. Вивчення іноземного досвіду антикорупційного законодавства відкриває можливості для глибшого розуміння механізмів протидії корупції та їхньої ефективності в різних правових системах світу.

Сучасна правова політика Франції спрямована на боротьбу з посадовими злочинами державних чиновників, які безпосередньо приймають політичні рішення, а також протидію незаконній діяльності політичних партій, які використовують незаконні методи фінансування і проведення виборчих кампаній. Проте антикорупційне французьке законодавство акцентує увагу в основному на адміністративних, а не кримінальних заходах покарання. При цьому ставиться головна мета – запобігання «неправомірному поєднанню особистих фінансових інтересів і виконання посадових функцій державного службовця» [3, с. 68].

Відсутні спеціальні антикорупційні органи і в Естонії, проте вона, на думку данських правознавців Ларс Йоханнсена та Карін Хілмер Педерсена, є одним із найуспішніших прикладів боротьби з корупцією, оскільки в цій країні політична воля політиків – викоринити хабарництво. Прихід до влади молоді повністю зруйнував радянські корумповані мережі, а швидке відновлення економіки дозволило дати держслужбовцям високі зарплати [1].

Що стосується Норвегії, то у цій країні боротьбою з корупцією займаються два органи: спеціалізована поліція та спеціалізована прокуратура, до повноважень яких входять лише серйозні та важливі справи, все інше розслідує поліція.

У Болгарії антикорупційна реформа стала можливою завдяки тиску ЄС: місцевий антикорупційний орган отримав повноваження проводити розслідування, лише коли ЄС відмовило надавати фінансування.

У Хорватії з кінця 2001 року функціонує Офіс протидії корупції та організованій злочинності, корупція прирівнюється до тяжких злочинів. Також, у липні 2015 року створена Рада протидії корупції хорватського уряду, до якої, окрім згаданого Офісу, увійшли представники міністерств юстиції, закордонних і європейських справ, державного управління та економіки, Державного офісу управління державним майном, Верховного суду, Офісу неурядових організацій, інших державних агенцій та неурядових організацій. Проте, незважаючи на досягнення Хорватії у сфері боротьби з корупцією, проблемою все ще залишається адекватність покарань за корупційні дії (лише четверта частина судових рішень стали дійсними правовими покараннями за заподіяну шкоду в результаті вчинених корупційних дій).

Досить корисним і показовим з точки зору успіхів та невдач є досвід деяких нових членів Євросоюзу зі Східної Європи, які мали багато в чому схожі з Україною проблеми, проте спромоглися створити в цілому ефективні механізми протидії корупції в системі державного управління. Так, на початку 2000-х рр. корупція стала серйозною проблемою для демократичного розвитку Словаччини. До сфер із найвищим рівнем корупції належали судова система, міністерства й інші органи центрального державного апарату [1, с. 27].

Основними заходами боротьби з корупцією стали: постійне надання інформації про власність високопосадовців; законодавчі санкції за порушення фінансового законодавства політичних партій; створення умов для прозорого фінансування політичних партій з державного бюджету; постійний нагляд за фінансуванням політичних партій, особливо шляхом прийняття ними зобов'язань оголошувати перелік отриманих подарунків і спонсорських пожертвувань; загальнодоступність регулярних звітів про фінансове становище усіх політичних партій; інформація про причини зловживання владою політиками або представниками державної адміністрації.

Аналогічна ситуація простежується і в Румунії. Зокрема, Національна прокурорська служба з боротьби проти корупції постійно зазнавала критики за небажання розпочинати розслідування справ стосовно високопосадовців, викритих у корупції. Вказана служба не мала повноважень щодо розслідування справ проти корупції, якщо злочин був

вчинений членом парламенту. Лише з 2006 року, початком дії Національного антикорупційного директорату (аналог українського НАБУ), процедура відбору і призначення Головного прокурора та слідчих стала прозорою. На законодавчому рівні було вжито додаткових заходів щодо посилення незалежності прокурорів [2].

Проведений аналіз антикорупційного законодавства зарубіжних країн дозволяє дійти висновку, що ефективність правових механізмів у цій сфері визначається не лише наявністю спеціалізованих органів чи жорстких санкцій, а насамперед системним підходом до формування антикорупційної політики. Вдале поєднання превентивних, контрольних і каральних заходів забезпечує стійку протидію корупційним проявам. У розвинених країнах значна увага приділяється прозорості діяльності державних органів, електронному врядуванню, захисту викривачів, конфлікту інтересів та обов'язковому декларуванню доходів. Україна, спираючись на міжнародний досвід, може не лише вдосконалювати своє антикорупційне законодавство, а й запроваджувати нові підходи до управління публічними ресурсами та формування культури доброчесності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Задирака Н., Кабанець Р. Світовий досвід запобігання та протидії корупції: до питання про інтеграцію законодавства України до права Європейського Союзу. *Віче*. 2014. № 10. С. 27–29.
2. Жуковська, В. О. Антикорупційні органи Європейського Союзу: завдання, структура та міжнародне співробітництво. *Актуальні проблеми державно-правових дисциплін*. 2024. URL: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/9595/1/mater_konfer_Malynovsky_%D0%A5I.pdf#page=51 (дата звернення: 11.04.2025 року).
3. Книш С. Антикорупційна політика європейського союзу: етапи формування, здобутки і перспективи. *Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право* : посібник. 2024. С. 67–77.

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

Стрелюк Ян

*доктор юридичних наук,
керівник Кіровоградської обласної прокуратури,
старший радник юстиції
м. Кіровоград, Україна*

Колб Роксолана

*кандидат юридичних наук,
головний персональний менеджер
з валютних операцій ГО АТ КБ «Приватбанк»*

Результати вивчення сучасних державних програм, що стосуються сфери виконання покарань і пробації України (Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи та Стратегії розвитку цієї системи на період до 2026 року), показали, що одним із напрямів та, одночасно, проблем, які варто вирішити у сьогоденні є якісне удосконалення чинного національного законодавства, яке визначає правовий статус та порядок кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України, у тому числі в умовах воєнного стану.

Така позиція ґрунтується, крім цього, й на тих юридично значущих фактах, що характерні для сфери виконання покарань і пробації у сьогоденні та обумовлюють у зв'язку з цим здійснення якісних видозмін з питань кадрового забезпечення органів та установ виконання покарань України. Так, згідно офіційних даних, у цій системі на сьогодні налічується 182 установи виконання покарань УВП). При цьому, розпочинаючи з 2014 року поступово припинено зв'язок з 29 установами виконання покарань, які розташовані на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а 5 - на тимчасово окупованій території АР Крим. В 39 УВП засуджені не тримаються, у зв'язку із здійсненням оптимізації їх діяльності.

На початку 2022 року в системі Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) України налічувалось 109 діючих УВП, з яких:

- а) 7 - розташовані на території тимчасово не підконтрольній Україні;
- б) в 15 таких установах засуджені та ув'язнені під варту не тримаються, у зв'язку із здійсненням евакуації та у зв'язку тим що вони розташовані на деокупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей;

в) одну установу - перепрофільовано в табір для тримання військовополонених.

Всього, за даними ДКВС України в УВП та слідчих ізоляторах станом на 01.07.2023 трималось всього 43 640 осіб.

При цьому, у вигляді довічного позбавлення волі відбували покарання: чоловіків - 1545 осіб; жінок - 25 осіб.

У свою чергу, у вигляді позбавлення волі на певний строк 353 особи чоловічої статі, яким визначено відбувати покарання у приміщеннях камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки, а у вигляді арешту відбуває покарання 339 осіб.

У контексті змісту предмета даної роботи, кримінологічно значущими є відомості про криміногенний склад засуджених (станом на 01.01.2023), а саме - це: 4 095 осіб засуджених на строк понад 10 років; 5 217 осіб – за умисне вбивство; 2 477 осіб – за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження; 5 272 особи – за розбій та грабіж; 9 116 осіб – за крадіжку; 518 осіб – за згвалтування; 62 особи – злочини проти основ національної безпеки [1].

Виходячи з існуючих у сфері виконання покарань і пробації України проблем, як видається, найбільш предметно їх можна дослідити та розглянути у контексті змісту того проекту Закону України «Про пенітенціарну систему», який ще у 2021 році Кабінет Міністрів України, як суб'єкт законодавчої ініціативи (ст. 93 Конституції України), направив у Верховну Раду України для розгляду та прийняття рішення з даного приводу [2].

Зокрема, для удосконалення його положень, у сенсі видозміни правового статусу персоналу ДКВС України, логічно було б здійснити наступні системні заходи:

1. Викласти у новій редакції поняття пенітенціарної системи, що визначено в ст. 1 вказаного проекту, а саме – «пенітенціарна система — це сукупність визначених на законодавчому рівні органів та установ, що формують і реалізують державну політику у сфері виконання покарань і пробації України, забезпечують виконання покарань і пробації, а також інших, пов'язаних з ними судових рішень, та залучених до цієї діяльності інших учасників пенітенціарних правовідносин».

Така позиція ґрунтується на наступних аргументах: а) у наукових джерелах слово «система» тлумачиться як множина взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле та взаємодіють між собою та з середовищем [3], тобто, це організований набір компонентів, які мають спільну мету або функцію; б) відповідно до положень пункту 14 статті 92 Конституції України, виключно законами визначається діяльність органів

та установ виконання покарань; в) одним із принципів кримінально-виконавчого законодавства України, виконання і відбування покарань є участь громадськості у передбачених законом випадках у діяльності органів і установ виконання покарань; г) як витікає зі змісту ч. 1 ст. 11 Кримінально-виконавчого кодексу (КВК), державна політика реалізується як у сфері виконання покарань, так і у сфері пробації, а тому пенітенціарна система має включати в себе діяльність відповідних суб'єктів, що пов'язана із процесом виконання-відбування покарань та пробацією; д) в теорії держави і права класифікація видів державного примусу передбачає, що тільки у кримінальному праві застосовується такий його вид, як «покарання», а тому вживання у словосполученні «сфера виконання кримінальних покарань» слова «кримінальних» є зайвим.

2. Сформулювати та закріпити на законодавчому рівні поняття «Мета пенітенціарної системи», під якою слід розуміти захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення прав, законних інтересів та основоположних свобод людини і громадянина відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права, які є частиною національного законодавства, та практики Європейського суду з прав людини.

При формулюванні змісту ч. 2 цієї статті проекту Закону враховані наступні положення: а) у сучасних законодавчих актах, які мають пряме відношення до сфери виконання покарань і пробації, одним із системних елементів, що використовуються при визначенні мети є вживання словосполучення «захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень», а також «охорона прав, свобод та законних інтересів особи» (ч. 1 ст. 1 Кримінального кодексу (КК) України, ч. 1 ст. 2 КПК, ч. 1 ст. 1 Кримінально-виконавчий кодекс КВК, ін.); б) відповідно до положень ст. 3 Конституції України, найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека, тобто, крім прав і свобод особи, варто у даному законі вести і про мову її законні інтереси; в) як це витікає зі змісту ч. 2 ст. 9 Конституції України, укладення міжнародних договорів, які суперечать Основному закону України, можливе лише після внесення відповідних змін до нього, тобто, при визначенні мети пенітенціарної системи варто брати до уваги лише ті норми міжнародного права, які стали частиною національного законодавства.

Отже, результати даного аналізу дозволяють констатувати, що без видозміни чинного кримінально-виконавчого законодавства України, а також відповідних законопроектів, що регулюють діяльність у сфері виконання покарань і пробації, у тому числі в умовах воєнного стану, досить складно підвищити ефективність виконання своїх повноважень персоналом органів та установ виконання покарань України та результативність запобігання вчинення з боку цих осіб різноманітних правопорушень.

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

ЛІТЕРАТУРА

1. Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України. URL: <https://kvs.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/20230701-zagalna-harakterystyka-dkvs.pdf>.
2. Про пенітенціарну систему: проєкт Закону, внесений у Верховну Раду України Кабінетом Міністрів України № 5293 від 22.03.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71498.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ укл. О. Єрошенко. Донецьк: ТОВ «Глорія трейд». 2012. 864 с.

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОЛАБОРАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ СТІЙКОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Тимчишин Андрій

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри права та гуманітарних дисциплін,
Івано-Франківська філія Університету «Україна»*

Тимчишин Катерина

*викладач Івано-Франківського фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія»
м. Івано-Франківськ, Україна*

Повномасштабна війна в Україні спричинила безпрецедентні кризові явища у сфері вищої освіти та науки: зокрема, відбулись значні руйнування інфраструктури, активізувалась масова міграція науковців та здобувачів вищої освіти, що супроводжується різким скороченням фінансування наукових досліджень. За даними UNESCO, пошкоджено чи зруйновано понад 1443 наукові об'єкти, а понад 10 000 науковців були змушені залишити роботу в Україні [1, с. 5]. Такий стан речей створює загрозу зниження інтелектуального потенціалу держави та послаблює її конкурентоспроможність у глобальному науково-освітньому просторі.

Водночас саме в умовах війни міжнародні наукові колаборації стають одним із ключових інструментів забезпечення стійкості наукової системи, безперервності дослідницької діяльності та формування підґрунтя для подальшого розвитку наукового середовища. Міжнародні дослідження засвідчують зростання частки публікацій українських учених із закордонними співавторами (до 32,2 % в університетах та понад 40 % у НАН України), що є позитивним маркером інтеграції в європейський та світовий дослідницький простір, а також показником здатності українських науковців адаптуватися до глобалізаційних процесів. [2, с. 44]. Однак зростання міжнародної співпраці потребує належного правового регулювання: від захисту прав інтелектуальної власності до регламентації академічної мобільності.

Важливим ресурсом підтримки виступають міжнародні освітньо-наукові програми, в яких Україна бере активну участь: Horizon Europe, Erasmus+, грантах UNESCO та UNICEF. Зокрема, у рамках «Horizon Europe» створено спеціальні механізми для інтеграції українських дослідників у європейські проекти, що дозволяє забезпечувати сталість наукових шкіл та формувати нові напрями досліджень [3, с. 118]. Приклади успішних практик також демонструють благодійні ініціативи та освітні

стартапи, а також численні стипендіальні фонди, які сприяють мобільності викладачів і здобувачів вищої освіти, поширенню принципів академічної доброчесності та інституційному розвитку університетів. Водночас важливу роль відіграють недержавні ініціативи, (наприклад, освітній стартап Svitlo School), які завдяки міжнародним партнерам забезпечують онлайн-доступ до навчання та розвиток soft skills у дітей та здобувачів освіти, постраждалих від війни [4, с. 233].

Однак зростання інтенсивності міжнародної співпраці неминуче висуває вимогу до удосконалення правового регулювання. В умовах воєнного стану особливої актуальності набувають питання правових аспектів міжнародних наукових колаборацій. Серед актуальних викликів варто виокремити:

- розробка правових механізмів забезпечення захисту українських науковців за кордоном;
- гармонізація українського законодавства з правом ЄС у сфері науки та освіти;
- забезпечення прозорості та підзвітності використання грантових ресурсів;
- питання рівного доступу до міжнародних фондів фінансування;
- правові гарантії захисту інтелектуальної власності у міжнародних дослідницьких консорціумах [5, с. 77].

Таким чином міжнародні наукові колаборації виступають не лише механізмом збереження академічного потенціалу України, а й фундаментом майбутньої відбудови та інтеграції у глобальний науково-освітній простір. Вони створюють умови для модернізації системи вищої освіти, інтеграції до європейського дослідницького простору та формування нової культури наукової взаємодії, заснованої на принципах довіри, відкритості та відповідальності. Ефективне правове регулювання цих процесів є стратегічною умовою стійкості й конкурентоспроможності вітчизняної науки та освіти в умовах глобалізації.

ЛІТЕРАТУРА

1. UNESCO. Science, Technology and Innovation Outlook for Ukraine. Paris: UNESCO, 2023. P. 5–12.
2. Hladchenko M. International Collaboration and Citation Impact of Ukrainian Universities. Higher Education Review. 2025. № 2. P. 40–52.
3. European Commission. Horizon Europe Support for Ukraine. Brussels, 2024. P. 115–120.
4. Svitlo School Annual Report 2022–2025. Kyiv, 2025. P. 230–240.
5. Ілійчук Л. Українська освіта в умовах війни: нові виклики та правове регулювання. Вісник Прикарпатського університету. 2024. № 3. С. 70–80.

СУЧАСНА ЗМІСТОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ І СУТНІСТЬ РЕФОРМ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Тичина Дмитро

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ

Богатиренко Оксана

*адвокат національної асоціації адвокатів України
м. Київ, Україна*

Як показав аналіз змісту сучасних державних програм, що стосуються проведення реформ у сфері виконання покарань і пробації України (Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України 2017 року; Стратегія реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року; Експериментальний проєкт «Платні камери у слідчих ізоляторах», т. ін.), жодна із них не адаптована до їх реалізації в умовах воєнного стану в Україні та не містить у своїй структурі спеціального розділу «Особливості кримінально-виконавчої діяльності в період правового режиму воєнного стану».

Така правова прогалина [1, с. 271] підвищує рівень небезпеки та протиправних посягань на правопорядок не тільки в органах і установах виконання покарань (УВП), але й на охороняємі об'єкти національної безпеки України, що підтверджується офіційними статистичними даними та сучасними науковими розробками з зазначеної проблематики дослідження [2].

Зокрема, в умовах воєнного стану в Україні (2022-2025 рр.) у сфері виконання покарань і пробації сформувались наступні негативні тенденції, які потребують реагування на них з одного боку як суб'єктів законодавчої ініціативи (ст. 93 Конституції України), так й суб'єктів правозастосування, а саме:

а) щорічно, неточною та такою, що не відповідає дійсності, є офіційна інформація щодо кількості новоприбулих засуджених в УВП (іноді похибка складає більше 10 тис. осіб);

б) аналогічні недоліки і прорахунки характерні й для тих відомостей статистичного змісту, що стосуються кількості умовно звільнених засуджених з УВП, звільнених у зв'язку із закінченням строку відбування покарання, звільнених із слідчих ізоляторів;

в) постійно зменшується число засуджених, які тримаються у кримінально-виконавчих установах закритого типу, що не забезпечені роботою (у межах 41,49% від кількості працездатних осіб);

г) щорічно зменшується розмір середньомісячної зарплати засуджених у місцях позбавлення волі (3 тис. 503 грн. проти 6 тис. 700 грн., які визначені законом на рівні мінімальної заробітної плати);

г) інші проблемні аспекти кримінально-виконавчої діяльності, що у тому числі детерміновані (спричинені, обумовлені та зкорельовані) особливостями воєнного стану в Україні [3].

При цьому слід зазначити, що однією з особливостей функціонування кримінально-виконавчої системи України в умовах воєнного стану є те, що її діяльність пов'язана зі створенням у цій сфері суспільних відносин спеціального правового інституту у виді таборів для тримання військовополонених (який, щоправда, досі не визначений у нині діючому Кримінально-виконавчому кодексі (КВК) України, а існує у виді окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України), що потребує виділення додаткових людських, фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, враховуючи спеціальний правовий статус зазначених суб'єктів правових відносин [4, 171-174].

Без сумніву, що остаточне вирішення даної проблеми лежить у площині діяльності Верховної Ради України, яка, як це передбачено ч. 2 ст. 19 та п. 14 ст. 92 Конституції України, має прийняти спеціальний законодавчий акт з цього питання та внести у зв'язку з цим відповідні зміни у чинний КВК з тим, щоб упорядкувати діяльність відповідних органів і УВП з означених питань.

Зміст третьої проблеми та, одночасно, особливостей проведення реформ у сфері виконання покарань і пробації України в умовах воєнного стану тісно пов'язаний із зазначеними вище та полягає у наступному:

1. Як і в попередні роки (1991-2021 рр.) так і у сьогоденні (2022-2025 рр.) на забезпечення потреб даної галузі суспільної діяльності з Державного бюджету України виділяється лише 40% від необхідних для цього коштів.

Враховуючи існуючі у зв'язку з цим проблеми, що пов'язані з дефіцитом Державного бюджету в умовах воєнного стану в Україні, а також вказані вище галузеві завдання щодо вишукування додаткових джерел фінансування органів і УВП, у такій ситуації варто було б встановити на законодавчому рівні для всіх категорій засуджених, які відбувають покарання в УВП закритого типу (ч. 3 ст. 11 КВК), обов'язок працювати у процесі їх виконання.

Такий підхід витікає як і змісту ч. 2 ст. 64 Конституції України, так і зі змісту Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а також з положень аналогічних міжнародно-правових актів, що стосуються правообмежень, які в таких ситуаціях вводяться для відповідних категорій

громадян (зокрема, це передбачено ст. 15 Європейської конвенції з прав людини).

Тим більше, що практика введення правообмежень для населення України вже апробована на пенсіонерах, що дало можливість зекономити значні кошти для Державного бюджету.

2. У системі ДКВС України працює значна частина осіб чоловічої статі, які могли б бути мобілізовані до Сил безпеки і оборони, але у силу правових прогалин з цього питання, а також закріпленого на законодавчому рівні права цих громадян на бронювання від виконання військового обов'язку, цей державний людський ресурс в умовах воєнного стану не використовується.

Вирішення цієї проблеми лежить у площині законодавчої та організаційно-управлінської діяльності, а саме – замість осіб чоловічої статі в умовах воєнного стану все більше використовувати можливості жінок, а також тих пенсіонерів, які за віком і за станом здоров'я здатні служити в системі ДКВС України.

Зазначений підхід ґрунтується на тій міжнародно-правовій практиці, що склалась у зв'язку з цим за кордоном, де у значній кількості УВП (так званих пенітенціарних установ) до роботи із засудженими залучають тільки осіб жіночої статі – і це дає значний позитивний ефект для виправлення засуджених [5, с. 242-267].

Отже, проведений аналіз стану та рівня ефективності реалізації реформ у кримінально-виконавчій системі України дозволяє констатувати, що якісна видозміна їх змісту та спрямованості діалектично обумовлюється низкою особливостей впливу останнього на процес виконання – відбування покарань, а також сформованих у зв'язку з цим негативних тенденцій, нейтралізація, блокування, ліквідація тощо яких має стати предметом комплексного вирішення на всіх рівнях суспільної діяльності в нашій державі (законодавчому, організаційно-управлінському, контрольно-наглядовому, доктринальному, т. ін.).

ЛІТЕРАТУРА

1. Теорія держави і права : підруч. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смординський та ін.; за ред. О. В. Петришина. Харків : Право, 2014. 368 с.
2. Вітвицький С. С., Ковальчук В. С., Колб О. Г., Назимко Є. С. Кримінально-процесуальні засади у правовому механізмі запобігання злочинам у сфері виконання покарань України: монографія / за заг. ред. д.ю.н., проф. С. С. Вітвицького. Кропивницький: Донецький держ. ун-т внутр. справ, 2024. 284 с.
3. Букалов О. Кримінально-виконавча система України у 2024 році. Статистичний огляд. *Донецький меморіал*. URL: [URL:https://ukrprison.org.ua/statistics/1740154223](https://ukrprison.org.ua/statistics/1740154223)
4. Мицька О. І., Сіренко К. Ю. Адміністративно-правовий статус таборів для військовополонених. *«Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2025. Вип. № 03. Ч. 2. С. 171-174. URL:<https://journal-app.uzhnu.edu.ua.PDF>.
5. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах: монографія. Київ: ВД «Дакар», 2018. 514 с.

ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ ДЕТЕКТИВАМИ ДБР В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Топольський Вадим

*адвокат, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня
Науково-дослідного інституту публічного права
м. Київ, Україна*

Анексія російською федерацією АР Крим, військовий конфлікт на Сході України, і як результат введений 17 березня 2014 р. особливий період в Україні [1] та оголошений 24 лютого, у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням РФ, воєнний стан [2] стали приводом до істотних ускладнень оперативної обстановки, що нерідко вимагає від Державного бюро розслідувань неординарних підходів і специфічних методів, спрямованих на вирішення поставлених завдань.

Однією з відмінних особливостей дій Державного бюро розслідувань в умовах воєнного стану є створення системи оперативного управління силами та засобами, що зумовлено складністю завдань, швидкими і різними змінами оперативної та надзвичайної обстановки, концентрацією сил та засобів.

Успіх діяльності Державного бюро розслідувань в умовах воєнного стану значною мірою залежить від рівня їх оперативно-розшукового забезпечення, суть якого полягає в комплексному та максимальному використанні сил та засобів оперативних апаратів для одержання достатньо повної і точної інформації, яка забезпечує прийняття оптимальних та своєчасних рішень із попередження та припинення протиправних діянь, документування кримінально-протиправних проявів, звільнення заручників тощо.

До основних завдань Державного бюро розслідувань в умовах воєнного стану слід віднести:

- налагодження каналів отримання оперативної інформації;
- попередження, припинення та розкриття кримінальних правопорушень;
- виявлення і знешкодження організованих та інших злочинних груп;
- розшук осіб, які переховуються від слідства та суду або ухиляються від кримінального покарання;
- розшук осіб, які зникли безвісти;
- встановлення особи невідомих трупів;
- сприяння кримінальному судочинству, виконанню покарань

та відшкодуванню збитків;

- виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, з метою їх усунення.

В умовах воєнного стану нерідко відбувається зміщення деяких аспектів оперативно-розшукової діяльності в конкретній ситуації та зміна їх пріоритетності. Ці особливості можуть бути розділені на ті, що носять загальний характер, обумовлений самим фактом діяльності Державного бюро розслідувань в умовах воєнного стану і видом цих умов, та специфічні, що залежать від функціонального напрямку діяльності оперативного апарату, у зв'язку з чим основними напрямами завдань оперативних апаратів та Державного бюро розслідувань в умовах воєнного стану є:

- попереджувальний;
- активно-протидіючий;
- завершальний.

До першої групи слід віднести усі завдання, що підпорядковані головній і основній меті – отримання оперативно-значущої та достовірної інформації, що дозволяє своєчасно приймати або змінювати управлінські рішення щодо комплексного використання всіх сил та засобів для попередження протиправних дій ще на стадії їх зародження.

Другу групу складають завдання, що з'являються під час безпосереднього виникненні надзвичайної обстановки та особливих умов діяльності Державного бюро розслідувань.

Третя група завдань утворюється на завершальному етапі розвитку надзвичайної обстановки та особливих умов – при локалізації і ліквідації наслідків.

Проведений аналіз зазначених вище завдань надає підстави стверджувати, основними вимогами до оперативно-розшукового забезпечення дій Державного бюро розслідувань в умовах воєнного стану є:

- обов'язковість - передбачає безумовну організацію оперативно-розшукового забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань в особливих умовах – незалежно від характеру явища, що викликано їх виникненням.

- плановість - оперативно-розшукове забезпечення у разі виникнення особливих умов не може здійснюватися експромтом, а повинно реалізовуватися за планами, що розробляються заздалегідь, на основі глибокого та всебічного аналізу оперативної та надзвичайної обстановки.

- функціональність - передбачає обов'язкове збереження функцій даного оперативного апарату при організації та здійсненні оперативно-розшукового забезпечення.

- всебічність - означає, що здійснення оперативно-розшукового забезпечення повинно відбуватися в тісній взаємодії оперативних апаратів.

Повинно бути забезпечено максимальне використання всіма оперативними апаратами і кожним оперативним працівником своїх можливостей для вирішення завдань оперативно-розшукового забезпечення.

- безперервність та інтенсивність - особливої важливості під час дії Державного бюро розслідувань в умовах воєнного стану набуває безперервність оперативно-розшукового забезпечення. Обсяг завдань оперативних апаратів, які доводиться вирішувати в особливих умовах, як правило, значно зростає, внаслідок чого різко зростає і навантаження на оперативних працівників. Ці обставини, а також необхідність безперервного оперативно-розшукового забезпечення передбачають підвищену інтенсивність роботи оперативних працівників, яка досягається шляхом оптимальної організації їх праці.

- сталість управління - сталість управління оперативними апаратами забезпечує ефективність оперативно-розшукового забезпечення дій Державного бюро розслідувань в умовах воєнного стану. Виконання цієї вимоги передбачає сувору диференціацію службових обов'язків та повноважень посадових осіб, підвищення їх персональної відповідальності за доручену ділянку роботи з одночасним створенням умов для взаємозамінності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про оборону України Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text>
2. Про правовий режим воєнного стану Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII/ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

ЧОМУ ОРГАНИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ УМИСНО ПОРУШУЮТЬ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ГРОМАДЯН?

Топчій Василь

*доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор
навчально-наукового інституту права
Державного податкового університету
м. Ірпінь, Україна*

Дучимінська Леся

*начальник управління контрольно-перевірочної роботи Головного
управління Пенсійного фонду України у
Волинській області
м. Луцьк, Україна*

Як свідчить практика, впродовж усього періоду свого функціонування органи Пенсійного фонду України (ПФУ) приймають рішення, які не в повній мірі відповідають Конституції України та іншим законодавчим актам, що регулюють сферу пенсійного та соціального забезпечення прав, законних інтересів і свобод людини і громадянина [1].

Саме зазначена обставина й обумовлює необхідність звернення громадян України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), посилюючи таким чином недовіру населення не тільки до системи ПФУ та судових органів, але й у цілому до державної влади в Україні, яка нездатна у зв'язку з цим забезпечити реалізацію на практиці визначеного на законодавчому рівні принципу соціальної справедливості [2, с. 268].

Результати спеціальних наукових досліджень, а також отримані у ході даного доктринального пошуку, свідчать про те, що серед детермінант (причин, умов і корелянт), які сприяють неправомірній діяльності органів ПФУ з питань пенсійного та соціального забезпечення громадян нашої держави, окреме місце і роль відіграють правові прогалини і колізії, що стосуються здійснення відомчого та судового контролю за виконанням рішень відповідних судів з означеної проблематики. Зокрема, тільки за останні п'ять років (202-2025 рр.) кількість судових рішень з питань відновлення порушених прав пенсіонерів в Україні зростає на 26 разів!!![3].

Таким чином, слід визнати, що в наявності складна прикладна проблема, яка потребує вирішення і на доктринальному рівні.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 19 та п. 6 ст. 92 Конституції України, виключно законами мають керуватись органи ПФУ при визначенні форм і видів пенсійного забезпечення громадян нашої держави, діючи при цьому у спосіб, що передбачений відповідними законодавчими актами.

У той самий час, особливо в умовах воєнного стану в Україні (2022-2025 рр.), вказані органи державної виконавчої влади, всупереч вимогам ст.ст. 58 та 64 Основного закону, встановлюють різноманітні правообмеження щодо розміру щомісячних виплат, призначених на підставі судових рішень, пенсій для окремих категорій наших співвітчизників [4].

Як встановлено в ході даного наукового пошуку, до основних детермінант, які сприяють вчиненню протиправних рішень (дій чи бездіяльності) посадовими і службовими особами системи ПФУ, можна віднести наступні із них, а саме:

1. Відсутність дієвого та ефективного судового контролю за виконанням прийнятих відповідними судами рішень з питань, зокрема, пенсійного забезпечення громадян України.

Це питання регулюється положеннями ст.ст. 381-383 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) та передбачає притягнення винних у невиконанні рішення суду осіб до юридичної відповідальності (у виді штрафу в сумі від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Проте, у зазначених вище нормах КАСУ жодним словом не сказано про можливість кримінальної відповідальності суб'єктів таких правопорушень за ст. 382 Кримінального кодексу (КК) за невиконання судового рішення.

Такий законодавчий підхід не тільки знижував би рівень протиправних намірів посадових і службових осіб ПФУ з даного виду діяльності (дав би можливість шляхом «розуміння тяжкості відповідальності» здійснювати так зване загальносоціальне запобігання злочинам, але й підвищував би авторитет органів судової влади в Україні, а кінцевому підсумку, дозволив на практиці забезпечувати ефективний захист прав пенсіонерів і нашої державі. Та попри все, через недосконалість правового механізму судового контролю, низький рівень правової свідомості окремих суддів, а також відсутність узагальненої практики Верховного Суду з означених питань, його рівень в Україні є вкрай низьким та таким, що суперечить принципам судочинства, які закріплені у ст. 2 КАСУ та ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пріоритетним з яких є принцип верховенства права.

Прикладом зазначеної практики можна назвати рішення у справі № 140/1135/24, у якому суд, всупереч існуючим доказам, а також з ігноруванням того факту, що впродовж року органами ПФУ не виконується рішення суду, прийняв письмовий звіт даного органу державної влади та визнав, що прийняв це рішення впродовж одного робочого дня з часу отримання даного звіту від відповідача та заперечення з цього приводу

позивача. І це при тому, що позови у пенсійних справах суди розглядають як правило не менше як у тримісячний термін з часу відкриття відповідного провадження.

Як видається для, удосконалення правового механізму з означених питань логічно було б ч. 1 ст. 382-3 КАСУ доповнити абзацом наступного змісту:

«В ухвалі суду відповідач попереджається про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення».

Крім цього, ст. 382-3 КАСУ слід доповнити також частиною 12 наступного змісту:

«Суддя, який безпідставно прийняв письмовий звіт відповідача про виконання судового рішення, притягається до передбаченої законом юридичної відповідальності».

2. Відсутність юридичного обов'язку для судів щодо виявлення та реагування відповідними процесуальними засобами на причини і умови, які сприяли вчиненню правопорушень з боку винних осіб.

Така правова прогалина [2, с. 271] стала наслідком так званих «реформ» часів В. Януковича, прихильники якого ліквідували у діючих на той час законодавчих актах (зокрема, у Кримінальному процесуальному кодексі (КПК)) правовий інститут «причин і умов злочинності», що дало можливість останньому створити по-суті злочинну організацію (ст. 255 КК) серед верхівки державної влади України.

Схоже (а, про це свідчать результати аналізу прийнятих судами України рішень з питань пенсійного забезпечення громадян) за таким «сценарієм» діє у сьогоднішній Правління ПФУ, яке, як один із ключових суб'єктів реалізації державної політики у сфері пенсійного і соціального захисту, не тільки не здійснює належний відомчий контроль за виконанням судових рішень на місцях, але й використовує інертність, а, подекуди, службову безвідповідальність суддів і судів з аналогічного виду моніторингової діяльності, для своєрідного «освячення» протиправної діяльності територіальних органів пенсійного забезпечення.

Таким чином, виходячи з отриманих результатів дослідження, можна констатувати, що без системного підходу, спрямованого на удосконалення правового механізму діяльності органів ПФУ, а також без здійснення заходів щодо нейтралізації, блокування, усунення тощо детермінант, які сприяють на сьогодні протиправній діяльності зазначених органів державної виконавчої влади, вкрай складно на належному рівні забезпечувати в Україні захист прав, законних інтересів і свобод пенсіонерів різних категорій.

ЛІТЕРАТУРА

1. Збірник правових позицій Верховного Суду, щодо захисту соціальних прав / упоряд. М. І. Смокович, А. І. Рибачук, В. М. Кравчук; відп. за вип.: Н. Л. Богданюк, В. Л. Котвицький, О. І. Ткаченко та ін. Харків: Право; Верховний Суд, 2020. 206 с.
2. Теорія держави і права: підруч. / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. Харків: Право, 2014. 368 с.
3. Уряд визначив прозорий і єдиний підхід до пенсійних виплат за судовими рішеннями. *Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України*. URL: [https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua?_cft__\[0\]=AZWECQ0XigJcyTg4RF5YIN3GlhSXPHO2W2SXEBuM-y9EIkemh63vcxFsDX4Lu7-2VcAI6IOB6MToa8bNNy1aPI9ZL7dTmwobkLQfrahNVEybfApBuvztAGg_DgmrKF FCXr3RmlNygWhqImoSMg7KuJoGZK4kWY8yAg87IofSL-wKg&_tn=-UC%2CP-R](https://www.facebook.com/MLSP.gov.ua?_cft__[0]=AZWECQ0XigJcyTg4RF5YIN3GlhSXPHO2W2SXEBuM-y9EIkemh63vcxFsDX4Lu7-2VcAI6IOB6MToa8bNNy1aPI9ZL7dTmwobkLQfrahNVEybfApBuvztAGg_DgmrKF FCXr3RmlNygWhqImoSMg7KuJoGZK4kWY8yAg87IofSL-wKg&_tn=-UC%2CP-R)
4. Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 03.01.2025 №1. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>.

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПОВ'ЯЗАНОГО З ПРИЙНЯТТЯМ ПРОПОЗИЦІЇ ЧИ ОБІЦЯНКИ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

Топчій Оксана

*доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри англійської філології
та методики викладання іноземної мови
факультету іноземних мов*

*Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
м. Харків, Україна*

Пушкар Олег

*кандидат юридичних наук, докторант кафедри
кримінального права і процесу*

*Державного податкового університету
м. Ірпінь, Україна*

Необхідність розгляду даного питання в якості предмета окремого наукового дослідження обумовлено тим, що впродовж 2014-2024 рр. в Україні склались чіткі негативні тенденції, пов'язані зі станом та іншими кримінологічно значущими показниками злочинності, включаючи й сферу службової діяльності та надання послуг, які підвищують рівень криміногенності та віктимності в нашій державі в умовах перманентної війни російської федерації (рф) проти Українського народу. При цьому, однією з детермінант, яка сприяє формуванню такої кримінологічної ситуації, виступає у тому числі висока питома вага у структурі злочинності кримінальних правопорушень, пов'язаних з прийняттям пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди, які не тільки знижують авторитет і довіру населення до органів державної влади (ст. 6 Конституції України) та органів місцевого самоврядування, але й, у свою чергу, підвищують рівень потенційних і реальних загроз для об'єктів національної безпеки.

Особливо актуальна у зв'язку з цим є та проблема, що пов'язана з відсутністю у статтях Кримінального кодексу (КК) України, що стосуються досліджуваної проблематики, такої кваліфікуючої ознаки, як «прийняття пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди», яка є однією з ознак об'єктивної сторони даного кримінального правопорушення.

Додатковим аргументом щодо актуальності, теоретичної та практичної значущості предмету цієї наукової статті є наступний кримінологічно значущий факт – якщо у 2013 році (останньому «довоєнному» періоді) в Україні було обліковано 563 тис. 560 кримінальних правопорушень, що у розрахунку на 10 тис. населення склало 123,7 випадки

вчинення таких суспільно небезпечних діянь, то у 2024 році їх кількість досягла 475 тис. 595 кримінальних правопорушень або 119,6 випадків на 10 тис. осіб, тобто фактично за 11-річний період воєнних дій в Україні рівень злочинності досяг базового (2013 р.) «порогу» кримінального відліку [1]. При цьому питома вага кримінальних правопорушень, що стосуються прийняття пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди, впродовж досліджуваного періоду (2014-2024 рр.) у структурі злочинності залишилась незмінною, що, у свою чергу, виступає додатковим доказом щодо необхідності доповнення ст. 368 КК такою кваліфікуючою ознакою, як «вчинення зазначених дій в умовах воєнного стану».

У науковій літературі висловлюється думка про те, що прийняття пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди може здійснюватися в будь-якій формі, включаючи конклюдентні дії, в усній чи письмовій формі, за допомогою інформаційних технологій тощо. При цьому дискусійним у науці кримінального права є питання про те, чи може вчинятися кримінальне правопорушення, передбачене ст. 368 КК, у формі бездіяльності, зокрема, чи може службова особа у формі бездіяльності прийняти пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди.

З цього приводу О. О. Дудоров та Я. В. Ризак слушно висловили думку про те, що бездіяльність може бути сприйнята як спосіб тиску або провокації, коли відсутність активних дій або явних погроз створює умови, за яких зацікавлена особа може сприйняти це як натяк на необхідність надання неправомірної вигоди. На їх думку (і це не викликає заперечень), це уявлення має підстави з точки зору права, оскільки така поведінка службової особи може бути визнана як приховане вимагання за умови наявності умислу [2, с. 181-183].

Більш того, згідно зі ст. 368 КК, вимагання неправомірної вигоди може включати як активні дії, так і пасивну поведінку (бездіяльність), якщо ця поведінка має характер прихованого натяку або провокації на отримання вигоди, а це важливо для кваліфікації таких дій за ознакою умисності. Саме тому у ході кримінального провадження слід довести, що службова особа усвідомлювала наслідки своєї поведінки і бажала отримати неправомірну вигоду, створюючи сприятливі для цього умови. Це відповідає принципам кримінального права, які визнають, що злочин може вчинятися не лише через дію, а й через умисну бездіяльність, якщо вона призводить до незаконного результату [2, с. 182].

У свою чергу В. М. Кабаєв, визначаючи характерні відмінності між прийняттям пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди та фактичним одержанням неправомірної вигоди, зауважив, що перша форма вчинення цього кримінального правопорушення виражається у згоді (утвердженні,

вираженні готовності) службової особи отримати неправомірну вигоду. На його переконання, фактичне отримання неправомірної вигоди, на відміну від прийняття пропозиції чи обіцянки такої вигоди, включає в себе будь-який спосіб її прийняття службовою особою, яка обіймає певне становище, як особисто, так і через посередника [3, с. 406].

Однак, на протипагу такому підходу, О. Неклеса та Д. Юр'єв пропонують комплексне розуміння об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК. Науковці правильно вказують на те, що об'єктивна сторона включає не лише активні дії, такі як безпосереднє одержання неправомірної вигоди чи прийняття пропозиції, а й пасивну поведінку, наприклад, мовчазну згоду на отримання вигоди через бездіяльність. Більш того, на їх думку, це свідчить про ширший підхід до розуміння кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, оскільки навіть відсутність явних дій, але наявність згоди на пропозицію, може кваліфікуватися як злочин, позаяк законодавець таким чином не обмежується активною поведінкою, визнаючи кримінально караними й інші форми прийняття неправомірної вигоди, що узгоджується з практикою протидії корупції [4, с. 333].

Отже, з вищевикладеного можна зробити висновок про те, що особливстю об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК, є те, що протиправне діяння може мати дві форми вираження – активні дії (висловлення згоди на прийняття пропозиції чи обіцянки надання неправомірної вигоди або власне вчинення дій щодо одержання такої вигоди – прийняття у власність відповідного блага тощо) та пасивну бездіяльність (у формі мовчазної згоди).

ЛІТЕРАТУРА

1. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування за 2013-2024 роки. *Офіс Генерального прокурора України*. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>.
2. Дудоров О. О., Ризак Я. В. Проблемні питання вимагання неправомірної вигоди при вчиненні підкупу службової особи юридичної особи приватного права. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. № 1. С. 180-190.
3. Кабаєв В. М. Особливості об'єктивних ознак злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище. *Часопис Київського університету права*. 2020. № 2. С. 404-409.
4. Неклеса О., Юр'єв Д. Актуальна характеристика кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2022. № 2. С. 330-336.

ВІКТИМНОСТЬ ЖЕРТВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВопорушення у місцях несповоди ДКВС КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Хайнацький Євген

*кандидат юридичних наук,
суддя Печерського районного суду міста Києва
м. Київ, Україна*

Проведений нами аналіз чинного кримінального кримінально-виконавчого законодавства показав, що жертвою кримінального правопорушення в місцях несповоди ДКВС України визнається лише фізична особа, блага, праву чи інтересу якої, що знаходиться під охороною кримінального закону, кримінальним правопорушенням, з боку засудженого або персоналу заподіюється шкода чи створюється загроза заподіяння такої.

З огляду на це, жертва – це суб'єкт, якому заподіяна *шкода*. Тому поняття жертви невіддільне від поняття шкоди. Однак з'ясування цього не вичерпує, а, навпаки, лише відкриває проблему встановлення суті жертви від кримінального правопорушення. Адже будь-яке кримінальне правопорушення заподіює безліч негативних наслідків, які настають у бутті чи свідомості жертви кримінального правопорушення. Для цього шкода, що заподіюється жертві, повинна визначатися з урахуванням нерозривного зв'язку між нею та об'єктом кримінального правопорушення .

Під жертвою кримінального правопорушення вітчизняні вчені О.М. Джужа і Д. М. Тичина розуміють особу (фізичну чи юридичну), які у наслідок суспільно небезпечних діянь злочинця завдано фізичної. Майнової, моральної шкоди чи спричинило шкоду її діловій репутації або істотно порушено її основні права внаслідок дії або бездіяльності, та яка визнана такою в процесуальному порядку [1, с. 122].

З огляду на дане визначення, варто наголосити, що знання про жертву кримінального правопорушення сприяє наданню більш повної характеристики окремим видам кримінальних правопорушень, що вчиняються в місцях несповоди ДКВС України, а також дозволяє розробити додаткові заходи їх запобігання.

Тому, досліджуючи віктимність жертву кримінального правопорушення її основні характеристики ми звернули увагу на їх поділ. Залежно від *виду заподіяної шкоди* виділені: жертви, яким заподіяна фізична шкода (засудженому нанесені тілесні ушкодження); жертва, якій заподіяна

психічна шкода (засудженого доведено до стресового стану); жертва, якій заподіяна економічна шкода (у засудженого забрано передачу).

Залежно від *ступеня заподіяння шкоди* жертва від кримінального правопорушення диференційовані на: жертву, якій заподіяна реальна шкода (засудженому знівечено одяг), та жертву, щодо яких створена загроза заподіяння реальної шкоди (засудженого заборонено приступати до їжі). Залежно від *тяжкості вчиненого кримінального правопорушення* виділені: жертва від злочинів невеликої тяжкості; жертва від злочинів середньої тяжкості; жертва від тяжких злочинів; жертва від особливо тяжких злочинів [2, с. 80].

Крім того, слід зазначити, що деякі з обставин, пов'язаних з жертвою кримінального правопорушення в місцях несвободи ДКВС України суттєво впливають на рівень суспільної небезпечності злочину і тому враховуються законодавцем при криміналізації діянь та диференціації відповідальності (наприклад, ст. 392 КК).

Такі обставини є *ознаками складу злочину*. Вони включені до складів не всіх, а лише деяких кримінальних правопорушень, тому в межах загального вчення про склад кримінального правопорушення вони розглядаються як *факультативні ознаки*. Обставини на боці жертви можуть характеризувати різні рівні суспільної небезпечності кримінального правопорушення [3, с. 280].

Щодо поведінки жертви злочину слід наголосити, вона може мати різні форми. З одного боку вона може виражатися у дії або бездіяльності, мати енергетичний (наприклад, фізичне насильство) або інформаційний (наприклад, тяжка образа) характер. З точки зору соціальної оцінки така поведінка може бути позитивною (наприклад, виконання засудженим доручення адміністрації установи), нейтральною (наприклад, ненадання згоди на вчинення даних дій) або негативною (наприклад, повідомлення інших засуджених про пропозицію адміністрації установи) [4, с. 65].

Аналіз чинного законодавства показує, що поведінка жертви кримінального правопорушення в місцях несвободи ДКВС України суттєво впливає на характер та типовий ступінь суспільної небезпечності діяння, на її віктимність, віктимізацію та її основні характеристики.

Поряд з цим, проведене нами вивчення даного питання показує, що на жаль, судами дане положення взагалі не враховується, що негативно впливає при встановленні та диференціації кримінальної відповідальності за вчинене засудженим в місцях несвободи ДКВС України нове кримінальне правопорушення.

Вищевикладене дозволило сформулювати авторське визначення жертви кримінального правопорушення в місцях несвободи ДКВС України – це особа, яка за вчинене кримінальне правопорушення відбуває покарання в місцях несвободи ДКВС України, і якій індивідуально або колективно з

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

боку персоналу установи виконання покарань або інших засуджених, була заподіяна фізична, майнова або психологічна шкода, в результаті якої особа визнана потерпілою в процесуальному порядку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кримінологія: підручник: [Текст]/ О.М. Джужа, В.В. Василевич, В.В. Черней, С.С. Чернявський та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. Наук. Проф.. В.Вю Чернея; за наук. ред. Проф.. О.М. Джужі. Київ : ФОП Маслаков, 2020. – 612 с.
2. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю.С. Шемшученко нова редкол.) та ін. Т. 2: Д-Й. - К.: Укр. енцикл., 1999. С. 80.
3. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. та доповн. / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, С.В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – 1428 с.
4. Присяжнюк Т. Передумови формування інституту потерпілого у кримінальному праві України. Право України. 2005. №7. – С.65-66.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ОРД ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Шира Олександр

*кандидат юридичних наук, член-кореспондент
Академії адміністративно-правових наук, адвокат,
старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту публічного права
м. Київ, Україна*

Найбільш ефективним засобом забезпечення правопорядку завжди була і залишається оперативно-розшукова діяльність. У кожную історичну епоху зі зміною соціальних та політичних умов змінювались форми, методи, засоби оперативно-розшукової діяльності.

О.М. Бандурка в підручнику «Оперативно-розшукова діяльність» визначає, що спостереження («розвідка») з метою збирання інформації відоме із біблейських часів. Такі давні джерела, як Старий і Новий Заповіти, свідчать про те, що розвідка була досить поширена в біблейські часи. В цих джерелах близько тридцяти прикладів засилання лазутчиків з метою дослідження територій, народу, що там мешкав, огляду військ, засилання спостерігачів у стан ворога, використання житла окремих осіб для укриття розвідників. Так, коли Бог прокляв Каїна за вбивство ним свого брата Авеля він, перш ніж прийняти рішення про покарання, провів певну оперативно-розшукову діяльність, розумово-логічний аналіз ситуації, що склалася, що і є елементом оперативно-розшукової тактики [1].

У той час для проведення розшукових дій щодо встановлення обставин вчиненого, місцезнаходження обвинуваченого призначалися спеціальні посадові особи, які наділялися відповідними повноваженнями і мали певні обов'язки. У Давній Греції розшукові функції виконували наглядачі за дотриманням правил торгівлі, збирачі податків, митники, міська варта, наглядачі за публічними жінками. Діяльність таких чиновників була відкритою, офіційною, проте вони збирали і конфіденційну, таємну інформацію про поведінку осіб, за якими вони здійснювали нагляд, та подій, які відбувалися на обслуговуваній ними території [2, с.44-45].

Першої правової регламентації розшук набув за часів князювання Рюриковичів. Першим «зводом» законів стала «Руська правда» князівський судбник, правил якого дотримувалися протягом десятиріч. У той час пошукова діяльність проводилася у справах політичного характеру, князівською владою на чолі з князем, у карних справах органами управління князівської влади, а також потерпілі самостійно займалися пошуком [3].

Однією з перших документальних згадок про можливість

використання негласних засобів захисту інтересів держави у вітчизняній історії можна вважати відомою пам'ятку давньоруського права – договір Київської Русі, укладений князем Олегом з Візантією 944 року. Він був спрямований на захист особистого майна його сторін. Його положення містили правила поведіння зі злочинцями та допускали використання негласного спостереження за їхньою поведінкою. Давні слов'яни одержували необхідну інформацію за допомогою агентів, «питних людей», купців, таємних відвідувачів та ін. [4, с.63-64].

В XIII- XIV ст. організацією пошуку опікувалися князь та княжий двір, на місцях це були численні тіуни, які розглядали справи, пов'язані з посяганням на князівське майно, та на княжих людей і багатіїв [5].

Особливого значення набула військово-політична розвідувальна діяльність у період національно-визвольної боротьби українського народу в 1648-1657 рр. під керівництвом Б. Хмельницького. Розвідувальна система складалася з військових розвідувальних підрозділів; розвідувальної агентури козацьких полків і сотень; резидентур на території противника, що забезпечували дії розвідувальних груп постійних або таких, що виконували окремі завдання; агентів з іноземців в Україні. Розвідники виконували різні завдання: стежили за переміщенням військових підрозділів, визначали місцезнаходження головних сил противника, з'ясовували інформацію про боєготовність, вивчали обороноздатність фортець [2, 6].

О.М. Бандурка стверджує, що важливим етапом становлення розшукових органів, які діяли в Україні, слід вважати кінець XVIII – початок XIX ст. У цей час у Російській імперії, до складу якої входила і Україна, влада самодержавства стає необмеженою, створюється величезний бюрократично-чиновничий апарат, головне місце в якому посідають адміністративно-поліцейські органи. Посилюється каральна функція держави, централізується апарат управління, організується бюрократична система управління різними сферами державного життя [1].

Серед підрозділів, які виконували розшукові функції на території України, була і внутрішня варта - вид військ, що існували в Росії з 1811 по 1864 р. Її здебільшого залучали до несення караульної і конвойної служби. Крім загальних військових обов'язків вона виконувала і додаткові: виконання вироку суду, розшук і знищення «повсталих», втікачів-злочинців, придушення непокори на окраїнах імперії, конфіскація заборонених товарів, збирання податків, охорона порядку під час стихійних лих і т.п. [2].

З 1862 р. в кожному повіті почали створювати єдині поліцейські органи – поліцейські управління на чолі з повітовим ісправником. Поліція

використовувала всі можливості для розкриття злочинів - підкуп, послуги представників кримінального світу, прощаючи їм окремі злочини, і особистий розшук досвідчених поліцейських. Конспіративні розшукові заходи поліції поєднувалися з легальними охоронними і профілактичними діями [2, с.57-58].

Подальший ріст кримінальної злочинності в період розвитку капіталізму вимагав посилення розшукової служби. Закон Російської імперії від 6 липня 1908 р. розглядав розшукову роботу як допоміжні заходи у вирішенні завдань кримінального судочинства. На виконання цього закону було затверджено низку інструкцій та циркулярів Департаменту поліції щодо організації розшуку, переважно із застосуванням негласних заходів; які не передбачалися справами кримінального судочинства, а якщо й передбачалися, то докладно не регламентувалися. В Інструкції чинам розшукових відділень від 9 серпня 1910 р. зазначалося, що метою діяльності розшукових відділень є негласне розслідування і проведення дізнання у вигляді попередження, припинення й розслідування злочинних діянь [2, с.60].

Характерними рисами оперативно-розшукової діяльності з лютого 1917 року до середини 1918 року є те, що Тимчасовий буржуазно-демократичний уряд під тиском революційних подій вимушений був скасувати царські нормативні акти про оперативно-розшукову діяльність. Також були ліквідовані політична поліція та жандармерія. За часів Гетьманату система підбору та підготовки кадрів Державної варти та її головних підрозділів передбачала, що під час зарахування на службу перевага надавалась службовцям колишніх царських органів безпеки – поліції та жандармерії, адже це був єдиний на той час прошарок кваліфікованих спеціалістів з оперативно-розшукової діяльності та зовнішнього нагляду. З поваленням Гетьманського уряду і приходом до влади Директорії були приведені до діяльності міністерства Української Народної Республіки. У 1922 році карний розшук був виведений зі складу органів міліції, а його підрозділи на місцях підпорядковувались відділам управлінь виконкомів і начальнику карного розшуку Республіки [7, с.68].

Характерним для розшукової діяльності міліції України в роки війни було посилення зв'язків із населенням, що виявлялись у різних формах, зокрема у створенні винищувальних батальйонів і бригад сприяння міліції. З метою широкого залучення громадськості в активну роботу з охорони правопорядку у звільнених районах здійснювалися заходи щодо висвітлення діяльності міліції (звіти керівників на підприємствах і колгоспних зборах, звіти дільничних уповноважених про свою роботу на зборах мешканців в домоуправліннях). Післявоєнний період (1946-1954 рр.) став важливим у формуванні й розвитку правоохоронних органів України, особливо оперативних підрозділів. Провідну роль у боротьбі зі злочинністю

і особливо в оперативно-розшукових заходах відігравали відділи карного розшуку, штати яких були збільшені. Наприклад, у липні 1946 р. відділ карного розшуку МВС СРСР було перетворено на Управління карного розшуку [2, с.76-77].

Слід сказати, що в період з 70-х років ХХ ст. до розпаду СРСР та утворення незалежних держав – це період відносної стабілізації правового регулювання оперативно-розшукової роботи. У МВС СРСР в 1974 році ухвалено «Настанову з агентурної роботи міліції», яка і була основою для створення відповідних нормативних актів у незалежній Україні. З ухваленням у лютому 1992 року Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» розпочався сучасний етап оперативно-розшукової діяльності загалом та ведення оперативно-розшукових справ зокрема. З червня 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону «Про оперативно-розшукову діяльність», який у разі його схвалення замінить чинний Закон про ОРД [5, с. 69-70].

ЛІТЕРАТУРА

1. Бандурка О. М. Оперативно-розшукова діяльність: підруч. Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. Ч.1. 336 с.
2. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. / Є. М. Моїсєєв, О. М. Джужа та ін. / За ред. проф. О. М. Джужи. – К.: Правова єдність, 2009. – 310 с.
3. Пиджаренко А. М. Исторические аспекты уголовного и политического сыска. *Бюл. по обмену опытом работы МВД Украины*. 1994. №113/114. – С.40.
4. Сідак В. С., Степанов В. С. З історії української розвідки та контррозвідки. К., 1994. С. 38.
5. Зубенко В. В., Родік Л. М. Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової та слідчої діяльності. 2016. С. 62-70.

В'ЇЗД ТА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ: ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАКОННОСТІ ДАНИХ ДІЙ

Шолодько Сергій

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Науково-дослідного інституту публічного права

м. Київ, Україна

Між Україною та іноземними державами заключені міжнародні договори на законне безвізове перебування іноземних громадян на території України, найчастіше такий термін складає до 90 діб, але слід перевіряти кожну державу окремо. В разі перевищення терміну 90 діб та у разі відсутності інших документів, підтверджуючих законність перебування на території України відносно особи виникає підозра щодо незаконного перебування на території України, за яке передбачена відповідальність згідно ст. 203 КУпАП [1]. Також у іноземного громадянина може бути посвідка про тимчасове або постійне перебування на території України. Найчастіше термін дії посвідки про тимчасове перебування на території України складає 1 рік, а термін дії посвідки про постійне перебування на території України – 10 років.

В разі закінчення терміну дії посвідки, відносно особи виникає підозра щодо незаконного перебування на території України, за яке передбачена відповідальність ст. 203 КУпАП [1].

Тобто законними підставами перебування на території України є:

1.Посвідка на тимчасове перебування.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» посвідка на тимчасове проживання видається:

- іноземцям та особам без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування або укладення гіг-контракту або під час перебування на законних підставах на території України у випадку, передбаченому частиною тринадцятою цієї статті, отримали дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні;

- іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку;

- іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою проповідання релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності за запрошенням релігійних організацій та погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію відповідної релігійної організації;

- іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну для участі в діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків іноземних неурядових організацій, зареєстрованих у встановленому порядку;

- іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, зареєстрованих у встановленому порядку;

- іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях або представництвах іноземних банків, зареєстрованих у встановленому порядку;

- іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну для провадження культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність», інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності;

- іноземцям (крім громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь) та особам без громадянства, які в період воєнного стану прибули в Україну для надання медичної допомоги, реабілітаційної допомоги на волонтерських засадах як медичні працівники, фахівці з реабілітації;

- іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних медіа;

- іноземцям або особам без громадянства, які є засновниками та/або учасниками, та/або бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, зареєстрованої в Україні, та розмір частки власності яких або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої такі іноземці або особи без громадянства є, у статутному капіталі української юридичної особи становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;

- іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання;

- іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою возз'єднання сім'ї з особами, які є громадянами України, або які під час перебування на законних підставах на території України у випадках, зазначених у частинах третій — тринадцятій статті 4 Закону України “Про

правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, уклали шлюб з громадянами України;

- іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, зазначеними у частинах другій — тринадцятій статті 4 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”;

- іноземцям або особам без громадянства, які звільнені з пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, на підставі рішення суду про скасування рішення про їх затримання або примусове видворення за межі України чи яких до завершення граничного строку перебування у таких пунктах не було примусово видворено за межі України з причин відсутності проїзного документа, транспортного сполучення з країною їх походження або з інших причин, незалежних від таких осіб;

- іноземцям та особам без громадянства, які надавали інструкторську (стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу) допомогу підрозділам Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, Міністерства внутрішніх справ України, залученим до проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо у районах її проведення, та/або залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо у районах їх проведення, або добровольчим формуванням, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та спільно з вищезазначеними підрозділами брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також які брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції та/або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях спільно із вищезазначеними підрозділами та добровольчими формуванням;

- особам, яких визнано особами без громадянства в порядку, встановленому Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства [2].

2.Повідки на постійне проживання:

- іноземці та особи без громадянства, які відповідно до Закону України "Про імміграцію" іммігрували в Україну на постійне проживання;

- іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про

припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття такого рішення залишилися постійно проживати на її території (у цьому випадку підставою для видачі посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства є відповідний указ Президента України про припинення громадянства України та заяви таких осіб).

Для окреслення проблеми зростання кількості, активізації некерованих міграційних процесів необхідно визначити, що іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, зобов'язані мати дійсний паспортний документ. Іноземець або особа без громадянства у разі втрати або обміну паспортного документа повинні протягом трьох робочих днів письмово повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Особа, яка не може отримати паспортний документ у зв'язку з тим, що вона не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дії її закону, має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, із заявою про визнання особою без громадянства, незважаючи на законність чи незаконність її перебування на території України. Тобто, якщо особа має дозвіл на законне перебування на території України, але термін дії його паспорту закінчився така особа вважається нелегальним мігрантом. З метою підтвердження або спростування вищевказаної підозри особа повинна бути затримана та доставлена до найближчого територіального відділу Державної міграційної служби. Під час затримання працівник поліції повинен ознайомити особу з її правами та обов'язками, передбаченими ст. 55, 56, 59, 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП та скласти протокол про адміністративне затримання за ст. 261 КУпАП.

Працівниками Державної міграційної служби в разі підтвердження вчинення вищевказаного адміністративного правопорушення складається протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 203 КУпАП, постанову про накладання адміністративного стягнення та рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни іноземця або особи без громадянства.

Вищевказане рішення про примусове повернення складається в окремих випадках. Іноземцям, які мають підстави для подальшого

перебування в Україні, надається можливість подати документи для продовження строку перебування або для оформлення посвідки на тимчасове проживання. В першу чергу це стосувалось тих, хто має в Україні родину чи офіційне працевлаштування. Відповідно вищевказаного рішення іноземний громадянин повинен добровільно залишити територію України в період від 14 до 30 діб. В разі невиконання вищевказаного рішення особа повинна бути затримана та доставлена до найближчого відділу ДМС. У разі приховування особи від працівників ДМС та національної поліції України приводиться в дію План «щодо виявлення іноземців, які не виконали рішення ДМС про примусове повернення»: Отримання максимальної інформації щодо іноземця за допомогою: Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ІС ДП «НАІС»), Інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон - «АРКАН», єдиного державного демографічного реєстру, реєстру судових рішень, реєстру стану розгляду справ Судової влади України, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстру державної реєстрації актів цивільного стану та інформаційної бази Національної поліції. Відпрацювання місць скупчення іноземців, місць реєстрації іноземців, отриманих з ДМС. Відпрацювання місць компактного проживання, роботи та збору іноземців, які прибули з «критичних» регіонів країни та світу, а також переселенців зі сходу України. Моніторинг соціальних мереж на предмет встановлення місцезнаходження іноземців. Відпрацювання інформації, отриманої з соціальних мереж. Відпрацювання осіб, які сприяють перебуванню нелегальних мігрантів на території області, надають їм житло, автотранспорт та забезпечують нелегальним працевлаштуванням. Внесення іноземців до інформаційної бази «Блокпост». В разі затримання та доставляння до ДМС вищевказаних осіб працівники ДМС звертаються з позовом до суду відносно постанови щодо примусового поміщення до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, з метою забезпечення їх ідентифікації та подальшого примусового видворення з держави [2]. Також під час виявлення особи, яка незаконно перебуває на території України, в межах можливості потрібно встановити, хто саме запросив його на територію України, надав йому житло для фактичного мешкання або надав роботу на території України. Згідно законодавства України вищевказані особи вчинили адміністративне правопорушення за ч. 204 КУпАП «Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю,

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання» та адміністративне правопорушення за ч. 205 КУпАП «Невжиття громадянами, які запросили в Україну іноземців і осіб без громадянства в приватних справах і надали їм жилу площу, заходів до забезпечення у встановленому порядку їх своєчасної реєстрації»[2]. Після встановлення, вищевказані особи повинні бути затримані та доставлені до найближчого відділу ДМС, де на них складається протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204 КУпАП та за ч. 1 ст. 205 КУпАП та постанова про накладення адміністративного стягнення [1].

ЛІТЕРАТУРА

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X URL: [https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text)
2. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17#Text>.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Левдер Андрій

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри історії, теорії держави і права та філософії
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Проголошений в освітньому просторі України принцип варіативності освіти дає змогу навчальний процес будувати на досконаліших стратегіях і технологіях, із застосуванням яких відбувається саморозвиток особистості, забезпечується успіх діяльності вчителя.

За нової парадигми освіти пріоритетним у педагогічному мисленні є новий підхід до ролі учня у навчальному процесі. Саме учень має стати центральною фігурою на уроці. Від творчої активності школярів, їхнього вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, спілкуватися з однокласниками, з учителем залежить результативність уроку.

Нинішній стан навчання молодших школярів засвідчує, що майже 80% дітей залишаються на уроці пасивними, і ця пасивність спостерігається упродовж багатьох років навчання у школі. Інакше кажучи, дитина «відсиджує» уроки. Вплинути на традиційний процес навчання, підвищити ефективність, спрямувати його на розвиток особистості учня, може використання інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів [1].

Особливо актуальною і значимою ця проблема є сьогодні, коли застарілі форми та методи навчання дітей недосягають бажаного результату, через це необхідно в навчально-виховний процес впроваджувати інновації. В наш час перед школою стоять завдання не тільки дати дітям знання, а й підготувати підростаюче покоління до життя, навчити творчо мислити, виховувати в них почуття колективізму, навчати самостійно працювати з різними джерелами літератури. Цьому може прислужитися використання у навчально-виховній діяльності інтерактивних методів навчання.

Інтерактивне навчання - це специфічна форма організації діяльності, яка має на меті створити комфортні умови навчання, за яких кожний учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [2, с. 79]

Інтерактивне навчання - це певний різновид активного, який, проте, має свої закономірності та особливості. Навчальний процес завдяки вищезгаданій технології відбувається за умов постійної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаєонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), коли учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами уроку.

Розробку елементів інтерактивного навчання ми можемо знайти у працях В. О. Сухомлинського, учителів-новаторів 70-80-х років (Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової та ін.), теорії розвивального навчання. У Західній Європі та США групові форми навчальної діяльності активно розвивалися і удосконалювалися. Наприкінці ХХ ст. інтерактивні технології набули поширення в теорії та практиці американської школи, де їх використовують при викладанні різних предметів від молодшого шкільного віку до старшого. Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) у 1980-х роках, свідчать, що інтерактивне навчання уможливорює різке збільшення відсотка засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю, дії і практику [4, с. 8].

Інтерактивні технології потребують певної зміни у житті всього класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога. Досвід педагогів-новаторів переконує в тому, що починати необхідно з поступового використання технологій - і вчителів та учням треба звикнути до них. Доцільно навіть створити цілісний план поступового впровадження інтерактивних технологій, краще старанно підготувати декілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто проводити похапцем підготовлені «ігри» [5, с. 10].

Саме інтерактивні методи допомагають створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це дає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв'язне мовлення, формувати критичне мислення, виявляти індивідуальні можливості. При цьому навчально-виховний процес організують так, що учні шукають зв'язок між новими та вже отриманими знаннями, приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництва [3, с. 19].

ЛІТЕРАТУРА

1. Активні та інтерактивні методи навчання / уклад. О.С. Кравчина. Київ : УІ ППОАН України, 1999. 123 с.

2. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. К.: Слово, 2004. 616 с.
3. Пометун О. І. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище. Рідна Школа. Київ: Рідна Школа, 2007. № 5. С. 46–49.
4. Сисосва С. О. Інтерактивне навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти. Наукові праці. Педагогіка. Випуск 146. том 158. Миколаїв, 2011. С. 5–10.
5. Скрипник М. І. Інтерактивне навчання: основні поняття. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання. Бібліотека. Київ : Ред. загальнопед. газет, 2005. С. 30–44.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

«МУЗЕЙ МИРУ» І ЙОГО ЗАВДАННЯ У ВИХОВАННІ МОЛОДІ ТА ПРОПАГАНДИ ІДЕЇ МИРУ СТВОРЕНОГО СТЕПАНОМ ЯКИМОВИЧЕМ ДЕМ'ЯНЧУКОМ

Левдер Андрій

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри історії, теорії держави і права та філософії
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»,
м. Рівне, Україна*

Дем'янчук Степан Якимович народився 30 грудня 1925 р. в селі Орепи Новоград-Волинського району Житомирської області у селянській родині. 19-річний юнак у складі 3-го Білоруського фронту визволяв Білорусію і Прибалтику. За військову доблесть нагороджений багатьма орденами та медалями. Демобілізувавшись після важкого поранення під Кенігсбергом, почав вчителювати у рідному селі та заочно навчався у Житомирському державному педагогічному інституті. З цього часу починається його освітянська діяльність, яка тривала понад 55 років. І сьогодні випускники із вдячністю згадують талановитого директора Токарівської, Ярунської, Андріївської середніх шкіл Новоград-Волинського та Червоноармійського районів на Житомирщині. Довгими ночами Степан Якимович навчався, писав кандидатську дисертацію, яку успішно захистив 1966 року в Московському державному університеті. 3 травня 1966 року творча доля талановитого вченого пов'язана з Рівненським педагогічним інститутом. Цей період був плідним у науковій діяльності ученого. Результатом наукових пошуків стала захищена у 1978 році дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук у Московському державному університеті. Працюючи у Рівненському педінституті, Степан Якимович пройшов щаблі кар'єрного росту від старшого викладача до доцента, а згодом – професора та незмінного впродовж чверть століття декана педагогічного факультету. Він автор 27 монографій з проблем освіти й виховання, з-під його пера вийшло у світ понад 300 наукових статей, надрукованих у збірниках і журналах як України, так і зарубіжжя, 600 статей у періодичній пресі. Під керівництвом вченого захистили дисертації 2 доктори і 28 кандидатів наук. Його ідеї знайшли подальшу реалізацію у діяльності лабораторії «Виховання учнівської молоді на ідеях миру в навчально-виховному процесі школи і

вузу» та першого в Україні музею миру, який відкрився в університеті 29 квітня 1999 року. За значні здобутки у науковій

діяльності Степан Якимович був обраний академіком МАНПО. Чимало його ідей та впроваджень були першими в педагогічній та освітянській практиці. Багато з них користувалися та користуються великою популярністю серед школярів і студентства: уроки Миру, залучення спортсменів старшокласників до проведення занять з фізкультури в молодших класах, учнівські читання «Я голосую за мир!», які і сьогодні відбуваються в університеті його імені. У них беруть участь школярі з багатьох областей України. Наукові інтереси С.Я. Дем'янчука завжди виходили за межі району, міста, республіки. Він підтримував зв'язки з багатьма науковими центрами, школами. І не тільки підтримував, але й фахово впливав на їх становлення та розвиток. Відбувався взаємообмін ідеями.

З біографії та наукової діяльності вченого ми можемо зрозуміти, що ідея миру та пропаганда її серед молоді була основною в працях Степана Якимовича. Як учасник Другої світової війни, він знав ціну миру. Відтак, виховання учнівської та студентської молоді на засадах миру, толерантності вчений визначив пріоритетним напрямом у педагогіці, адже мир народжується в душі кожної людини.

Новаторські на той час ідеї педагога та їх далекоглядність і актуальність сьогодні, продовжують втілюватися педагогічним колективом ПВНЗ Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука. Музей Миру сьогодні представлений трьома залами. В першій залі окреслені основні складові однієї з найактуальніших глобальних світових проблем – проблеми миру. Експозиція створена за розділами:

- Народна мудрість та українські мислителі (Г. Сковорода, Т. Шевченко, М. Гоголь, М. Драгоманов та ін.) про добро і зло;

- Історія української держави. Шлях до взаєморозуміння та миру в державі;

Українські гуманісти ХХ ст. (М. Грушевський, В. Короленко, О. Довженко та ін.);

- Рух прихильників миру в Україні у повоєнні періоди. Україна та ООН. (Комплекс матеріалів О. Гончара, Рівненського обласного відділення Українського Фонду Миру).

Окремо виділені такі аспекти проблеми миру, як екологічна безпека України; національна політика в Україні (релігійні та міжетнічні відносини, взаєморозуміння та взаємоповага); спорт та мистецтво, діяльність громадських організацій – стабілізуючий фактор миротворчого розвитку України. В умовах економічної кризи запорукою миру та громадянського спокою в державі є вирішення соціальних проблем населення.

Друга експозиційна зала розповідає про боротьбу за незалежність України в рамках миротворчих процесів. Про війни в історії України, їх учасників, національні трагедії, Голодомор та репресії проти українців. Дані експонати поділені на три розділи: від княжої доби і козацтва, до часів Першої та Другої світової війни; голодомор в Україні та геноцид українських євреїв; революція гідності і російсько-українська війна.

Експозиції цієї зали показують відповідальність перед історією, яка полягає в тому, що ми - український народ, це – наше невід’ємне минуле з його радощами та відчаєм, героїзмом та трагедіями. Показати споконвічну боротьбу українців за власну свободу і незалежність. Боротьбу за державність і свободу історичного минулого України. В даній залі окремо виділені експонати присвячені подіям Революції гідності, початку АТО на сході України, початку російсько-української війни та волонтерська робота університету.

У третій експозиційній залі розміщені три тематичні розділи: наукові здобутки викладачів університету в сфері пропагування миру; спортивні досягнення викладачів та студентів університету; партнерська співпраця із закордонними колегами та виховна робота університету.

Остання експозиція відображає науково-педагогічну діяльність працівників університету, які присвятили свої праці проблематиці миру, гуманізму, толерантності до інших народів та націй, історії створення та діяльності університету. Інша частина стендів презентує спортивні досягнення студентів та викладачів факультету ЗФКіС в спорті, їх участь в Всеукраїнських та Світових турнірах, пропаганді спорту як одного з інструментів врегулювання миру у світі. Окремо виділена стендова частина, присвячена партнерській діяльності з університетами Грузії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії, Німеччини, Іспанії, Канади, США, Великобританії. Участь в спільних наукових проектах, обміну студентами, виховній роботі.

Представлений в експозиції й тематичний вузол з педагогіки миру. Тому постійно Музей Миру приймає учнів зі шкіл Рівненщини та регіону – учасників учнівських громадських читань «Я голосую за Мир». В рамках цих заходів учні понад 167 шкіл відвідали Музей Миру.

Серед його відвідувачів відомі українські політики, журналісти, вчені такі як: Богдан Бенюк, Ахтем Сеїтаблаєв, Віктор Пинзенник, Наталя Сумська, гурт «Пікардійська терція», Наталія Балюк, Лариса Івшина, Славомір Місяк, Олександр Моцик. Зарубіжні колеги та студенти з Грузії, Польщі, Угорщини, США, Німеччини та інших країн. Їх схвальні відгуки про Музей Миру записані в Книзі «Почесних відвідувачів».

На базі Музею Миру із здобувачами вищої освіти постійно проводяться круглі столи, конференції, практичні заняття, засідання студентського наукового товариства, зустрічі з відомими науковцями, педагогами, діячами культури і мистецтва, знаковими особистостями України та Рівненщини. Навчальна унікальність Музею Миру полягає в тому, що він слугує своєрідною лабораторією для апробації знань, умінь та навичок в процесі вивчення таких дисциплін як: «Музезнавство», «Документознавство», «Дискусійні питання з історії України», «Історичне краєзнавство», «Архівознавство», «Джерелознавство» та інших. Організацією роботи, функціонуванням та діяльністю Музею Миру здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри теорії, держави і права та філософії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вулиці Рівного Вам розкажуть: бібліогр. покажч. / Рівненська ЦБС, Центральна міська б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад.: Л. О. Гришук ; за наук. ред. канд. іст. наук, проф. А. А. Жив'юка ; ред.: Г. Є. Овсійчук, Н. Б. Гайдук, О. О. Сладковська. Рівне: Волин. береги, 2019. — С. 79-80.
2. Дем'янчук А. Імені видатного вченого [С. Дем'янчука] / А. Дем'янчук // Рівне-720 : від давнини до сучасності. Рівне: Волин. береги, 2003. Кн. 2. — С. 39-42.
3. Пашук І. Меморіальні дошки у Рівному: іст.-краєзн. довід. / І. Пашук. — Рівне: Рівнен. друк., 2008. — С. 20-21.
4. Пашук І. Рівне. 1283-2003 : іст.-краєзн. хроніка / І. Пашук. — Рівне: Овід, 2006. — С. 149, 167.
5. Ямницький М. Н. Дем'янчук Степан Якимович / М. Н. Ямницький // Енциклопедія сучасної України / НАН України ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; редкол.: І. М. Дзюба (співголова), А. І. Жуковський (співголова), М. Г. Железняк (відп. секр.) та ін. — Київ: [б. в.], 2007. — Т. 7 : Г — Ді. — С. 372.
6. www.megu.edu.ua/sites/default/files/2021-06/Vypusk-do-90-richchia-S.-Ia.-Demianchuka.pdf

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ДАВНЬОЇ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Левицький Віталій

*доктор історичних наук, доцент,
завідувач кафедри історії, теорії держави і
права та філософії*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Маринич Максим

*здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Традиції дослідження давньої історії України були закладені у Львівському університеті наприкінці XIX ст. Михайлом Грушевським та його учнями. У XX ст. їх продовжували розвивати Іван Крип'якевич, Мирон Кордуба, Ярослав Кісь, Василь Інкін, Микола Крикун.

Відкритий у 1875 р. німецькомовний університет в Чернівцях вже до початку XX ст. став провідним центром освіти й науки в регіоні. Тут навчали і вели науково-дослідницьку роботу визначні історики європейського рівня, зокрема медієвісти Й. Лозерт та З. Херцберг-Френкель, античники Й. Кромайер і О. Льюїце, палеограф А. Будінзькі, які залишили помітний слід у вивченні проблем всесвітньої історії періодів Античності та Середньовіччя, що розглядалися ними в рамках панівної на той час позитивістської методології [1, с. 6].

Проблеми дослідження давньої та середньовічної історії України включають нестачу критичного аналізу першоджерел та їхню фрагментарність, недостатнє фінансування археологічних досліджень, політизацію та ідеологічний вплив на інтерпретацію подій. Іноді складність викладання зумовлена недосконалістю сучасних методик та інтерактивних матеріалів. Крім того, існує проблема інтеграції цих періодів у загальну історичну канву, залучення широкого кола науковців та формування цілісної ідентичності на основі давньої спадщини.

Вивчення курсу «Давня та середньовічна історія України» розпочинає знайомство студентів з історією України й охоплює події від

найдавніших часів до подій середньовіччя включно. У зв'язку з цим він спирається на знання студентів з курсів археології, етнографії, історичної географії, історії первісного суспільства та інших.

В рамках вступної частини ознайомити студентів з проблемами визначення предмета історії України та її періодизації; головними віхами розвитку історіографії історії України; еволюцією ідей та роллю окремих персоналій; сформулювати уявлення щодо різних методологічних підходів в залежності від історичного періоду, які впливали або здійснюють вплив на загальну історіографію історії України; ознайомити студентів зі специфікою історичних джерел та їх класифікацією; вказати на особливості вивчення та викладання історії України. Необхідно показати студентам, що вони є продовжувачами давніх традицій, навчити їх самостійно мислити, виховати дослідницький інтерес до історії України.

На наше переконання, курс «Давня та середньовічна історія України» для ЗВО не повинен дублювати шкільні підручники з історії. Його метою повинна бути підготовка майбутніх фахівців для самостійного аналізу актуальних проблем історії України та формування у студентів чіткого розуміння геополітичних інтересів та національних особливостей України. Досягти поставленої мети можна за допомогою таких завдань: ознайомитися з історичними процесами в Україні в загальноєвропейському контексті; проаналізувати етапи та умови формування української народності і нації; розглянути актуальні, гострі та дискусійні проблеми національної історії; оцінити наявні в громадській думці, ЗМІ та літературі фальсифікації, історичні міфи та стереотипи; визначити історичне значення здобуття Україною незалежності [2, с. 270].

У галузі давньої історії забезпечити оволодіння студентами методами інтерпретації артефактів та екофактів, верифікації та зовнішньої і внутрішньої критики матеріальних джерел; вивчення студентами підходів до створення зв'язного сучасного дискурсу з проблем передісторії; ознайомлення студентів з сучасними методами та інструментальними засобами вивчення палеоекономіки та побуту давнього населення.

У галузі середньовічної історії України опрацювати основну джерельну базу і літературу з даної дисципліни, проаналізувати важливі суспільно-політичні та соціально-економічні явища минулого України, прослідкувати причини їх виникнення, трансформацію та еволюцію, з'ясувати розвиток культури, освіти, науки.

Для розуміння історико-культурних процесів, які мали місце на теренах України упродовж тисячоліть, необхідно усвідомити особливості геополітичного розташування країни. На тлі Великого Степу, євразійського за своєю сутністю, Україна постає як край Європи взагалі. Такому сприйняттю відповідає й позиція античних географів, які розмежування Європи та Азії проводили по р. Танаїс (Дон) та Боспору Кіммерійському

(Керченській протоці). Саме через наш край проходить згусток суходольних шляхів, які географічно й історично пов'язують Європу з Азією. Інша лінія сполучки між Європою та Азією, що функціонувала тисячоліттями, пролягала крізь Балкани та Малу Азію [3, с. 3].

Поворотним етапом розвитку історичних знань в українських землях стало зародження писемності, витоки якої на теренах України простежуються від доби Трипільської культури. З появою писемності виникла унікальна можливість фіксувати найважливіші події. На появу писемності на Русі вказують договори київських князів з греками, один із примірників яких складався руською мовою. З договору 911 р. видно, що існував звичай писати духовні заповіді в разі смерті. Виявлена в одному з гньоздовських курганів корчага із записом теж свідчить про писемну практику. Про поширення писемності свідчать численні берестяні грамоти, виявлені у Звенигороді і Львові, надписи на пряслицях, глечиках, кістках, на стінах культових споруд. Найбільше надписів у Софійському соборі в Києві. Більшість із них несуть історико-хронологічні відомості: про народження в 1032 р. сина Володимира, про смерть у 1054 р. Ярослава Мудрого тощо. Церковні графіті засвідчують, що їхніми виконавцями були не лише професійні писці та ченці, а й княжі люди, купці [4, с. 33].

Навчально-методична робота повинна проводитися з використанням інтерактивних методів навчання та максимального стимулювання самостійної роботи студентів і встановлення ефективного контролю над якістю знань. Передбачається забезпечити лекції необхідним ілюстративним супроводом, проводити практичні і семінарські заняття у формі презентацій. Планується запровадити систему, при якій на першому курсі в основному відбуватимуться практичні заняття, а, починаючи з другого, – семінарські із використанням інтерактивних форм роботи і заохоченням виступів, презентацій.

Отже, наукова праця щодо вивчення таких епох має яскраво виражений творчий характер. Це виявляється у зростанні кількості наукової літератури, зацікавленості громадськості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Чучко М. Проблеми античної та середньовічної історії у наукових дослідженнях на навчальних курсах викладачів Чернівецького університету Австрійської доби (1875–1914 рр.). *Науковий вісник Чернівецького університету. Історія*. 2024. №1 (59). С. 103–108.
2. Грушева Т. Історія України в закладах вищої освіти: виклики часу. *Актуальні проблеми теорії та методики навчання історії*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10 травня 2023 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2023. С. 269–274.

3. Вовк Т., Отрощенко В. Підґрунтя історії України. *Український історичний журнал*. 1997. №2. С. 3–18.
4. Темірова Н. Історія історичного знання: від зародження до статусу науки. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 132 с.

МОЛОДЬ РІВНЕНЩИНИ В УМОВАХ СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ

Старжець Володимир

*кандидат історичних наук, доцент кафедри історії,
теорії держави і права та філософії
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Територія Рівненщини довгий час була епіцентром героїчної та водночас трагічної боротьби Української повстанської армії і підпілля ОУН проти сталінського тоталітаризму. Важливе місце в цьому протистоянні займала антирадянська діяльність місцевих школярів, студентів та інтелігенції. У протистоянні між комуністичною владою та українським визвольним рухом освітня галузь набула вирішального значення, адже саме тут здійснювалось формування майбутнього суспільства [6, с. 110].

Організаційна основа діяльності націоналістичного підпілля в молодіжному середовищі у післявоєнні роки базувалася на програмі під назвою «Олег» (організація легальної мережі молоді). Вона діяла одночасно із двома іншими: «Дажбог» (збереження кадрів ОУН) та «Орлик» (поширення ідей і впливу ОУН на Схід України). Програмою «Олег» передбачалися наступні завдання: залучення молоді до вступу в організацію та їхній індивідуальний вишкіл; розбудова широкої молодіжної мережі симпатиків ОУН, що проживаючи легально, виконували б різні доручення; впровадження нових методів і форм роботи з юнацтвом, які б гарантували конспіративність [5, с. 94]. Завдяки виконанню цієї програми молодь знайомилася із націоналістичною ідеологією, була обізнана про мету та завдання боротьби ОУН.

У політиці радянської влади освіта та вплив на молодь також займали пріоритетне значення. Міністерство освіти УРСР та КП(б)У вимагали від місцевих органів влади та освітніх установ виховувати юне покоління в дусі вірності радянській владі та ненависті до «українських буржуазних націоналістів». Більшовики прагнули залучити юнацтво на свою сторону будь-якими методами і не шкодували ресурсів для цього. Педагогів зобов'язували активізувати ідейність у навчально-виховному процесі, виховувати в учнів комуністичний світогляд на основі соціалістичних принципів. Як зазначало партійне керівництво: «в дитбудинках, школах та

організаціях жовтенят, піонерів і комсомолу мала виростати нова радянська людина» [3, арк. 67].

Документи радянських партійних структур та спецслужб засвідчують, що проведена українським підпіллям виховна і пропагандистська робота у молодіжному середовищі мала значний вплив. Зокрема на закритій нараді керівників обласних відділів освіти західноукраїнського регіону наголошувалося, що «націоналістичні ідеї серед школярів мають значний вплив, а це у свою чергу призводить до того, що учні не розуміють комуністичної ідеології у шкільних предметах та долучаються до боротьби проти радянської влади» [4, арк. 3].

Не зважаючи на переслідування та суворі види покарань, у післявоєнні роки учнівська молодь Рівненщини перебувала під активним наглядом більшовицьких репресивних структур. Доволі поширеними в місцевих школах стали приховані індивідуальні акції непокори режимові. Зокрема, Миколу Кондратюка, учня 8 класу середньої школи с. Дермань, було заарештовано 23 жовтня 1948 р. та звинувачено за ст. 54-10 ч.1 (антирадянська пропаганда і агітація) КК УРСР, за написання віршів та пісень антирадянського змісту [1, арк 15]. За цією ж статтею та схожими звинуваченнями у 1950 році ув'язнили студентку Галину Кирилюк (за антирадянські пісні) та Фаїну Войтюк, ученицю 9 класу місцевої школи. Аналогічні справи набули доволі масового характеру. Наприклад, Степана Велесика, учня 9 класу Степанської школи Сарненського району затримали у листопаді 1949 р. за написання антирадянської поезії. У листі до сестри слідчі та експерти виявили «націоналістичні фрази», що стосувалися освітнього процесу: «Якби то хоч історія така яку хочеться вчити, а то Івани Грозні і інші або про діяльність К. Маркса, так, що тяжка історія» [7, с. 123]. В підсумку, ОН при МДБ СРСР присудила школяру 8 років таборів. Стає цілком очевидно, що у радянській дійсності вільнодумна творчість була поза законом.

Крім індивідуальних антирадянських виступів, поширеною в Рівненській області стала діяльність таємних учнівських груп та організацій. У травні 1946 р. радянські спецслужби викрили юнацьку спілку в с. Новомильськ Здолбунівського району, що складалася з чотирьох учасників та восьми симпатиків. «Серед них проводились заняття по вивченню історії України, 10 заповідей українського націоналіста. На будинку поблизу сільради Новомильська вивісили жовто-блакитний націоналістичний прапор» [7, с. 124]. Єдиною їх «виною» було те, що школярі поставили під сумнів «щасливе життя у Радянському Союзі» та цікавилася національною історією і культурою.

У грудні 1949 р. було викрито підпільну молодіжну організацію студентів Рівненського учительського інституту й старшокласників Межиріцької середньої школи Острозького району, загалом 12 осіб.

Очільниками були троє друзів Василь Бойко, Василь Кудря та Володимир Борболь, двоє перших на момент арешту вже були студентами [7, с. 124]. Антирадянські учнівські таємні організації набули поширення і в обласному центрі, який більшовики перетворили на оплот комунізму в регіоні. Один із таких націоналістичних осередків, що мав назву «Юнаки», складався з дванадцяти рівненських старшокласників [2, с. 468]. Молодь поширювала свої погляди в учнівському середовищі через журнали «Зоря» та «Юнаки». Основними формами їх роботи були збирання інформації, проведення агітації, поширення листівок, допомога повстанцям.

Варто зазначити, що навіть після розгрому основної частини підпілля ОУН та різкого зменшення відділів УПА в регіоні, місцеві школярі продовжували чинити спротив комуністичній системі. Зокрема, у навчальному закладі с. Варковичі Дубенського району з 1948 по 1950 р. діяла таємна молодіжна «Організація українських націоналістів ім. Є. Коновальця», у складі якої було шість учнів [7, с. 126].

Методи ведення слідства та дізнання працівниками радянських силових структур яскраво ілюструють документи та спогади. У січні 1950 р. у с. Устенське (Дермань) спецслужби викрили антирадянський юнацький осередок. З аналізу апеляцій юнаків розкривається жахлива картина фальсифікації слідства та криваві методи проведення допитів радянськими спецслужбами. Стосовно хлопців слідчі застосували весь арсенал кегебестських тортур (нанесення ударів зброєю, голод, спрагу, «конвеєр», «стійку», «підігрів»), імітацію розстрілу, підписання наперед заготовлених протоколів і т. д.) [4, арк. 3]. Допити проводили: О. Святогоров; П. Ятченко; Ф. Ворона; О. Філатов; Шталін та ін. Ці люди мали величезний досвід, розуміли, що від них вимагає керівництво і добивались потрібного їм результату будь-якими методами, давно забувши що таке законність. Вірніше вони були цілком впевнені, що саме вони і уособлюють закон.

У післявоєнні роки значна частина учнівської молоді Рівненщини чинила спротив радянській владі. Юні особистості намагалися протидіяти комуністичній пропаганді та сприяти національно-визвольному руху, за що були суворо покарані. Через призму людських доль відкривається жахлива картина нищення комуністичним режимом молоді вільнодумної генерації українців.

ЛІТЕРАТУРА

1. Галузевий державний архів Служби безпеки України, м. Рівне. Ф.5(Р). Спр.6058.
2. Давидюк Р. П. Рівненська українська націоналістична молодіжна організація у післявоєнний період. *Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 1* / упоряд. А.А. Жив'юк, Р.П. Давидюк та ін. Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2006. С. 468–484.

3. Державний архів Рівненської області (далі – ДАРО). Ф.Р-30. Оп.2. Спр.8.
4. ДАРО. Ф.Р-2771. Оп.2. Спр.4863.
5. Іщук О. С. Молодіжні організації ОУН (1939–1955 рр.). Л.; Торонто: Літопис УПА, 2011. 944 с.
6. Старжець В. І. Пропагандистська діяльність українського націоналістичного підпілля серед вчителів та шкільної молоді (1944–1953 рр.). *Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії*. 2016. Вип. 28. С. 109–120.
7. Старжець В., Лопачька Н. Участь школярів Рівненщини в українському визвольному русі (1944–1953 рр.). *Емінак: науковий щоквартальник*. 2024. Вип. 4(48). С. 116–131.
8. Центральний державний архів громадських об'єднань та українці. Ф.1. Оп.73. Спр.186.

ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ ЄВРОПИ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Бендарський Ігор

*здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Сучасний етап розвитку міжнародних відносин не можна охарактеризувати як період миру та стабільного співіснування. Збройна агресія РФ проти України та наявність численних локальних конфліктів свідчить про тривале існування збройних зіткнень, спрямованих на досягнення політичних, економічних чи геостратегічних цілей. У цьому контексті питання роззброєння зберігає свою актуальність як необхідна умова запобігання виникненню нових збройних конфліктів.

Дослідник А. Капто зауважує, що реальної безпеки чи миру можна досягнути тільки за умов комплексного підходу до процесу роззброєння. Він виокремлює кілька аспектів процесу роззброєння: процес скорочення звичайних озброєнь; процес, пов'язаний з ядерним роззброєнням; заходи проти мілітаризації космосу; процес, пов'язаний з хімічною та бактеріологічною зброєю; боротьба проти створення нових видів зброї масового знищення [7, с. 205].

Вагоме місце у формуванні концепції миру через роззброєння займає у післявоєнній Європі праця Г. Кларка і Л. Сона «Міжнародний мир через міжнародне право» (1958). Автори рішуче виступали проти політики «з позиції сили» і проти продовження гонки озброєнь. Вони пропонували зосередити зусилля на здійсненні всезагального і повного роззброєння, наголошуючи, що мир не можна забезпечити постійною гонкою озброєнь, ані «рівновагою страху», ані дипломатичними хитрощами» [1, с. 15]. У праці «Міжнародний мир через міжнародне право» подано детальний план роззброєння, в основу якого, за словами авторів, покладено принцип: «...якщо народи дійсно хочуть запобігти війні, то вони мають бути готові піти на таке роззброєння, яке було б не тільки всезагальним, але і повним» [2, с. 207]. Вони назвали свій план «Програмою всезагального і повного роззброєння». Цей період було розділено на дві стадії – дворічна підготовча стадія мала бути присвячена створенню системи міжнародного контролю над роззброєнням – інспекційної служби ООН, і десятилітня стадія «фактичного роззброєння», що мало здійснюватися шляхом щорічного

скорочення всіма державами своїх збройних сил на 10%. Після завершення першої стадії у жодній з країн не мало б залишитися військових установ; мали б увійти в силу різноманітні заборони чи обмеження стосовно зброї, а також виробництва і застосування ядерних матеріалів; будь-яка потенційно небезпечна діяльність мала здійснюватися лише з дозволу інспекційної служби ООН [7, с. 208]. На цю службу покладалися всі функції за здійсненням роззброєння. В сфері контролю за ядерним роззброєнням автори пропонують заснувати ще одну додаткову інстанцію – орган ООН з ядерної енергії, в обов'язки якого входитимуть такі питання, як мирне використання ядерної енергії. Ці обидві організації в кінцевому рахунку будуть підпорядковані Генеральній Асамблеї ООН, яку автори пропонують наділити широким комплексом прав щодо спостереження за роззброєнням і застосуванням санкцій до окремих держав. Автори також пропонували повністю ліквідувати національні озброєння і збройні сили, а натомість створити міжнародні «сили миру ООН». Ці міжнародні сили мали б бути створені до моменту повної ліквідації національних армій.

План Г. Кларка та Л. Сона не передбачав повної ліквідації ядерної зброї. Замість цього планувалося, що її передадуть спеціальному органу ООН з ядерної енергії, який за повноваженнями Генеральної Асамблеї буде передавати її «в момент необхідності» «силам миру ООН». Як на гарантію проти «зловживання» ядерною зброєю автори вказують на ту обставину, що «...ядерна зброя за звичайних умов не буде знаходитись у користуванні сил миру, а буде контролюватися органом з ядерної енергії» [2, с. 319]. Проте цей план прямо передбачає можливість застосування ядерної зброї і озброєння нею міжнародних сил. Фактично це означає, що після здійснення плану людство постане перед загрозою ядерної війни.

Окремою віхою в історії руху за роззброєння та формуванні концепції миру є «Маніфест Ейнштейна – Рассела» в якому зазначено, що «...жодна зі сторін не може розраховувати на перемогу у такій [ядерній] війні... існує реальна загроза загибелі людства...» [7, с. 208].

Отже, як результат впровадження концепції миру за допомогою роззброєння на зміну всезагальному миру теоретично має прийти запланований мир – такий стан міжнародних відносин, коли здійснюються цілеспрямовані заходи, які ведуть не тільки до послаблення напруженості й усестороннього співробітництва, але й до припинення гонки озброєнь, поетапного роззброєння, а в підсумку – позбавлення від загрози світових воєн, до надійно гарантованого миру і створення нової системи міжнародних відносин на принципах мирного співіснування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Carter A. A New Concept of Cooperative Security / A. Carter, J. D. Steinbruner, W. J. Perry. Washington, D.C.: Brookings institute, 1992. 65 p.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

2. Clark G. World Peace through World Law / G. Clark, L. Sohn; [2nd ed.]. Cambridge: Harvard University Press, 1960. 387 p.
3. Kamiński T. Myśl pacyfistyczna Bertranda Russela. Piotrków: Piotrków Trybunalski, 1998. 218 s.
4. Russell B. The Vital Letters of Russell, Khrushchev, Dulles. London: MacGibbon & Kee, 1958. 77 p.
5. Івасюк Г. О. Зміна зовнішньої політики Німеччини після Другої світової війни: політично-культурний, геополітичний та філософський аспекти. *Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць*. 2011. № 3 (11). С. 15–20.
6. Підоричева І. Післявоєнне відновлення Європи: досвід та уроки для України. *Журнал європейської економіки*. Том. 21. № 2. 2022. С. 190-207.
7. Федина С. Проблематика роззброєння у сучасній міжнародній політиці. Концепція миру через роззброєння. *Політичний менеджмент*. № 1-2. 2012. С. 204-211.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТЕКСТНО-НЕЗАЛЕЖНИХ АЛГОРИТМІВ В ПРОЦЕСІ СТИСНЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ БЕЗ ВТРАТ

Бомба Андрій

*доктор технічних наук, професор,
професор кафедри комп'ютерних наук
та прикладної математики
Національного університету водного
господарства та природокористування
м. Рівне, Україна*

Шпортько Олександр

*кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри інформаційних систем
та обчислювальних методів
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Як відомо, будь-яке стиснення даних можливе за рахунок зменшення чи ліквідації надлишковостей [1, с. 15]. В зображеннях розрізняють три основні типи надлишковостей [2]: візуальну (полягає в наявності інформації, яка не сприймаються зоровою системою людини), міжеlementну або просторову (проявляється в корельованості яскравості суміжних пікселів чи компонентів колірної моделі) та кодову (виявляється при використанні кодів однакової довжини для елементів з різними ймовірностями). Чим більше видів надлишковостей кожного типу опрацьовуються графічним форматом – тим ефективніше стиснення. В процесі стиснення без втрат інформація не втрачається, тому перший тип надлишковостей не зменшується.

Стиснення зображень без втрат для зменшення надлишковостей другого та третього типів в архіваторах та графічних форматах найчастіше відбувається максимум в чотири етапи: на першому контекстно-залежне кодування зменшує надлишковості між однаковими фрагментами чи фрагментами з однаковою структурою (зменшує міжеlementну надлишковість, може використовуватися і перед четвертим етапом); на другому етапі виконується перехід до альтернативної колірної моделі [3]; на третьому – яскравості компонентів пікселів перетворюються за допомогою предикторів [4]; на четвертому етапі контекстно-незалежне

кодування формує коди елементів з довжинами, залежними від їх ймовірностей (опрацьовує кодову надлишковість). Другий та третій етапи не стискають зображення, але збільшують нерівномірність розподілу яскравостей і тому підвищують ефективність четвертого етапу, тобто збільшують кодову надлишковість за рахунок зменшення міжелементної. Контекстно-незалежне кодування четвертого етапу може навіть застосовуватися замість контекстно-залежних кодів яскравостей окремих пікселів, якщо це додатково зменшує КС [5].

Однакові фрагменти чи фрагменти з однаковою структурою в основному трапляються в дискретно-тонових зображеннях [6], тому контекстно-залежне кодування, як правило, мало ефективне для фотореалістичних знімків. Отже, єдиним універсальним етапом стиснення зображень без втрат є контекстно-незалежне кодування [7], а інші етапи необов'язкові.

Загальновідомий основний принцип контекстно-незалежного кодування сформулюємо так: *довжина коду довільного елемента з більшою ймовірністю не повинна перевищувати довжину коду будь-якого елемента з меншою ймовірністю*. Стосовно зображень, цей принцип базується на фундаментальному положенні теорії інформації, згідно з яким для мінімізації довжини коду послідовності кожне значення елемента i (це може бути яскравість окремої компоненти *brightness* (для окремої компоненти кожного пікселя зображень True Color $brightness = 0, 255$)) чи базове значення контекстно-залежного коду) з ймовірністю появи P_i доцільно кодувати $l_i = -\log P_i$ бітами (тут і скрізь надалі логарифм береться за основою 2). Тому середня довжина коду елемента блоку після застосування будь-якого контекстно-незалежного алгоритму згідно з формулою of

$$H = -\sum_i P_i \times \log P_i .$$

Shannon [2], не може бути меншою *ентропії джерела*

Як відомо, ентропія джерела зменшується зі збільшенням нерівномірності розподілу ймовірностей (частот) між елементами. Чому ж підвищення нерівномірності розподілу елементів, яке виконують предиктори та різницеві колірні моделі, призводить до зменшення ентропії? Для відповіді на це питання дослідимо залежність ентропії для випадку трьох елементів від ймовірностей появи двох елементів (рис. 1).

Рис. 1. Залежність ентропії джерела з трьох елементів від ймовірностей появи двох елементів

Якщо ймовірність появи першого елемента у цьому випадку рівна $p_1 \in [0;1]$, а ймовірність другого елемента буде $p_2 \in [0;1-p_1]$, то ймовірність третього елемента становитиме $p_3 = 1 - p_1 - p_2$, а ентропія буде рівною $H = -p_1 \log(p_1) - p_2 \log(p_2) - (1 - p_1 - p_2) \log(1 - p_1 - p_2)$. Бачимо, що чим більше ймовірності елементів відрізняються між собою (тобто чим більша нерівномірність розподілу або, що те саме, менша невизначеність) – тим менша ентропія [8, с. 33]. Причому ця залежність нелінійна і посилюється зі збільшенням нерівномірності. Тут ентропія максимальна при $p_1 = p_2 = p_3 = 1/3$ і становить $\log(3)$. Тому ми розробляємо і вдосконалюємо адаптивні різницеві колірні моделі [3] та предиктори [4] для підвищення нерівномірності розподілу ймовірностей елементів і, як наслідок, покращення стиснення зображень без втрат.

ЛІТЕРАТУРА

1. Selomon D. A Guide to Data Compression Methods. New York: Springer, 2002. 295 p. URL: <https://doi.org/10.1007/978-0-387-21708-6>.
2. Gonzalez R., Woods R. Digital Image Processing, Fourth Edition. London: Pearson, 2017. 1192 p. ISBN 9353062985.
3. Шпортко О. В., Бомба А. Я. Застосування різницевих колірних моделей до фрагментів RGB-зображень перед прогресуючим ієрархічним стисненням без втрат. *Відбір і обробка інформації*. 2024. № 52 (128). С. 74-86. DOI: <https://doi.org/10.15407/vidbir2024.52.074>.
4. Shportko A., Postolatii V. Development of Predictors to Increase the Efficiency of Progressive Hierarchic Context-Independent Compression of Images Without Losses. *Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021)*: Proceedings of the 5th International Conference (Kharkiv, 22-23 april, 2021). ceur-ws.org. Vol. 2870. P. 1026-1038. URL: <http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper77.pdf>.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

5. Shportko A. V., Bomba A. Ya., Postolatii V. A. Rejection of the Inefficient Replacements while Forming the Schedule of the Modified Algorithm LZ77 in the Process of Progressive Hierarchical Compression of Images without Losses. *Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022)* : Proceedings of the 6th International Conference (Gliwice, Poland, 12-13 may, 2022). ceur-ws.org. Vol. 3171. P. 1594-1605. URL: <http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper113.pdf>.
6. Шпортко О. В. Особливості прогресуючого ієрархічного стиснення зображень без втрат. *Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті* : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 19 жовтня 2023 року). Рівне: РВЦ ПВНЗ МEGУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2023. Ч. 3. С. 212-215. URL: <https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/4454>.
7. Шпортко О. В. Використання предикторів в процесі прогресуючого ієрархічного контекстно-незалежного стиснення зображень без втрат. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка" (Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології)*. 2013. № 771. С. 354-364.
8. Жураковський Ю. П., Полторак В. П. Теорія інформації та кодування. К.: Вища школа, 2001. 255 с.

НЕКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ ПОХИБОК ВИМІРІВ (НТПВ) – ЯК РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БРЕНД БАГАТОРІЧНОЇ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОЇ СПІВПРАЦІ

Джунь Йосип

*доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри математичного моделювання
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Історія створення НТПВ починається з робіт [1, 2] у яких Гарольд Джеффріс, або сер Гарольд, як його рекомендувала називати леді Джеффріс в листуванні з автором, піддав аналізу відомий експеримент Пірсона [3]. Метою цього експерименту було встановлення закону похибок спостережень великого обсягу, оскільки американський математик і астроном С. Ньюкомб з роботи [4] показав, що вибірки похибок обсягом в 400 спостережень вже не є нормальними.

Для аналізу цих серій Джеффріс в роботі [1] створив новий, спеціальний розподіл, а саме – розподіл Пірсона VII типу з діагональною інформаційною матрицею. Саме це є основною і найбільш цінною особливістю створеного ним нового закону похибок. Цей новий створений ним розподіл Джеффріс продовжував скромно називати розподілом Пірсона VII типу. Але класична крива Пірсона VII типу має залежні параметри і не є ідентичною запропонованій Джеффрісом. Тому, щоб уникнути плутанини, ми будемо називати розподіл Пірсона VII типу з діагональною інформаційною матрицею, який запропонував Джеффріс в [1] – PJ-розподілом (Pearson-Jeffreys Distribution). Проаналізувавши дані Пірсона Джеффріс прийшов до висновку, що вони не є Гауссовими, а підкоряються новому, вже трипараметричному PJ-розподілу похибок виду:

$$f(x) = \frac{\Gamma(m+1)}{\sqrt{2\pi(m-0,5)} \cdot \Gamma(m+0,5)} \cdot \frac{1}{\sigma} \left[1 + \frac{0,5m^2}{(m-0,5)^3} \left(\frac{x-a}{\sigma} \right)^2 \right]^{-m}, \quad (1)$$

де a , σ – математичне сподівання і міра розсіювання розподілу (1); m – новий, найбільш цінний параметр, який залежить від куртозису і тільки від нього. Він також є мірою відхилення форми (1) від закону Гауса. Ця залежність обернена – чим менше m тим істотніше відхилення розподілу (1) від закону Гауса. При $m = \infty$ розподіл (1) ідентичний нормальному закону. Параметри a , σ , m – розподілу (1) визначають методом максимальної правдоподібності.

К. Пірсон є відомим на увесь світ вченим. В. І. Ленін в одній із своїх

праць назвав його «сумлінним махістом». А Джеффріс, досліджуючи експеримент Пірсона [3] показав, наскільки важливим для науки і практики може бути аналіз великих вибірок, тим більше що в Англії вже почалася ера автоматизації. Так, досліджуючи в роботі [2] ряди автоматизованих спостережень в Гринвічі в 1927-1931 роках і в 1932-1936 роках з обсягами відповідно 4540 і 4810 спостережень, Джеффріс повідомляє про їх величезні куртозиси в $7,14 \pm 0,07$ і $9,00 \pm 0,06$, які характеризуються небажаними раніше значеннями параметрів $m_1 = 2,72$ і $m_2 = 2,26$ розподілу (1).

Не зважаючи на ретельність експерименту Пірсона [3], а також на високий рівень його аналізу Джеффрісом в [2], пропозиція ним нового закону похибок не отримала у всьому світі належної підтримки і уваги. Причини цього я намагався виявити у леді Джеффріс в 1991-1993 роках, оскільки сер Гарольд помер в 1989 році. Виявилось, що єдиним посиланням на закон розподілу (1) була робота українського астронома А. К. Короля [5]. Цей факт свідчить про те, що саме в Україні вперше професійно оцінили наукову значимість розподілу (1). *Вчених насторожувало те, що експеримент Пірсона [3] проведено в лабораторії і невідомо якими насправді будуть розподіли похибок спостережень великого обсягу в реальних умовах астрономічних, космічних, гравітаційних чи інших спостережень.* З цього приводу приємно зазначити, що Україна продовжила естафету, розпочату К. Пірсоном і Джеффрісом. Саме в Україні в 1949-1954 роках, під керівництвом академіка НАНУ Є. П. Федорова, був спланований і реалізований дуже важливий і масштабний експеримент в реальних умовах астрономічних спостережень з задачею перевірки відповідності практиці спостережень розподілу (1). З цієї метою Федоров розробив спеціальну програму паралельних спостережень широти Полтави на зеніт-телескопах Цейсса і Бамберга і здійснював наукове керівництво цим захмарним по ціні, обсягу даних, затратами часу і праці експериментом. Це найбільший у світі проект після Пірсона, метою якого було дослідження форми і реальних особливостей закону розподілу похибок в виробничих умовах. Спостереження виконувались двома бригадами астрономів на протязі 5 років в кожному зоряну ніч у всі сезони року [6, 7]. Було отримано на кожному телескопі 7059 значень широти. Унікальність, наукова значимість, історична цінність цього експерименту полягає в наступному. В різницях паралельних одночасних широт двох інструментів виключається полярна складова (адже полюс Землі мандрує). Перестають діяти похибки зоряних каталогів і загальні для місця спостережень: геофізичні, рефракційні, метеорологічні та інші місцеві фактори. Тобто, різниця паралельних широт є шумова компонентна, обумовлена інструментом і спостерігачем, які і є найбільш бажаними для вивчення.

Ці дорогоцінні по своєму значенню і по вартості різниці широт, написані рукою Є. П. Федорова, він передав мені для аналізу як своєму аспіранту із завданням перевірити правильність висновків Джеффіса щодо адекватності розподілу (1) дійсній практиці спостережень. Експеримент в Полтаві дав 8 розподілів похибок з обсягами в межах від 630 до 1231 спостережень. Він безсумнівно підтвердив, що розподіл (1) дійсно адекватний практиці реальних астрономічних спостережень. Ці результати були опубліковані в роботі [8], після чого голова Астрономічної ради СРСР Лідія Рихлова висловила невдоволення, що я розвиваю методи англійської школи, а слід все-таки користуватись досягненнями російських вчених. В 1974 році я повністю завершив обробку експерименту в Полтаві [9], а в докторській роботі [10] була показана також адекватність розподілу (1) практиці космічних: куртозис $\beta_2 = 4,719 \pm 0,052$, астрономічних: $\beta_2 = 4,077 \pm 0,015$, гравіметричних: $\beta_2 = 3,810 \pm 0,105$, геодезичних: $\beta_2 = 3,767 \pm 0,034$, економічних: $\beta_2 = 5,895 \pm 0,142$, спостережень.

Таким чином проблема створення нової теорії обробки спостережень і математичного моделювання у відповідності до відкритого Джеффісом закону (1) була вирішена у 1992 році [10].

В роботі [10] було закінчене повне математичне забезпечення розподілу (1), а саме:

- створено простий метод отримання МПП-оцінок його параметрів більш зручний ніж у Джеффіса в [2];

- отримані нижні границі нерівності Рао-Крамера для дисперсії ефективних оцінок параметрів закону (1);

- отримана вперше вагова функція розподілу (1);

- запропоновано простий оператор нормалізації джеффісових похибок, який дозволяє застосовувати критеріальні процедури, основані на основі закону Гаусса, а також розширити застосування класичного методу найменших квадратів на основі використання ваг спостережень, розрахованих по ваговій функції розподілу (1).

- при використанні вагової функції розподілу (1) відпадає необхідність відбраковки спостережень. Всі вони зберігаються, оскільки визначається їх вага при будь-якому куртозисі $\beta_2 > 3$.

- застосування розподілу (1) дозволяє здійснювати ефективну діагностику якості спостережень і результатів моделювання.

Будь-які значимі асиметрія спостережень чи від'ємний ексцес фактичного розподілу похибок свідчать, згідно з вимогами теореми Еддінгтона [11] про невідповідність умов спостережень вимогам центральної граничної теореми (ЦГТ) теорії імовірностей.

За пропозиціями доктора фіз.-мат. наук І. Г. Колчинського (Головна астрономічна обсерваторія НАНУ) і завідувача кафедри вищої математики

Санкт-Петербурзького Інституту точної механіки і оптики доктора тех. наук, професора В. Г. Дегтярова, розроблену в [10] нову математичну теорію аналізу даних було рекомендовано називати неklasичною теорією похибок вимірів. У ній було показано, що метод математичного моделювання, запропонований ще на початку XVIII століття німецьким математичним генієм К. Ф. Гауссом [12, 13], (що принесло йому світову славу), вже не відповідає вимогам часу і реаліям космічної ери. [14 с. 58-59].

Пріоритетними завданнями НТПВ є такі:

- математична обробка багаторазових вимірів великого обсягу з використанням нового універсального закону похибок вимірів, запропонованого Джеффісом;

- теорія методу діагностики результатів математичного моделювання на основі використання статистичних кумулянт залишкових похибок;

- створення оператора, який дозволяє перетворити джеффісові похибки у гауссові і застосувати до останніх класичні критерії і методи математичної статистики;

- НТПВ дозволяє подолати парадокс Ельясберга-Хампеля (П. Є. Ельясберг здійснивав математичне забезпечення космічних експериментів С.П. Корольова).

На превеликий жаль академік НАНУ Є. П. Федоров не встиг побачити НТПВ, яка присвячена його пам'яті, Він помер 8.11.1986 р.

Докторська дисертація [10] викликала значний інтерес в США. Її автореферат був негайно, без дозволу автора перекладений на англійську мову і викладений в інтернеті під моїм іменем, не зважаючи на те, що він був для службового використання. Була опублікована схема, на якій було вказано, які теми пов'язують роботу [10] з ідеями великих математиків: К. Ф. Гауссом, К. Пірсоном, Ф. В. Бесселем, Р. Є. Фішером, Г. Джеффісом та іншими.

На роботу [15] де розглянуто приклад діагностики високоточних балістичних вимірювань галілеєвого прискорення методами НТПВ, прийшло 53 позитивних відгуки і пропозиції про співпрацю від редакцій журналів світового рівня, таких як Earth Sciences (США), SCIREA Journal of Geosciences (США), Journal of Chemistry (США), Energies (Китай), World Journal of Engineering and Technology (США), Clinical medicine Journal (Пів. Корея), Women's Health and Gynecology (США), а також від 40 вчених розвинених країн. Це свідчить про величезний інтерес до теми «Діагностика результатів спостережень і моделювання». Цей інтерес у значній мірі обумовлений випадками невдалого математичного моделювання, що

привели до грандіозних фінансових катастроф, яскраво описаних в бестлері видатного письменника Н. Талеба [16].

Останнім досягненням НТПВ є підтвердження факту значимої кореляції між куртозисом β_2 розподілу (1) і числом спостережень n в тисячах. Наприклад коефіцієнт кореляції C залежності $\beta_2 \rightarrow n$ в тисячах для відносних значень індексу Доу-Джонса такий $C = 0.95$, що означає фактично функціональний зв'язок. Публікація НТПВ на англійській мові була підготовлена в 2019 році [17] в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука (МЕГУ). Можна уявити яку радість відчував би незабутній засновник нашого університету Степан Якимович Дем'янчук, коли б дізнався, що в його університеті буде створена наступна після Гаусса, теорія, яка вплине на розвиток світової математики. К. Ф. Гаусс за створення класичної теорії похибок на протязі кількох днів отримав світове визнання. Для впровадження і визнання НТПВ прийшлося здійснити масу перевірок і дослідів, а також виконати дві державні науково-дослідні теми. В них були розглянуті питання конкретно масового застосування НТПВ в теорії і практиці досліджень і підготовлено табличний фонд, що істотно полегшує і спрощує її практичне застосування. Все це здійснювалось на протязі 55 років.

В США різні аспекти НТПВ висвітлені на таких сайтах, створених без мого відома і згоди:

1. Inforapid.org/index.php.?search=Joseph%
2. [View source for Joseph Dzhun – scientistsdb](#)
3. [Joseph Dzhun – inforapid knowledge Portal](#)
4. [Joseph Dzhun – scientist db](#)

Ці сайти належним чином свідчать про інтерес в США до наукових досягнень МЕГУ.

Чи заслуговує піввікова праця над створенням НТПВ якогось визнання про успішну і результативну співпрацю Британії з Україною? Напевне так, бо результат дуже і дуже вагомий і визнаний в усьому світі. Україна до цього часу не має жодної Нобелівської нагороди. Це може бути Нобелівська премія з економіки за сприяння Великобританії, оскільки методи НТПВ створені на основі відкритого Г. Джеффрісом закону похибок, який є універсальним в експериментах Big Date.

В Україні детально розроблено необхідне математичне забезпечення НТПВ, чому присвячені 92 наукові роботи, опубліковані в Україні і в міжнародних виданнях. Так що тема: «Розробка і обґрунтування НТПВ і створення на її основі методів діагностики спостережень і самого економічного моделювання» цілком достойна, Нобелівської премії з економіки. Така премія була б вагомим історичним початком наукової співпраці Англії з Україною.

ЛІТЕРАТУРА

1. Jeffreys H. The Law of Errors and the Combination of Observations. Philos. Trans. Roy. Soc, London, ser. A. - 1937. - № 237. - P. 231 – 271.
2. Jeffreys H. The Law of Errors in the Greenwich Variation of Latitude observations. Mon. Not. of the RAS, 1939, Vol. 99, p. 703-709.
3. Pearson K. On the Mathematical Theory of Errors of Judgment with special Reference to the Personal Equation. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1902, ser. A. Vol. 198, pp. 235-296.
4. Newcomb S. Generalized Theory of the Combination of Observations so as to Obtain the Best Result / Amer. J. Math. 1886, - № 1/14, p. 1-249.
5. Король А. К. Схилення яскравих і слабких фундаментальних зірок в єдиній системі. К.: Наукова думка, 1969. – 234 с.
6. Федоров Є. П. Результати спостережень на двох зеніт-телескопах в Полтаві з 1949.8 по 1954.2 Астрон. циркуляр. - 1954. - № 149. - С. 7-8.
7. Полтавська гравіметрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна АН УРСР. К.: Наукова думка, 1986. - 72 с.
8. Джузь Й. В. Розподіл Пірсона VII типу в похибках спостережень над коливаннями широти. Астрометрія і астрофізика. – 1969. Вип. 2. – С. 101-115.
9. Джузь Й. В. Аналіз паралельних широтних спостережень виконаних по загальній програм: автореф. дис. на здобуття вч. ступеня канд. фіз.-мат наук: спец. 01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка» К.: Інститут математики АН УРСР, 1974. - 19 с.
10. Джузь Й. В. Математична обробка астрономічної і космічної інформації при негаусових похибках спостережень: автореферат дис. на здобуття вч. ступеня докт. фіз.-мат наук: спец. 01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка». К.: ГАО НАН України, 1992. – 46 с.
11. Eddington A. S. Notes on the Least-Squares Method. The Proceedings of the Physical Society. Vol. 45, part 2, № 247, pp. 135-356, March 1. – 1933.
12. Gauss C. F. Theoria motus corporum coelestium in sectionibus conicis Solem ambientium, Hamburgi, - 1809.
13. Gauss C. F. Theoria combination's observationum erroribus minimis obnoxiae. – 1823.
14. Науково-освітня галузь України. Поступ і особистості. До 100-річчя від дня заснування НАНУ. Інформаційно-довідкове видання – К.: видавничий дім «Постскрипtum Україна», 2022, 112 с.
15. Dvulit P., Dzhun J. Diagnostics of the high-precise ballistic measured gravity Acceleration by Methods of Non-Classical Errors Theory / Geodynamics. Геодинаміка. Scientific Journal, Lviv, Lviv Polytechnic Publishing House. 2019, № 1 (26), p. 5-16.
16. Taleb N. N. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable-New York: Random House, 2007. – 400 p.
17. Dzhun I. V. Non-Classical Theory Measurements Errors. USA: Amazon, 2019. – 214 p.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАГАТОСТОРІНКОВОЇ ТА ОДНОСТОРІНКОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ ОСВІТНІХ WEB- ДОДАТКІВ: ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МРА

Кундос Максим

*кандидат технічних наук, старший викладач кафедри
інформаційних систем та обчислювальних методів,
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Герасимчук Ігор

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Розвиток технологій та значна кількість подій світового та національного значення вносять значні зміни у розвиток освіти в Україні та світі. Ці зміни потребують гнучких інструментів для створення інтерактивних навчальних матеріалів через зростання дистанційного навчання та впровадження інноваційних методів викладання. Традиційні підходи до створення навчальних матеріалів все ще залишаються основними, але для покращення якості навчального процесу все більше використовуються онлайн-ресурси, які мають значно більшу гнучкість, масштабованість та доступність.

Основним початковим завданням при створенні навчальних онлайн ресурсів є вибір ефективної архітектури сайту, за якої буде отримано оптимальне використання ресурсів при максимальних навантаженнях, а також враховуючи специфіку даної сфери отримано максимальні показники просування та популяризації web-сайту. Виділяють два основні підходи: багатосторінкова архітектура (Multi-Page Application – MPA) та односторінкова архітектура (Single-Page Application – SPA).

Традиційний підхід побудови сайтів був зумовлений наявністю та рівнем розвитку технологій, які існували на той час. Використання лише базової технології HTML та значно пізнішого застосування JavaScript значним чином сформували підхід багатосторінкової архітектури сайтів (MPA). MPA – це програма, яка вимагає перезавантаження сторінки кожного разу, коли вміст сторінки змінюється [1 с. 33]. Основними перевагами цього підходу є:

- простота як розробки так і підтримки таких онлайн-ресурсів;

- надійність роботи навіть в умовах повільного з'єднання з інтернет-мережею;

- краща SEO-оптимізація завдяки простому та ефективному індексуванню статичного контенту;

- нижчі вимоги щодо продуктивності серверів базування та клієнтського обладнання і відповідно стабільна робота на застарілих комп'ютерах чи старому програмному забезпеченні;

Разом із простотою та поширеністю багатосторінкова архітектура сайтів має також і свої недоліки, які пов'язані із умовами її виникнення та становлення:

- повне перезавантаження кожної сторінки при навігації по сайту;

- обмежені можливості створення складних інтерактивних елементів без використання JavaScript та пов'язаних з ним бібліотек.

Односторінкові веб-додатки — це технологія веб-додатка, яка складається з однієї веб-сторінки, яка взаємодіє з користувачем, динамічно генеруючи поточну сторінку, а не завантажує цілі нові сторінки з сервера [1 с. 33]. Основними перевагами даного підходу є:

- економія ресурсів, оскільки при переході на інші сторінки іде підвантаження лише змінних даних, а не всіх ресурсів, які використовуються на сторінці;

- плавність навігації по сайту, перезавантаження сторінки немає, а відбувається лише регенерація частини контенту;

- можливість генерації мобільних застосунків на основі таких сайтів.

Одночасно із позитивними сторонами цього сучасного підходу є наявні певні недоліки:

- складність розробки, побудова сайтів такого типу потребує значно більшої кількості ресурсів, знань складних JavaScript-фреймворків (Angular, Vue) чи бібліотек (React);

- більший час завантаження початкової сторінки, оскільки це потребує всіх потенційних ресурсів навіть якщо вони не використовуються відразу;

- складний процес оптимізації для пошукових систем. Такі сайти все ще мають гірші показники у пошуковій видачі через велику залежність від роботи JavaScript та правильності рендеренгу сторінки.

Виходячи із зазначених переваг і недоліків обох підходів, кожна організація може вибрати для себе оптимальний варіант архітектури веб-ресурсу залежно від поставлених цілей, доступних ресурсів та вимог до масштабованості системи. Для освітньої сфери, де важливо забезпечити стабільність роботи, доступність матеріалів навіть на застарілому обладнанні та ефективно індексування у пошукових системах, доцільним є

використання традиційної багатосторінкової архітектури. Водночас, з огляду на зростання попиту на інтерактивні елементи та необхідність інтеграції з мобільними платформами, перспективним є поступове впровадження односторінкових веб-додатків. Таким чином, оптимальною стратегією для освітніх онлайн-ресурсів може стати комбінований підхід, що передбачає використання МРА як базового рішення із подальшою можливістю модернізації та переходу до SPA у разі зростання вимог до інтерактивності та динамічності контенту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Клушин Ю. С., Захарчин Я. В. Збільшення швидкості веб-додатків. *Комп'ютерні системи та мережі*. 2020. Том 2, № 1. С. 33-43.
2. Астістова, Т. І. SEO-оптимізація в системі моніторингу веб-ресурсів, *Технології та інжиніринг*. 2023. № 1(12). С. 9-17.
3. Бондарчук А.П., Хлиста І.А. Вирішення проблеми часткового оновлення вмісту веб-сторінки шляхом оптимізації параметрів SPA. *Телекомунікаційні та інформаційні технології*. 2023. №4. С. 13-20.

ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙНУ ТА СМАРТ-КОНТРАКТИ – РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ СИСТЕМНОГО ЗАХИСТУ

Кундос Максим

*кандидат технічних наук, старший викладач кафедри
інформаційних систем та обчислювальних методів,
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Колупасв Борис

*доктор фізико-математичних наук, професор кафедри
інформаційних систем та обчислювальних методів
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Надозірний Святослав

*викладач кафедри інформаційних систем
та обчислювальних методів
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

У міру трансформації цифрового простору в умовах децентралізованої економіки, технології блокчейну відіграють дедалі вагомішу роль у побудові надійних та прозорих інформаційних систем. Особливе місце в цій екосистемі займають смарт-контракти, які забезпечують автоматичне виконання умов угод без необхідності у довірених третіх сторонах. Проте зростання складності децентралізованих застосунків (dApps) та атак на них викликає потребу в науковому обґрунтуванні алгоритмів їхнього системного захисту.

Розглянемо підходи до побудови безпечних смарт-контрактів із використанням алгоритмічних і системних засобів захисту [1].

Виокремимо основні уразливості смарт-контрактів:

Порушення контролю доступу (Access Control Vulnerabilities). Найпоширеніша причина втрат у 2024–2025 роках — понад 953 млн доларів

встановлено унаслідок атак на недосконало реалізовані механізми ролей і дозволів.

Атаки типу Reentrancy (повторний виклик). Одні з найпотужніших атак, що дозволяють зловмисникам викликати контракти до завершення первинного виконання та вкрасти кошти. Відомий випадок — DAO-атака, що спричинила втрату \$50 млн.

Цілісність логіки (Logic Errors / Inconsistent State Handling). Поведінкові помилки в логіці або некоректна обробка стану можуть призводити до втрат або відмов у виконанні. Виявлено випадки, коли контракти входили в неконсистентний стан і переставали функціонувати.

Переповнення або недоповнення цілочисельних типів (Integer Overflow/Underflow). До Solidity 0.8.x арифметичні помилки могли невірно обчислювати значення, що давало змогу зловмисникам змінювати баланси або логіку роботи.

Маніпуляції оракулами (Price Oracle Manipulation / Flash Loan Attacks). Атаки на контракти, що використовують дані оракулів (наприклад, курс tokenів), особливо з використанням flash loans, призвели до значних фінансових втрат.

Перевірка зовнішніх викликів (Unchecked External Calls). Виклики до зовнішніх контрактів без перевірки успішності можуть залишати небезпечні вразливості [2].

Залежність від блок-таймштемпу (Timestamp Dependence). Використання block.timestamp для критичних функцій у смарт-контрактах відкрито шлях маніпуляціям з боку добувачів (~miner).

Небезпечна випадковість (Insecure Randomness). Використання передбачуваних джерел для генерації випадковості (наприклад, blockhash) можна легко експлуатувати.

Атаки на бізнес-логіку (Business Logic Errors). Помилки в реалізації бізнес-процесів (наприклад, розрахунок винагород або мінімальних порогів) можуть призводити до несправедливих переваг чи втрат ресурсів.

Соціальна інженерія у смарт-контрактах (словесні пастки / honeypot-и). Контракти можуть приховано включати ретримерні пастки, використовувані для заманювання користувачів [3]. Проведене дослідження вказує на нові форми атак: маніпулювання адресами, homograph-атаки.

Проаналізуємо існуючі інструменти перевірки безпеки смарт-контрактів [4,5]: Slither – статичний аналізатор для Solidity використовується для виявлення вразливостей, таких як переповнення, повторне використання змінних, помилки доступу тощо; MythX - хмарна платформа для статичного та динамічного аналіз; Certora призначена для перевірки коректності логіки смарт-контракту за допомогою специфікацій; Ouyente призначена для статичного аналіз байткоду, пошуку потенційних проблем, таких як DAO-атаки, нескінченні петлі.

Архітектура захищеного смарт-контракту має реалізовувати механізм: контролю доступу (Ownable, AccessControl), emergency stop (Circuit Breaker), аудиту дій користувача (event logging).

Захищений смарт-контракт — це повноцінна програмна архітектура, що враховує потенційні ризики, вразливості та вимоги до масштабованості. Використання сучасних інструментів аналізу й захисту є обов'язковим для запобігання критичним вразливостям, які можуть призвести до значних фінансових або репутаційних втрат.

Алгоритм верифікації безпеки, можна інтегрувати у CI/CD-пайплайн децентралізованого застосунку, а інструменти формальної верифікації (наприклад, Manticore) здатні виявити логічні пастки ще до публікації контракту в мережі.

Смарт-контракти є ядром децентралізованих економічних систем, але їхня безпека є критичною для довіри користувачів. Представлений системний підхід дозволяє не лише знижувати ризики кібератак, а й інтегрувати захисні алгоритми в архітектуру рішень з перших етапів проєктування [2,5]. У перспективі дослідження можуть бути спрямовані на:

- створення інтелектуальних агентів для автоматичного моніторингу поведінки контрактів;
- впровадження Zero-Knowledge Proofs (ZKP) для валідації умов без розкриття конфіденційної інформації;
- розробку фреймворків з підтримкою шаблонів безпечних контрактів;
- формалізацію ISO-стандартів для безпеки Web3-застосунків.

ЛІТЕРАТУРА

1. Kiani, R., & Sheng, V. S. (2024). Automated repair of smart contract vulnerabilities: A systematic literature review. *Electronics*, 13(19), 3942. <https://doi.org/10.3390/electronics13193942>
2. Sendner, C., Petzi, L., Stang, J., & Dmitrienko, A. (2023). Vulnerability scanners for Ethereum smart contracts: A large-scale study. *arXiv preprint*.
3. HajiHosseinKhani, S., et al. (2025). Unveiling smart contract vulnerabilities: Toward profiling detection methods. *Journal of Systems Architecture*.
4. Li, Lantian; Chen, Yuyu; Wu, Jingwen; Pan, Yue; & Yu, Zhongxing. (2025). Understanding inconsistent state update vulnerabilities in smart contracts. *arXiv preprint*.
5. Khodadadi, M., & Tahmoresnezhad, J. (2023). HyMo: Vulnerability detection in smart contracts using a novel multi-modal hybrid model. *arXiv preprint*.

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ДАНИХ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

Логюк Юрій

*кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
інформаційних систем та обчислювальних методів
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Юскович-Жуковська Валентина

*кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
інформаційних систем та обчислювальних методів
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Кот Василь

*кандидат технічних наук, викладач вищої категорії
Відокремленого структурного підрозділу
«Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і
природокористування України»
м. Рівне, Україна*

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та поширення концепції Інтернету речей (IoT, Internet of Things) призвели до інтеграції мільярдів інтелектуальних пристроїв у єдину цифрову екосистему, в якій пристрої взаємодіють між собою та користувачем. За прогнозами аналітиків, кількість підключених IoT-пристроїв у світі перевищить 30 мільярдів до 2030 року.

Разом із цим зростає і обсяг генерованих, переданих та оброблюваних даних, значна частина яких має конфіденційний характер (персональні дані користувачів, медична інформація, фінансові транзакції, конфіденційні дані підприємств). Тому дослідження проблематики належного рівня безпеки та захисту цих даних являється актуальною проблемою мережі IoT.

Особливість IoT-мереж полягає у великій кількості гетерогенних пристроїв, що створює складнощі у впровадженні традиційних механізмів кіберзахисту, які успішно функціонують у класичних комп'ютерних мережах. Звідси випливають нові ризики: уразливості протоколів комунікації, складність централізованого моніторингу, високий рівень потенційних кіберзагроз. Ефективні механізми безпеки гарантують захист

інформації від несанкціонованого доступу. Але висока масштабність та різноманітність суттєво ускладнюють завдання забезпечення безпеки даних. Основні проблеми захисту можна узагальнити наступним чином:

1. Обмежені ресурси пристроїв. Більшість IoT-пристроїв характеризуються низькою обчислювальною потужністю, невеликим обсягом пам'яті та обмеженим енергоспоживанням. Це унеможливує використання класичних криптографічних алгоритмів, що застосовуються у традиційних комп'ютерних мережах [1].

2. Уразливість протоколів зв'язку. У системах IoT активно застосовуються протоколи *MQTT*, *CoAP*, *ZigBee*, *LoRaWAN*, які зазвичай не мають вбудованих механізмів шифрування або автентифікації. Це створює ризик атак типу «людина посередині» (*Man-in-the-Middle*, *MITM*), перехоплення даних чи підробки повідомлень [2].

3. Масовість та децентралізація. IoT-мережі складаються з величезної кількості вузлів, розташованих у різних географічних точках. Централізоване управління безпекою в таких умовах ускладнене, а компрометація навіть одного «слабкого» вузла може поставити під загрозу всю систему [3].

4. Недостатність стандартів та регулювання. Попри активний розвиток IoT, єдиних міжнародних стандартів із забезпечення безпеки поки що не існує. Це призводить до того, що виробники реалізують власні підходи до захисту даних, які можуть бути несумісними або неефективними [4].

5. Ризики конфіденційності. У пристроях «розумних» будинків, медичних сенсорах або системах відеоспостереження часто обробляються персональні дані користувачів. Несанкціонований доступ до них може призвести до *порушення конфіденційності, шахрайства чи маніпуляцій поведінкою людини* [5].

Для раннього виявлення кіберзагроз у IoT використовують алгоритми машинного й глибокого навчання. Їх застосовують для аналізу мережевого трафіку, поведінкових закономірностей пристроїв та прогнозування атак. Це дозволяє оперативно реагувати на нові типи загроз, навіть коли традиційні сигнатурні методи не спрацьовують.

Сучасні дослідження пропонують інноваційні алгоритми захисту, наприклад, *Attuned Data Protection with Privacy Scheme (ADP2S)* на основі рептильного (*swarm intelligence*) пошуку — для миттєвого реагування на кіберінциденти в критичних IoT-інфраструктурах.

У межах IoT-екосистеми ефективний захист даних базується на комбінації криптографії, автентифікації, децентралізації, автоматичного виявлення загроз та розподілу функціоналу на *edge* та *fog* рівнях. Це особливо важливо враховувати з огляду на специфіку пристроїв — їхню

обмеженість ресурсів, географію, а також постійний розвиток кіберзагроз. Таким чином, методами захисту даних в мережі IoT можуть бути:

1. Шифрування даних. Використання алгоритмів симетричного та асиметричного шифрування (наприклад, AES, RSA) для захисту переданої інформації між пристроями.

2. Аутентифікація та управління доступом. Впровадження багатофакторної аутентифікації та ролей користувачів дозволяє зменшити ризик несанкціонованого доступу [2].

3. Виявлення аномалій. Використання алгоритмів машинного навчання для моніторингу поведінки пристроїв і виявлення підозрілих дій у реальному часі.

4. Регулярні оновлення та патчі. Оскільки більшість IoT-пристроїв мають обмежені ресурси, виробники часто ігнорують оновлення. Проте впровадження централізованих механізмів оновлення є критично важливим для безпеки.

5. Блокчейн для IoT. Використання блокчейн-технологій для розподіленого зберігання даних дозволяє підвищити прозорість і захист від маніпуляцій.

До найперспективніших напрямів у сфері захисту даних в IoT належать використання енергоефективних криптографічних алгоритмів, блокчейн-технологій, алгоритмів машинного навчання для виявлення аномалій, а також впровадження концепцій edge та fog обчислень для локалізації обробки даних та зменшення загроз централізованим вузлам.

Комплексне поєднання технічних, організаційних і нормативних заходів може забезпечити належний рівень кіберзахисту у сфері Інтернету речей та сприяти подальшому безпечному розвитку цієї технології у ключових сферах життєдіяльності суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Sun, P. та ін. (2025). *A survey on privacy and security issues in IoT-based* — всеохопний огляд ризиків/контрзаходів і рамка захисту приватності для різних рівнів IoT. // <https://ssrn.com/abstract=5085989>
2. Alaba, F. A., Othman, M., Hashem, I. A. T., & Alotaibi, F. (2017). *Internet of Things security: A survey*. Journal of Network and Computer Applications, 88, 10–28.
3. Sicari, S., Rizzardi, A., Grieco, L. A., & Coen-Porisini, A. (2015). *Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead*. Computer Networks, 76, 146–164.
4. Pinto, G. P. та ін. (2025). *Data Privacy in the Internet of Things: A Perspective of Personal Data Stores* — користувачко-центричні PDS як механізм контролю над персональними даними + регуляторні аспекти // *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 2025, Vol. 5, No. 2, Article 25. <https://www.mdpi.com/2624-800X/5/2/25>
5. Zhou, J., Cao, Z., Dong, X., & Vasilakos, A. V. (2019). *Security and privacy for cloud-based IoT: Challenges*. IEEE Communications Magazine, 57(1), 26–33.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В КІБЕРПРОСТОРІ: КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

Лотюк Юрій

*кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
інформаційних систем та обчислювальних методів
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Соловей Людмила

*старший викладач кафедри
інформаційних систем та обчислювальних методів
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Гришук Андрій

*викладач кафедри
інформаційних систем та обчислювальних методів
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

У сучасному цифровому суспільстві кіберпростір став не лише середовищем передачі та зберігання інформації, але й ключовим чинником функціонування державних інституцій, економічних структур, соціальних взаємодій та безпеки особистості. З поширенням хмарних сервісів, мобільних пристроїв, систем Інтернету речей (IoT), штучного інтелекту та дистанційного доступу обсяг оброблюваної й передаваної інформації зростає експоненційно, що водночас посилює ризики її несанкціонованого доступу, втрати, підміни або блокування [1].

Загрози в кіберпросторі еволюціонують разом із технологіями: зловмисники дедалі частіше застосовують складні багатовекторні атаки, інструменти соціальної інженерії та автоматизовані механізми штучного інтелекту для здійснення хакерських атак. Особливу небезпеку становлять атаки на критичну інформаційну інфраструктуру — енергетичні системи, медичні заклади, транспортну логістику, урядові ресурси — які можуть

привести не лише до економічних збитків, а й до загрози життю та здоров'ю громадян [2].

Гарантування інформаційної безпеки в кіберпросторі є надзвичайно актуальним завданням, яке потребує системного, міждисциплінарного та технологічно інноваційного підходу. Її ефективне вирішення є запорукою стабільності суспільства, державного суверенітету та безпечного функціонування інформаційної екосистеми в умовах цифрової трансформації.

У сфері інформаційної безпеки виділяють такі основні *типи кіберзагроз* [3]:

- Мережеві атаки — спрямовані на перехоплення, модифікацію або блокування інформаційного потоку.

- Програмні загрози — шкідливе програмне забезпечення, включаючи віруси, трояни, бекдори, руткіти.

- Атаки соціальної інженерії — маніпуляція користувачем для отримання доступу до конфіденційних даних.

- Фізичні загрози — знищення або пошкодження ІТ-інфраструктури.

- Інсайдерські загрози — дії співробітників або партнерів, які мають законний доступ до систем.

- Загрози конфіденційності та приватності — несанкціонований доступ до персональних даних.

Для ефективної *протидії загрозам в кіберпросторі застосовуються такі технічні засоби* [4]:

- Мережеві екрани (фаєрволи) — фільтрація мережевого трафіку за заданими правилами;

- Системи виявлення та запобігання вторгненням (IDS/IPS) — моніторинг активності з метою виявлення атак;

- Антивірусне та антишпигунське ПЗ — виявлення й усунення шкідливого коду;

- Системи контролю доступу — автентифікація, авторизація, аудит дій користувачів;

- Шифрування даних — забезпечення конфіденційності при зберіганні та передачі даних;

- SIEM-системи (Security Information and Event Management) — централізований аналіз безпекових подій;

- Технічні засоби резервного копіювання — забезпечення відновлення даних у разі втрати або пошкодження;

- Безпечне конфігурування та оновлення систем — запобігання використанню відомих вразливостей.

Для *підвищення інформаційної безпеки* у кіберпросторі потрібні:

– Розвиток нормативно-правової бази: Актуалізація національних стандартів інформаційної безпеки, гармонізація з міжнародними нормами (ISO/IEC 27001, NIST тощо).

– Підвищення цифрової грамотності користувачів: проведення тренінгів та навчальних програм з кібергігієни.

– Впровадження інноваційних технологій: інтеграція рішень на базі ШІ для проактивного виявлення загроз.

– Розвиток національних CERT-структур: забезпечення оперативного реагування на кіберінциденти.

– Координація зусиль на міжнародному рівні: участь у глобальних ініціативах кіберзахисту, обмін досвідом.

Інформаційна безпека у кіберпросторі є однією з фундаментальних умов стабільного функціонування цифрового суспільства. Класифікація загроз дозволяє більш чітко ідентифікувати вектори атак, тоді як технічні засоби захисту — реалізувати дієвий механізм протидії [5].

Комплексний підхід до гарантування кібербезпеки має включати не лише технологічні, а й організаційні, правові та освітні компоненти. Зважаючи на стрімкий розвиток цифрових технологій та ускладнення методів атак, постійне вдосконалення систем захисту та формування культури кібербезпеки набувають критичного значення.

До перспективних напрямів подальших досліджень варто віднести:

– Розроблення моделей проактивного кіберзахисту, що ґрунтуються на використанні штучного інтелекту, зокрема агентних мереж і систем самонавчання;

– Аналіз ефективності адаптивних криптографічних алгоритмів у контексті атак квантового типу;

– Інтеграція систем моніторингу загроз у режимі реального часу (SIEM/SOAR) з елементами самостійного реагування на інциденти;

– Моделювання ризиків кібербезпеки у складних гетерогенних інфраструктурах, зокрема в державному управлінні, освіті, охороні здоров'я;

– Вивчення психолого-поведінкових факторів користувачів, що впливають на ефективність засобів технічного захисту (людський фактор).

ЛІТЕРАТУРА

1. Abosata, N., Al-Rubaye, S., Inalhan, G., & Emmanouilidis, C. (2021). Internet of things for system integrity: A comprehensive survey on security, attacks and countermeasures for industrial applications. *Sensors*, 21(11), 3654.
2. Butun, I., Österberg, P., & Song, H. (2019). Security of the Internet of Things: Vulnerabilities, attacks, and countermeasures. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 22(1), 616–644.

3. Li, X., Xu, M., Vijayakumar, P., Kumar, N., & Liu, X. (2020). Detection of low-frequency and multi-stage attacks in industrial internet of things. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 69(8), 8820–8831.
4. Inayat, U., Shahzad, B., & Anwar, Z. (2024). Insider threat mitigation: A systematic literature review. *Journal of Information Security and Applications*, 78, 103614.
5. ENISA. (2023). *Threat Landscape 2023: Cybersecurity threats and trends in the EU*. European Union Agency for Cybersecurity.

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ТА РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВО

Шевчук Владислав

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

У сучасному світі глобалізаційні процеси та стрімкий розвиток цифрових технологій суттєво впливають на всі сфери життя, зокрема й на освіту. Сьогодні заклади вищої освіти стоять перед необхідністю адаптації до нових умов, у яких цифровізація стає не додатковим інструментом, а базовою основою освітнього процесу [1]. Цифрова трансформація закладів вищої освіти спрямована на створення інноваційного освітнього середовища, яке відповідає вимогам сучасного суспільства та ринку праці. Актуальність порушеної проблеми зумовлена пріоритетністю невідкладного завдання переходу від традиційної освіти до цифрової, передбачаючи цифрову трансформацію вищої освіти із побудовою принципово нового формату освітнього середовища [2].

Цифрова трансформація — це комплексна модернізація освітніх процесів, управлінських практик і наукової діяльності за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Це не просто впровадження нових програм або обладнання, але і зміна підходів до організації навчання та взаємодії зі здобувачами освіти. Університети потребують цифрових змін, оскільки глобалізація відкриває конкуренцію на міжнародному рівні: сучасний здобувач освіти очікує доступності, мобільності й гнучкості навчання. Без цифрових інновацій заклади освіти ризикують втратити свою актуальність та привабливість [3].

Єдиного універсального підходу до цифрової трансформації вищої освіти не існує, оскільки дослідники розглядають цю проблему в різних контекстах — від пандемії до воєнного стану. Водночас спільною позицією є визнання того, що в сучасних умовах цифрова трансформація закладів вищої освіти є необхідною передумовою забезпечення якісного освітнього процесу в усіх його вимірах [4].

Однією з головних тенденцій є використання хмарних сервісів та освітніх платформ, які забезпечують цілодобовий доступ до навчальних матеріалів і створюють умови для дистанційного навчання. Поширення онлайн-курсів, дистанційного та змішаного навчання дає змогу

індивідуалізувати освітній процес, дозволяючи здобувачам освіти самостійно визначати темп і траєкторію навчання. Важливим напрямом є також розвиток цифрових бібліотек, електронних ресурсів та відкритих освітніх систем, що інтегрують університети у світовий освітній простір і розширюють можливості доступу до знань.

Разом з перевагами цифрова трансформація породжує низку викликів. Передусім це питання кібербезпеки й захисту даних, адже освітні системи працюють з великими обсягами персональної та наукової інформації [5]. Іншою проблемою є необхідність підвищення цифрової компетентності викладачів та студентів, адже без належної підготовки навіть сучасні технології не дадуть очікуваного ефекту. Також слід враховувати фінансові й технічні обмеження, адже не всі заклади мають можливості для швидкого впровадження високотехнологічних рішень.

Попри труднощі, цифрова трансформація відкриває значні перспективи. Все більшого поширення набуває використання штучного інтелекту та аналітики даних, які дозволяють персоналізувати навчання та підвищувати його ефективність. Перспективним напрямом є впровадження VR та AR технологій, які дають змогу створювати інтерактивні навчальні середовища та моделювати складні процеси. Важливим є і розвиток глобальної співпраці між університетами через цифрові інструменти, що сприяє обміну досвідом, спільним дослідженням і міжнародним освітнім програмам.

Отже, цифрова трансформація не лише розширює можливості навчання, а й забезпечує доступність, інноваційність та конкурентоспроможність освітнього процесу. Сучасний університет має стати центром цифрових інновацій, які поєднують освітні, наукові та управлінські практики у єдину систему, що відповідає викликам глобалізованого світу.

ЛІТЕРАТУРА

1. URL: <https://mon.gov.ua/tag/tsifrova-transformatsiya-osviti-i-nauki?&tag=tsifrova-transformatsiya-osviti-i-nauki>
2. Сущенко, Л., Андрущенко, О., Сущенко, П. Цифрова трансформація закладів вищої освіти в умовах діджиталізації суспільства: виклики і перспективи. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»,* 2(51). 2025 157–162. <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.157-162>
3. Дущенко О. С. Сучасний стан цифрової трансформації освіти. Фізико-математична освіта. 2021. Випуск 2(28). С. 40-45.
4. Цифрова трансформація вищої освіти: закордонний та вітчизняний досвід / Т. А. Вакалюк, Д. С. Антонюк, І. В. Новіцька, М. О. Медведева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 90. – С. 24–28. - DOI <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.90.05>

5. Ничкало, Н. Г., Лук'янова, Л. Б., & Вовк, М. П. (2024). Освіта для цифрової трансформації суспільства: За результатами проведення X Українсько-Польського / Польсько-Українського наукового форуму, 27-28 листопада 2024 р., м. Вінниця. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 6(2), 1-9. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6237>

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНО-МАШИНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТЕКСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Юскович-Жуковська Валентина

*кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
інформаційних систем та обчислювальних методів
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Богут Олег

*старший викладач кафедри інформаційних систем
та обчислювальних методів,
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Людино-машинна взаємодія є одним з ключових напрямів розвитку сучасних інформаційних технологій. На сьогодні існує *"problem of alignment"* — проблема узгодження цілей штучного інтелекту з людським інтелектом, як зберегти баланс між автономністю машини та контролем людини. Згідно досліджень МВФ щодо потенційного впливу штучного інтелекту на світовий ринок праці, виявилось, що майже 40 відсотків світової зайнятості задіяні в роботі зі штучним інтелектом [1, 2], де штучний інтелект (ШІ) доповнює висококваліфіковану людську працю.

Виділимо основні моделі людино-машинної взаємодії та зробимо їх порівняльний аналіз (Таблиця 1).

- Командна модель: спільна робота людини і машини для досягнення однієї мети.

- Автономна модель: машина виконує завдання самостійно, з мінімальним втручанням людини, людина контролює лише результат.

- Модель підтримки прийняття рішень: машина пропонує рекомендації, а людина приймає остаточне рішення.

Тісна співпраця людини та машини призводить до розвитку симбіотичних відносин для спільного рішення складних задач, де людино-машинна взаємодія із застосуванням ШІ потребує усвідомленого підходу.

Оскільки системи штучного інтелекту стають більш автономними, існують побоювання щодо потенційної втрати людського контролю та домінування цифрового інтелекту над людським. Системи штучного

інтелекту повинні контролюватися людьми, а не автоматизацією, щоб запобігти шкідливим наслідкам [3].

Таблиця 1

Порівняння моделей людино-машинної взаємодії

Модель	Рівень автономії	Роль людини	Переваги	Недоліки
Командна	Низький	Активна участь	Спільне прийняття рішень	Залежність від людини
Автономна	Високий	Контроль	Ефективність, швидкість	Ризик помилок ШІ
Підтримка рішень	Середній	Остаточне рішення	Підвищує точність	Необхідна довіра до алгоритмів
Підтримка рішень	Середній	Остаточне рішення	Підвищує точність	Необхідна довіра до алгоритмів

Людиноцентричний ШІ — це сфера, де сходяться дослідження ШІ та взаємодії людини з комп'ютером [4]. При цьому людиноцентричний ШІ ґрунтується саме на людських цінностях і не підмінює переваги машини та цифровий інтелект.

Нобелівську премію з фізики 2024 року отримали вчені Джон Хопфілд та Джеффри Хінтон за відкриття та винаходи, що забезпечили можливість машинного навчання нейромереж [5]. Вони розробили алгоритми, що дозволяють використовувати структуру машинних мереж для обробки інформації, що дозволяє програмі навчатися та вдосконалюватися самостійно, вже без допомоги людини.

Змодельовано можливі сценарії майбутньої людино-машинної взаємодії в умовах штучного інтелекту.

Керована автономія

Машини будуть все більше брати на себе ініціативу (автомобілі, що самі приймають рішення; медичні системи, що діагностують без лікаря), але залишатимуться у рамках контролю:

- "людина в циклі" (human-in-the-loop) – машина пропонує рішення, людина затверджує;
- прозорі алгоритми (інтерпретованість, explainable AI).

1. *Напіваавтономне співробітництво*

У критичних сферах (армія, економіка, політика) ініціатива буде ділитися:

- людина визначає стратегію, машина — тактику;
- машина бере ініціативу в рутинних і швидких завданнях (реакція на кібератаки, оптимізація логістики).

2. *Повна автономія*

Якщо ініціатива повністю переходить до ШІ, виникає ризик:

- неконтрольованих наслідків (машина оптимізує не те, що було задумано);
- конфлікту цілей (ШІ починає діяти в інтересах власної оптимізації, а не людини);
- етичних викликів (хто відповідальний за шкоду?).

3. *Синергетичний сценарій*

У більш оптимістичному баченні:

- машини беруть на себе ініціативу лише там, де це підвищує ефективність і безпеку;
- людина стає “куратором”, а не оператором;
- виникає глобальна система регулювання (подібно до ядерної енергетики).

На підставі даного дослідження складемо порівняльну таблицю трьох можливих сценаріїв розвитку людино-машинної взаємодії в контексті розвитку технологій ШІ у різних сферах життєдіяльності (Табл. 2).

Таблиця 2

Можливі сценарії людино-машинної взаємодії в умовах ШІ

Сфера життя / Сценарій	Оптимістичний (Симбіоз)	Реалістичний (Делегована автономія)	Песимістичний (Втрачений контроль)
Побут	Асистенти допомагають, але остаточне рішення за людиною	Алгоритми керують більшістю процесів (будинки, транспорт), люди втручаються рідко.	Машини повністю керують середовищем, людина лише пасивний користувач.
Медицина	ШІ пропонує діагнози й лікування, лікар затверджує	Автономні системи лікують без повного пояснення методів	Машини самостійно визначають, кого і як лікувати

Сфера життя / Сценарій	Оптимістичний (Симбіоз)	Реалістичний (Делегована автономія)	Песимістичний (Втрачений контроль)
Економіка	Автоматизоване планування під контролем людей	Фінансові алгоритми ухвалюють більшість рішень, люди не завжди розуміють логіку	ШІ диктує економічні стратегії, ігноруючи людські потреби
Військова сфера	Строгий контроль і заборона повної автономії зброї.	Дрони й системи оборони діють самостійно, але з обмеженим людським контролем	Машини ведуть війни без участі людини
Етика та право	Людина зберігає головну роль у прийнятті рішень	Виникають спірні питання відповідальності (хто винен?)	Людина втрачає право впливати на наслідки
Роль людини	Стратег, творець, контролер	Спостерігач і коректор	Пасивний об'єкт системи
Результат	Гармонійне співіснування	Часткова втрата контролю, компроміси	Неконтрольовані та небезпечні наслідки

ЛІТЕРАТУРА

1. USC Annenberg School for Communication and Journalism. (2024). *The ethical dilemmas of AI*. Retrieved from <https://annenberg.usc.edu/research/center-public-relations/usc-annenberg-relevance-report/ethical-dilemmas-ai>
2. International Monetary Fund. (2024). *AI Will Transform the Global Economy. Let's Make Sure It Benefits Humanity*. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/01/14/ai-will-transform-the-global-economy-lets-make-sure-it-benefits-humanity>
3. European Parliament. (2024). *EU AI Act: first regulation on artificial intelligence*. Retrieved from <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>
4. Raees, M., Meijerink, I., Lykourantzou, I., Khan, V.-J., & Papangelis, K. (2024). A Literature Review on Current Trends in Human-AI Interaction. *arXiv*. Retrieved from <https://arxiv.org/abs/2405.15051>
5. Олена Мусієнко. Нобелівська премія з фізики присуджена за роботу про машинне навчання нейромереж (2024). *The Washington Post*. <https://www.imena.ua/blog/nobel-prize-in-physics/>

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА АДАПТИВНОЇ ОСВІТИ

Ясінський Андрій

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри математичного моделювання
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'ячука»*

Соловей Людмила

*старший викладач кафедри інформаційних систем
та обчислювальних методів
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'ячука»*

Попов Анатолій

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'ячука»
м. Рівне, Україна*

Сучасний розвиток інформаційних технологій істотно змінює підходи до навчання та освіти в цілому. В умовах глобалізації та технологічного прогресу традиційні методи навчання все більше відходять на другий план, а їх місце займають нові інноваційні підходи, зокрема адаптивне навчання. Використання цифрових інструментів дозволяє створити індивідуальні траєкторії навчання для кожного учня, що враховують його інтереси, рівень знань і темп засвоєння матеріалу. Адаптивні системи навчання з використанням цифрових технологій не лише покращують ефективність навчання, але й сприяють розвитку самостійності, критичного мислення та мотивації учнів.

Суттєвий науковий доробок у сфері дослідження адаптивного навчання представлений працями зарубіжних учених, зокрема П. Дурлача (Durlach P.) [1], Е. Лав'єрі (Lavieri E.) [2] та Р. Соттіларе (Sottolare R.) [3], у яких акцентовано увагу на механізмах варіативної адаптації навчального контенту із застосуванням інтелектуальних систем. У свою чергу, К. Вокінгтон (C. Walkington) [4] та Хассан А. Ель-Сабах (Hassan A. El-Sabagh) [5] обґрунтовують концептуальну доцільність і практичну результативність використання технологій штучного інтелекту у процесі формування

індивідуалізованих освітніх траєкторій, що забезпечує не лише істотне скорочення часу засвоєння матеріалу, але й зростання рівня якості сформованих знань. Сучасні тенденції освітньої практики підтверджують, що впровадження адаптивних підходів відбувається переважно на основі цифрових платформ (EdX, Khan Academy, Moodle), функціональний потенціал яких надає викладачеві можливість конструювати персоналізоване навчальне середовище [6].

Стаття [7] розглядає різні платформи адаптивного навчання, які можуть допомогти користувачам знайти найбільш підходящі інструменти для досягнення своїх навчальних цілей та бути використані для професійного розвитку.

Адаптивне навчання активно використовує технології, які дозволяють автоматизувати процес адаптації навчання для кожного учня. Це забезпечує персоналізований підхід, що відповідає різноманітним стилям і швидкості засвоєння матеріалу.

У статті [8] визначено сутність адаптивних систем навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що являють технологію, яка автоматично налаштовує навчальний контент відповідно до фактичного рівня навчальних досягнень учня/студента, який ця технологія і визначає, а також відповідно до індивідуальних особливостей (віку, темпу, психотипу тощо).

Адаптивне навчання ґрунтується на низці фундаментальних принципів, реалізація яких забезпечує його ефективність у сучасному освітньому середовищі. Насамперед це *персоналізація навчання*, що передбачає добір навчального матеріалу та завдань відповідно до рівня знань, умінь і навичок кожного здобувача освіти. Такий підхід дозволяє підвищити результативність освітнього процесу, водночас знижуючи ймовірність перевантаження учня.

Не менш важливим принципом є *гнучкість*, яка забезпечує можливість навчання у власному темпі та коригування складності завдань або методів викладання залежно від досягнень учня. Цей підхід сприяє формуванню індивідуальних траєкторій навчання, адаптованих до різних стилів засвоєння інформації.

Важливу роль у реалізації адаптивного підходу відіграє *постійний зворотний зв'язок*, що забезпечує учня регулярною інформацією про рівень його успішності, виявлені помилки та напрями для подальшого вдосконалення.

Принцип *індивідуального оцінювання та корекції* передбачає використання різноманітних форм і методів оцінювання, завдяки яким

визначається рівень засвоєння навчального матеріалу та, за необхідності, здійснюється корекція освітнього процесу.

Крім того, адаптивне навчання передбачає високий рівень *інтерактивності*, що виражається у залученні здобувачів освіти до активної взаємодії з навчальним контентом, інтерактивними завданнями та тестами. Це забезпечує глибше осмислення та закріплення знань.

Останнім принципом є *автоматизація*, яка реалізується завдяки використанню цифрових освітніх платформ та інноваційних технологій. Вона дозволяє зменшити навантаження на педагогів, оптимізувати моніторинг навчальних результатів і забезпечити ефективне управління освітнім процесом.

Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології є інструментом у розвитку та впровадженні адаптивного навчання, оскільки вони забезпечують персоналізацію освітнього процесу відповідно до індивідуальних потреб, рівня знань та можливостей учнів. Сучасні цифрові платформи (EdX, Khan Academy, Moodle та ін.) забезпечують широкими можливостями для побудови персоналізованих освітніх середовищ, орієнтованих на інтереси, здібності та темп навчання учнів. Ефективність адаптивного навчання базується на низці принципів, серед яких персоналізація, гнучкість, постійний зворотний зв'язок, індивідуальне оцінювання, інтерактивність та автоматизація.

Таким чином, адаптивне навчання, інтегроване з ІКТ, виступає не лише інноваційним підходом до організації навчального процесу, але й важливим чинником підвищення мотивації, розвитку критичного мислення та формування ключових компетентностей сучасного учня.

ЛІТЕРАТУРА

1. Durlach P. J., Lesgold A. M. (Eds.). Adaptive Technologies for Training and Education. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 384 p.
2. Sottolare R. A., Schwarz J. (Eds.). Adaptive Instructional Systems: Proceedings of the 5th International Conference AIS 2023, held as part of the 25th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI 2023, Copenhagen, Denmark, July 23–28, 2023. Berlin : Springer, 2023. 250 p.
3. Lavieri E. Research in Adaptive Learning for Educational Game Development. 2014. 150 p.
4. Walkington C. Using Adaptive Learning Systems in Higher Education: Effectiveness and Student Engagement. Educational Technology Research & Development. URL: <https://www.coursera.org/blog/adaptivelearning>
5. El-Sabagh H.A. Adaptive E-Learning Environment Based on Learning Styles and Its Impact on Development Students' Engagement. International Journal of Educational Technology in Higher Education. URL: https://www.researchgate.net/publication/355004969_Adaptive_elearning_environment_based_on_learning_styles_and_its_impact_on_development_students'_engagement

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

6. Задоріна О., Качан Т., Задорін В. Порівняльний аналіз інструментів штучного інтелекту для створення адаптивних навчальних курсів. Педагогічна академія: наукові записки. 2024. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15073276>
7. K. Das, «Best Adaptive Learning Platforms for Professional Development». [Електронний ресурс]. Доступно: <https://indvstrvs.com/best-adaptive-learning-platforms-2018/>. Дата звернення: Листопад 19, 2019.
8. Носенко Ю. Г. Адаптивні системи навчання: сутність, характеристика, стан використання у вітчизняних закладах педагогічної освіти. Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 3(17). С. 73–78.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

KOMPETENCJE 4C JAKO WYZWANIE DLA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI DZIECI I UCZNIÓW

Bożena Marzec

*dr hab. nauk pedagogicznych, profesor Akademii Humanitas w Sosnowcu,
Dyrektor Instytutu Pedagogiki
Polska*

Barbara Grzyb

*dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i pedagogiki specjalnej
adiunkt w Instytucie Pedagogiki, Akademii Humanitas w Sosnowcu, Polska*

Wprowadzenie

Teoretycy i badacze rozwoju dziecka coraz częściej podejmują dyskusje dotyczące kompetencji przyszłości. Jednak patrząc nieco głębiej, dostrzega się wyraźnie, że wiedza, postawy i umiejętności, tak szczerlnie określone i opisane w podstawach programowych, scentralizowane są na typowych (kluczowych) dla okresów rozwojowych kompetencjach dziecka oraz inherentnej ich funkcjonalności. Dlatego też współczesne implikacje tych zagadnień zaczynają skupiać się coraz wyraźniej na zmiennym potencjale dziecka, który wynika z coraz lepszych warunków w jakich ono dorasta (rodzinnych, przedszkolnych, szkolnych), a także szybszego i dynamicznie zmiennego dostępu do wiedzy, technologii i kultury. Zrozumienie tych zmian staje się dzisiaj koniecznością, bowiem wyzwania kompetencyjne nie mogą być przeszkodą w zdobywaniu „nowej” i koniecznej wiedzy przyszłości i umiejętności, ale również wyjściem naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej edukacji.

Podjęta tematyka jest zatem inicjatywą słuszną, ale również staje się wskaźnikiem wyzwań dla współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży. Poza tym zasadność podejmowania tej problematyki wynika z wielu względów, gdzie jednym z najbardziej istotnych są oczekiwania podmiotów edukacyjnych (rodziców, uczniów i nauczycieli), którzy wyraźnie sygnalizują konieczność unowocześnienia podejść dydaktyczno-wychowawczych dla rozwoju współczesnego dziecka/ucznia. Możemy zatem założyć, że zwrócenie uwagi na kompetencje 4C (komunikacja, kooperacja (współpraca), krytyczne myślenie i kreatywność) stają się dzisiaj odpowiedzią dla efektywnych podejść w procesie nauczania i uczenia się, by odnieść edukacyjny sukces na miarę XXI wieku. Z kolei globalna perspektywa 4C skłania do stwierdzenia, że przyszłość to odkrywanie świata w koncepcji innego myślenia niż dotychczas obowiązywało. Mowa tu przede wszystkim o nauce przez doświadczenie, celowej aktywności w zabawie, pracy zespołowej (grupowej), które w sposób dla dziecka naturalny będą

розвиває його wiedzę i umiejętności. Oczywiście można powiedzieć, że te podejścia są już znane w literaturze pedagogicznej, ale intensywność i dynamika osiągnięć naukowych, technicznych, społecznych i kulturowych narzuca zdecydowanie inny obraz ich możliwości. Stąd też celem artykułu jest zwrócenie uwagi nie tylko na sam zakres kompetencji 4C w rozumieniu badaczy problematyki, ale też wykazanie istoty jego wpływu na dynamikę rozwoju dziecka/ucznia, które w przyszłości mogą być podstawą dla jego funkcjonowania w „nowej” społeczności.

Kompetencje – implikacje badaczy problematyki

Kompetencje przyszłości, których tak do końca jeszcze nie znamy pozwalają nam dzisiaj założyć koncepcję bardziej odważną i nieco w innym rozumieniu i definiowaniu, niż dotychczas obowiązujące. Wstępnie możemy powiedzieć, że kompetencje 4C, jako rudymenarna ścieżka rozwijania kompetencji młodego człowieka i „nowego” społeczeństwa wiedzy staną się niezbędne do osiągania sukcesów w przyszłości. Zatem współczesna edukacja powinna przede wszystkim skupić się na doskonaleniu procesu myślenia, analizowania i przetwarzania danych i dostępnej wiedzy. Jednak patrząc z perspektywy badaczy tej problematyki i zgodnie z koncepcją Krawczyk-Blicharskiej „współczesny człowiek może poszerzać i wykorzystywać indywidualne możliwości do aktualizowania, pogłębiania oraz wzbogacania wiedzy, umiejętności i kompetencji, by przystosować się do zmieniającej się społecznej przestrzeni życiowej [1, s. 238].

Profilowanie nowych kompetencji dziecka/ucznia w kontekście dynamiki czasów w jakich żyjemy, gdzie tak naprawdę nic nie jest do końca pewne: wiedza, możliwości, technologie, a nawet pokój na świecie, stają się dzisiaj wyzwaniem dla odważnych programów edukacyjnych, pozwalających na wszechstronne i innowacyjne rozwijanie możliwości uczniów. Poza tym, zakładając, że kompetencje 4C ich wymagania i założenia, jak pisze Krzysztof Jaworski i współautorzy, stają się odpowiedzią na potrzebę holistycznego podejścia do nauczania i uczenia się, [2, s. 3]. Uwzględniając zatem powyższe koncepcje, słusznie pisze Dariusz Stępkowski, że kompetencje nie można osiągnąć raz na zawsze, tzn. bez potrzeby modyfikowania, a ponieważ są one ściśle powiązane z myśleniem refleksyjnym, trzeba się ich nieustannie uczyć – przez całe życie [2, s. 89]. Stąd też można powiedzieć, że rozwój jednostki uzależniony jest od optymalizowania jej zasobów kompetencyjnych, co wyraźnie zaznacza Małgorzata Krawczyk-Blicharska [1, s. 251]. Autorka podkreśla także istotę budowania kompetencji w procesie całonocnego uczenia się, która wymaga świadomości, w jaki sposób zidentyfikować i rozwijać zasoby potrzebne człowiekowi w dążeniu do samorealizacji, uczestnictwa w swobodnym kształtowaniu jego aktywnego życia oraz w ewolucji społeczeństwa. Wskazaniem jest, by współczesne systemy edukacji i procesy kształcenia zaopatrywały wszystkich obywateli w nowe kompetencje oraz dawały możliwości do ciągłego

rozwijania ich w procesie doskonalenia i profesjonalizacji oraz zapobiegały ich dezaktualizacji i deficytom. [1, s. 251]. Zatem nauka kompetencji, w tym 4C, szczególnie małych dzieci, daje im podstawy do rozwijania wielu umiejętności i wiedzy w sposób kreatywny i zdecydowanie atrakcyjniejszy niż na standardowych zajęciach (tabela 1).

Tabela 1

Kompetencje 4C – możliwości rozwoju dziecka/ucznia

<i>Kompetencje 4C</i>		<i>Zakres możliwego rozwoju</i>
1.	Komunikacja (werbalna i niewerbalna)	- inteligencja emocjonalna - rozpoznawanie emocji - wyrażanie uczuć i emocji - nawiązywanie relacji i inne
2.	Kooperacja (współpraca)	- umiejętność współdziałania - elastyczność w pracy zespołowej - respektowanie zasad - podejmowanie wspólnych decyzji - nadawanie znaczeń regułom i inne
3.	Kreatywność	- rozwijanie wyobraźni, uczuć i zmysłów - ciekawości świata - eksperymentowania - nieszablonowego myślenia - unikania rutyny i inne
4.	Krytyczne myślenie	- umiejętność zadawania pytań - otwarte myślenie - ciekawość poznawcza - poszukiwanie nowych rozwiązań - dociekliwość i inne

Źródło: na podstawie: [3, s. 11-12]

Wskazane kompetencje 4C i zakres możliwego rozwoju dziecka/ucznia, to nie tylko wyzwania dla edukacji, ale możliwość nauki nową ścieżką, pozwalającą osiągnąć sukces w wielu obszarach ich funkcjonowania. Kolejną kwestią, jest przygotowanie młodego człowieka do życia w tak dynamicznie zmiennym świecie, nierzadko wymuszającym poszukiwanie innowacyjnego podejścia do osiągania takich umiejętności. Ponadto ważną rolę odgrywają nauczyciele z racji dostrzegania złożoności wyzwań i konieczności „nowego” podejścia dydaktyczno-wychowawczego. Mówiąc zatem o kompetencjach 4C, to nierzadko kojarzymy je z pewnym wybieganiem w przyszłość, ale w zasadzie

mówimy tu o „nowej edukacji”, dla której właśnie one są fundamentem współczesnego i przyszłościowego kształcenia.

Podsumowanie

Odwołując się do wyzwań przed jakimi staje współczesna edukacja i osiągnięcie przez dzieci/uczniów kompetencji na miarę XXI wieku, to obecnie powinniśmy patrzeć na tę przestrzeń z perspektywy zmiany. Ważną kwestią jest uczenie „nowym” językiem, podejściem innowacyjnym z zastosowaniem kompetencji 4C (komunikacja, kooperacja (współpraca), krytyczne myślenie i kreatywność). Kolejny argument, to szeroki dostęp do wiedzy, technologii czy informacji jako istotne wyzwanie dla edukacji globalnej.

Współcześnie, patrząc w przyszłość, nie jesteśmy w stanie określić dokładnie kompetencji „nowej” generacji pokolenia, które nadejdzie. Zmienność świata z jakim mamy do czynienia nieustannie stawia nam nowe wymagania, by młode pokolenie uczyć i wychowywać w nowoczesnym środowisku. Niestety obecna transformacja edukacji nie odpowiada na pytanie; w jakim stopniu możemy unowocześnić - naprawić edukację, a w jakim ją niszczymy? Odpowiadając, możemy założyć, że kompetencje 4C, jako podstawa ciekawego, kreatywnego i innowacyjnego uczenia dzieci i uczniów, otworzy im zdecydowanie szerszej „drzwi” do niedalekiej przyszłości.

BIBLIOGRAFIA

1. Krawczyk-Blicharska, M. E. (2021). Kompetencje i ich profesjonalizacja jako czynnik rozwoju współczesnego człowieka. *Kultura i Edukacja*, nr 1 (131), s. 237–253. DOI: 10.15804/kie.2021.01.14
2. Stępkowski D. (2018). Ogólna kompetencja pedagogiczna. W poszukiwaniu specyfiki kształcenia ogólnopedagogicznego. Rozważania teoretyczne i raport z badań. *Kultura i Wychowanie. Półrocznik Pedagogiczny*, 1/13, 81-108. DOI: https://doi.org/10.25312/2083-2923.13/2018_81-108
3. Jaworski, K., Machnac, E., Żelazowska-Byczkowska, K. (2022). Od 4P do 4C – nowa metodyka na rzecz kluczowych kompetencji przyszłości. *Podręcznik*. Pobrano: <https://cyfrowydialog.pl/wp-content/uploads/2024/02/4P4C-podrecznik.pdf> [dostęp: 12.09.2025].

FROM EXPERIENCES OF PARENTIFICATION TO THE CHOICE OF HELPING PROFESSIONS: DEVELOPMENT OF EMPATHY, RISK OF PROFESSIONAL BURNOUT, AND PERSPECTIVES FOR PREVENTION

Anna Czarnecka

*Psychologist, certified psychotherapist, MA, PhD candidate at Poznan University of Medical Sciences,
Founder of the Inner Garden Psychotherapy Center, Warsaw, Poland*

Parentification, defined as the reversal of family roles where children take on developmentally inappropriate caregiving responsibilities, has long been recognized as a complex developmental experience with both risk and resource potential (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973; Chase, 1999; Hooper, 2007). Research has shown that parentification is linked to increased vulnerability to anxiety, depression, and relational difficulties, but also to heightened empathy, sensitivity, and interpersonal competence (Hooper et al., 2011; Tedgård & Wirtberg, 2021; Dariotis et al., 2023).

The presented research project aims to investigate the relationship between childhood experiences of parentification and the professional functioning of helping professionals. Particular attention is given to the balance between empathy and risk of professional burnout, especially in professions where emotional regulation and boundary-setting are central to clinical effectiveness. This study will compare four professional groups: psychotherapists, physicians (psychiatry, family medicine, oncology), nurses, and a control group of IT specialists.

The quantitative part of the project will use the Filial Responsibility Scale – Adult Version (FRS-A; Jurkovic, 1997) to assess emotional and instrumental parentification, the Perth Empathy Scale (PES; Roberts & Strayer, 1996) to measure empathy, the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross & John, 2003) to examine emotion regulation strategies, and the Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach & Jackson, 1981) to assess burnout. The qualitative part will include narrative interviews analyzed thematically (Braun & Clarke, 2006), focusing on experiences of childhood roles, motivations for career choice, and reflections on boundaries in clinical practice.

The project seeks to provide insights into how early caregiving roles may shape professional identity, empathy, and vulnerability to emotional exhaustion in helping professions. By examining both risks and resources, the study aims to inform preventive and supportive strategies in professional training and supervision. The findings are expected to have practical implications for reducing burnout, strengthening resilience, and fostering sustainable careers in healthcare and psychotherapy.

REFERENCES

1. Boszormenyi-Nagy I, Spark GM. Invisible loyalties: Reciprocity in intergenerational family therapy. Hagerstown, MD: Harper & Row; 1973.
2. Chase ND, ed. Burdened children: Theory, research, and treatment of parentification. Thousand Oaks, CA: Sage; 1999.
3. Hooper LM. Expanding the discussion regarding parentification and its varied outcomes: Implications for mental health research and practice. *J Ment Health Couns.* 2007;29(4):322–337.
4. Hooper LM, Wallace SA, Doehler K, Hannah NJ. The Parentification Inventory: Development, validation, and cross-cultural applicability. *J Marital Fam Ther.* 2011;37(3):255–267.
5. Tedgård E, Wirtberg I. The paradox of parentification: Positive and negative consequences in emerging adults. *J Child Fam Stud.* 2021;30(6):1492–1505.
6. Dariotis JK, Chen FR, Park YR, Nowak MK, French KM, Codamon AM. Parentification vulnerability, reactivity, resilience, and thriving: A mixed methods systematic literature review. *Int J Environ Res Public Health.* 2023;20(13):6197.
7. Jurkovic GJ. Lost childhoods: The plight of the parentified child. New York: Brunner/Mazel; 1997.
8. Davis MH. Measuring individual differences in empathy: Evidence for a multidimensional approach. *J Pers Soc Psychol.* 1983;44(1):113–126.
9. Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *J Pers Soc Psychol.* 2003;85(2):348–362.
10. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. *J Organ Behav.* 1981;2(2):99–113.
11. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. *Qual Res Psychol.* 2006;3(2):77–101.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Богуш Алла

*доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри теорії та методики дошкільної освіти
Державного закладу «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
м. Одеса, Україна*

Реформування освіти в Україні є складником процесу адаптації національної системи освіти до змін, що відбуваються впродовж останніх років у європейських країнах, зокрема в умовах глобалізації.

Глобалізація – процеси в сучасному суспільстві, що виявляються у проникненні технологій, практик, продуктів окремих корпорацій чи фірм у всі чи більшість країни світу, що веде до поширення єдиних стандартів життєдіяльності людини на всі країни світу (зокрема, проблеми екології, культури, охорони здоров'я, освіти) [9, с. 40].

У сучасних умовах глобалізації держава починає ділити свої функції впливу на систему освіти із транснаціональними корпораціями. На думку Є. Краснякова, формування ринкового менталітету на глобальному рівні послаблює державну політику у сфері освіти. Освіта стає одним із багатьох «виробів» на міжнародному ринку [6]. Розвиток освіти в нашій державі, в Україні не можна розглядати тільки стосовно потреб трансформувального суспільства, а розбудовувати її відповідно до моделі нового століття, з урахуванням як національних традицій культури й освіти, так і сучасних світових тенденцій. У цьому зв'язку освітню державну політику доцільно розглядати як програму дій з модернізації системи освіти, яка і буде визначальним інструментом впливу держави на галузь знань.

Зазначимо, що немає чіткого визначення життєвого періоду, коли людина має завершити свою освіту, натомість є чітко визначений період, коли освіту обов'язково потрібно започатковувати – це дошкільний вік. Як ставиться держава до дітей, таким буде і її майбутнє. Отже, в основу нової освітньої політики має бути покладено пріоритетність дошкільної освіти як фундаменту цілісної системи неперервної освіти.

Першою, висхідною і обов'язковою ланкою освіти України є дошкільна освіта як цілісний процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку, відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуально-психологічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування морально-етичних норм поведінки [4].

В Україні було розроблено відповідно до Законів України про дошкільну освіту (2001-2012 р.), Базовий компонент дошкільної освіти, дія БКДО завершилась у 2024 році. Базовий компонент дошкільної освіти передбачав державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дітей (6-7 років) перед її вступом до школи.

Зазначимо, що дошкільна освіта України перебуває у складних освітніх реаліях, з одного боку, широкомасштабна війна, яка вимагає захисту дітей, розроблення і впровадження нових форм освіти (онлайн освіта, школи у сховищах і т. ін.), з іншого боку, освіта в Україні реалізує принципи євроінтеграції і глобалізації.

Саме такі принципи розбудови сучасної дошкільної освіти закладено в документі МОН України «Візія майбутнього освіти і науки України» (2024 р.), в якій чітко визначено стратегічні напрями розбудови дошкільної освіти відповідно до європейських вимог щодо якості і змісту дошкільної освіти [2].

Візія дошкільної освіти: дошкільна освіта є стартовою платформою для подальшої освіти упродовж життя, першою обов'язковою сходинкою у системі неперервної освіти.

Цінності дошкільної освіти:

- повага до дитини та особливостей її розвитку;
- фізичне, психічне та соціальне здоров'я дитини;
- визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;
- щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її повноцінного подальшого життя;
- надбання національного досвіду суспільного і сімейного виховання для збагачення людського потенціалу суспільства.

Пріоритети дошкільної освіти:

- увага суспільства до раннього розвитку дитини від народження до трьох років;
- створення сприятливих умов досягнення дитиною дошкільної зрілості, становлення базових особистісних якостей у різних видах активності;
- побудова освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з урахуванням пріоритету досвіду дитини у всіх специфічно дитячих видах діяльності та його технологічне забезпечення на основі компетентнісного, діяльнісного та інтегрованого підходу;
- розроблення змістових і процесуальних характеристик педагогічного просвітництва батьків та системи забезпечення якості фахової підготовки педагогічних працівників дошкільної освіти.

Стратегічні напрями розвитку дошкільної освіти: ознаки проблеми та засоби вирішення:

- Рівний доступ до дошкільної освіти;
- Розвиток мережі закладів дошкільної освіти державної та приватної форми власності;
- Державно-громадське та державно-приватне партнерство в управлінні дошкільною освітою;
- Стимулювання батьківського партнерства;
- Якість дошкільної освіти. Критерії та моніторинг якості дошкільної освіти.
- Забезпечення фізичного, психічного та соціального здоров'я дітей.
- Ранній розвиток дитини від народження до трьох років: траєкторія розвитку та піклування;
- Передшкільна освіта: сучасні освітні стратегії і тактики.
- Соціальний статус педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.
- Професійна компетентність педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Відповідно до означених вимог (цілей) в Україні розроблено нову редакцію Закону України «Про дошкільну освіту» (2024 р.).

Зазначимо, що у змісті Закону «Про дошкільну освіту» посилена увага насамперед до безпеки дітей, урізноманітнено форми партнерства з батьками, а також форми здобуття дошкільної освіти. Запропоновано нові форми здобуття дошкільної освіти та перелік типів організації освітньої діяльності (зокрема, Центри дошкільної освіти при закладах вищої освіти). Запропоновані зміни у правах громадян щодо фінансування ЗДО, виплати заробітної платні та низку інших змін. У Законі «Про дошкільну освіту» акцентовано й на приватних формах здобуття дошкільної освіти [5].

Відповідно до нового Закону «Про дошкільну освіту» вперше МОН України було створено «Робочі групи з розроблення нового Державного стандарту дошкільної освіти» із широкомасштабним його обговоренням. Державний стандарт дошкільної освіти покликаний визначити мінімально достатній рівень розвитку дитини на кожному віковому етапі за конкретними освітніми напрямами, який не може бути нижчим за нормального психофізичного розвитку дитини, водночас нарощування може бути вищим стільки, скільки потенційно може «взяти» кожна дитина в різних сферах її життєдіяльності як у ЗДО, так і власному її пізнанню довкілля [1].

Затвердження Державного стандарту дошкільної освіти закономірно передбачає внесення серйозних змін у змісті і методиках підготовки майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти, директорів закладу дошкільної освіти, а також розроблення нових варіативних програм з

дошкільної освіти і виховання дітей дошкільного віку в різних типах дошкільних закладів [1].

ЛІТЕРАТУРА

1. Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження. Харків: «Ранок». 2021. 240 с.
2. Дошкільна освіта. Візія майбутнього освіти й науки України. МОН України. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/Viziya.maybutnoho.osvity.i.nauky.Ukrayiny/12.07.2023/Viziya.maybutnoho.osvity.i.nauky.Ukrayiny-12.07.2023-2.1.pdf>
3. Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі. Зб. наукових праць. Вип. 9. Полтава, 2025 р.
4. Енциклопедія освіти / За ред. В. Кременя. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
5. Закон України «Про дошкільну освіту», К., 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3788-20#Text>
6. Красняков С. В. Освітня політика як інструмент впливу держави на систему освіти. *Шлях освіти*. 2006. № 4. С. 11–13.
7. Ніколаєнко С. Творити освіту нового типу. *Дошкільне виховання*. №9. 2005 с.
8. Огнев'юк В. Особлива місія дошкільної освіти. *Дошкільне виховання*. 2006. №4. С. 3-7.
9. Петрушенко В. Глумачний словник основних філософських термінів. НУ «Львівська політехніка», 2009. 264 с.

ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОДНОЛІТКІВ З НЕДОЛІКАМИ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Борова Валентина

*кандидатка педагогічних наук, доцентка,
доцентка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука
м. Рівне, Україна*

Реалії соціального життя в Україні під час війни вимагають нових підходів до виховання підростаючого покоління. Важливо модернізувати умови і вдосконалювати педагогічні технології виховання і утвердження загальнолюдських цінностей у стосунках людей. Вирішення окреслених завдань неможливе без виховання толерантної особистості. Вихованням толерантності мають пронизуватися всі сторони навчально-виховної діяльності педагогів, починаючи із закладу дошкільної освіти.

Питання гуманістичного виховання, зокрема, питання толерантного ставлення дітей дошкільного віку до оточуючих, вивчали: Л. Артемова, Ж. Борщ, А. Богуш, В. Кремень, В. Кузь, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська та інші. Аналіз психолого-педагогічних досліджень окресленої проблеми засвідчив, що виховання у старших дошкільників толерантного ставлення до дітей з недоліками звукової культури мовлення, зокрема, звуковимови, не було предметом вивчення.

Як засвідчують наші експериментальні дані, 25-30% дітей п'ятирічного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, мають недоліки мовлення. Найчастіше це пропуски звуків у словах, заміна звуків іншими звуками (наприклад, звук [р] може замінюватися звуками [л],[в],[г] і т. п.), занадто сповільнений або прискорений темп мовлення, голосне або навпаки неприродно тихе мовлення.

Недоліки мовлення заважають дитині спілкуватися з ровесниками, іншими дітьми, дорослими. Іноді вона соромиться відповідати вихователю та одноліткам, звертатися із запитаннями, декламувати вірші, розповідати казки і т. п. У дітей з неправильною вимовою, як правило, недостатньо розвинений фонематичний слух, тобто здатність розрізняти звуки мовлення як носіїв певного смислового навантаження, що негативно впливає на формування навичок звукового аналізу, засвоєння графічних умінь, утруднює успішне засвоєння рідної мови. Дитина іноді навіть уникає спілкування з оточуючими. Недоліки мовлення травмують її психіку. Наші

спостереження за поведінкою дітей старшого дошкільного віку з недоліками звукової культури мовлення засвідчив, що дошкільники по-різному реагують на свою проблему. Всіх досліджуваних можна поділити на умовні три групи: перша – близько 80 % дітей соромляться того, що мають недоліки мовлення, комплексують з цього приводу. Наприклад, «А можна я не буду розповідати вірш, я не вимовляю [р], з мене будуть сміятися». Приблизно 12 % дошкільників не звертають уваги як на недоліки власного мовлення, так і висміювання неправильної вимови ровесниками. Решта дошкільників – на глузування однолітків відповідають, захищаючись, часто використовуючи фізичну силу («дають здачі»).

З'ясуємо сутність основних наукових понять, якими будемо оперувати. Звукова культура мовлення – це полікомпонентний утвір, який охоплює фонетичну правильність мовлення (сприймання та розрізнення фонем на слух, артикуляцію звуків, звуковимову); загальні мовленнєві навички (дихання, дикцію, темп і ритм мовлення, силу голосу, наголос) та орфоепічну правильність мовлення (відповідність унормованій літературній вимові).

У педагогічному словнику поняття «толерантність» тлумачиться як «терпимість до чужих думок, вірувань, переконань, поведінки» [3, с. 448]. «Толерантність – це багатоаспектне поняття, яке з одного боку є цілком і результатом виховання, яким передбачається формування певних моральних позицій, а з іншого – моральна якість особистості, яка виявляється у характерній поведінці, вчинках та стосунках з оточуючими [4, с.10]. Ефективність виховання у дошкільників толерантного ставлення до дітей з недоліками звукової культури мовлення значною мірою визначається наявністю оптимальних педагогічних умов. Серед них однією із найважливіших є глибоке усвідомлення вихователем закладу дошкільної освіти значення рідного слова, культури мовлення у становленні особистості. Педагогічна модель виховання у дітей толерантного ставлення до ровесників з недоліками звукової культури мовлення може передбачати три етапи: імітаційно-практичний, репродуктивно-коригувальний, оцінно-контрольний. На першому етапі виховна робота спрямовується на формування у дітей знань про толерантну поведінку. Діти беруть участь у заняттях, імітаційно-ігрових вправах, дидактичних іграх, іграх-тренінгах і т. п. Якщо діяльність буде ґрунтуватися на емоціях, почуттях, переживаннях, власному досвіді дитини – вона буде ефективною. А. Богуш Н. Гавриш зазначали, що важливою умовою позитивного емоційного ставлення до себе та оточуючих є формування у дитини регуляції поведінки [2]. Доброзичлива атмосфера у закладі дошкільної освіти, сім'ї сприятиме розвитку окресленого вміння. Особливу увагу необхідно звернути на дітей з недоліками звукової культури мовлення. У них важливо «вселити»

оптимістичне бачення розв'язання своєї проблеми. Адже, наполегливо займаючись з дорослими, вдається позбутися недоліків. Однолітки таких дітей мають розуміти, що недоліки мовлення ровесників це тимчасова проблема на шляху оволодіння красивим мовленням. Ефективним методом вправлення в толерантній поведінці дітей є тренінги-ігри, тренінги-завдання. Їх використання дозволяє сформувати у дітей досвід переживання різних почуттів: задоволення від своїх досягнень, здивування, невпевненості, радості від власних досягнень і досягнень команди, співпереживання, незадоволення і т. п. Вихователь має дуже тонко володіти методикою використання окреслених методів, щоб не травмувати психіку дитини, дати їй можливість збагачувати свій досвід почуттів і відчуттів. Якщо дошкільник глузує із однолітка з приводу неправильної вимови звука, то вихователю доречно, наприклад, запропонувати такій дитині, повторити швидкомовку. Відчувши певні труднощі в її промовлянні, вона буде толерантнішою у спілкуванні з ровесником, який має недоліки мовлення, тобто буде спиратися на особистий досвід.

На репродуктивно-коригувальному етапі закріплюються навички толерантних взаємовідносин у різноманітних видах діяльності дітей.

Метою оцінно-контрольного етапу виховання у дітей толерантного ставлення до однолітків з недоліками звукової культури мовлення є активна реалізація набутих навичок у спілкуванні з оточуючими. Дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, ігри-драматизації, мовленнєві вправи, ігри-тренінги, етичної бесіди, перегляд та обговорення мультфільмів, читання літературних художніх творів, фізкультурні змагання, участь у святкових ранках і т. п. дозволяють дошкільникам активно взаємодіяти з дорослими та дітьми та мати можливість оцінно-контрольних дій щодо толерантності взаємовідносин.

Таким чином, аналіз науково-методичної літератури, педагогічної практики колективів закладів дошкільної освіти дозволяє стверджувати, що проблема виховання у старших дошкільників толерантного ставлення до ровесників, що мають недоліки звукової культури мовлення, є актуальною. Вимагає подальшого теоретико-методичного обґрунтування діяльності закладу дошкільної освіти із сім'єю щодо ефективного вирішення окресленої проблеми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років. Мо-нографія. Київ, 2004. 376 с.
2. Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Луганськ, 2006. 368 с.
3. Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України М. Д. Ярма-ченка. Київ, 2001. 1440 с.
4. Скрипник Н. І. Виховання толерантних взаємостосунків дітей старшого дошкільного віку: навчально-методичний посібник. Умань, 2011. 99 с.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕРІОД ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА

Борова Валентина

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Коваль Анастасія

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності
«Дошкільна освіта»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Сучасна дошкільна освіта перебуває на етапі пошуку нових педагогічних підходів, з акцентом на розвиток особистості дитини, її здатності засвоювати суспільні досягнення та застосовувати знання.

Учені (Н. Грама, Ю. Малікова, М. Монтессорі та інші) наголошували на тому, що сенсорне виховання є одним з головних завдань дошкільної освіти. Його вирішення впливає на успішність подальшої соціалізації й навчання дитини. Саме дошкільний вік є найбільш сприятливим для вдосконалення діяльності органів чуття.

У науково-психологічних джерелах поняття «сенсорне виховання» трактується по-різному. Зокрема, сенсорний розвиток пояснюється як формування сприймання та уявлень про зовнішні властивості предметів – форму, колір, величину, просторове розташування, смак, запах тощо [4, с. 154].

Сенсорне виховання дітей дошкільного віку розглядається в науковій літературі як цілеспрямований педагогічний процес формування і розвитку у дитини системи сенсорних еталонів, що забезпечують повноцінне сприймання предметів і явищ навколишнього світу. Воно включає розвиток органів чуття, удосконалення здатності до аналізу та диференціації властивостей об'єктів за кольором, формою, величиною, просторовим розташуванням, звуком, ритмом та іншими характеристиками. Завдяки сенсорному вихованню діти оволодівають основами пізнавальної діяльності, формують передумови для інтелектуального і мовленнєвого

розвитку, збагачують чуттєвий досвід і забезпечують цілісність взаємодії з довкіллям, що є фундаментом подальшого навчання і соціалізації.

Сенсорне виховання сприяє розвитку сприймання та формуванню уявлень про зовнішні властивості предметів, що є основою практичної діяльності дошкільника. Відчуття – найпростіший пізнавальний процес і головне джерело інформації про світ і себе. Розрізняють слухові, нюхові, смакові та дотикові відчуття, кожне з яких забезпечує сприймання відповідних властивостей навколишньої дійсності [1].

Сприймання є складнішим процесом, ніж відчуття, оскільки охоплює сукупність властивостей предметів і явищ, тоді як відчуття – це основа, що забезпечує сприймання окремих ознак. Уявлення виникає на основі раніше сприйнятого і дозволяє описувати предмети, які не присутні в моменті. Сенсорний розвиток дитини включає формування сприймання та уявлень про навколишній світ. Пізнання починається з чуттєвого досвіду, де відчуття є джерелом знань, а сприймання – більш глибоким способом ознайомлення з предметами через їхні численні властивості [4, с. 152].

Дитина з раннього віку починає пізнавати властивості предметів, мистецтво та природу через форму, колір, звук і запах. Хоча сприймання можливе без спеціального навчання, без педагогічного керівництва, воно часто залишається поверховим [4, с. 153].

У перший рік життя сенсорне виховання реалізується через маніпулятивну та предметну діяльність. Надалі його розвиток забезпечується ігровою, трудовою, конструктивною та образотворчою діяльністю, кожна з яких має сенсорну основу. У художніх видах діяльності особливо важливо розвивати аналізатори, що забезпечують точність і тонке розрізнення властивостей, адже рівень сенсорного розвитку визначає якість виконання будь-якої діяльності.

Сенсорне виховання визначається як цілеспрямований педагогічний вплив, що формує чуттєве пізнання та розвиває відчуття і сприймання. Відчуття і сприймання – це дії аналізаторів, спрямовані на дослідження предметів. Розвиток аналізаторів передбачає навчання перцептивним діям, завдяки яким дитина виявляє нові властивості предметів. Сенсорне виховання має забезпечити своєчасне оволодіння цими діями [2].

Узагальнені способи дослідження предметів сприяють розвитку порівняння, узагальнення та мислення. Для повноцінного сприймання дитина має не лише розпізнавати властивості предметів, а й співвідносити їх між собою. Це потребує використання мірок, що дозволяє порівнювати. Важливим елементом сенсорного розвитку є поняття «сенсорний еталон».

Сенсорні еталони – це загальноприйняті зразки зовнішніх властивостей предметів, які допомагають дитині порівнювати та розпізнавати ознаки. Еталонами кольору є спектральні кольори та їх відтінки, форми – геометричні фігури, величини – метрична система або порівняння «на око». У слуховому сприйманні – це частоти, фонемі, ноти;

у смаковому – чотири основні смаки та їх комбінації; у нюховому – класифікація запахів за якістю та інтенсивністю [3, с. 154].

Засвоєння сенсорних еталонів є складним і тривалим процесом, що зазвичай відбувається у шкільному віці, проте їх потрібно вводити вже в дошкільному періоді. Володіння мірками дозволяє дитині співвідносити сприйняття якості з еталонами, що забезпечує глибше, цілеспрямоване та організоване сприймання предметів.

Сенсорне виховання охоплює широкий спектр ознак і властивостей предметів, які дитина має засвоїти в дошкільному віці. Для різних видів діяльності важливо розвивати цілісне сприймання, здатність уявляти предмети, мовленнєві звуки й дії, а також уміння виокремлювати рухи, дотримуватись їх послідовності та регулювати власні дії на їх основі [3, с. 155].

Таким чином, поняття «сенсорне виховання» у психолого-педагогічних джерелах визначається по-різному, але в основному зводиться до наступного: сенсорне виховання – цілеспрямовані педагогічні впливи, що забезпечують формування чуттєвого пізнання та удосконалення відчуття та сприймання. Згідно з сучасними дослідженнями, відчуття та сприймання є особливими діями аналізаторів, спрямованими на дослідження предмета, його особливостей. Розвивати аналізатори дитини – означає «навчати її діям обстеження предмета, які у психології називаються перцептивними діями». Сенсорні еталони – це зразки, вироблені у процесі суспільно-історичного досвіду. Кожен сенсорний еталон має своє словесне позначення: міри маси, міри довжини, колірний спектр, розташування нот на нотному стані, площинні та об'ємні геометричні фігури, звучанням предметів навколишнього світу, з орієнтуванням у просторі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Грама Н.Г. Сенсорний розвиток дітей раннього віку: теорія і практика: Монографія. Одеса, 2018. 239 с. URL : <http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2024/1/Sensory%20Development.pdf> (дата звернення: 0.09.2025).
2. Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія : навч. посібник. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 392 с.
3. Малікова Ю. В. Сенсорне виховання в сучасній теорії і практиці дошкільної освіти. *Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: зб. Наукових праць*. Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2005. № 3-4. С. 154-159.
4. Малікова Ю. В. Сенсорне виховання у спадщині видатних педагогів минулого. *Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наукових праць*. Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2005. № 3-4. С. 151-153.

ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Войтович Оксана

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Кравчук Оксана

*директорка комунального закладу
«Рівненський обласний центр комплексної реабілітації»
Рівненської обласної ради
м. Рівне, Україна*

Наразі в Україні актуальною є проблема соціально-психологічної адаптації осіб з інвалідністю, адже люди з обмеженими можливостями часто мають труднощі в соціалізації та професійній реалізації. Тому дуже важливо працювати з людьми з інвалідністю в контексті розвитку їхньої емоційної стійкості, визначення їхніх власних позитивних рис, побудові життєвої перспективи тощо.

Як зазначають науковці, емоційна стійкість це здатність особистості зберігати внутрішню рівновагу в напружених ситуаціях, витримувати неможливість задоволення власних потреб, контролювати власний емоційний стан та пристосовуватися до різноманітних життєвих ситуацій [1, 3].

Проаналізувавши різні підходи до вивчення психологічних чинників, що сприяють розвитку емоційної стійкості осіб з інвалідністю, можемо зазначити, що важливим чинником є низький рівень тривожності. Безперечно, що високий рівень тривожності ускладнюватиме процес розвитку емоційної стійкості осіб з інвалідністю, адже створюватиме певний внутрішній емоційний бар'єр, який не дозволить людині адекватно реагувати на життєві виклики.

Вважаємо, що зниження рівня тривожності та підвищення емоційної стійкості є важливими компонентами успішної соціальної інтеграції осіб з інвалідністю.

Тривожність розглядається, як емоційний стан, що супроводжується напруженим очікуванням небезпеки або негативних подій. Тривожність може проявлятися, як тимчасовий ситуативний стан, що пов'язаний з конкретною зовнішньою ситуацією або як стійка особистісна риса.

В осіб з інвалідністю підвищений рівень тривожності часто зумовлений:

- необхідністю пристосування до нових умов життя;
- фізичними обмеженнями;
- соціальною ізоляцією та упередженим ставленням з боку оточення;
- невпевненістю у власних силах та майбутньому [2].

Для вивчення рівня тривожності в осіб з інвалідністю нами застосовувалися такі інструменти: по-перше, інтерв'ю та спостереження, що дало змогу врахувати індивідуальні психологічні та соціальні особливості пацієнтів реабілітаційного центру; по-друге, методика визначення рівня ситуативної (реактивної) тривожності та особистісної тривожності.

За результатами проведеного діагностування встановлено, що у більшості пацієнтів, у яких в процесі спостереження за ними в повсякденних умовах виявлялися проблеми в емоційній сфері, проявився високий рівень ситуативної тривожності, оскільки кількість балів, відповідно до інтерпретації результатів методики Спілбергера була вище 45 балів.

Аналізуючи результати проведеного діагностування відмітили, що більш високий рівень ситуативної тривожності в осіб чоловічої статі, зокрема, у військового на реабілітації (інвалідність, після поранення в зоні бойових дій) ця цифра рівна 52 бали; у чоловіка з інвалідністю (загальне захворювання) -46 балів. В осіб жіночої статі (інвалідність спричинена загальним захворюванням) рівень ситуативної тривожності був трішки нижчим, відповідно, 45 і 33 бали.

Тоді як рівень особистісної тривожності пацієнтів реабілітаційного центру був в межах до 30 балів – це середній рівень або в межах 45 балів-середня тривожність. В жодного з пацієнтів рівень особистісної тривожності не був вищим 46 балів, щоб говорило б про високий рівень тривожності.

Аналізуючи результати проведеного діагностування щодо визначення рівня особистісної тривожності відмітили, що у осіб чоловічої статі, зокрема, у військового на реабілітації (інвалідність після поранення в зоні бойових дій) ця цифра рівна 32 бали (середній рівень); у чоловіка з інвалідністю (загальне захворювання) -40 балів (середній рівень). В осіб жіночої статі (інвалідність спричинена загальним захворюванням) рівень особистісної тривожності відповідав такій кількості балів: 23 і 37. Що цікаво, низький рівень особистісної тривожності (23 бали) виявився у жінки, яка має високий рівень ситуативної тривожності (45 балів).

На основі проведеного спостереження та діагностування можна зробити висновок, що в осіб з інвалідністю, які мали підвищений рівень

тривожності проявлялися порушення когнітивних процесів (уваги, пам'яті, здатності до концентрації) та дезадаптивні переконання (уникання, заперечення, самоізоляція); зниження здатності контролювати емоції у стресових ситуаціях; песимістичне бачення майбутнього; підвищена вразливість до психосоматичних розладів.

Для зниження рівня тривожності та розвитку емоційної стійкості осіб з інвалідністю в умовах реабілітаційного центру нами застосовувалась групова корекційна робота, яка була спрямована на :

- активізацію внутрішнього потенціалу осіб з інвалідністю для самостійного подолання тривожних переживань;
- сприяння зменшенню інтенсивності проявів тривожності;
- розвиток вміння усвідомлювати й аналізувати власні труднощі шляхом розгляду життєвих ситуацій та участі у вправах на стабілізацію власного емоційного стану;
- підвищення загального рівня емоційної стійкості та життєвої енергії учасників;
- формування навичок ефективної вербальної та невербальної взаємодії з оточенням.

Безперечно, що тривожність є одним із головних психологічних чинників, що впливає на розвиток емоційної стійкості осіб з інвалідністю. Її високий рівень знижує здатність до саморегуляції, ускладнює адаптацію та посилює соціально-психологічні проблеми. З іншого боку, цілеспрямована робота зі зниження рівня тривожності відкриває можливості для формування емоційної стабільності, підвищення життєвої активності та гармонізації внутрішнього стану.

Перспективними напрямками подальших досліджень є вивчення ефективності комплексних програм психологічної підтримки, що поєднують індивідуальну та групову роботу, а також аналіз впливу соціального середовища на зниження рівня тривожності та розвитку емоційної стійкості осіб з інвалідністю.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лапшинська Г. Особливості емоційної стійкості особистості на різних вікових етапах. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2014. Т. 11. Вип. 11 (Ч. 2). С. 19–26.
2. Львовичкіна А. М. Екопсихологічні основи соціальної роботи із людьми з інвалідністю. Київ, 2020. 93 с.
3. Шульженко О. Є. Емоційна стійкість майбутнього фахівця як психологічний чинник його готовності до корекційної роботи з аутичними дітьми: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.08. Київ, 2021. 18 с.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

НЕФОРМАЛЬНЕ МЕТАКОГНІТИВНЕ НАВЧАННЯ У ВИМІРІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ

Гандзілевська Галина

*доктор психологічних наук, професор,
професор кафедри психології
Національного університету «Острозька академія»
м. Острог, Україна*

Prof. Ing. Ristvej Jozef, PhD, docent,
*проректор з міжнародних зв'язків та маркетингу
Жилінського університету в Жиліні
м. Жиліна, Словаччина*

Пошуки ресурсів психологічної стійкості українських студентів, в тому числі й тих, які навчаються за кордоном, набуває актуальності у зв'язку з необхідністю їхньої психологічної адаптації до сучасних життєвих випробувань в умовах довготривалого стресу. Подолання стресових ситуацій студентами, зокрема пов'язаних з необхідністю вирішення конкретних навчальних завдань, певною мірою залежить й від їхньої впевненості у своїй можливості. На оцінку та стиль реагування на рівні з іншими чинниками мають вплив й метакогнітивні переконання, які демонструють результат інтерпретації процесу мислення [5]. А тому дослідження ролі впевненості студентів щодо ефективної діяльності своїх пізнавальних процесів у вимірі їхньої психологічної стійкості, яка демонструє вміння впоратися з негативними емоціями та здатність мобілізуватися у складних ситуаціях [3], є актуальною проблемою.

У зв'язку з цим задля перевірки припущення про зв'язок метакогнітивних переконань з психологічною стійкістю студентів нами було організоване пілотажне дослідження. Емпірична вибірка включила 64 українських студентів (87,5 % жіночої і 12,5 % чоловічої статі), з них 18,8% навчаються в університетах Словаччини. Середній вік респондентів – 20 років. Задля реалізації мети емпіричного дослідження нами був застосований такий діагностичний інструментарій: для діагностики метакогнітивних переконань було використано «Опитувальник метапізнання-30» (Wells & Cartwright-Hatton, 2004 [5]) (адаптація українською мовою В.Волошиної-Нарожної); для дослідження психологічної стійкості студентів – Шкалу виміру гнучкості его - SPP-25 Ogińska-Bulik та Juszyński [3] (адаптація українською мовою У.Нікітчук, В.Кондратюк). Для математико-статистичної обробки емпіричних даних

використовували коефіцієнт кореляції Спірмена, лінійний регресійний аналіз.

Так, нами було виявлено обернений кореляційний зв'язок між показниками таких метакогнітивних переконань, як “Негативні переконання щодо неконтрольованості і небезпеки занепокоєння” (NEG) та всіма компонентами психологічної стійкості, окрім показників шкали “Наполегливість і детермінація у діяльності» (таблиця 1). Відмітимо, що показники останньої шкали не корелюють з жодним із показником метакогнітивних переконань респондентів.

Таблиця 1

Показники кореляційного зв'язку метакогнітивних переконань та психологічної стійкості

Показники		1	2	3	4	5	6
CC	r	-0,18	-,255*	-0,167	-,289*	-0,177	-,259*
	p	0,155	0,042	0,188	0,021	0,162	0,039
POS	r	-0,031	-,327**	-0,144	-0,222	-0,08	-0,187
	p	0,807	0,008	0,257	0,078	0,528	0,14
NEG	r	-0,189	-,469**	-,339**	-,465**	-,391**	-,446**
	p	0,135	0,000	0,006	0,000	0,001	0,000
NC	r	-0,015	-0,187	0,032	-0,127	0,135	-0,026
	p	0,905	0,139	0,799	0,317	0,289	0,836
CSC	r	0,124	0,079	0,115	0,128	0,109	0,144
	p	0,33	0,537	0,364	0,313	0,393	0,255
MSQ-30	r	-0,111	-,376**	-0,161	-,308*	-0,154	-,259*
	p	0,383	0,002	0,202	0,013	0,224	0,039

Примітки: Наполегливість і детермінація у діяльності»; 2- Відкритість на новий досвід і почуття гумору; 3 - Особиста компетентність у справлянні із труднощами та толеранція до негативних емоцій; 4 - Толеранція до невдачі і ставлення до життя, як до виклику; 5 - Оптимістичне ставлення до життя і здатність до мобілізації у важких ситуаціях; 6 - Загальний бал SPP-25; CC- Відсутність когнітивної впевненості; POS- Позитивні переконання щодо занепокоєння; NEG- Негативні переконання щодо неконтрольованості і безпеки занепокоєння; NC- Потреба контролювати думки; CSC- Когнітивна самосвідомість

Виявлено й обернений кореляційний зв'язок між показниками “Позитивних переконань щодо занепокоєння” (POS) та “Відкритістю на новий досвід і почуття гумору”, а також між показниками «Відсутності когнітивної впевненості» (CC) та “Відкритістю на новий досвід і почуття гумору”, “Толеранцією до невдачі і ставлення до життя, як до виклику”, загальним показником психологічної стійкості. Ймовірно означені дезадаптивні метакогнітивні переконання є психологічними бар'єрами розгортання психологічної стійкості респондентів.

Окрім того, за допомогою лінійного регресійного аналізу встановлено, що негативні (NEG) та позитивні (POS) метакогнітивні переконання прогнозують 19,7% ($p=,029$) дисперсії за шкалою психологічної стійкості “Відкритість на новий досвід і почуття гумору”. Досліджено, що NEG пояснюють й 11,5 % ($p=,004$) варіативності психологічної стійкості “Особиста компетентність у справлянні із труднощами та толеранція до негативних емоцій». Окрім того, NEG передбачають 14,5% ($p=,001$) варіативності загального показником психологічної стійкості, 14,5% ($p=,001$) дисперсії за шкалою «Толеранція до невдачі і ставлення до життя, як до виклику», а також разом з показником метакогнітивних переконань «Потреба в контролі» (NC) - 17,6% ($p=,022$) дисперсії за шкалою “Оптимістичне ставлення до життя і здатність до мобілізації у важких ситуаціях». Жодних інших статистично значимих предикторів психологічної стійкості не було виявлено.

Спираючись на отримані результати емпіричного дослідження, а також теоретичний аналіз проблеми, зокрема особливостей реалізації завдань метакогнітивного навчання, що передбачає розвиток метакогнітивних стратегій, а саме управління пізнавальними процесами, спробуємо охарактеризувати можливості Центрив наукового досвіду, які набувають популярності, як в Україні, так й в Словаччині. Унікальністю цих центрив є те, що вони надають можливість для відвідувачів на особистому досвіді через взаємодію з конкретними експонатами пізнати принципи сучасних наукових досягнень. Таким чином пошуки альтернативних сценаріїв щодо функціонування того чи іншого закону, прогноз і перевірка гіпотези, орієнтація на інтелектуальні емоції, розвивають такі мета

когнітивні стратегії відповідно до класифікацій О.Савченко [2] та Е.Škorvagoj [1], як контрфактичне мислення, самооцінювання й самоконтроль та регулювання емоцій. Розвиток саногенного (оздоровчого) мислення відвідувачів забезпечує усвідомленість та уважність до власних мисленнєвих процесів, перевірка припущень та відповідно пошук доказів, прийняття іншої точки зору за необхідності спростування гіпотези. Окрім того, здатність відволікатися від негативних емоцій забезпечує гра, за допомогою якої й відбувається таке неформальне навчання. Самомоніторинг активований у такій формі сприяє мисленнєвій та емоційній саморегуляції, візуальній рефлексії, надаючи впевненості для відвідувачів у свої інтелектуальні сили. Широкий спектр можливостей для студентів у цьому контексті надає Центр «Motio», який функціонує на базі Жилінського університету (Словаччина) [4]. А тому перспективу подальших розвідок вбачаємо у експериментальній перевірці вище обґрунтованих спостережень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гандзілевська Г., Ратінська О., Škorvagoj E. Українські народні казки як засіб розвитку метакогнітивних ресурсів психологічного імунітету молодших школярів. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2025. Вип. 23. С. 23–37.
2. Савченко О. Когнітивні та метакогнітивні стратегії розв'язання проблемних питань URL: <https://www.inforum.in.ua/conferences/15/23/148>
3. Ogińska-Bulik, N., & Juczyński, Z. (2008). Skala Pomiaru Prężności – SPP 25 [The Assessment of Resiliency Scale—SPP 25]. *Nowiny Psychologiczne*, 3, 39–56.
4. Ristvej J., Handzilevska H. (2025). Motio oslavuje 1. výročie otvorenia Quark – magazín o vede a technike URL: <https://www.quark.sk/motio-oslavuje-1-vyrocie-otvorenia/>
5. Wells, A., Cartwright-Hatton, S. (2004). A short form of the metacognitions questionnaire: Properties of the MCQ-30. In *Behaviour Research and Therapy*, vol. 42, no. 4, p. 385-396. doi:10.1016/S0005-7967(03)00147-5.

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОДИН ІЗ ПРОВІДНИХ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ ЗВО

Дем'янчук Анатолій

*доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти
України, Дійсний член Міжнародної педагогічної академії, Дійсний член
Академії педагогічних і соціальних наук, Академік по відділенню проблем
вищої школи Академії наук вищої школи України,
Президент Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Марчук Оксана

*доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука*

Кругляк Аліна

*начальник міжнародно-проектного відділу,
викладач кафедри романо-германської філології
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Інтернаціоналізація освітнього процесу в закладах вищої освіти (ЗВО) є важливим аспектом сучасної української освіти, що сприяє інтеграції національних освітніх систем у глобальний контекст. Вона передбачає створення умов для взаємодії здобувачів вищої освіти, викладачів і науковців з різних країн, що дозволяє розширити горизонти академічної та культурної мобільності. Інтернаціоналізація сприяє розвитку міжнародних програм, обміну студентами та викладачами щодо їх участі у наукових дослідженнях. Завдяки інтернаціоналізації ЗВО розвиваються нові форми співпраці з іноземними університетами.

Необхідність впровадження принципів інтернаціоналізації передбачена сучасними освітніми документами. Зокрема, в Законі України “Про освіту” написано: “Заклади освіти, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають

право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо” [1].

Значний внесок у розроблення теоретичних основ інтернаціоналізації вищої освіти було зроблено сучасними нацковцями (Н. Авшенюк, В. Андрущенко, Б. Год, І. Каленюк, С. Клепко, В. Кремінь, О. Овчарук, О. Першукова, А. Сбруєва та ін.). На думку Мигович І., “повна або часткова інтеграція процесу інтернаціоналізації до національних систем вищої освіти та напрямів діяльності національних ЗВО гарантує кращу якість провадження освітньої та дослідницької діяльності, вищі показники розвитку глобальної, міжкультурної, підприємницької компетентностей внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів освітнього процесу” [2].

Однією з основних стратегій розвитку ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» є інтернаціоналізація освітньої діяльності університету. Сьогодні Університет налагодив плідну співпрацю з понад 32 іноземними закладами вищої освіти з Великої Британії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Німеччини, Бельгії, Іспанії, Чехії, Литви, Латвії, Грузії, Канади, США, Туреччини. Завдяки діяльності клубу «Opening the Borders» вдалось налагодити співпрацю зі здобувачами освіти з Кореї, Японії, Ізраїлю, США, Індії та Колумбії.

Незважаючи на складні умови та виклики, в яких перебуває українська освіта в умовах воєнного стану, міжнародна діяльність університету продовжує активно здійснюватися. Щороку в університеті здійснюється реалізація грантових проєктів та програм, що в свою чергу сприяє зміцненню зв'язків, професійному розвитку в сфері освіти та науки. Зокрема, у 2024-2025 навчальному році університет спільно з консорціумом партнерів з Бидгоща (Польща), Львова та Харкова виграли грантовий проєкт RITA «Зміни в регіоні» «Ukrainiskie centrum terapii zajęciowej poprzez sport osób niepełnosprawnych vol 2.0». Це вже другий проєкт, що реалізовує МEGУ в рамках програми RITA. Проєкт впроваджується на факультеті здоров'я, фізичної культури та спорту на базі Польсько-українського адаптаційного центру. Метою проєкту є проведення ерготерапії з використанням адаптивних ігор для осіб з порушенням здоров'я, внутрішньо-переміщених осіб, військових, дітей різни вікових категорій з метою фізичної реабілітації, соціальної та психологічної адаптації. Інший проєкт був розроблений спільно з колегами з Університет Бат Спа (Велика Британія), Київської школи економіки та Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Грант Pimp Priming Collaboration «Оцінка впливу російського вторгнення на культурну спадщину та креативні індустрії України».

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

Університет Бат Спа та МЕГУ є побратимами в рамках британсько-української програми Twinning. Ці університети щороку реалізують ряд освітніх та наукових заходів. Згідно статистики, близько 80 заходів було спільно проведено впродовж останніх трьох років. Окрім того, Університет Бат Спа здійснює постійну психологічну та моральну підтримку, допомагає в реалізації наших ініціатив та надає донорську допомогу у важкі часи. Зокрема, в 2024 році в рамках ініціативи #Generators4Ukraine, студенти та викладачі Університету Бат Спа долучилися до забезпечення якісного освітнього процесу в умовах можливого блекауту. На запрошення Школи журналістики Університету Бат Спа, здобувачі освіти та викладачі факультету журналістики у 2024 р. долучились до проекту «Her game, her story». Метою проекту було оцінити сайт, його верстку, графічний дизайн та інші елементи та подати рекомендації щодо їх покращення. У рамках програми Твінніг відбувся робочий візит науково-педагогічних працівників нашого ЗВО до Університету Бат Спа (14-29.09.2024). Тоді було обговорено та узгоджено план співпраці за різними напрямками: Педагогіка/Освіта, Економіка/Бізнес, Гуманітарний напрям, науковий напрям.

Делегація МЕГУ в період 19-21.02.2025 року перебувала в м. Іннсбрук (Австрія), де українські науковці взяли участь в Міжнародній конференції з розбудови миру AURORA “The Role of Higher Education in Peacebuilding». У рамках програми РІТА в квітні 2025 року студенти та викладачі відвідали в м. Бидгощ (Польща) в рамках програми академічної мобільності. Завдяки діяльності міжкультурного клубу «Opening the Borders» упродовж 2024-2025 року було реалізовано ряд віртуальних академічних обмінів між здобувачами освіти МЕГУ та студентами закладів освіти Туреччини, Колумбії, США, Індії та Польщі. Такі обміни сприяють налагодженню комунікації між студентами, розширенню кругозору, інтелектуальному збагаченню та безпосередньо підвищують рівень володіння англійською мовою. Цікавою була реалізація проекту Pimp Priming Collaboration «Оцінка впливу російського вторгнення на культурну спадщину та креативні індустрії України». Завдяки йому наші науковці та здобувачі вищої освіти взяли участь у дводенному воркшопі у Варшавському університеті, де разом з колегами з Університету Бат Спа та партнерами з Києва та Чернівців обговорювали етапи реалізації проекту та перспективи розвитку.

Університет активно залучає міжнародних партнерів до проведення спільних освітньо-наукових заходів, що в свою чергу сприяє обміну досвідом та знаннями між здобувачами освіти та фахівцями з різних галузей, розширенню професійних контактів і мережі співпраці, актуалізації знань про нові дослідження, методики та технології,

підвищенню професійного авторитету та натхненню до нових ідей і наукових проєктів. Впродовж 2024-2025 навчального року МЕГУ був активним учасником ланч-семінарів, які щомісяця проводились онлайн Школою Освіти Університету Бат Спа. Впродовж 2024-2025 року студенти та викладачі МЕГУ взяли участь в ряді воркшопів: «Principles of research design: formulating research questions» (30.10.24); «Finding your academic voice» (31.10.24); «How to speak at a conference, deliver a Pecha Kucha or participate in a PhD Poster Competition» (05.12.24); «Research evaluation, stratification of researchers and postdigital solidarity in international contexts» (16.01.25); «Training for Moderators» (20.03.225); «Digital Marketing» (11-12.06.2025). Вагомою подією стала перша спільна студентська Спільна Студентська конференція МЕГУ та Університету Бат Спа 'Interdisciplinary and Transdisciplinary Approaches to European Integration: Post-Digital Innovations in Science, Education, Art, Technology and Culture' (8-9.04.2025). Результатом конференції стала публікація збірника наукових тез здобувачів освіти двох університетів. Вагомою подією 2024-2025 н.р. стало проведення міжнародних громадських учнівських читань «Я голосую за мир» 29 квітня 2025 року. Щороку до участі в заході долучаються професори Університету Бат Спа та здобувачі освіти з різних країн. В рамках програми Твінніг університет в 2024 році офіційно доєднався до платформи *English4Ukraine*, де здобувачі освіти та викладачі мають можливість пройти курси з вивчення англійської мови безкоштовно.

Міжнародно-проєктним відділом було здійснено моніторинг міжнародних корисних джерел та підготовлено перелік рекомендацій курсів неформальної освіти для здобувачів освіти. В лютому 2025 року було проведено міжнародний конкурс постерів до Дня Святого Валентина, до участі якого долучились школярі Рівненських шкіл, Закарпаття, а також іноземні студенти з Японії, США, Колумбії, Польщі та Туреччини. В Варто відзначити участь професорів університету в британській науковій програмі VITAE.

Результати міжнародної діяльності викладачів та здобувачів вищої освіти впродовж останніх років засвідчують зростання репутації університету на міжнародному рівні. Подальший розвиток має бути спрямований на поглиблення інтеграції у європейський освітній простір, розширення участі у спільних освітніх і наукових програмах, підвищення участі у міжнародних рейтингах та залучення іноземних студентів в освітній процес України. Важливим завданням діяльності ЗВО в умовах воєнного стану є проведення освітнього процесу на високому рівні, забезпечення надання освітніх послуг здобувачам відповідно до інтернаціональних стандартів, пропагування досягнень українських вчених на міжнародній арені.

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України “Про освіту” 2017. URL: <https://sqe.gov.ua/law/zakon-ukraini-pro-osvitu/>. Дата звернення: 09.08.2025.
2. Мигович І.В. Процес інтернаціоналізації та його вплив на трансформацію національних систем вищої освіти країн Східної Європи кінця XX – початку XXI століття: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 011 „Освітні, педагогічні науки” (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Старобільськ, 2020. 40 с.
3. Солощенко В. М. Академічна мобільність як запорука успішної інтернаціоналізації університетської освіти сучасної Європи. *Наукові пошуки: збірник наукових праць, присвячений 85-ти річчю Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка*. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. С. 106-111.
4. Учасники проєкту DESTIN обговорили перспективи співпраці у сфері журналістики. URL: <https://international.megu.edu.ua/uk/uchasnyky-proiektu-destin-obhovoryly-perspektyvy-spivpratsi-u-sferi-zhurnalistyky/>. (дата звернення: 09.08.2025).

ПРИМІТИВІЗМ І ЙОГО ВИДИ НА МАРШІ (ЕСЕ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ)

Джунь Йосип

*доктор фізико-математичних наук, професор,
завідувач кафедри математичного моделювання
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Про примітивізм можна було б не говорити, якби він не формував дуже спрощений, ненауковий тип мислення, особливо небезпечним в наш час для студентів, магістрів та аспірантів. Адже наука в наш час набула глибину і як кажуть досвідчені дослідники – істина часто ховається в деталях. Наукове мислення – що це таке? Це мислення, яке свідоме у дрібницях науки і опирається на конкретні, перевірені факти, які дійсно мали місце. Причому автором примітиву можуть бути навіть відомі люди. Наприклад, відкриття Ньютоном закону всесвітнього тяжіння (ЗВТ) було результатом довгої, клопітливої праці. Але Вольтер створив про відкриття примітивну легенду про впавше на голову Ньютона яблуко, із-за чого він вирішив зануритись у глибину гравітації. Фантастично, грандіозно! Раз і створив! А що було насправді? Над відкриттям ЗВТ Ньютон працював біля десяти років, та і то після того, як на його робочий стіл лягла публікація І. Кеплера про закони руху планет – тобто, трьох знаменитих законів небесної механіки. Таким чином, примітивізм і брехня – це брати-близнюки, тут навіть не пахне професіоналізмом. Таке відношення до знаменитого І. Ньютона – математика, фізика, астронома, механіка, автора ЗВТ, трьох законів механіки, творця теорії світла і 9 всесвітньо відомих праць не є етичним.

Ненауковий тип мислення яскраво продемонстрував також фахівець NASA по обчисленню орбіт планет Ньютон у книзі «Злочин Клавдія Птолемея». Підкрадається думка про Птолемея, як про якогось вбивцю. Що ж то за злочин? Виявляється злочином з розбігу названа «Система світу Клавдія Птолемея», яка проіснувала 1400 років і давала положення планет Сонячної системи і точністю до 11 дугових хвилин відрізнялась від положень «істинної» системи світу Коперника.

Найпотужнішим джерелом примітивізму і брехні поступово стають нині і деякі поняття в ЗМІ.

Наприклад, коли дві країни виливають одна на одну цистерни наглої брехні, то як це називається нині? Правильно – «інформаційна війна» у якій немає ніякої інформації або «гібридна війна» щось схоже на гібрид чорта з дияволом. Тобто, як бачимо і наша мова непомітно занурюються в той примітивізм, на жаль.

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ (2014–2025)

Гаврілова Анна

викладач кафедри психології,

Приватного вищого навчального закладу

*«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

м. Рівне, Україна

Психологія як наука має складну історію становлення: від філософських роздумів про душу у давньогрецькій традиції — до сучасної експериментальної та прикладної дисципліни. ХХ століття стало періодом найбільшої диференціації: поява психоаналізу (Фрейд), біхевіоризму (Уотсон, Скіннер), когнітивної психології (Піаже, Бек, Кахнеман) та культурно-історичної школи створили багатовекторний розвиток науки.

Водночас у ХХІ столітті постає потреба аналізувати психологію в контексті соціально-політичних криз, які формують не лише умови життя людей, але й визначають нові напрями наукового пошуку. Особливо це стосується України, де від 2014 року суспільство переживає тривалий конфлікт, масову травматизацію та нові виклики для психічного здоров'я.

Окреслимо основні історичні витоки та класичні школи: Вільгельм Вундт (1879, Лейпциг) започаткував експериментальну психологію; Вільям Джемс у США підкреслював функціональність; Зигмунд Фрейд (психоаналіз) відкрив новий погляд на несвідоме; Жан Піаже заклав підвалини когнітивної психології розвитку; Аарон Бек (когнітивна терапія) створив доказову клінічну практику; Деніел Кахнеман розробив теорію прийняття рішень і когнітивних упереджень, в українському контексті Україна має власні традиції у психології, зокрема діяльність Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, факультетів психології в КНУ ім. Т. Шевченка, ЛНУ ім. І. Франка, Український Католицький Університет. Важливу роль у формуванні професійного середовища відіграє Національна психологічна асоціація України.

Події 2014 року започаткували нову траєкторію розвитку психологічної практики: з'явилася потреба у кризовій інтервенції, роботі з ветеранами, внутрішньо переміщеними особами, сім'ями загиблих. Після 2022 року масштаби цієї потреби зросли в геометричній прогресії, що актуалізувало необхідність швидкої підготовки кризових психологів та інтеграції доказових методик.

На сьогодні спостерігається дефіцит кваліфікованих кадрів. Освітні програми різняться за якістю, бракує єдиних стандартів психологічної підготовки, нестача довготривалих досліджень, відсутні системні спостереження за ветеранами, дітьми з прифронтових регіонів, тимчасово переміщеними особами. Спостерігається вторинна травматизація спеціалістів психологів, які самі потребують регулярної супервізії. Попри інформаційні кампанії, багато українців досі уникають звернення до психолога через страх осуду.

Перспективи розвитку психології в Україні вбачаються у інтеграції національної психологічної науки у світовий науковий простір, активному розвитку міждисциплінарних досліджень, а також у впровадженні доказових методів психодіагностики та психотерапії. Особливої уваги потребує формування психологічної культури суспільства, що передбачає підвищення рівня обізнаності населення з питань психічного здоров'я та доступності психологічної допомоги. Перспективним також видається розвиток цифрової психології та використання сучасних інформаційних технологій для консультування, психоосвіти та наукових досліджень.

Отже, підводячи підсумок дослідження, слід наголосити, що психологія як наука має багату історію, але її сучасний розвиток визначається контекстом. Україна у 2014–2025 рр. стала прикладом країни, де соціально-політичні потрясіння радикально змінили запит до психології: від академічної дисципліни — до ключового елементу національної безпеки й соціальної стійкості. Подальший розвиток залежатиме від інтеграції міжнародних стандартів, розвитку доказових практик, державної політики підтримки психічного здоров'я та зміцнення наукової інфраструктури.

ЛІТЕРАТУРА

1. М'ясоїд, П. А. Загальна психологія: навч. посібник. 3-є вид. Київ: Вища школа, 2004. URL: http://moodle.nati.org.ua/pluginfile.php/15016/mod_resource/content/1/Mjasoid.%20Zagalna%20psuhologija.pdf.
2. Титаренко, Т. М. Психологія життєвої кризи. Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2015.
3. Чепелева, Н. В. Наративні стратегії особистості. Київ: Педагогічна думка, 2017.
4. Фільц, О. Психоаналіз і культура. Львів: УВС, 2019.
5. Кікінежді О. М. Гендерна психологія: сучасні виміри. Тернопіль: ТНПУ, 2018.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Іванчук Юлія

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
педагогічного факультету*

Приватного вищого навчального закладу

*«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

м. Рівне, Україна

Михальчук Юлія

*кандидат психологічних наук, доцент
завідувачка кафедри психології*

Приватного вищого навчального закладу

*«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

м. Рівне, Україна

У сучасних умовах спостерігається постійна зміна соціальних норм, цінностей та традиційних зразків маскуліності/фемінності, що зумовлює кризу гендерної ідентичності в сензитивні періоди розвитку особистості. Досить важливим періодом для формування гендерної ідентичності є юнацький вік, коли інтенсивно розвиваються моральні норми, життєві перспективи, нові погляди на життя та відносини між людьми. В цей період людина починає вибудовувати власну картину світу та свій «Я-образ», не обмежуючись пасивним засвоєнням гендерних ролей.

Гендерна ідентичність виявляється в усвідомленні, емоційному прийнятті та реалізації сенсів, цінностей і моделей поведінки певної гендерної групи, які визнаються в сучасному соціокультурному середовищі.

У працях українських В. Агеєвої, А. Алексєєвої, П. Горностаї, Т. Говорун, І. Євстігнєєвої, М. Жидко, Т. Іванової, М. Карч, О. Кікінежди, Л. Кобилянської, Н. Городнової, О. Кочаряна, Т. Кубриченко, І. Кульчицької, С. Кондратюк, М. Левандовської, В. Новицької, М. Скорик, Н. Терещенко, М. Ткалич, Є. Фролової, Р. Чіп і зарубіжних науковців А. Bandura, S. Bem, H. Bradley, B. Brown, L. Diamond, C. Feiring, W. Furman та інших розглядаються різні аспекти гендерної проблематики, представлені теоретичні та психодіагностичні підходи до гендерного

простору особистості, до виявлення особливостей статевого-рольової поведінки і діяльності чоловіків і жінок тощо.

Слід вказати, що наразі в науковому дискурсі відсутнє усталене визначення категорії «гендер». Під «гендером» розуміють соціально-біологічну обумовленість відмінностей між людьми, завдяки якій пропонується визначення понять «чоловік» і «жінка». Гендер є комплексом соматичних, репродуктивних, соціокультурних і поведінкових характеристик, що забезпечують індивіду особистий, соціокультурний, правовий статус чоловіка чи жінки. У словнику Європейського інституту з гендерної рівності термін «гендер» трактується як соціальні характеристики та можливості, що пов'язані з буттям жінки або чоловіка, зі стосунками між жінками та чоловіками, дівчатами та хлопцями, а також із відносинами поміж жінками, та поміж чоловіками [2, с. 30]. Ці характеристики, можливості та відносини динамічні, контекстно- та часозалежні. Водночас вони обумовлені соціально та засвоюються через процеси соціалізації. Гендер позначає, що саме очікується, допускається і цінується у жінок та чоловіків у певному соціокультурному контексті.

По суті «гендер» (gender) інтерпретують як комплексну сукупність характеристик, завдяки яким встановлюються відмінності між жінками та чоловіками на біопсихосоціальному рівні. На відміну від суто біологічного розуміння статі (sex), яка задається природно, дефініцією «гендер» послуговуються для позначення статі як соціального конструкта та явища. Підкреслюється, що гендер виступає продуктом соціального моделювання, формування певної статево-рольової поведінки, яка припустима в певній культурі.

Нині існують різні підходи щодо уявлень про гендер. Так, з позицій соціально-конструктивістського підходу соціальна реальність є одночасно об'єктивною і суб'єктивною. Вона об'єктивна, оскільки незалежна від індивіда та суб'єктивна, тому що постійно створюється індивідом. У межах цього підходу «гендер» подається як організована модель соціальних відношень між чоловіками та жінками, яка конструюється основними інститутами суспільства. Теорія соціального конструювання гендера базується на двох постулатах: 1) гендер конструюється через соціалізацію, розподіл праці, його формують система гендерних ролей, сім'я, засоби масової інформації; 2) гендер будується й самими індивідами – на рівні їх свідомості (тобто гендерної ідентифікації), прийняття заданих суспільством норм і підлаштування під них (в одязі, зовнішності, манері поведінки тощо).

Гендерну ідентичність (gender identity) розглядають як внутрішній індивідуальний гендерний досвід, що транслює кожна людина. При цьому він може співвідноситися або не співвідноситися зі статтю, отриманою при народженні, зокрема щодо відчуття свого тіла (за умови вільного вибору може включати зміну зовнішнього вигляду чи функцій тіла медичними,

хірургічними або іншими засобами) та інших способів вираження гендеру, як-то: одяг, мова чи манери [2, с. 32]. Таким чином, «гендерна ідентичність» виступає компонентом самосвідомості, який представлений багаторівневою системою співвіднесення особистості з тілесними, психофізіологічними, психологічними та соціокультурними значеннями маскулітності та фемінності як незалежних вимірів. Гендерна ідентичність залежить здебільшого від соціальних чинників, а не від біологічної природи людини. Зауважимо, що гендерна ідентичність як різновид соціальної не є складним утворенням з унікальною конфігурацією підпорядкованих ідентичностей, які є гнучкими утвореннями, що динамічно розвиваються та змінюються відповідно до життєвих обставин.

У загальному розумінні гендерну ідентичність інтерпретують як результат отожднення особистістю себе з певною статтю, відношення до себе як до представника певної статі, освоєння відповідних форм поведінки та формування особистісних характеристик

Вирізняють три провідні підходи до типології гендерної ідентичності: біполярна, андрогенна та мультиполярна. При цьому мультиполярна модель гендерної ідентичності припускає існування безлічі типів гендерної ідентичності.

До основних компонентів гендерної ідентичності можна віднести: біологічну стать (чоловік/жінка), маскулітність, фемінність, андрогінність як конструкти культури та інтеріоризовані психологічні характеристики особистості. Зрілу або досягнуту гендерну ідентичність можна визначити як статус людини, яка на основі самостійного рішення й висновків досягла стабільного визначення себе як чоловіка чи жінки, прийняла себе повністю через гендерну поведінку, яка відповідає її біологічній статі.

Гендерна ідентичність є продуктом соціального конструювання та одночасно одним із ключових чинників, що опосередковує поведінкову активність та установки особистості в контексті міжособистісних відносин. При цьому гендерна ідентичність визначає ступень, яким кожний індивід ідентифікує себе в якості чоловіка, жінки чи деякого поєднання того та іншого. Ця внутрішня структура, яка створюється в процесі розвитку, дозволяє індивіду організувати Я-образ і соціально функціонувати відповідно до сприймаючої статі та гендера. Відзначимо, що вона не дається індивіду автоматично, при народженні, а виробляється в результаті складної взаємодії його природних задатків і відповідної соціалізації, типізації чи «кодування». Активним учасником цього процесу виступає сам суб'єкт, який приймає або відкидає пропонувані йому ролі та моделі поведінки, навіть до «перекодування» чи «переустанови» гендерної ідентичності.

Гендерна ідентичність, будучи базовою характеристикою особистості, формується в результаті психологічної інтеріоризації чоловічих чи жіночих рис, у процесі взаємодії «Я» та інших, у ході соціалізації.

З позиції С. Feiring існує два типи гендерної ідентичності [5]:

– загальна гендерна ідентичність (general gender identity) – уявлення про чоловічі та жіночі відмінності. Цей рівень є базовим і проявляється в 2-3-річному віці;

– підлаштована гендерна ідентичність (configured gender identity) – внутрішнє ставлення та зовнішні прояви, які відображають жіночість чи мужність; поведінку, яка інтерпретується як чоловіча чи жіноча.

Підлаштована гендерна ідентичність активно розвивається в підлітковому віці, коли дитина починає приміряти на себе гендерні ролі (образ чоловіка чи жінки), що транслюються суспільними інститутами, але водночас засновані на її особистих уявленнях, формуючи тим самим адаптивні моделі гендерної поведінки [5].

Гендерна ідентичність містить набір приписів та очікувань, які демонструє суспільство індивіду в плані соціальних нормативів статевих ролей. В процесі спілкування та спільної діяльності з однолітками ці норми набувають особистого сенсу, який і забезпечує усвідомлення та прийняття особою своєї статевої належності, сприяє виробленню моделей поведінки та спілкування в контексті гендерних ролей. Гендерні характеристики індивіда починають визначати структуру та спрямованість спілкування, ступінь популярності в групі та низку інших параметрів, які відображають процес соціалізації.

У структурі гендерної ідентичності можна виділити наступні рівні: 1) базова ідентичність – співставлення особистості з альтернативними уявленнями про маскуліність/фемінність; 2) рольова ідентичність – співставлення поведінки і переживань особистості з існуючими в певній культурі гендерно-рольовими стереотипами; 3) особистісна ідентичність, яка інтегрує описані рівні та характеризує співставлення особистості з мужністю і жіночністю в контексті індивідуального досвіду міжособистісного спілкування.

На думку М. Ткалич, до провідних характеристик гендерної ідентичності належать засвоєння особистістю гендерних ролей (способів поведінки людей залежно від їхніх позицій у статевій диференціації), а також розвиток гендерної самосвідомості (усвідомлення своєї схожості та відмінності з представниками своєї статі на відміну від протилежної) [3, с. 102].

Адаптованість особистості до трансформацій в гендерній культурі, зокрема щодо гендерних ролей, слугує ознакою зрілої гендерної ідентичності. Соціальні трансформації, демократизація стосунків між

статтями, розмитість кордонів між «чоловічими» і «жіночими» професіями призводять до змін унормованих уявлень про гендерні ролі. Відповідність гендерної поведінки цим змінам визначається як переорієнтація індивідів із стереотипно традиційних маскулінно-фемінних на андрогінні гендерні ролі. Андрогінний гендерний тип є більш адаптованим до потреб соціального середовища.

Підсумовуючи, доцільно наголосити, що поняття «гендер» характеризує соціально-культурні ролі, які очікують від індивіда залежно від його статі. Натомість дефініція «гендерна ідентичність» описує спосіб, у який індивід сприймає себе в межах цих ролей, виявляється у власних переживаннях, уявленнях і самосвідомості щодо своєї статі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Іванова Т. В., Карч М. О. Гендерна ідентичність як мультіваріативний феномен. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 2020. Том 31 (70). № 4. С.28-33.
2. Словник Європейського інституту з гендерної рівності / пер. М. Бабак, О. Давліканової, М. Дмитрієвої, М. Козир, Л. Компанцевої, К. Левченко, М. Скорик, О. Суислової. Київ : «Вістка», 2021. 170 с.
3. Ткалич М. Г., Зінченко Т. П., Касьян А. П. Гендерна ідентичність особистості: зміст, структура, гендерно-рольова диференціація. *Psychological journal*. 2020. Vol. 6. Issue. Pp.101-109.
4. Ткалич М. Г. Гендерна психологія: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2016. 248 с.
5. Feiring C. Gender identity and the development of romantic relationships in adolescence. The development of romantic relationships in adolescence; edited by W. Furman, B. Brown, C. Feiring. New York: Cambridge University Press. 1999. Pp. 211-232.

ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ФЕНОМЕНУ

Михальчук Юлія

*кандидат психологічних наук, доцент
завідувачка кафедри психології
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Камінська Олеся

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
педагогічного факультету
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Актуальність досліджень емоційної стійкості продиктована тим, що сучасні суспільні реалії вимагають від людини підвищених емоційних ресурсів. Війна на території України призвела до значного підвищення психоемоційного рівня напруги. Наслідком цього частими є такі психічні стани, як дратівливість, тривога, депресивні стани. Дослідження у сфері емоційної стійкості допомагають розробити методики, здатні діагностувати рівень емоційної стійкості та допомагають підвищити стійкість до стресогенних факторів.

Вперше поняття емоційної стійкості та емоційної нестійкості (нейротизму) запропонував Ганс Юрген Айзенк. Під емоційною стійкістю науковець розумів стійкість щодо зовнішніх подразників і збереження спокою, а під нейротизмом – емоційно-психічну нестійкість як результат неврівноваженості процесів збудження та гальмування. Проявом нейротизму вважалася підвищена чутливість до зовнішніх подразників, збільшення емоційного фону та тривожність. Г.Ю. Айзенк розробив тести для визначення емоційної стійкості та нейротизму, в яких, на відміну від сучасних досліджень, категорії емоційної стійкості та емоційної нестійкості (нейротизму) безпосередньо залежали від типу темпераменту людини.

Зарубіжні автори, такі як Г. Сельє, Г. Лазарус та М. Борневасер, Р. Бернс замість терміну «емоційна стійкість», як правило, використовували термін «стресостійкість» і розглядали поняття стресостійкості через показники витривалості та супротиву. Американські психологи С. Кобаса та Р. Пусетті при описі витривалості використовують три показники [2]:

- відчуття контролю над своїм життям;

- стан залученості у діяльність, стосунки з іншими людьми та із самим собою;

- оцінювання змін, що відбуваються в житті, швидше як виклик, а не як загроза.

Науковці вважають, що людина, яка є психологічно стійкою, володіє достатньою кількістю ресурсів для боротьби зі стресовими впливами [2].

З цих позицій емоційна стійкість може бути визначена як адекватний емоційний стан та помірна емоційна реакція на зовнішні дії (або сигнали). Отже той, хто здатен протистояти змінам навколишнього оточення, не реагуючи надемоційно, може вважатися емоційно стійким. При цьому необхідно відрізнити вміння стабілізувати емоції від здатності контролювати їх. Критеріями емоційної стабільності є спокій розуму, відсутність тривоги та депресії [1]. Важливу роль відіграє також й вміння регулювати емоційну рівновагу. Загалом, можливість контролювати емоції та керувати ними є емоційно стабілізуючим фактором, незалежно від способу (терапевтичного чи медикаментозного) їх досягнення.

Зарубіжними науковцями введено також поняття емоційного інтелекту, що визначається здатністю людини розрізняти емоції та наміри інших людей, визначати та регулювати власні емоції з метою вирішення практичних завдань. Термін «емоційний інтелект» вперше був використаний у 1964 році в роботі Майкла Белдока, а потім і в працях Б. Лойнера. Популярними на даний момент є праці Стівена Стейна і Говарда Бука, що визначають емоційний інтелект, як здатність правильно оцінювати обстановку і впливати на неї, а також інтуїтивно розуміти те, чого хочуть і чого потребують інші люди, знати їх сильні і слабкі сторони, не піддаватися стресу і бути комунікабельним.

ЛІТЕРАТУРА

1. Hay I., Ashman A.F. The development of adolescents' emotional stability and general self- concept: the interplay of parents, peers, and gender. *International journal of disability, development and education*. 2003. No. 50 (1). P. 77-91.
2. Kobasa S.C. Stressful life events, personality and health: an inquiry into hardiness. *Journal of personality and social psychology*. 1979. No. 37. P. 1-11.

КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Михальчук Юлія

*кандидат психологічних наук, доцент,
завідувачка кафедри психології
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Карякіна Тетяна

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
педагогічного факультету
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Професійна діяльність сучасної людини характеризується високим рівнем динамічності та стресогенності. Одним із основних факторів, що ускладнюють взаємодію в колективі, є конфлікти, які можуть виникати через відмінності в цінностях, інтересах, стилях спілкування або професійних ролях. Деструктивні конфлікти негативно впливають на ефективність роботи, психологічний клімат у колективі та рівень професійного вигорання.

Психологічна компетентність особистості є ключовим ресурсом у профілактиці конфліктів. Вона включає здатність до самопізнання, ефективної комунікації, регуляції емоцій, емпатії та рефлексії. Високий рівень розвитку психологічної компетентності дозволяє не лише запобігати конфліктам, а й ефективно вирішувати їх, зберігаючи професійні та міжособистісні стосунки.

Наукові дослідження свідчать, що психологічна компетентність позитивно корелює з конструктивним стилем поведінки у конфліктних ситуаціях, підвищує рівень емоційного інтелекту та комунікативної компетентності. В. М. Моляко [1] підкреслює значення психологічної компетентності для гармонізації професійної взаємодії, а Н. В. Гаврилюк [2] зазначає, що розвиток емоційної регуляції та емпатії зменшує ймовірність деструктивних конфліктів.

Практичне значення формування психологічної компетентності проявляється у створенні психологічно комфортного середовища, підвищенні ефективності професійної діяльності та покращенні

міжособистісних стосунків у колективі. Методики розвитку психологічної компетентності можуть застосовуватися у тренінгах, корпоративному навчанні та психологічному консультуванні.

Крім поняття «психологічної компетентності» в психологічній науці існує інше – «конфліктологічної компетентності». Конфліктологічна компетентність визначається як здатність дійової особи у реальному конфлікті здійснювати діяльність, спрямовану на мінімізацію деструктивних форм конфлікту та переведення соціально-негативних конфліктів у соціально-позитивне русло. Вона являє собою рівень розвитку обізнаності про діапазон можливих стратегій конфліктуючих сторін та вміння сприяти реалізації конструктивної взаємодії в конкретній конфліктній ситуації.

Розуміння феномена компетентності включає всі суб'єктні властивості особистості, що виявляються в діяльності та забезпечують її ефективність. Конфліктологічна компетентність – інформаційно-когнітивно-регуляторна підсистема професіоналізму, пов'язана з вміннями керувати конфліктом та вирішувати його. Це здатність до управління конфліктами (у т.ч. діловими) у вищій школі, професійній діяльності, у житті в цілому. Вона включає не лише здатність виконувати трудові функції у конфліктогенному середовищі, а й перетворювати її для успішного вирішення навчальних та професійних завдань.

Значення конфліктологічної компетентності виявляється у її функціях: мобілізаційній (здатність розглядати конфлікт як невід'ємну складову життя); інформативній (здатність до неоднозначного трактування конфліктної взаємодії та бачення перспектив її вирішення); прогностичній (здатність застосовувати різні техніки для мінімізації деструктивних форм конфлікту); регулятивній (здатність здійснювати діяльність посередника); ціннісній (зміна ставлення до конфлікту).

Структура конфліктологічної компетентності включає наступні компоненти: аксіологічний (система якостей, що характеризують індивідуальність та особистість); інформаційний (змістовний блок – знання); операційний (практичні вміння).

Отже, конфліктологічна компетентність особистості є важливим чинником запобігання та конструктивного вирішення конфліктів у професійній діяльності. Підвищення рівня компетентності сприяє оптимізації професійної взаємодії, розвитку колективу та збереженню психологічного здоров'я працівників.

ЛІТЕРАТУРА

1. Моляко В. М. Психологічна компетентність особистості: теорія та практика. Київ, 2018. 156 с.
2. Гаврилюк Н. В. Емоційна регуляція та конфліктність у професійній діяльності. Львів, 2020. 112 с.
3. Кінаш В. О. Психологічна компетентність як ресурс професійного розвитку. Харків, 2019. 98 с.
4. Андрєєва В. І. Тренінгові методики розвитку психологічної компетентності. Київ, 2017. 84 с.

СУЧАСНІ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Кирилович Олена

*старший викладач кафедри теорії
та методики початкової освіти*

*Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Сучасний стан здоров'я дітей в Україні викликає серйозну тривогу: понад 20% учнів молодшого шкільного віку мають надлишкову масу тіла [2], а дані за 2023–2024 роки засвідчують стійку тенденцію до збільшення потреби у психологічній підтримці [5]. Особливо складною є ситуація серед дітей, котрі перебувають у середовищі підвищеного стресу, наприклад, поблизу зони бойових дій. Отримані результати підтверджують актуальність інтеграції здоров'язбережувальних технологій у практику початкової школи, спрямованих на формування валеологічної культури та гармонійний розвиток фізичного, психічного й соціального здоров'я учнів.

Згідно із сучасними дослідженнями і педагогічними концепціями, здоров'язбережувальні технології слід трактувати як цілісну систему цілеспрямованих і валеологічно аргументованих педагогічних заходів, спрямованих на збереження й зміцнення здоров'я учасників освітнього процесу, формування культури здорового та безпечного способу життя, а також ранню мотивацію до фізичної активності. Дослідниця І. Усатова визначає цю систему як сукупність методик і педагогічних рішень, що сприяють оптимізації освітнього середовища з урахуванням вікових, індивідуальних та психофізіологічних особливостей школярів [3].

Класифікація здоров'язбережувальних технологій охоплює інноваційні гімнастики (дихальна, художня, імунна, масажна, психогімнастика, гідроаеробіка тощо), профілактично-лікувальні засоби (фітотерапія, ароматерапія, вітамінотерапія), терапевтичні практики (арт-, піскова-, казко-, сміхо-, музико-, ігрова і танцювальна терапія, релаксація). Кожна з цих груп виконує конкретну функцію у межах цілісної освітньо-оздоровчої стратегії [1].

Реалізація здоров'язбережувальних технологій у сучасній початковій школі передбачає систематичне використання активних і сенсомоторних вправ. «Пальчикова гімнастика» – це застосування коротких вправ для дрібної моторики. Вона науково обґрунтовується взаємозв'язком розвитку

моторики, мовлення та когнітивних функцій у молодшому віці; здатна покращити швидкість читання, якість письма та концентрацію уваги школярів. Важливо організувати такі вправи декілька разів на день і адаптувати їх до потреб кожної дитини.

Виконання вправ із масажними м'ячами (су-джок та сенсорні кульки) ґрунтується на засадах сенсорної інтеграції та передбачає використання тактильних і пропріоцептивних стимулів для нормалізації емоційного стану й поведінки дітей. Доведено, що «deer pressure» сприяє зниженню збудженості, покращенню самоконтролю та підвищенню залученості учнів в освітній процес, особливо за наявності сенсорних особливостей чи симптомів тривожності [4].

Дихальна гімнастика, фундаментом якої є діафрагмальне, ритмічне дихання, що поєднується з рефлексивними техніками, дає змогу активізувати парасимпатичну нервову систему, знизити рівень стресу й стимулювати просоціальну поведінку. Регулярні короткі дихальні паузи протягом навчального дня сприяють покращенню емоційної регуляції й більшій стабільності уваги школярів. Методична практика рекомендує застосування таких вправ перед стресогенними активностями або для переходу між блоками навчання [7].

Психогімнастика та фізкультхвилинка – це комплекс ігрових й рольових видів діяльності, спрямованих на корекцію емоційного стану, розвиток навичок саморегуляції та емпатії. Дослідження свідчать про ефективність систематичного проведення психогімнастики з позиції профілактики та корекції емоційно-поведінкових проблем у молодшому шкільному віці [6].

Енерджайзери – це короткі інтенсивні рухові вправи або ігрові активності, що виконуються для підвищення мотивації, «перезавантаження» уваги після тривалого розумового навантаження. Зміст енерджайзерів має враховувати координаційні, кардіо-орієнтовані та ігрові компоненти для того, щоб забезпечити максимум користі для фізичного і розумового розвитку.

Гімнастика для очей орієнтована на профілактику астенопії та зору, з огляду на зростання часу роботи з гаджетами й читання з малих відстаней. Оптимальною практикою є інтеграція коротких вправ для акомодатії («20-20-20» та інші візуальні паузи), що надає можливість зменшити суб'єктивну втому очей та зберегти працездатність школярів. Слід пам'ятати, що ці вправи не замінюють офтальмологічного контролю за станом зору в дітей.

Ігрова терапія використовується для розвитку комунікативних, емоційних і регуляторних навичок, а також адаптації до колективу. У структурованих рольових і пропедевтичних іграх створюються умови для формування емпатії, навичок конструктивного вирішення конфліктів та закладається фундамент психоемоційної стійкості. Доведено, що такі

практики значно покращують поведінкові та мотиваційні показники в молодшому шкільному середовищі.

Використання арттерапевтичних технік та музичного супроводу в освітньому середовищі передбачає включення художньо-творчих і музичних завдань у щоденну діяльність учнів. Такий підхід стимулює емоційну регуляцію, збагачує досвід навчання й активізує пам'ять через міжсенсорні зв'язки. Музика та мистецькі завдання суттєво знижують рівень стресу й полегшують школярам вербалізацію власних емоцій.

Заняття на свіжому повітрі, планові екскурсії та уроки з використанням природного середовища підвищують фізичну активність, сприяють природному відновленню уваги й мають доведений профілактичний ефект щодо хронічних захворювань та ризику розвитку міопії. Регулярний контакт з природним довкіллям стає невіддільною частиною комплексної стратегії формування здорового способу життя.

Інтеграція тем здоров'я та здоров'язбереження в освітній процес (через тематичні задачі, диктанти, каліграфічні хвилинки) посилює мотивацію до вивчення шкільних предметів крізь призму особистої користі, закріплює міждисциплінарні зв'язки й формує стійкі мотиваційно-ціннісні орієнтири щодо здорового стилю життя [1].

Таким чином, здоров'язбережувальні технології покликані реагувати на комплексні виклики стану здоров'я молодшого покоління, особливо в умовах тривалого стресу. Їх наукове обґрунтування, міждисциплінарна інтеграція, врахування індивідуальних і вікових особливостей дозволяють системно впроваджувати профілактичні й коригувальні інтервенції та формувати покоління дітей зі сталим рівнем фізичного, психоемоційного та соціального благополуччя.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беньковська А. В., Шквиря С. О. Навчально-методичний посібник «Здоров'язбережувальні технології в освітній діяльності початкової школи». Полтава, 2022, 88 с.
2. Кожна п'ята дитина в Україні має надлишкову масу тіла: результати першого національного дослідження дитячого ожиріння. *Міністерство охорони здоров'я України*. URL: <https://moz.gov.ua/uk/news/kozhna-p-yata-ditina-v-ukrayini-maye-nadlishkovu-masu-tila-rezultati-pershogo-nacionalnogo-doslidzhennya-dityachogo-ozhirinnya> (дата звернення: 05.09.2025).
3. Усатова І. А. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до реалізації здоров'язбережувальних у спеціальних медичних групах: навч.-метод. посіб. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. 128 с.

4. Bestbier L., Williams T. I. The immediate effects of deep pressure on young people with autism and severe intellectual difficulties: Demonstrating individual differences. *Occupational Therapy International*. 2017. Vol. 2017. Iss. 1. P. 7534972.
5. Chornokondratenko M., Malenko A. Emotional trauma piles up for Ukraine's children three years after invasion. *Reuters*. URL: https://www.reuters.com/world/europe/emotional-trauma-piles-up-ukraines-children-three-years-after-invasion-2025-02-20/?utm_source=chatgpt.com (date of access: 05.09.2025).
6. Schmidt M., Benzing V., Kamer M. Classroom-based physical activity breaks and children's attention: cognitive engagement works! *Frontiers in Psychology*. 2016. Vol. 7. P. 1474.
7. Voltmer K., Hondrich F., von Salisch M. Daily breath-based mindfulness exercises in a randomized controlled trial improve primary school children's performance in arithmetic. *Scientific Reports*. 2023. Vol. 13. Iss. 1. P. 22169.

АНАЛІЗ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ЗМІСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ

Красовська Ольга

*доктор педагогічних наук, професор
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Сьогодення людської цивілізації характеризується виникненням і наростанням надзвичайно гострих глобалізаційних проблем, які охопили практично усі сфери життєдіяльності та вийшли за межі держав і континентів, зачіпаючи життєві інтереси кожного мешканця планети незалежно від раси, віри, громадянства, чи майнового стану. Глобальні проблеми людства та України є складними і багатограними, а їх розв'язання потребує спільних зусиль держави, бізнесу і громадянського суспільства. Одним із ключових аспектів подолання актуальних проблем є затвердження Концепції сталого розвитку, яка пропонує комплексне бачення розвитку суспільства з урахуванням економічних, соціальних та екологічних аспектів [13].

Вагомим чинником негативного впливу на втілення Цілей Сталого Розвитку є воєнні дії в Україні. Ведення бойових дій, руйнування будівель, рух важкої техніки – ущільнюють ґрунт, порушують його структуру, погіршують водопроникність і аерацію. Подолання наслідків руйнації ландшафтів та знищення інфраструктури нашої країни, переміщення великої кількості осіб з місць бойових дій потребують значних зусиль, ресурсів і часу на відновлення. Наразі необхідним є визначення завдань Цілей Сталого Розвитку на етапі повоєнного відновлення в Україні, що може слугувати імпульсом для подальшого поступального розвитку країни [13].

Посилення впливу глобалізаційних викликів у всіх сферах суспільного життя та імплементація моделі сталого розвитку викликають підвищений інтерес вітчизняних і зарубіжних учених. Проблеми освіти сталого розвитку розглядаються у працях В. Андрущенко, І. Беха, В. Кременя, Л. Масол, І. Зязюна, М. Згуровського, який підкреслює, що ключовим компонентом освіти має бути розроблення і впровадження освітніх програм, що охоплювали б усі галузі знань, давали можливість трансформувати всі суспільні процеси у напрямку сталого розвитку [4]. Вплив глобалізаційних процесів на сучасному етапі досліджено у працях

провідних учених: А. Гальчинського, В. Лугового, В. Кременя, С. Марчука, П. Сауха.

Різнобічні тенденції розвитку дизайн-освіти в Україні та зарубіжних країнах розглядаються в наукових працях С. Алексєєвої, В. Жлудько С. Лінди, С. Мигаля, І. Диди, Т. Казанцевої, В. Орлова, О. Фурси. Модернізація дизайн-освіти в Україні проектується в змісті вітчизняних концепцій та стратегій, зокрема як «Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції» (2015) [5], «Концепція підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар'єри» (2018) [2], «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки» [10], «Стратегія розвитку дизайн-освіти в повоєнній Україні: трансдисциплінарний підхід» (2023) [7], розвідок, зокрема в аналітичному дослідженні «Сучасний стан дизайнерської освіти в Україні» (2018) [1], «Дизайн-освіта майбутніх фахівців: проблеми та перспективи» (2022) [3] та інших джерел.

В умовах сьогодення актуалізуються питання реалізації нової парадигми розвитку суспільства, що отримала назву «сталий розвиток» під яким розуміють «такий розвиток суспільства, за якого задоволення потреб теперішніх поколінь не має ставити під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби» [14]. У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН, на якому було затверджено Цілі Сталого Розвитку:

- збалансований підхід (баланс між економічним зростанням, соціальним прогресом та збереженням довкілля, прийняття екологічних рішень з урахуванням їх впливу на довкілля та суспільство);

- довгострокове бачення (економічний зріст базується на збереженні природних ресурсів для майбутніх поколінь);

- запровадження інновацій та нових технологій (біопаливо з рослинних та тваринних відходів, біорозкладні матеріали, вертикальне фермерство для зменшення експлуатації ґрунту, енергоефективні будинки з екологічних будівельних матеріалів із зеленими дахами, які покращують мікроклімат);

- біоремедіація – використання мікроорганізмів для очищення ґрунтів і вод;

- міжнародне співробітництво у всіх галузях [15].

Ці та інші ціннісні орієнтири сталого розвитку у подальшому мають бути покладені в основу розробки концептуальної моделі дизайн-освіти за сферами людської життєдіяльності. Ми погоджуємося з думкою О. Чирви про те, що інноваційний рівень фахової підготовки дизайнера визначає сьогодні готовність особистості до впровадження ідей сталого розвитку суспільства [12] та формування художньо-проектної культури професіонала, яка включає вміння:

– виявляти та розв'язувати актуальні потреби суспільства, проблеми регіонального характеру;

– визначати мету, завдання та етапи проектування, оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію;

– аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень, створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання, застосовуючи сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення;

– розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності, усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні;

– дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності, враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності;

– розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар'єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності.

Перспективним полем подальших досліджень у галузі дизайн-освіти є виховання соціально-екологічної активності особистості, розвиток її здатності не лише моделювати, але і прогнозувати наслідки дизайн-діяльності, забезпечувати можливості отримання основних уявлень про природні і соціокультурні системи, та шляхи безпечної взаємодії людини і навколишнього середовища. В умовах неперервної дизайн-освіти становлення світогляду сталого розвитку стає одним з ключових положень формування особистості майбутнього фахівця.

ЛІТЕРАТУРА

1. Авер'янова Н., Гук Л. Сучасний стан дизайнерської освіти в Україні. *SWorld Journal*. 2018. №11. Частина 5. С. 93-97.
2. Алексєва С. Концепція підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар'єри. *НВ ІПТО НАПН України*. 2018. №17. С. 22-26.
3. Дизайн-освіта: проблеми та перспективи: матеріали III Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2022. 309 с. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/10999>
4. Згуровський М. З. Досвід освіти зі сталого розвитку в НТУУ «КШ» *Вісник ОДАБА*. 2009. Випуск № 36. С. 169-178.

5. Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції. *Збірник матеріалів Міжнародної наук.-метод. конф.* Харків: ХДАДМ, 2015. 220 с.
6. Мигаль С., Мигаль В., Мигаль Г. Стратегія розвитку дизайн-освіти в повоєнній Україні: трансдисциплінарний підхід. *Вісник НУ «Львівська політехніка». Серія: «Архітектура»*. № 2 (10). 2023. С.119-129. URL: <https://doi.org/10.23939/sa2023.02.119>
7. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки. URL: <https://mon.gov.ua/osvita-2/vishcha-osvita-ta-osvita-doroslikh/strategiya-rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-na-2022-2032-roki>
8. Чирва О.Ч. Світогляд сталого розвитку як складова дизайн-освіти. *Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства»*. Том 2. Кривий Ріг. 2013. С. 355-358.
9. Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. МЕТ України. Київ. 2017. 176 с. URL: <https://surl.li/qakgpp>
10. Brundtland, G.H. Our common future – Call for action. *Environmental Conservation*, 1987. 14(4): pp. 291-29.
11. Butlin J. Our common future. By World commission on environment and development. *Journal of International Development (en)* 1 (2). London, Oxford University Press, 1987. pp. 284—287.

МЕТОД ПРОЄКТІВ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВИТИ

Купчак Світлана

*доктор філософії, доцент кафедри теорії
і методик початкової освіти*

*Рівненського державного гуманітарного університету
м. Рівне, Україна*

Сучасна початкова школа орієнтована не лише на засвоєння знань, а й на формування в учнів ключових компетентностей, здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях. Метод проєктів відповідає вимогам Нової української школи, оскільки поєднує навчання з діяльністю, сприяє розвитку самостійності, критичного та творчого мислення. Використання проєктних технологій у початковій школі дозволяє інтегрувати різні навчальні предмети, забезпечує практичну спрямованість освіти, формує навички співпраці, комунікації та відповідальності. Це зумовлює необхідність активного впровадження методу проєктів у сучасну освітню практику.

Метою дослідження є обґрунтувати педагогічне значення методу проєктів у початковій школі та розкрити його потенціал як ефективної технології навчання, що забезпечує формування ключових компетентностей, розвиток пізнавальної активності, самостійності і творчості молодших школярів, а також інтеграцію знань і практичну спрямованість освітнього процесу.

Проблема застосування методу проєкту в початковій школі знайшла відображення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних дослідників. Так, засади проєктного навчання були висвітлені Д. Дьюї, В. Кілпатріком, Е. Колінгсом. Упровадження проєктних технологій в початковій школі досліджували В. Андрієвська, Б. Андрійчук, Н. Данильченко, О. Байнякшина, В. Білик, Н. Білоусова, Л. Богда, В. Бондар, Т. Бондаренко, О. Боровець, А. Власенко, І. Данілова, О. Карабін, С. Луців та Г. Савицька, Т. Марченко, О. Онопрієнко, Р. Михайлишин, Н. Рудницька, А. Струк, Л. Шевчук, М. Шевчук та інші. Учені визначають метод проєктів як інноваційну технологію, спрямовану на розвиток критичного та творчого мислення комунікативних навичок, дослідницьких умінь, самостійності та відповідальності учнів початкових класів.

В «Українському педагогічному енциклопедичному словнику» С. Гончаренка метод проєктів тлумачать як «організацію навчання, за якої учні

набудуть знань у процесі планування й використання практичних завдань-проектів» [2, с. 278].

Проект – це процес, який досягає певної мети, здійснює зміни, має свій характер роботи, передбачає використання різних ресурсів, має чіткі межі використання в часі (початок і кінець) і пов'язаний із створенням проектної групи. Проект реалізується у ході індивідуальної, групової або колективної діяльності учнів і спрямований на кінцевий результат (продукт) [6, с. 96]. Ознаками проекту є чітка мета планування та поетапне виконання, наявність конкретного результату чи продукту, активна участь учнів у дослідженні та прийнятті рішень, а також інтеграція знань із різних предметів і практична спрямованість діяльності.

Проектну технологію вважають провідною технологією XXI століття. Вона є особистісно орієнтованою технологією навчання, оскільки в її основі – усвідомлення унікальної сутності кожного учня, його індивідуальності. На нашу думку, влучним є визначення проектної технології як «способу досягнення мети через детальне розроблення проблеми, яка повинна завершитися практичним результатом, оформленим тим або іншим чином» [4, с.96].

На основі теоретичного аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових джерел можемо виокремити найпоширеніші типи проектів: монопроекти і міжпредметні проекти, практико-орієнтовані, інформаційні, пошукові, дослідницькі, ознайомлювально-ілюстративні, творчі, рольові та інші.

Проектна діяльність передбачає виконання учнями проектів відповідно до кожного з етапів проектної технології: підготовчого (вид, мета, тривалість проекту); планування (як досягти поставленої мети, знань, форм і засобів інформації); виконання (виконання поставленої мети, зібрання і аналіз інформації, подання результатів); презентація проекту; підбиття підсумків виконаного проекту [1; 5].

Насамперед визначають тему, мету і завдання проекту, розподіляють ролі та планують свою діяльність. Зауважимо, що учні самі обирають форму проектної діяльності: колективну, індивідуальну чи групову. Потім проводиться робота учнів щодо виконання проекту в процесі різних видів діяльності. Створення кінцевого продукту з його презентуванням перед однокласниками, обговорення сильних і слабких сторін є обов'язковим результатом проектної діяльності.

Проектну технологію використовують на різних етапах уроку: під час засвоєння нових знань, узагальнення та систематизації навчального матеріалу, контролю та корекції знань та вмінь учнів тощо [7].

У процесі використання проектної технології дидактичні принципи реалізуються через активну, цілеспрямовану діяльність учнів, яка поєднує теоретичні знання з практичними завданнями. Принцип дитиноцентризму проявляється через орієнтацію на інтереси, потреби та здібності кожного

учня, забезпечуючи активну участь школяра у плануванні, виконанні та оцінюванні власного проєкту. Принцип опори на суб'єктний досвід учня передбачає застосування учнем наявних знань і досвіду. Принцип наочності забезпечує прийняття інформації через досліди, ілюстрації і моделі; принцип доступності враховує вікові особливості та рівень підготовки учнів; принцип свідомості та активності стимулює самостійний пошук рішень і планування проєкту; принцип послідовності і систематичності полягає у поетапному використанні завдань проєкту; принцип вільного вибору дозволяє учням самостійно вибирати тему проєкту, мету, джерело інформації, партнерів, методи досягнення результатів та кінцевий результат подачі; принцип інтеграції дозволяє об'єднувати знання з різних предметів у єдину діяльність, спрямовану на створення конкретного результату.

Робота учнів за проєктною технологією, на думку вчених, – це найкращий спосіб формування ключових компетентностей учнів, зокрема уміння вчитися, комунікативних, соціальних, інформаційних та творчих навичок, завдяки активній дослідницькій та практичній діяльності. Н. Грицай визначила низку переваг проєктної технології порівняно з іншими технологіями навчання: сприяє підвищенню успішності за рахунок поглиблення, розширення, доповнення, узагальнення, закріплення й повторення навчального матеріалу; стимулює самостійну діяльність; вдосконалює вміння вибирати необхідну інформацію з різноманітних джерел; забезпечує обмін досвідом; активізує творчу діяльність; має реальний кінцевий результат; передбачає практичну значущість результатів роботи [3, с. 67]. Продуктом проєкту можуть бути малюнки, плакати, таблиці, карти, виставки, проведені свята тощо. Оскільки в початковій школі вчитель тільки ознайомлює учнів з проєктною технологією, то О. Цимбал рекомендує показати дітям для прикладу проєкт, який уже виконали інші учні, або підготовлений зразок, який можна розмістити в класі [9].

Презентація проєкту передбачає розв'язання таких завдань:

- 1) обрати аудиторію глядачів для проведення підсумкової презентації проєкту (батьки, учні, вчителі);
- 2) визначити місце презентації проєкту;
- 3) визначити час проведення презентації проєкту (після уроків, під час свята, на вихідні тощо);
- 4) обрати форму проведення презентації проєкту (виставка, відеосюжет, свято) [8].

Під час захисту своїх проєктів учні вчать слухати своїх співрозмовників, аналізувати думки однокласників, зіставляти їх зі своїми.

Під час оцінювання інших, учні оцінюють і себе, у них формується вміння жити серед людей.

Отже, метод проєктів є інноваційною технологією навчання, яка поєднує теоретичні знання з практичною діяльністю, сприяє розвитку пізнавальної активності, самостійності, творчого та критичного мислення учнів, формує ключові компетентності та соціальні навички, інтегрує знання з різних предметів і готує учнів до застосування здобутих умінь у реальному житті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бодько Л. Метод проєктів як засіб реалізації особистісно-орієнтованого навчання. *Початкова школа*. 2013. № 10. С. 1-4.
2. Гончаренко С. Український педагогічний енциклопедичний словник. 2-ге вид., доповн. й виправл. Рівне: Волин. обереги, 2011. 519 с.
3. Грицай Н. Застосування методу проєктів у викладанні методики навчання біології. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини* / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. Ч. 2. С. 62-69.
4. Groshovenko O. P., Kazymirchuk N. S., Vikarchuk N. G. Формування природничих компетентностей молодших школярів засобами проєктної діяльності. *Імідж сучасного педагога*. 2021. № 1 (196). С. 95-100.
5. Демченко О. П. Проблеми використання проєктної технології у навчально-виховній роботі з молодшими школярами. *Збірник наукових праць БДПУ. Педагогічні науки*. Бердянськ: БДПУ, 2009. № 2. С. 61-70.
6. Купчак С. Б. Особливості реалізації проєктної технології навчання у початковій школі. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова*. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 63: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 95-98.
7. Мартинюк М., Декарчук М., Стецик С. Хитрук В. Метод навчальних проєктів як засіб поєднання індивідуальної та фронтальної форм навчальної діяльності учнів з фізики. *Наукові записки*. Випуск 108. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. Частина 1. С. 74-79.
8. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посібник / ред. І. А. Зязюн, О. М. Пехота. Київ: А.С.К., 2003. 240 с.
9. Цимбал О. Учнівські проєкти – ефективний засіб навчання громадянській освіті. Права людини – громадянська освіта. *Бюлетень Харківської правозахисної групи*. Харків, 2006. №18 (418). С. 4-6.

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Куцюк Діана

здобувачка третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти

Приватного вищого навчального закладу

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем'янчука»

м. Рівне, Україна

У контексті розбудови демократичного суспільства особливої актуальності набуває питання забезпечення такого освітнього простору в закладі загальної середньої освіти, який був би націлений на виховання молодого покоління громадян, здатних поділяти демократичні цінності та дотримуватися принципів рівності, справедливості, толерантності, різноманіття, інклюзивності, солідарності, співчуття, гідності, свободи тощо.

Гендерно-чутливий освітній простір – це освітнє середовище, побудоване з урахуванням принципу гендерної рівності, в якому враховані потреби всіх учасників освітнього процесу незалежно від їхньої статевієї приналежності [4]. Такий простір передбачає інтеграцію гендерної складової у методи викладання, навчальні програми, матеріали та підручники, а також створення умов для рівного доступу до освіти, справедливого та неупередженого ставлення, розкриття особистісного потенціалу дітей та підлітків [2].

Забезпечення гендерно-чутливого освітнього простору слугує одним із ключових чинників підвищення якості шкільної освіти, оскільки психологічно-комфортне, безпечне та антидискримінаційне освітнє середовище сприяє більш результативному навчанню, розвитку критичного мислення, формуванню усебічно розвиненої особистості здобувача освіти.

Провідна роль в організації гендерно-чутливого освітнього простору в закладі загальної середньої освіти належить саме вчителю. Адже педагог – це не лише транслятор знань, а й носій загальнолюдських цінностей та приклад для наслідування для юного покоління.

Одним із основних завдань сучасного педагога є впровадження особистісно-орієнтованої освітньої моделі в шкільне середовище, яка вимагає від учителя здійснення системної роботи над подоланням стереотипів й упереджень як в освітньому просторі, так і у міжособистісній

комунікації школярів, а також інтеграції в освітній процес методик, спрямованих на формування гендерної культури учнівства [2].

Побудова гендерно-чутливого освітнього простору забезпечується шляхом упровадження низки інструментів, ефективність застосування яких значною мірою залежить від професійно-педагогічної майстерності вчителя. Серед таких інструментів доцільно виокремити: об'єктивне, неупереджене, недискримінаційне та добросчесне оцінювання результатів навчальної діяльності кожного здобувача освіти; організацію освітнього середовища на засадах педагогіки партнерства, що передбачає рівноправність усіх учасників освітнього процесу та орієнтацію на індивідуальні потреби учнів; зосередження уваги здобувачів освіти на гендерно-рівноправних відносинах та ін. [1; 2; 3].

З огляду на вищевикладене, можемо з упевненістю стверджувати, що вчитель відіграє вагомую роль в організації гендерно-чутливого освітнього простору. Реалізуючи щодня принципи рівності, різноманітності та інклюзивності в освітньому процесі, педагог формує у здобувачів освіти уявлення про цінність кожної людини й водночас забезпечує безпечне й справедливе освітнє середовище, що надає необмежений простір для розвитку інтелектуальних та творчих здібностей юного покоління і в якому кожна дитина відчуває себе важливою, вільною, почутою та захищеною.

ЛІТЕРАТУРА

1. Говорун Т. В., Кікінежди О. М., Кравець В. П. Гендерні дослідження: прикладні аспекти: монографія. Тернопіль: Навчальна книга, 2013. 448 с.
2. Міністерство освіти і науки України. Нова Українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>
3. Путівник онлайн-курсу «НУШ: базова середня освіта». URL: <https://nushub.org.ua/resource/putivnyk-onlajn-kursu-nush-bazova-serednya-osvita/>
4. Формування гендерно чутливого простору в школі: путівник для освітян. Дорожня карта. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/rizne/2025/05/29/formuvannya-henderno-chutlyvoho-prostoru-v-shkoli-doroozhnya-karta-29-05-2025.pdf>

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ «ЩОДЕННІ 5»

Максимчук Наталія

*старший викладач кафедри теорії
та методик початкової освіти*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Комунікативна компетентність є однією з ключових навичок, необхідних для успішної взаємодії в сучасному світі. Вона охоплює широкий спектр умінь, від ефективного слухання до ясної та переконливої передачі інформації.

У Державному стандарті початкової освіти вказано, що до ключових компетентностей здобувачів освіти належить «вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях» [1].

Комунікативна компетентність здобувачів освіти є інтегрованою здатністю особистості, що виявляється передусім через набуття досвіду комунікативної діяльності, уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття в різних комунікативних ситуаціях, зауважує Н. Соняк [2, с. 2].

Т. Дука та О. Рябошапка під комунікативною компетентністю розуміють не тільки оволодіння необхідною кількістю мовних і мовленнєвих знань, а й формування умінь практичного використання мови у процесі мовленнєвої діяльності [3].

Процес формування комунікативної компетентності у здобувачів освіти передбачає засвоєння знань про способи взаємодії з оточуючими; оволодіння уміннями і навичками використовувати засоби мови в усному мовленні; розвиток діалогічного і монологічного мовлення; оволодіння культурою усного і писемного мовлення; засвоєння норм мовленнєвого етикету в ситуаціях навчального і побутового спілкування; опанування навичок роботи в групі, колективі; розвиток здібностей навчальної співпраці; формування уміння критично оцінювати думки і дії інших людей, переконана К. Пономарьова [4, с. 9-10].

Для розвитку комунікативної компетентності здобувачів освіти потрібно передусім сформувати комунікативні вміння говорити, аудіювати, читати, писати, орієнтуватися в умовах комунікативної ситуації, зазначають І. Кучеренко та Л. Мамчур [5, с. 114].

На нашу думку, формування комунікативної компетентності – це багатогранний процес оволодіння мовними знаннями, мовленнєвими вміннями та соціокультурними навичками, які забезпечують успішну комунікацію здобувачів освіти.

Для розвитку читацьких і мовленнєвих умінь і навичок здобувачів освіти у практику роботи Нової української школи активно впроваджується методична система «Щоденні 5», яка вперше була представлена Гейлом Буше і Джоан Мозер у книзі «The Daily 5: Незалежність грамотності в початкових класах» [6].

Технологія «Щоденні 5» складається з п'яти видів діяльності – «читання для себе», «письмо для себе», «читання для когось», «робота зі словами» і «слухання», які здобувачі освіти мають щоденно виконувати під час уроків чи групи подовженого дня або як домашнє завдання. Ця технологія передбачає проведення щоденних видів діяльності для розвитку в учнів витривалості та самостійності з метою забезпечення їхньої активної участі в читанні й письмі впродовж тривалого часу. Працюючи з технологією «Щоденні 5», здобувачі освіти при звичаються усвідомлювати, що вони роблять; з якою метою вони це роблять; проектувати власну діяльність; віднаходити комфортне місце для роботи; тренувати стійкість; працювати самотужки; бути готовим до перемиї роботи; аналізувати свою діяльність [7, с. 71].

Використання технології «Щоденні 5» сприяє розвитку читання та письма, формуванню самостійності, концентрації та любові до читання. «Щоденні 5» включає п'ять видів діяльності: читання для себе, читання для когось, письмо для себе, робота зі словами та слухання, кожен з яких має свої переваги та сприяє комплексному розвитку комунікативної компетентності здобувачів освіти. Охарактеризуємо складові технології «Щоденні 5»:

1. «Читання для себе». Учень самостійно обирає книгу чи текст для читання з бібліотечки, яка створена у класі. Після опрацювання книги або тексту здобувачі освіти мають виконати завдання для перевірки розуміння твору, а головне для усвідомлення прочитаного.

2. «Читання для когось». Учні об'єднуються у пари за інтересами або за обраним твором. Такий вид діяльності спонукає дітей вчитися співпрацювати, а саме слухати один одного, виконувати завдання в парі, ставити запитання за змістом прочитаного та аналізувати опрацьований твір. Після завершення читання в парах здобувачі освіти розпочинають роботу над виконанням завдань, які спрямовані на перевірку прочитаного.

3. «Письмо для себе». Вчитель пропонує не більше п'яти тем, або ж практикується вибір теми за бажанням учнів. Під час виконання цього виду роботи здобувачі освіти навчаються висловлювати думки й записувати їх на папері, розвивають зв'язне мовлення.

4. «Робота зі словами». Вчитель добирає слова, які необхідно опрацювати з учнями, а також використовує і ті слова, які передбачені навчальною програмою. Під час «Роботи зі словами» здобувачі освіти вчаться працювати зі словниками, поповнюють свій лексичний запас, використовують набуті знання під час написання різного виду робіт: переказів, оповідань, власних висловлювань, розвивають зв'язне мовлення.

5. «Слухання». Учитель готує для учнів аудіозаписи, які вони обирають і слухають, а потім розпочинають роботу над виконанням завдань, що спрямовані на перевірку прослуханого. Під час «Слухання» здобувачі освіти вчаться тривалий час сприймати інформацію, не відволікаючись, випрацьовувати витримку, обмінюватися думками щодо прослуханого твору, аналізувати почуте.

Таким чином, технологія «Щоденні 5» сприяє розвитку самостійності, відповідальності та любові до читання і письма у здобувачів освіти. Вона допомагає розвивати навички концентрації, зв'язного мовлення, логічного мислення та вміння викладати думки на письмі.

Використання технології «Щоденні 5» в освітньому процесі збагачує мовно-мовленнєвий досвід дитини, розвиває зв'язне мовлення, спонукає до вдумливого і свідомого читання, активізує словниковий запас та сприяє формуванню комунікативної компетентності здобувачів освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Державний стандарт початкової освіти. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF> (дата звернення: 26.08.2025).
2. Соняк Н. Л. Дидактичні умови формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі роботи з текстом : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. Тернопіль, 2018. 247 с.
3. Дука Т. М., Рябошапка О. В. Шляхи формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках мовно-літературної освітньої галузі. *Академічні студії. Серія «Педагогіка»*. 2022. № 2 (4). С. 214-221.
4. Пономарьова К. І. Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови : методичний посібник. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. 88 с.
5. Кучеренко І.А., Мамчур Л.І. Формування комунікативної компетентності учнів : психолінгвістичний аспект. *Освітня аналітика України*. 2023. № 1 (22). С. 108-122.
6. The daily 5: fostering literacy independence in the elementary grades / Gail

Boushey and Joan Moster, «the 2 Sisters». Second edition, 2014.

7. Підгурська В., Кожухівська Т. Використання технології «Щоденні 5» як засіб розвитку читацької компетентності здобувачів початкової освіти // *Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи* : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року) / за заг. ред. І. Голубовської. Житомир, 2023. С. 9-12.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Маліновська Наталія

*кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної
педагогіки і психології та спеціальної освіти
Рівненського державного гуманітарного університету
м. Рівне, Україна*

Сучасна вища освіта переживає значні трансформації через швидке впровадження цифрових технологій, глобалізацію та соціальні виклики. Дистанційне навчання стало важливим інструментом, який дозволяє забезпечити доступ до освіти в умовах обмежень (карантин, війна, географічна віддаленість) та інтегрувати сучасні інформаційні технології у підготовку майбутніх фахівців. Для здобувачів вищої освіти спеціальності А2 Дошкільна освіта дистанційне навчання відкриває можливості оволодіти цифровими компетентностями, організувати самостійну роботу, активно взаємодіяти з одногруппниками та викладачами.

Разом з тим, такий формат ставить низку психологічних та педагогічних викликів: зниження мотивації, ризик емоційного вигорання, недостатній рівень соціальної взаємодії та складнощі у формуванні соціальних навичок. В умовах дистанційного навчання особливо актуальною стає організація психолого-педагогічного супроводу, який забезпечує підтримку психологічного комфорту студентів, розвиток їхньої самостійності, мотивації, комунікативних і професійних компетентностей та оптимальну організацію взаємодії з викладачами.

Вітчизняні вчені активно розробляють наукові підходи до організації психолого-педагогічного супроводу фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (Г. Беленька, А. Богуш, Н. Кічук, Л. Коваль, Р. Кондратенко, К. Крутій, Н. Лисенко, Н. Манжелій, Т. Науменко, О. Поліщук, Т. Танько, Х. Шапаренко та ін.). Учені підкреслюють важливість інтеграції психологічної підтримки та педагогічних інструментів у дистанційний освітній процес для підвищення ефективності підготовки майбутніх вихователів.

Як цілісну систему розглядає психолого-педагогічний супровід фахової підготовки майбутнього педагога ЗДО І. Непомняца, вважаючи супроводом системно організовану діяльність, у процесі якої створюються соціально-психологічні й педагогічні умови для успішного навчання й розвитку кожного студента в освітньому середовищі закладу вищої освіти [3, с.169].

Ефективність психолого-педагогічного супроводу в процесі дистанційного навчання досягається наступними умовами: наявністю у студентів комп'ютерної грамотності, індивідуальних та особистісних особливостей студентів, створення психологічного комфорту, що включає в себе здатність викладача до діалогу засобами інформаційних технологій, володіння студентами навичками самостійної роботи, забезпечення ефективної взаємодії всіх компонентів системи дистанційного навчання [2, с.51].

Метою дослідження є визначення ефективних підходів до психолого-педагогічного супроводу студентів у процесі дистанційного навчання, розкриття їх ролі у формуванні професійної компетентності майбутніх вихователів.

У сучасній педагогічній науці [1; 2; 4; 6; 7] виділяють кілька підходів до організації психолого-педагогічного супроводу в умовах дистанційного формату, які враховують специфіку опосередкованої взаємодії, цифрового середовища та обмеження можливостей безпосереднього контакту.

Особистісно орієнтований підхід у дистанційному навчанні дозволяє врахувати індивідуальні потреби студентів, різний рівень цифрової компетентності, навчальні стилі та темп роботи. Він сприяє підтримці внутрішньої мотивації та створенню відчуття індивідуальної значущості навіть за відсутності очного спілкування [6, с.52].

Компетентнісний підхід в умовах онлайн-навчання акцентує увагу на формуванні у майбутніх вихователів професійних умінь, необхідних для їхньої діяльності, із застосуванням цифрових ресурсів, інтерактивних платформ для віртуальних практик [1, с.24].

Соціально-емоційний підхід у дистанційній освіті забезпечує психологічний комфорт для студентів завдяки онлайн-консультаціям, груповим обговоренням та створенню атмосфери підтримки, що зменшує тривожність і ризик емоційного виснаження [7, с.5].

Практико-орієнтований підхід у форматі онлайн реалізується через віртуальні практичні завдання, моделювання педагогічних ситуацій, використання відеоматеріалів і цифрових інструментів, що дозволяє студентам поєднувати теорію з практикою.

Соціально-конструктивістський підхід в дистанційному форматі передбачає використання групових проєктів, онлайн-форумів, відеоконференцій, де студенти спільно конструюють знання, взаємодіють і навчаються один в одного, долаючи відчуття ізольованості.

Інклюзивний підхід у дистанційній освіті орієнтований на використання доступних платформ, адаптованих завдань і різних каналів комунікації, що дозволяє долучати студентів з особливими освітніми потребами та різним рівнем технічних можливостей [4, с.307].

Підхід саморегульованого навчання набуває особливої ваги, адже студенти повинні самостійно планувати час, виконувати завдання без постійного контролю викладача, розвивати навички самоконтролю та відповідальності.

Реалізація зазначених підходів у дистанційному навчанні студентів передбачає створення цілісного освітнього середовища, яке поєднує технологічні, методичні та психолого-педагогічні ресурси. Так, соціально-емоційний підхід втілюється завдяки використанню інтерактивних платформ для спільної роботи, проведенню онлайн-консультацій, створенню ситуацій емоційної підтримки. Соціально-конструктивістський підхід виявляється у впровадженні групових проєктів, дискусій, обговорень у форумах та чатах. Інклюзивний підхід забезпечується адаптацією навчальних матеріалів до різних освітніх потреб, використанням альтернативних форматів подання інформації (аудіо, відео, текст), а також залученням асистивних технологій.

Ефективне впровадження цих підходів потребує від викладача не лише володіння сучасними ІКТ, а й розвитку гнучких педагогічних стратегій, які враховують різноманіття потреб студентів у дистанційному форматі.

Таким чином, адаптація традиційних педагогічних підходів до умов дистанційного навчання дозволяє зробити психолого-педагогічний супровід цілісним, ефективним, забезпечити професійний розвиток майбутніх вихователів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Зайцева Т., Кравцова Л., Камінська Н. Застосування платформи дистанційного навчання щодо реалізації компетентнісного підходу у підготовці фахівців. *Освіта. Інноватика. Практика*. 2016. 1 (1). С.19-22.
2. Кузьмінський А. І., Кучай О. В., Біда О. А., Чичук А. П., Сігетій І. П., Кучай Т. П. Дистанційне навчання в підготовці фахівців у закладах вищої освіти. Збірник наукових праць. *Методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання*. Випуск 60. Вінниця, 2021. 51-57.
3. Непомняща І. М. Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти. *Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського*. Випуск 3 (128). Одеса, 2019. С.165-171.
4. Ніколаеску І. О., Михальчук О. О., Нікітська Ю. М. Психолого-педагогічний супровід дистанційного освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами: колективна монографія. Одеса, «Publishing House «Helvetica», 2022. С.301-311.
5. Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти (колективна

монографія) / А. М. Богуш, Л. І. Березовська, С. В. Діхтяренко, Н. В. Маліновська, Р. Г. Найда / за загальною і науковою редакцією А. М. Богуш. Івано-Франківськ: НАІР, 2023. 296 с.

6. Швець О. Г., Осьмук Н. Г., Ліцман Ю. В. Особистісно-орієнтований підхід при організації дистанційного навчання студентів [Електронний ресурс] *Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences*, 2020. VII(42). С. 48-51.

7. Шпак М. М. Психоемоційний стан студентів в умовах дистанційного навчання. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія «Психологічні науки». Херсон, 2021. С.4-15.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ НА ЗАСАДАХ ТРАНСВЕРСАЛЬНОГО ПІДХОДУ

Матковський Андрій

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Рівненського державного гуманітарного університету*

Олевський Тарас

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м Рівне, Україна*

Умови постійного оновлення інформації в сучасному мінливому світі, що стало розвивається, обумовлюють специфіку індивідуального процесу пізнання і накопичення особою власного досвіду, потребують засвоєння нових знань, які стають інструментами для ефективного самовдосконалення та саморозвитку дорослих людей і ефективного їх включення у професійну діяльність. Для модернізації системи професійної освіти особливого значення набуває неформальна освіта, яка сприяє оновленню трансверсальних компетентностей, базових знань і вмій з комп'ютерної грамотності, формуванню технологічної культури, гарантуванню загального доступу до освіти впродовж життя. підходи до осмислення освітньої діяльності та її прогнозованих результатів. Трансверсальні компетентності розглядаються вченими як навички ХХІ століття і співвідносяться зі здатністю людини, спрямованою на розв'язання проблем, пов'язаних з технологічними досягненнями та міжкультурною комунікацією. Оскільки межі запиту на новий термін розширюються, це дослідження сприятиме формуванню єдиного розуміння терміну «трансверсальні компетентності» серед зацікавлених користувачів у сфері неформальної освіти, освітньої політики та ринку праці.

У доповіді ЮНЕСКО трансверсальні компетентності класифіковано за п'ятьма сферами: критичне й інноваційне мислення, інтерперсональні та інтраперсональні навички й глобальне громадянство. Розширення застосування неформальної освіти може бути корисним для нашого суспільства і сприятиме: становленню трансверсальних компетентностей: демократизації, розвитку громадської активності та лідерства; вирішенню проблеми дозвілля молоді, дорослих та літніх осіб; можливості швидко реагувати на потреби ринку праці та послуг; зростанню мотивації учасників

навчально-виховного процесу; вихованню почуття причетності до суспільних перетворень у державі, поєднанню свободи і відповідальності; можливості самостійного вибору часу, місця і тривалості навчання [6]. Розуміючи значення неформальної освіти в Україні, уряд вніс доповнення до Закону України «Про освіту» (2017) про визнання неформальної та інформальної освіти дорослих обов'язковою інтегральною складовою системи неперервної освіти, яка сприятиме подальшій варіативності освітніх можливостей дорослих для саморозвитку.

Фундаментальним теоретико-методичним підґрунтям актуальної проблематики неформальної освіти слугують наукові розвідки і публікації Л. Айзікової, В. Андруценка, В. Бахрушина, В. Варави, А. Гончарук, В. Давидової, В. Литвин, Л. Лук'янової, Ю. Мельничук, Р. Науменко, І. Пекар, С. Сисоевої, О. Шапочкіної, Т. Щавурської. Основні дефініції окресленої проблеми розкриваються в нормативних вітчизняних і зарубіжних документах: Законі України «Про освіту» (2017), Законі України «Про вищу освіту» (2014), Маніфесті про навчання дорослих у XXI столітті (2019), Меморандумі безперервного навчання Європейського Союзу (2000), Меморандумі Європейської асоціації освіти дорослих (2000), Меморандумі Європейського центру знань про молодь (2002), Освітньому глосарії ЮНЕСКО.

І. Пекар зазначає що неформальна освіта пропонує «альтернативні форми навчання та новий зміст, які допомагають людям пристосуватися до постійних трансформацій суспільства. В багатьох європейських країнах неформальна освіта позиціонується у сфері громадянської освіти і спрямована на створення умов для формування демократично орієнтованого громадянина. Як будувати суспільство, де є місце для всіх, чому важливо брати на себе відповідальність за процеси, які відбуваються навколо, і як це робити, як бути громадянином не тільки де-юре, але і де-факто – ці питання стали лейтмотивом програм неформальної освіти в Європі. Всі ці питання є надзвичайно актуальними і для України» [7].

Погоджуємося з В. Бахрушиним, що для України ці питання є особливо актуальними, оскільки ринок послуг неформальної освіти останнім часом бурхливо розвивається [2]. Сьогодні можемо впевнено стверджувати, що неформальна й інформальна освіта дорослих — це вимога науково-технічного прогресу, який потребує постійного опанування новітніми технологіями, заснованими на інноваційних знаннях; це вимога інформаційного суспільства, головною ознакою якого є постійні оновлювальні знання. Людина в усі періоди свого життя здатна набувати нових знань, розширювати світогляд, оволодівати новими і сумісними професіями.

Мета неперервної освіти дорослих у системі формальної, неформальної та інформальної освіти — це цілісний розвиток особистості

упродовж усього життя, підвищення її професійної і соціальної адаптації в суспільстві; розвиток її здібностей і можливостей [4]. Границя між формальною та неформальною освітою не завжди однозначно простежується: в ієрархічних структурах формальної освіти є аспекти неформальної, зокрема, залучення представників роботодавців як педагогів, участь батьків чи членів громади в освітньому процесі або адмініструванні закладу освіти.

Відгукуючись на виклики сьогодення та потреби, держава передбачила можливість безперервного навчання у Постанові Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Закону України «Про освіту дорослих» (2023), відповідно до якого здобувач має можливість обирати один з видів освіти впродовж життя – формальну, неформальну чи інформальну. Як зазначено у проекті Закону України «Про освіту дорослих» (2023): «Здобувач освіти дорослих – доросла особа, яка набуває необхідних компетентностей шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти у випадках, визначених цим Законом. Освітній процес у неформальній освіті дорослих організовується у формі освітніх, просвітницьких заходів (семінари, практикуми, тренінги, вебінари, майстер-класи, курси) та освітніх проектів для дорослих, в інших формах, визначених надавачем освітніх послуг у сфері освіти дорослих» [8].

Сьогодні Закон України «Про освіту» (2017) дозволяє фахівцю обирати будь-який з цих видів, проте найбільш оптимальним буде поєднання традиційних курсів підвищення кваліфікації в закладі післядипломної освіти (формальна освіта), курсів, семінарів та заходів від неурядових установ, що дозволить швидко отримати потрібні знання та навички (неформальна освіта) та самоосвіту (інформальну), яка допоможе підвищити професійний рівень.

Неформальна та інформальна освіта цікава тим, що вона зорієнтована на інтереси та потреби активного слухача; наближує освітні можливості до місця проживання слухачів, використовуючи мережу навчальних і консультаційних пунктів, інформаційних технологій. В Україні в процесі формування політики в галузі освіти довгий час враховувалася лише формальна освіта, а іншим двом категоріям не надавалося практично жодної уваги. Освіта впродовж життя робить неформальну та формальну освіту рівноправними учасниками процесу навчання. Особливості організації неформальної освіти, її гнучкість дають змогу розв'язувати найрізноманітніші освітні завдання: проблеми професійної підготовки дорослих, створення демократичного суспільства, виховання громадянина. Подальші перспективи досліджень вбачаємо в розробленні науково-методичного супроводу неформальної освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Андрущенко В. Філософія неформальної освіти: проблеми та перспективи розвитку. Вища освіта України. 2013. № 4. с. 5–9.
2. Бахрушин В. Терміни та визначення у правовому регулюванні освіти. URL: <https://surl.li/oaqjcc>
3. Гончарук А. Неформальна освіта дорослих у країнах ЄС. Педагогічні науки. 2012. № 54. С. 31–36.
4. Закон України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017 зі змінами 2025. URL: https://urst.com.ua/act/pro_osvitu
5. Мельничук Ю.Є. Неформальна освіта: від теорії до практики. *International scientific journal «Grail of Science»*. № 23. 2022. С. 380-383.
6. Меморандум Європейської комісії 2000. Рекомендація 1437 (2000) «Про неформальну освіту» URL : <https://surl.li/cexhkb>
7. Пекар І. Роль неформальної освіти у сучасному суспільстві. URL: <https://surl.li/>
8. Про прийняття за основу проекту Закону України «Про освіту дорослих». *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2023. № 101 С. 404. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2874-IX#Text>

Міжнародна науково-практична конференція
«Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації»
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЕВОЇ АКТИВНОСТІ У СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Мельничук Лілія

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Гулько Віта

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Дошкільна освіта»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Актуальність проблеми використання коректурних таблиць як засобу розвитку мовленнєвої активності у старшому дошкільному віці зумовлена сучасними викликами українського суспільства. В умовах війни діти дошкільного віку часто перебувають у стресогенних ситуаціях, що негативно впливає на їхню пізнавальну та мовленнєву діяльність. Забезпечення цілеспрямованого розвитку мовлення стає необхідною умовою збереження психоемоційного здоров'я, формування комунікативних умінь та готовності до навчання в школі. Коректурні таблиці, завдяки поєднанню візуального та мовленнєвого компонентів, сприяють активізації пізнавальних процесів, концентрації уваги та стимуляції мовленнєвої активності, що набуває особливого значення для дітей, які зазнали впливу травматичних подій.

Мовленнєва активність дітей дошкільного віку, як одна з глобальних проблем, вивчалась у вітчизняній лінгводидактиці у таких аспектах: дошкільна лінгводидактика (А. Богуш), культура мовлення (Н. Бабоч, Б. Головін, Є. Тихєєва), мовленнєва діяльність (А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій, Н. Луцан, Т. Науменко, Т. Піроженко) тощо.

Мовленнєва активність дітей старшого дошкільного віку формується та розвивається в процесі комунікативної взаємодії, що відбувається під час різноманітних видів діяльності, які, у свою чергу, нерозривно пов'язані з мовленням і супроводжуються ним. З метою створення сприятливих умов

для стимулювання мовленнєвої активності, науковці та практики постійно здійснюють пошук ефективних педагогічних форм і методів, творчо адаптуючи напрацьований досвід науковців та практиків дошкільної освіти.

Одним із ключових принципів сучасної освітньої парадигми є оптимізація навчального процесу шляхом впровадження інноваційних технологій, серед яких особливе місце займає метод наочного моделювання.

Коректурна таблиця – це спеціально укладений дидактичний матеріал у вигляді систематизованого набору графічних символів, літер чи умовних позначок, розташованих у певній послідовності для виконання завдань на пошук, співставлення, аналізу й диференціації елементів. Використання коректурних таблиць у дошкільному віці спрямоване на розвиток довільної уваги, зорового сприймання, пам'яті та мисленнєвих операцій, що створює сприятливі умови для активізації мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. Їхнє значення полягає у формуванні передумов для оволодіння грамотою, збагаченні словникового запасу та вдосконаленні комунікативних умінь, що особливо важливо для підготовки дитини до навчання у школі та компенсації можливих мовленнєвих утруднень, зумовлених сучасними соціальними викликами.

У межах дослідження коректурні таблиці розглядаються як ефективний засіб стимулювання мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку. За визначенням Н. Гавриш, коректурна таблиця являє собою інформаційно-ігрове поле, що складається з клітинок (кількість яких варіюється від 9 до 25), заповнених предметними зображеннями, цифрами, літерами, символами, знаками або геометричними фігурами. Вибір зображень здійснюється відповідно до тематичного змісту, який може охоплювати широкий спектр тем. Незважаючи на вікову диференціацію, тематична структура таблиць залишається стабільною, змінюється лише змістове наповнення та ускладнюються міжелементні зв'язки [4].

Коректурні таблиці використовуються в різних форматах дитячої діяльності – як у партнерській взаємодії з дорослими, так і в освітньому процесі. На початку занять вони активізують психічні процеси, а в основній частині – уточнюють знання, розширюють уявлення та сприяють встановленню причинно-наслідкових зв'язків. Позанавчально таблиці слугують інтелектуальними іграми, що розвивають реакцію, словниковий запас і сприйняття. Ефективність їх використання залежить від зацікавленості дітей, радості відкриття та підтримки дорослого. За А. Могулюком, робота з таблицями полягає у виявленні зв'язків між елементами: кількість, форма, розмір, колір, розташування. Первинно таблиці використовувалися в психологічних тестах ХІХ століття, згодом адаптовані для дітей із заміною символів на картинки. У сучасній дошкільній освіті вони сприяють розвитку уваги, мовлення, мислення, математичних навичок і просторової орієнтації [4].

Розвивальний потенціал коректурних таблиць залежить від дотримання певних вимог до їх створення та використання. Зображення мають бути предметними, чіткими, реалістичними, легко впізнаваними, бажано одноманітними, що забезпечує їх якісне сприйняття дітьми дошкільного віку. Формат таблиць може бути демонстраційним або роздатковим, а кількість картинок для дітей старшого дошкільного віку має варіюватися у межах 25 зображень. Доцільно нумерувати клітинки та додавати друковані підписи, що сприяє запам'ятовуванню слів і формує навички читання. Зміст таблиць спрямований на стимулювання розумової активності, активізації психічних процесів та розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Словесні ігри на основі таблиць сприяють розвитку їх комунікативних навичок, збагаченню лексики, граматичної правильності мовлення та формуванню культури спілкування.

Науковець А. Коваленко наголошує на доцільності добору зображень для коректурних таблиць не за видовою ознакою, а з урахуванням стимулювання розумової діяльності та активізації психічних процесів. Основні завдання для дітей включають пошук зайвого предмета, продовження речення, узагальнення, встановлення послідовності та складання історій. Такі вправи сприяють мовленнєвій активності, розвитку граматичної та лексичної сторони мовлення. Робота з таблицями може здійснюватися як у формі виконання завдань за інструкцією дорослого, так і через самостійне заповнення таблиці картками. Завдання формують навички орієнтації в таблиці, розуміння просторових понять, правильне вживання мовних конструкцій [3].

Отже, застосування коректурних таблиць у старшому дошкільному віці є ефективним засобом розвитку мовленнєвої активності дітей. Вони забезпечують поєднання когнітивних, ігрових та комунікативних компонентів, сприяючи удосконаленню уваги, пам'яті, мисленнєвих операцій і формуванню навичок зв'язного мовлення. В умовах воєнних викликів така робота набуває особливої значущості, оскільки сприяє не лише мовленнєвому, а й психоемоційному розвитку дітей дошкільного віку, створюючи умови для їхньої адаптації, збереження психологічного благополуччя та готовності до подальшого навчання у закладі загальної середньої освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гавриш Н. Інновації в організації мовленнєвої роботи з дошкільниками. *Інноваційні технології в дошкільній освіті*. 2021. № 2. С. 66-70.
2. Гавриш Н. Розвиток мовлення та навчання дошкільників рідної мови: мета і завдання. *Дошкільне виховання*. 2003. № 7. С. 12-14.

3. Коваленко А., Коректурні таблиці: вимоги та можливості застосування *Педагогічна трибуна*. січень, 2019. №1 (146). С. 10-12.
4. Могулюк А.І. Використання коректурних таблиць Наталії Гавриш вихователями у роботі з дітьми дошкільного віку. URL: <https://vseosvita.ua/library/embed/010091dx-e1fb.docx.html> (дата звернення: 21.08.2025).

ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ЕМПАТІЇ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мельничук Лілія

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем'янчука»*

Козьмін Юрій

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Психологія»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

У сучасних умовах розвитку українського суспільства проблема формування морально-ціннісних якостей особистості набуває особливої актуальності. Воєнна агресія проти України, соціальна нестабільність, численні психологічні виклики для дітей та дорослих зумовлюють потребу нового осмислення завдань дошкільної освіти. Одним із ключових чинників гармонійного розвитку дитини та її підготовки до конструктивної взаємодії з навколишнім світом виступає формування почуття емпатії – здатності розуміти емоційні стани інших людей, співпереживати й виявляти підтримку.

Проблема формування емпатії у дітей дошкільного віку привертала увагу багатьох українських науковців у галузі психології та педагогіки. У вітчизняних дослідженнях емпатія розглядається як складова емоційного та соціального розвитку дитини, важливий чинник становлення її моральної свідомості та комунікативної компетентності.

У працях сучасних українських науковців емпатія трактується як основа емоційного інтелекту та соціально-комунікативної компетентності, що формується у процесі спільної діяльності, гри та спілкування з однолітками. Дослідження Л. Артемової та О. Усакової спрямовані на вивчення педагогічних умов формування у дітей здатності до співпереживання, зокрема через використання казкотерапії, рольових ігор та інших методів емоційно-ціннісного виховання дітей дошкільного віку.

Емпатія (від грец. ἐμπάθεια – «співпереживання, співчуття») – це складний психологічний феномен, що полягає у здатності людини усвідомлено співпереживати емоційному стану іншої особи, розуміти її почуття, думки та мотиви, а також бачити світ з її позиції [2, с. 143].

На етапі старшого дошкільного віку (від 5 до 7 років) формування емпатії набуває якісно нового рівня. Якщо в ранньому віці емпатія виявляється переважно на емоційному рівні через елементарне співчуття та наслідування, то у дітей старшого дошкільного віку вона вже включає когнітивний компонент. Дитина починає не лише реагувати на зовнішні прояви емоцій, а й намагається зрозуміти їх причини. Вона вже може усвідомлювати, що інша дитина засмучена через зламану іграшку або розлуку з батьками. Це свідчить про розвиток децентрації, тобто здатності бачити ситуацію не лише зі своєї точки зору [1].

Вияви емпатії у дітей старшого дошкільного віку охоплюють низку когнітивно-емоційних та поведінкових компонентів, що свідчать про поступове ускладнення механізмів соціальної взаємодії. На емоційному рівні дитина демонструє феномен афективного резонансу, тобто здатність відображати та розділяти переживання іншої особи. Це може проявлятися у вигляді плачу з однолітком, який засмучений, або в щирій радості з приводу досягнень партнера по спілкуванню.

На поведінковому рівні емпатія зумовлює розвиток просоціальної активності, яка виявляється у готовності надати допомогу, підтримати емоційно чи матеріально (поділитися іграшкою, обійняти, висловити слова підтримки). Важливо, що така поведінка перестає бути виключно імпульсивною й набуває усвідомленого характеру, оскільки ґрунтується на когнітивній інтерпретації емоційного стану іншої особи [2].

Особливу роль у становленні емпатії відіграють сюжетно-рольові ігри, під час яких дитина опановує механізми рольової ідентифікації та соціальної перспективи. У процесі виконання ролей («матері», «лікаря», «вчителя» тощо) дошкільники тренують здатність розуміти внутрішні мотиви та афективні стани персонажів, що сприяє формуванню когнітивної емпатії [3].

Ще одним індикатором розвитку емпатійної компетентності є вербалізація емоцій, яка засвідчує розширення емоційного словника та зростання рефлексивних здібностей. Діти цього віку вже не лише експресивно виражають почуття, але й здатні їх номінувати та диференціювати («Чому ти сумний?», «Я розумію, що тобі боляче»). Це свідчить про перехід від переважно афективної форми емпатії до інтегрованої афективно-когнітивної моделі, описаної у сучасних психологічних концепціях розвитку емоційної сфери дитини [2].

Таким чином, у старшому дошкільному віці емпатія перетворюється з простого емоційного відгуку на усвідомлений психологічний процес, який

є основою для формування моральних цінностей та соціальної компетентності.

Ігрова діяльність у дошкільному віці постає провідним засобом соціалізації дитини та формування її морально-емоційної сфери, зокрема здатності до емпатії. Саме у грі найповніше відтворюється система суспільних відносин, з якою дитина стикається у повсякденному житті, але в адаптованій, доступній та емоційно насиченій формі. Вона виконує роль своєрідного «дзеркала», у якому відображаються уявлення дитини дошкільного віку про навколишній світ, його ставлення до інших людей, а також внутрішні переживання. У процесі ігрової діяльності діти мають змогу відпрацювати навички співпереживання, чуйності та взаємодопомоги, що становить основу розвитку емпатійних здібностей [4].

Різноманітні види ігор – дидактичні, сюжетно-рольові, театралізовані, будівельні та особливо творчі – створюють сприятливі умови для прояву та закріплення гуманних форм поведінки. Розігруючи конфлікти та знаходячи вихід із проблемних завдань (наприклад, справедливий розподіл іграшок, допомога менш досвідченому учасникові, вибір способу підтримки засмученого однолітка), дитина засвоює соціальні норми та опановує здатність ставати на позицію іншого [4].

Особливу цінність мають ігри, у яких вихователь навмисно створює проблемні чи морально-психологічні ситуації, що потребують від дітей прояву співчуття, уміння домовлятися, брати на себе відповідальність за рішення. У такому контексті гра перетворюється на ефективний педагогічний засіб розвитку емпатії, оскільки саме через переживання і співдію діти вчаться усвідомлювати емоційні стани інших та адекватно на них реагувати [3].

Отже, гра не лише виконує функцію провідного виду діяльності дитини дошкільного віку, а й виступає одним із найефективніших засобів розвитку його емпатійних здібностей. Вона створює можливості для емоційного збагачення, моделювання життєвих ситуацій і формування гуманної поведінки, що у сукупності забезпечує моральний розвиток особистості. Саме у грі закладається основа майбутньої здатності дитини співпереживати, розуміти емоційні стани інших і проявляти чуйність у реальних соціальних взаєминах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Максимів Н. Я. Формування гуманних взаємин у дітей дошкільного віку засобами гри. *Молодий вчений*. 2022. № 6 (106). С. 155–159. URL: <https://surl.li/tkpstt> (дата звернення: 01.09.2025).

2. Пономаренко Т. М., Волинець Ю. В. Розвиток емпатії у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти. *Молодий вчений*. 2018. № 11 (63). С. 142–146. URL: <https://surl.li/cbfosg> (дата звернення: 01.09.2025).
3. Руденко Н. Г., Козлюк О. С. Прояви емпатії у дітей старшого дошкільного віку з порушенням мовлення. *Інноваційна педагогіка*. 2020. Вип. 22, Т. 2. С. 116–120. URL: <https://surl.li/uscqky> (дата звернення: 30.08.2025).
4. Усакова О. І. Розвиток соціальних почуттів у дітей старшого дошкільного віку. Харків : Основа, 2018. 198 с.

КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЕВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Мельничук Лілія

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Лампека Катерина

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Дошкільна освіта»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

У сучасній дошкільній педагогіці особливе місце посідають інноваційні технології розвитку особистості дитини, серед яких провідна роль належить казкотерапії. Дошкільний вік є сенситивним періодом для становлення мовлення, адже саме в цей час закладається основа для подальшої мовленнєвої компетентності, формуються комунікативні навички та розвиваються творчі здібності. Казка, як феномен культури та засіб емоційно-образного впливу, має потужний потенціал у стимулюванні мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку.

Проблема використання казкотерапії як засобу формування особистості дитини в дошкільному віці була предметом дослідження Н. Басюк, В. Безпарточної, О. Василевської, Н Гавриш, М. Гуменюк, С. Литвиненко та ін.

Казкотерапія розглядається як метод психологічного та педагогічного впливу, що базується на використанні художнього слова, образів та сюжетів казки з метою гармонізації внутрішнього світу дитини, формування ціннісних орієнтацій та розвитку комунікативних здібностей. Вона сприяє активізації пізнавальних процесів, стимулює уяву, збагачує словниковий запас, удосконалює зв'язне мовлення та формує здатність до діалогічної і монологічної взаємодії [1].

Казкотерапія є одним із напрямів арттерапії, що ґрунтується на використанні художніх образів, сюжетів і символів казки з метою психолого-педагогічного впливу на дитину. Вона розглядається як метод,

який забезпечує гармонізацію емоційного стану, розвиток творчої уяви та формування комунікативних умінь. У дошкільній педагогіці казкотерапія трактується як інноваційний засіб розвитку особистості, що сприяє формуванню пізнавальної активності та мовленнєвої компетентності дітей.

Вплив казкотерапії на розвиток мовленнєвої активності дошкільників зумовлений природною привабливістю казкового сюжету та його емоційною насиченістю. У процесі слухання, обговорення чи інсценізації казок дитина активно засвоює нову лексику, удосконалює граматичну структуру мовлення, розвиває зв'язність висловлювань. Казка створює умови для вільного мовленнєвого самовираження: діти вчать ставити запитання, висловлювати власні думки, аргументувати позицію, описувати персонажів та події, що безпосередньо стимулює розвиток діалогічного й монологічного мовлення. Окрім цього, казкотерапія сприяє формуванню інтонаційної виразності, розвитку мовного слуху та вмінню регулювати темп і ритм мовлення.

Метою використання казкотерапії у розвитку мовленнєвої активності дітей дошкільного віку є створення умов для формування мовної особистості, здатної до ефективного спілкування та творчої самореалізації.

Завданнями цього методу виступають активізація словникового запасу, формування граматично правильного мовлення, розвиток комунікативних навичок у процесі взаємодії з однолітками та дорослими, удосконалення навичок зв'язного висловлювання, а також стимулювання інтересу до художнього слова. Важливою складовою завдань є також виховання у дітей здатності до емоційного співпереживання, що безпосередньо впливає на якість мовленнєвих висловлювань і формування культури спілкування.

Особливість застосування казкотерапії в роботі з дітьми старшого дошкільного віку полягає в поєднанні емоційного та когнітивного компонентів. Дитина не лише слухає казку, а й активно взаємодіє з її змістом: обговорює вчинки персонажів, висловлює власні припущення щодо розвитку сюжету, моделює альтернативні закінчення, створює власні історії. Така діяльність стимулює мовленнєву активність, формує навички висловлювання думок у логічній послідовності та сприяє розвитку критичного мислення [3].

Наприклад, українська народна казка «Лисичка та журавель», побудована на яскравих контрастах характерів і вчинків персонажів, створює сприятливі умови для стимулювання мовленнєвої активності, адже діти залучаються не лише до слухання, а й до активного переосмислення змісту твору.

Після ознайомлення з текстом вихователь може організувати обговорення вчинків Лисички та Журавля, підводячи дітей до формулювання висновків щодо моралі казки. Така діяльність спонукає дітей

дошкільного віку до побудови розгорнутих висловлювань, аргументації власної думки, використання різних мовленнєвих конструкцій. Інсценізація казки або відтворення діалогів між героями сприяє розвитку інтонаційної виразності, умінню добирати мовні засоби залежно від ситуації спілкування, а також формуванню діалогічного мовлення.

Крім того, робота з казкою передбачає вправи на переказ змісту: діти можуть відтворювати текст послідовно, виділяючи ключові події, або змінювати розвиток сюжету, пропонуючи власні варіанти закінчення. Такий прийом розвиває творчу уяву, логічне мислення та навички монологічного мовлення. Особливу увагу можна звернути на пояснення значення окремих слів чи висловів, що забезпечує збагачення активного словника та підвищує мовленнєву компетентність [4].

Важливою умовою ефективності казкотерапії є врахування індивідуальних особливостей дитини. Для дітей з низьким рівнем мовленнєвої активності казка стає мотиваційним чинником, який долає мовленнєвий бар'єр і викликає інтерес до висловлювання. Для більш розвинених дітей вона є засобом самореалізації та творчого самовираження. Таким чином, казкотерапія виступає універсальним інструментом, здатним адаптуватися до різного рівня мовленнєвого розвитку дошкільників.

Наукові дослідження у галузі дошкільної педагогіки підтверджують, що систематичне використання казкотерапії сприяє значному зростанню показників мовленнєвої активності дітей. Вони виявляють більшу готовність вступати у діалог, активніше використовують мовленнєві засоби для вираження емоцій та думок, а також демонструють високий рівень зацікавленості у творчих формах комунікації [2].

Казкотерапія постає не лише як метод психокорекційного впливу, але і як ефективний педагогічний інструмент, спрямований на гармонійний розвиток мовленнєвої активності дошкільників, забезпечуючи поєднання емоційного, когнітивного та комунікативного компонентів у єдиному освітньо-розвивальному процесі.

Отже, казкотерапія є ефективним педагогічним засобом формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку. Вона поєднує виховний, розвивальний та терапевтичний вплив, створює умови для гармонійного становлення мовної особистості дитини, формує комунікативну компетентність та закладає основу для подальшої успішної соціалізації.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гавриш Н. Інновації в організації мовленнєвої роботи з дошкільниками. *Інноваційні технології в дошкільній освіті*. 2021. № 2. С. 66-70.

2. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2006. 456 с
3. Безпарточна В. Роль казки в житті дитини. *Психолог. Шкільний світ*. 2020. № 3. С. 24-25.
4. Василевська О. І. Казкотерапія як засіб психолого-педагогічного впливу. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки*. 2012. Вип. 39. С. 30-36.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

Мельничук Лілія

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Піщальок Тетяна

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Дошкільна освіта»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Сучасне суспільство, що характеризується розвитком інформаційних технологій та глобалізаційними процесами, висуває зростаючі вимоги до ефективної комунікації, а комунікативна компетентність розглядається як одна з ключових умов успішної соціалізації. Її основи формуються вже у дошкільному віці, який є сенситивним періодом для засвоєння норм спілкування, уміння виражати власні думки та розуміти інших. Особливої ваги цей процес набуває у старшому дошкільному віці, коли діти володіють розвиненим словниковим запасом, прагнуть до взаємодії та усвідомлюють групову належність. У цей час інтенсивно формуються такі компоненти комунікативної культури, як емпатія, толерантність, готовність до співпраці та здатність вирішувати конфлікти засобами мовлення.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що питання розвитку комунікативної культури дошкільників є предметом досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Теоретичні основи комунікативної культури були закладені у працях О. Корніяки, Л. Савенкової, Ф. Бацевича. Питання взаємозв'язку гри, мовлення та розвитку особистості вивчали К. Гросс, В. Штерн, К. Гарвей, С. Русова. Проте, незважаючи на ґрунтовні наукові напрацювання, питання комплексного використання потенціалу саме сюжетно-рольових та дидактичних ігор як цілісної системи для формування комунікативної

культури у дітей старшого дошкільного віку залишається недостатньо систематизованим та вимагає подальшого емпіричного підтвердження.

Ігрова діяльність дитини дошкільного віку не однорідна. Вона представлена різними видами ігор, кожен з яких має свій унікальний потенціал для розвитку особистості. Для глибшого розуміння виховного потенціалу гри, важливо звернутися до її класифікації.

У сучасній педагогіці ігри поділяють на дві великі групи. До першої групи, творчі ігри, належать такі, які базуються на самостійному задумі дитини, як-от режисерські, сюжетно-рольові (сімейні, побутові, суспільні), будівельно-конструкційні, а також ігри-драматизації та інсценування. Друга група – це ігри за правилами, що мають чітко визначені умови. До них відносять рухливі ігри (з різною інтенсивністю рухів, сюжетом чи предметами) та дидактичні ігри (словесні, настільно-друковані, ігри з іграшками). Кожна класифікація є досить умовною і не вичерпує всього різноманіття ігор [3, с.150].

Однак, для нашого дослідження особливе значення мають сюжетно-рольові та дидактичні ігри, оскільки саме вони надають найширші можливості для розвитку комунікативної культури дітей старшого дошкільного віку. Як зазначав В. Сухомлинський, гра – це найсерйозніша справа, яка відкриває дитині світ, розкриває її творчі здібності та сприяє повноцінному розумовому розвитку [4].

Сюжетні ігри (від *sujet*, від лат. *subjectum* – підкладене) – образні ігри з певним педагогічним задумом, який розкривається через відповідні події (сюжет, фабула) і програвання ролей. Сюжетні ігри використовуються у закладах дошкільної освіти для проведення виховних і навчальних занять. Змістом сюжетних ігор нерідко виступають казки або епізоди з життя самих дітей» [2, с. 324].

Сюжетно-рольові ігри, як провідний вид діяльності, розвивають потребу дитини у грі, активізуючи інтерес дитини до налагодження ігрових взаємин з однолітками; вміння здійснювати задум ігрової дії, спрямовуючи її на інших дітей та на передачу ставлення дитини до інших людей; рольову взаємодію з дітьми, активізуючи рольове мовлення дитини, обираючи ролі, в яких відсутні позаігрові взаємини («Так буває». «Так не буває») [1].

Окрім того, ці ігри вчать дітей самостійно організовувати змістові сюжетно-рольові ігри; обирати, вигадувати, підтримувати та вибудовувати різні ігрові сюжети; об'єднувати кілька окремих сюжетів однією змістовою лінією; творчо використовувати у грі власні враження з повсякденного життя, творів художньої літератури, телепередач, розповідей, екскурсій, мандрівок; обирати та виконувати ігрову роль, емоційно проживати її; грати в одному сюжеті 2-3 ролі, дотримуючись правил рольових взаємин і взаємодії (головна чи другорядна роль); дотримуватися правил гри, самостійно пропонувати нове правило, контролювати виконання правил іншими; раціонально використовувати предметно-ігрове середовище для

реалізації ігрових задумів, застосовуючи багатофункціональні матеріали (атрибути, конструктори, будівельний матеріал та предмети-замінники) [1].

Таким чином, сюжетно-рольова гра є важливим засобом формування комунікативних навичок, оскільки вона вимагає від дитини постійного діалогу, співпраці та здатності до емпатії. Однак, не менш важливу роль у розвитку комунікативної культури відіграють дидактичні ігри.

Дидактичні ігри розвивають сенсорні (чуттєві) орієнтації дітей (на форму, розміри, колір, розташування предметів у просторі тощо), спостережливість, увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння рахувати. Вони мають також важливе значення для морального виховання, сприяючи розвиткові цілеспрямованості, витримки, самостійності, виробляють вміння діяти згідно з певними нормами [3, с. 89].

У дітей старшого дошкільного віку в процесі дидактичних ігор формуються важливі вміння та навички: дитина вчиться сприймати мету та зміст дидактичного завдання, оволодіває різними способами дій з дидактичним матеріалом і може виконувати завдання самостійно або з невеликою допомогою дорослого. Такий ігровий процес сприяє збагаченню сенсорного досвіду, розвитку мовлення, активізації пізнавальних процесів і мислення [3].

Окрім того, дидактичні ігри формують уміння дотримуватися правил, що є основою для розуміння норм комунікативної поведінки, а також виховують дисциплінованість і витримку, здатність чітко виконувати ігрове дидактичне завдання [1].

Отже, аналіз теоретичних джерел доводить, що сюжетно-рольові та дидактичні ігри мають унікальний і взаємодоповнюючий потенціал для розвитку комунікативної культури дітей старшого дошкільного віку. Сюжетно-рольові ігри сприяють формуванню емпатії, навичок діалогу та творчого мислення, а дидактичні – розвивають дисциплінованість, вміння дотримуватися правил і логічно висловлювати думки. Саме їхнє поєднання в освітньому процесі дозволяє комплексно впливати на всі компоненти комунікативної культури.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гавриш Н. Інновації в організації мовленнєвої роботи з дошкільниками. *Інноваційні технології в дошкільній освіті*. 2021. № 2. С. 66-70.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.
3. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2006. 456 с.
4. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям: вибр. твори : в 5 т. Київ: Рад. шк., 1977. Т. 3. С. 9-279.

ІНТЕГРАТИВНА МОДЕЛЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З КЛІЄНТОМ У СТАНІ ЖИТТЄВОЇ КРИЗИ

Мельничук Олена

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Психологія»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Сучасні суспільно-політичні події, війна в Україні, економічні та соціальні потрясіння спричиняють значне зростання кількості людей, які переживають глибокі життєві кризи. Класичні методи кризової інтервенції часто недостатні, останні кризові стани поєднують травму, втрату, ПТСР, екзистенційні виклики та кризу ідентичності.

Потреба в інтегративному підході зумовлена можливістю поєднати в його рамках ефективні інструменти різних шкіл (СВТ, АСТ, EMDR, наративна терапія, кризове консультування), щоб надати клієнту гнучку та доказову допомогу.

Дослідження сучасних моделей психотерапії та їх адаптація до українського контексту є ключовим завданням для підготовки психологів-практиків.

Визначено такі ключові виклики:

- масова травматизація населення : війна, вимушена міграція, втрата близьких, житла, соціальної стабільності.
- обмежений доступ до тривалої психотерапії → підвищення попиту на короткострокові та інтенсивні і інтегративні підходи.
- недостатність узгоджених протоколів кризової допомоги в Україні.
- можливість мультидисциплінарного підходу : психолог, психотерапевт, лікар, соціальні служби.

Інтегративний підхід дає можливість гнучко реагувати на потреби клієнта та адаптувати техніку під його індивідуальний досвід і тип кризи. Створення цілісної моделі дозволяє поєднати психотерапевтичні, ресурсно-орієнтовані та освітні стратегії допомоги.

Життєва криза — це гострий період внутрішніх труднощів, спричинений радикальною зміною звичного життя, втратою важливих ресурсів або зіткненням із екзистенційними питаннями [4].

Вона супроводжується відчуттям втрати контролю, дезорієнтацією, сильними емоційними реакціями, і вимагає перебудови цінностей і стратегій поведінки.

Виділяють такі види життєвих криз [4]:

- Нормативні (вікові)
- Ненормативні (ситуаційні)
- Екзистенційні

Життєва криза — не тільки загроза, але й ресурс для розвитку : при адекватній психологічній підтримці можливий посттравматичний ризик.

Інтегративний підхід може враховувати як біопсихосоціальні фактори, так і культурний контекст, що особливо актуально для українського суспільства в умовах війни.

До сучасних психотерапевтичних підходів у кризовій роботі належать [3]:

- Когнітивно-повідінкова терапія (КПТ)
- Терапія прийняття та відповідальність (АСТ)
- Діалектико-повідінкова терапія (ДБТ)
- EMDR-терапія (десенсибілізація і переробка рухів очей)
- Гуманістично-екзистенційні підходи
- Наративна терапія
- Короткострокова та ресурсно-орієнтована терапія
- Майндфулнес та тілесно-орієнтовані методи

Інтегративна психотерапія — це підхід, базований на основі теорії, техніки та методики різних психотерапевтичних шкіл з метою створення максимально ефективної допомоги клієнту [1].

На відміну від еkleктики, інтеграція забезпечує системне поєднання методів на основі ефективності досліджень, наукових теорій і клієнтських потреб.

У кризовій роботі інтеграція особливо важлива, наслідки кризи часто комплексні та охоплюють когнітивні, емоційні, тілесні, екзистенційні аспекти.

Теоретична інтеграція: об'єднання концепцій різних напрямів у єдину теорію [1; 5].

– Фокус на загальні фактори [7]: акцент на відносинах терапевт–клієнт, емпатії та альянсі як основних предикторів успіху.

– Циклічно-психодинамічна модель [6]: інтеграція психодинамічних і поведінкових інструментів через розуміння взаємного впливу думок, почуттів і поведінки.

Розглянемо інтегративну модель психотерапевтичної роботи, яка містить такі етапи:

- Етап 1. Оцінка та кризове втручання
- Етап 2. Стабілізація та ресурсування
- Етап 3. Робота з травмою та емоційним ядром кризи
- Етап 4. Інтеграція та формування нового досвіду
- Етап 5. Завершення терапії та підтримка

Етапи можуть накладатися або повторюватися залежно від стану клієнта.

Психотерапевт вибирає методи на основі індивідуальних потреб клієнта, клінічної картини та контексту.

Використовується поєднання короткострокових інтервенцій для стабілізації та довгострокових стратегій відновлення та розвитку.

Хочемо зацентрувати увагу на особливостях застосування моделі в українському контексті, зокрема таких:

- масова травматизація населення через війну
- дефіцит ресурсів і доступ до терапії
- культурні та соціальні чинники
- мультидисциплінарність
- адаптація міжнародних протоколів
- висновки та перспективи.

Отже, інтегративна модель психотерапії у кризовій роботі забезпечує цілісний підхід, що охоплює стабілізацію, ресурсування, роботу з травмою та формування нових стратегій життя. Вона дозволяє отримати індивідуальні потреби клієнта, поєднуючи різні доказові методи та культурний контекст. В умовах війни та масового кризу модель буває особливого значення, після чого відповідає потребі швидкої допомоги велика кількість людей. Вона створює умови для розвитку професійних компетенцій психологів та мультидисциплінарної співпраці. Використання інтегративного підходу сприяє підвищенню ефективності кризових втручань і формуванню тривалих позитивних змін у клієнтів. Подальші дослідження можуть зосередитися на адаптації міжнародних протоколів до українського контексту та оцінці їх ефективності в умовах посттравматичного росту. Також перспективним є розроблення інструментів для профілактики криз і вигорання серед спеціалістів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Norcross, J. C., Goldfried, M. R., ред. *Посібник з інтеграції психотерапії*. 2-ге вид. Нью-Йорк: Oxford University Press, 2005. 624 с.
2. Робертс, А. Р. *Посібник із кризового втручання: оцінка, лікування та дослідження*. 4-ге вид. Нью-Йорк: Oxford University Press, 2005. 872 с.
3. Linehan, M. M. *DBT® Skills Training Manual*. 2-ге вид. Нью-Йорк: Guilford Press, 2015. 504 с.
4. Оверчук, О., Ярошук, Д., Данильченко, Т. *Методологія психологічного консультування для подолання життєвої кризи*. К.: НАУ, 2021. 108 с.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

5. Prochaska, J. O., Norcross, J. C. *Системи психотерапії: транстеоретичний аналіз*. 9-те вид. Нью-Йорк: Oxford University Press, 2018. 669 с.
6. Вахтел, П. Л. *Циклічна психодинаміка та контекстуальне «Я»*. Нью-Йорк: Routledge, 2014. 384 с.
7. Ламберт, М. Дж. Дослідження результатів психотерапії: наслідки для інтегративних та екліктичних терапевтів. У: Дж. Дж. Норкросс, М. Р. Голдфрід (ред.). *Довідник з інтеграції психотерапії*. Нью-Йорк: Basic Books, 1992. с. 94–129.
8. Трофайла, А., Оверчук, О., ін. Програми психологічної підтримки людей у кризових ситуаціях: дані з України. *Український журнал психології*. 2023, т. 8, № 2, с. 45–62.

МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СУЧАСНИХ ВОЄННИХ РЕАЛІЯХ

Миرونюк Олександр

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти

педагогічного факультету,

Приватного вищого навчального закладу

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем'янчука»

Яцюрик Алла

кандидатка психологічних наук, доцентка

кафедри психології Приватного вищого навчального закладу

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем'янчука»

м. Рівне, Україна

Сучасні умови збройної агресії проти України зумовлюють надзвичайне психологічне навантаження на військовослужбовців, що проявляється у високому рівні стресу, загрозі розвитку посттравматичних стресових розладів (ПТСР), зниженні працездатності та бойової ефективності. Як зазначають сучасні дослідники, «бойові втрати та інтенсивність бойового досвіду мають суттєвий вплив на рівень стресостійкості та психічного здоров'я військовослужбовців» [3, С. 21].

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та практична розробка програми розвитку стресостійкості військовослужбовців Збройних сил України в сучасних воєнних реаліях. Основними завданнями є:

1. Визначити психологічні чинники, що впливають на формування стресостійкості та окреслити методи та технології психотренінгу, адаптовані до умов бойової діяльності.

2. Запропонувати структурно-функціональну модель програми розвитку стресостійкості.

Використавши комплекс методів, зокрема аналіз сучасних наукових джерел [1; 2; 3], психодіагностичні методики, спостереження тощо запропонуємо модель психологічної підготовки та розвитку стресостійкості військовослужбовців у сучасних воєнних реаліях [1, С. 28].

Структура програми розвитку стресостійкості

1. Діагностичний блок

Мета і завдання :

- виявлення рівня стресостійкості, психологічних ресурсів та груп ризику серед військовослужбовців;
- психодіагностичне обстеження особового складу;
- визначення індивідуальних та групових показників стресостійкості;
- ідентифікація військовослужбовців з підвищеним ризиком ПТСР.

Методи: психометричні тести (CISS, Hardiness Scale, Spielberger State-Trait Anxiety Inventory); анкетування щодо бойового досвіду та емоційного навантаження; спостереження у тренінгових і бойових умовах.

Очікуваний результат: формування профілю стресостійкості особового складу; визначення цільових груп для психотренінгу.

2. Психосвітний блок

Мета і завдання :

- надання знань про природу стресу та методи його подолання;
- ознайомлення з фізіологічними та психологічними механізмами стресу;
- роз'яснення особливостей розвитку ПТСР і способів профілактики;
- пояснення значення психологічної самопідтримки та колективної взаємодітримки.

Методи: лекції, інтерактивні семінари; відеоматеріали про ефекти стресу; кейсові заняття: аналіз конкретних бойових ситуацій і реакцій військовослужбовців[1, С. 29].

Очікуваний результат: усвідомлення власних реакцій на стрес; мотивація до саморегуляції та використання тренінгових методів.

3. Тренінговий блок

Мета і завдання :

- формування практичних навичок контролю емоцій, зниження тривожності та підвищення ефективності дій у бойових умовах;
- навчання дихальним та тілесним технікам саморегуляції;
- розвиток когнітивно-поведінкових навичок подолання стресу;
- відпрацювання алгоритмів поведінки в екстремальних ситуаціях.

Методи: когнітивно-поведінкові тренінги, перепризначення негативних думок; дихальні практики, релаксація; рольові ігри та симуляції бойових ситуацій; групові тренінги на розвиток командної взаємодії.

Очікуваний результат: підвищення емоційної стабільності, швидке відновлення працездатності після стресових подій; формування навичок ефективної взаємодії в підрозділі.

4. Ресурсний блок

Мета і завдання :

- активізація внутрішніх та зовнішніх ресурсів для подолання стресових ситуацій;
- розпізнавання внутрішніх ресурсів (мотивація, досвід, стійкі психологічні якості);
- створення умов для взаємної підтримки серед військових;
- залучення командирів до психологічної підтримки особового складу.

Методи: менторські зустрічі та психологічні консультації; групові обговорення та обмін досвідом; командні вправи та фізичні активності для зміцнення довіри та взаємопідтримки.

Очікуваний результат: підвищення відчуття соціальної підтримки, усвідомлення власних ресурсів, зміцнення бойового духу та згуртованості підрозділу.

5. Рефлексивно-оцінний блок

Мета і завдання :

- оцінка ефективності програми та вироблення індивідуальних стратегій подолання стресу;
- аналіз динаміки змін у рівні стресостійкості;
- надання інструментів самооцінки та саморегуляції;
- визначення ефективності окремих елементів програми.

Методи: повторне тестування та анкетування; обговорення результатів у групі та індивідуальні консультації; створення персональних планів розвитку психологічної стійкості.

Очікуваний результат: вироблення власних стратегій подолання стресу; підтримка тривалої стресостійкості; розробка рекомендацій для удосконалення програми.

Отже, програма розвитку стресостійкості військовослужбовців ЗСУ у бойових умовах дозволяє: знизити рівень тривожності та емоційного виснаження; підвищити рівень самоконтролю та впевненості; розвинути здатність швидко адаптуватися в екстремальних умовах; зміцнити колективну згуртованість.

ЛІТЕРАТУРА

1. Волошина В.В. Сутність поняття психологічної реабілітації військовослужбовців. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Психологія. 2024. Вип. 2. С. 7–11.
2. Сторожук Н. А., Мась Н. М., Покотило В. В. Сучасний стан системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. *Зб. наук. пр., Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Військ.-спеціальні науки*. К., 2016. Вип. 1(34). С. 34–38.
3. Savchenko, O., et al. *Life Significance in Maintaining Military Personnel's Resilience: Making a Mediation Model*. *Insight: the Psychological Dimensions of Society*, 2024. №12. С. 21.

*Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)*

ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАВДАНЬ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Міськова Наталія

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методик початкової освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»*

Поп Аліна

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янука»
м. Рівне, Україна*

Ефективне навчання математики неможливе без пошуків шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів. Адже діти повинні не тільки засвоїти певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, досліджувати, виявляти взаємозв'язок між поняттями, міркувати, аналізувати. А досягти цього можна лише засобами, що активізують пізнавальну діяльність у процесі формування інтересу до вивчення математики.

Уміння пробудити в дітей інтерес до знань є важливою якістю творчого вчителя. Лише тоді, коли дитина зацікавиться матеріалом, у неї виникне бажання дізнатись про нього більше.

Проблема використання нестандартних завдань для логіко-математичного розвитку учнів цікавила вітчизняних педагогів, таких, як: А. Алексюк, О. Біляєва, Е. Голанд, Л. Гордон, О. Синиця, В. Сухомлинський, В. Онищук, О. Савченко та інші. Однак через багатоплановість ця проблема не підпадає під однозначне вирішення. Формування стійких і глибоких інтересів у школярів, є завданням першорядної важливості.

Формування пізнавального інтересу до вивчення математики ґрунтується саме на тому, що учень відчуває свою здатність до сприйняття та застосування знань, умінь і навичок, набутих при вивченні математики.

Збільшення розумового навантаження на уроках математики обумовлює необхідність пошуку способів, які допоможуть підтримати

інтерес учнів до матеріалу, що вивчається, їх активність протягом всього уроку. Отож виникає потреба використання нових ефективних методів вивчення і таких методичних прийомів, які активізували б мислення школярів, стимулювали б їх до самостійного набуття знань.

До них належать дидактичні ігри, різні види позакласних занять, створення ігрових ситуацій, математичні цікавинки, завдання з логічним навантаженням, завдання проблемно-пошукового характеру, нестандартні завдання.

Звісно, такі види робіт сприяють формуванню інтересу дітей до предмету. Причому вирішальне значення мають інтелектуальні процеси: інтенсивна робота думки під час розв'язання навчальних завдань і пошуків відповідей на поставлені запитання, вияви волі, спрямовані на переборення неминучих труднощів.

Основними умовами формування пізнавальних інтересів до вивчення математики, є: розуміння дитиною змісту і значення матеріалу, новизна у змісті навчального матеріалу, емоційна насиченість навчання, використання оптимальної системи тренувальних, творчих, пізнавальних та інших завдань, практична спрямованість матеріалу, самостійність дітей у їхній діяльності, ґрунтовне знання вчителем предмета, інтерес до нього, вміння зацікавити ним дітей.

Однією з важливих умов успішного формування інтересу школярів до вивчення математики є відповідність змісту навчального матеріалу рівню їх розумового розвитку.

Розв'язання цікавих задач розвиває в учнів ці розумові операції, а також вимагає від учня певної незалежності мислення, творчих пошуків, оригінального підходу, кмітливості й винахідливості, критичного ставлення до своєї роботи.

Значну увагу слід приділяти посиленню ролі самостійної практичної та розумової пізнавальної діяльності, розвитку навичок самоконтролю в процесі цілеспрямованого пошуку знань. Застосовують ігрові ситуації, головоломки, ребуси, логічні задачі, завдання на кмітливість, здогад.

Будуючи урок математики, велику увагу приділяють формуванню культури мислення молодших школярів, а саме: дослідницького інтересу, прагнення до пошуку; аналітичного розуму, логічного мислення; якостей мислення: гнучкості, самостійності, критичності; інтелектуально-творчих умінь; уміння планувати свої дії на декілька кроків уперед; уміння розмірковувати; уміння знаходити конструктивні рішення проблем.

У навчальному процесі формування гнучкості, рухливості розумових операцій в учнів початкової школи здійснюється поступово за допомогою навчальних завдань різної складності: від традиційних до нестандартних.

Нестандартні задачі охоплюють клас завдань математичного змісту, які не мають визначеного способу розв'язування і передбачають виконання

попереднього аналізу числових даних умови, моделювання за сюжетною лінією, встановлення логіки зв'язків між даними та шуканими величинами, які не подаються безпосередньо.

Включення різного роду творчих завдань в урок математики дає змогу створити під час навчання ситуації утруднення, організувати навчально-творчу діяльність учнів [1].

Розвивати творче мислення та формувати життєві компетентності учнів на базі математичного матеріалу допомагають: задачі на частини, дроби; задачі на рух; задачі, що розв'язуються з кінця; задачі на пропорційність; задачі на периметри і площі; задачі на поділ площі за поданим планом; задачі на родинні зв'язки; задачі на умовиводи і логічність; задачі про чорну скриньку; задачі на розташування; задачі на переливання, перекладання, зважування; задачі на визначення виграшної стратегії; задачі-жарти та ін.

Розвитку пізнавальних інтересів на уроках сприяють різні методи і засоби навчання, а в початкових класах на уроках необхідно досягти органічного поєднання ігрової і навчальної форм діяльності.

Формуванню пізнавальних інтересів школярів сприяє використання нестандартних уроків, які дають матеріал для роздумів, можливість виявляти ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості та творчості.

Істотну роль у збудженні інтересу у школярів відіграють і форми організації діяльності на уроці - як індивідуальні, так і колективні. Одна справа, коли дитина окремо, незалежно від товаришів, працює над навчальними завданнями, інша - коли учні в процесі виконання цих завдань включаються в багатопланові й безпосередні стосунки з іншими членами класного колективу: відносини відповідальної залежності, контролю, взаємодопомоги. Усвідомлення власних досягнень на фоні здобутків класного колективу спонукає дитину до активного навчання.

Аналіз педагогічних і методичних досліджень, практики передових педагогів свідчить про те, що в сучасній школі є всі можливості для вдосконалення і створення нових ефективних засобів розвитку інтересів дітей до вивчення математики, для виявлення тенденцій і закономірностей, що допомагають спрямувати їхню навчальну діяльність на математичну освіту. Вивчення пізнавальних можливостей школярів, формування їхньої зацікавленості, а також створення умов, що сприяють їх оптимальному вияву, – важливе завдання творчого учителя початкової школи [2].

Таким чином, використання нестандартних завдань з математики ставить за мету розвинути кожну дитину, а саме урізноманітнити процес навчання, закріпити знання з математики, створити сприятливі умови для навчання та бажання вчитися.

ЛІТЕРАТУРА

1. Памула І., Сірант Н. Нестандартні завдання з математики як засіб успішного навчання здобувачів початкової освіти. *Вісник Львівського університету. Серія педагогічна*. № 37. 2022. С. 159-165.
2. Повстемська В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики як засіб підвищення результативності навчального процесу // *Математика в школах України*. 2014. № 34. С. 2–5.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЯК ЧИННИК СХИЛЬНОСТІ ДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Мороз Оксана

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Якимчук Оксана

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Психологія»*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м Рівне, Україна*

Підлітковий вік – перехідний період між дитинством та дорослим життям, що супроводжується значними змінами на емоційному, психологічному, соціально-психологічному та фізіологічному рівнях. Підлітковий вік характеризується тим, що підлітки стають емоційно дуже вразливими і в цей період схильні до прояву широкого спектру негативних емоційних станів таких як: виснаження, пригнічення, фрустрація, агресивність, тривожність, стрес тощо. Такі негативні емоційні стани здатні спричинити деструктивну поведінку, яка негативно впливає не тільки на самих підлітків, а й викликає труднощі з навчанням, конфліктні стосунки з батьками, вчителями, однолітками та призводить до проблем адаптації та особистісного зростання. Переживання негативних емоційних станів підлітками негативно впливає на стосунки з оточуючими людьми, втрачається інтерес до навчання та реалізації своїх здібностей. Вчасно надана психологічна допомога сприяє нормалізації психологічного стану підлітків та подальшій адаптації у соціумі. Актуальним завданням в цей віковий період є необхідність знайти ефективні засоби подолання негативних емоційних станів, які допоможуть підліткам оптимізувати психічний стан.

Використання ефективних методів профілактики суїцидальної поведінки у підлітковому віці є надзвичайно важливою. Розуміння психологічних особливостей може допомогти створити програми, спрямовані на зменшення ризику та підтримку психічного здоров'я

підлітків. Раннє виявлення ознак суїцидальної поведінки та вчасна психологічна підтримка можуть значно покращити прогноз та запобігти трагедіям. Вивчення психологічних аспектів суїцидальної поведінки є ключовим для покращення системи допомоги та підтримки підлітків [2,3,5].

Дослідження свідчать про те, що кількість випадків суїцидальної поведінки в цій віковій групі збільшується, що є тривожним явищем. Підлітковий вік характеризується інтенсивними змінами у фізичному, емоційному та соціальному розвитку. Стрес, пов'язаний із навчанням, взаєминами в сім'ї, а також із пошуком власного ідентичності, може впливати на суїцидальну поведінку. Зміна соціокультурного середовища може створювати тиск та несприятливі умови для психічного здоров'я підлітків, що може впливати на ризик суїцидальної поведінки.

Суїцидальна поведінка може бути непоміченою чи неправильно зрозумілою для близьких, друзів, чи вчителів. Недостатність навичок у розпізнаванні та реагуванні на сигнали суїцидальної небезпеки може призвести до трагічних наслідків. Стигматизація психічних проблем і проблем із здоров'я може призводити до того, що підлітки можуть утримуватися від пошуку допомоги, лякаючись негативного ставлення оточуючих.

Систематична співпраця із психологом допомагає подолати негативні емоційні стани підлітків з метою попередження суїцидальних настроїв, усвідомити свої думки та переконання, відокремити їх від емоцій та навчитись керувати власними емоційними станами. Крім того, вона навчає підлітків позитивному способу розв'язання проблем, що допомагає зменшити рівень тривоги та фрустрації, є важливою складовою у подоланні негативних емоційних станів підлітків та їх успішної реалізації.

Актуальність і важливість цих досліджень незаперечна, але феноменологія негативних емоційних станів тісно пов'язана з сучасними геополітичними, соціально-економічними та культурними умовами розвитку України.

Інформаційне забезпечення дослідження становлять: концепції саморегуляції діяльності й активності суб'єкта (В. Зінченко, Н.Коврига, О. Крилов); регуляції емоційно-мотиваційної сфери особистості (К. Параскевова, К. Ізард, В. Вілюнас, Є. Ільїн та інші); концепції кризових емоційних станів (В.Франкл, А. Маслоу, Г. Лоренц, А. Личко, К. Роджерс), концепції психологічної травми особистості (А. Кардінер, Е. Крапелін, Д. Майерс, В. Осьодло, В. Овсяник, Т.Титаренко).

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження проявів негативних емоційних станів підлітків, розробка практичних рекомендацій щодо подолання негативних емоційних станів як чинника схильності до суїцидальної поведінки.

Відповідно до мети дослідження були визначені його завдання:

1. Здійснити аналіз наукових джерел з проблеми негативних емоційних станів.

2. Охарактеризувати особливості прояву та засоби подолання негативних емоційних станів підлітків.

3. Емпірично дослідити прояви негативних емоційних станів та суїцидальної поведінки підлітків.

4. Розробити практичні рекомендації щодо подолання негативних емоційних станів як чинника схильності підлітків до суїцидальної поведінки.

5. Визначити мету, принципи, показники та елементи психокорекційної програми профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків та здійснити аналіз програми.

Підлітковий вік – психологічний період, який займає перехідне положення від дитинства до юності. Цей вік вважається кризовим, оскільки відбуваються різкі якісні зміни, що зачіпають всі сторони розвитку і життя. Емоційна трансформація підлітків-хлопців значно відрізняється від емоційної трансформації підлітків-дівчат. Це пов'язано з тим, що дівчата за природою більш емоційні, імпульсивні, комунікабельні, здатні висловити свої хвилювання та почуття. Проте в складних ситуаціях можуть поводити себе хаотично та вчиняти дії, які не підлягають поясненню, тому вони частіше схильні до «збоїв» в емоційній сфері [1].

Етап реалізації суїцидальних намірів включає планування майбутнього суїциду (вибір найбільш прийняттого способу, місця, часу вчинення суїцидального акта), підготовку до нього (завершення всіх справ, написання передсмертної записки та інше), послідовне здійснення суїцидальних дій. Нарешті постсуїцидальний період охоплює проміжок часу від одного до трьох місяців після здійснення суїцидальної спроби.

Суїциди найчастіше здійснюються особами, в анамнезі яких виявляються ознаки схильності до суїцидального реагування, що вважається одним із важливих факторів суїцидального ризику.

Особистість потрапляє під вплив психотравмуючої ситуації або цілого ряду психотравмуючих факторів. Зазвичай як психотравмуючі ситуації, що сприяють суїцидальній поведінці, виступають ситуації соціального ігнорування (розрив відносин з близькою людиною), втрати (смерть близької людини) та ситуації, пов'язані з неможливістю відповідати власним високим стандартам (наприклад, втрата роботи, вихід на пенсію і, як слідство, зниження соціоекономічного статусу).

Основні концепції суїцидальної поведінки:

– психопатологічна концепція виходить із положення про те, що всі самогубці - душевнохворі люди, а суїцидальні дії – прояви гострих і хронічних психічних розладів»;

– психологічна концепція відбиває думку, за якою у формуванні суїцидальних тенденцій чільне місце займають психологічні чинники;

– соціологічна концепція виходить з того, що в основі суїцидальної поведінки лежить зниження та нестійкість соціальної інтеграції, а самогубство у всіх випадках може бути зрозуміле лише з погляду взаємин індивіда із соціальним середовищем, при цьому власне соціальні фактори відіграють провідну роль.

За інтегративною концепцією суїцидальна поведінка це наслідок соціально-психологічної дезадаптації особистості в умовах мікросоціального конфлікту, що нею переживається.

Виділяються основні мотиви суїцидальної поведінки у підлітків:

– переживання образи, самотності, відчуженості та нерозуміння;

– справжня чи уявна втрата любові батьків, нерозділене почуття та ревності;

– переживання, пов'язані зі смертю, розлученням чи відходом батьків із сім'ї;

– почуття провини, сорому, ображеного самолюбства, самозвинувачення;

– співчуття чи наслідування героїв книжок чи фільмів («ефект Вертера») [4].

Для підліткового віку характерні такі типи суїцидонебезпечних ситуаційних реакцій;

1. Реакція депривації (найчастіше молодший та середній підлітковий вік). Характерні: втрата інтересів, гноблення емоційної активності, скритність, мовчазність, негативні переживання. В анамнезі – жорстке авторитарне виховання.

2. Експлозивна реакція (найчастіше середній підлітковий вік). Характерні: афективна напруженість, агресивність, підвищений рівень домагань, прагнення (часто необґрунтовані) до лідерства. У анамнезі - виховання у ній, де ці реакції традиційні для дорослих. Мета суїцидальних дій у цьому випадку – прагнення помститися кривднику, довести свою правоту. Як правило, суїцидальні дії відбуваються на висоті афекту; у постсуїциді критика суїцидальної поведінки формується не відразу, зберігається опозиційне ставлення до оточуючих.

3. Реакція самоусунення (середній і старший підлітковий вік із рисами незрілості). Характерні: емоційна нестійкість, навіюваність, несамостійність. Це, зазвичай, педагогічно занедбані підлітки з низьким інтелектом. Мета суїцидальних дій у цьому випадку - уникнення труднощів.

Для дослідження проявів негативних емоційних станів підлітків таких як, агресія, фрустрація та тривога нами був обраний та використаний в емпіричному дослідженні комплекс психодіагностичних методик:

1) Методика «Самооцінка психічного стану: самопочуття, загальна активність, настрої (САН)» з метою експрес-оцінки стану підлітка в момент проходження тесту.

2) Тест вимірювання агресії (Л. Г. Почебут) з метою визначення рівня агресивної поведінки та форм її вираження.

3) Шкала визначення рівня тривожності (Дж. Тейлор) з метою визначення рівня тривожності підлітків.

4) Експрес-діагностика рівня особистісної фрустрації (В. В. Бойко) з метою вимірювання рівня особистісної фрустрації.

Результати проведеного емпіричного дослідження негативних емоційних станів підлітків дозволили нам зробити висновок про те, що більшість хлопців мають гарне самопочуття (46,9%), гарний настрої (40%) та є більшою мірою активними (46,9%), серед дівчат тенденція інша: більшість мають погане самопочуття (28,1%), є пасивними (28,1%) та мають поганий настрої (28,1%). Також більшість хлопців (20%) схильні до фізичної (13,3%) та емоційної (13,3%) агресивності, у дівчат домінує високий рівень вербальної агресивності (46,6%).

Результати проведеної методики визначення рівня тривожності (Шкала Дж. Тейлора) показали, що у підлітків переважає середній рівень тривожності (40,6%), а також низький рівень тривожності (34%), проте виявлено (25%) підлітків з високим рівнем тривожності, яка може виникати через емоційний дисбаланс.

Експрес-діагностика рівня особистісної фрустрації (В. В. Бойко) дала можливість визначити більшою мірою показники стійкої тенденції до фрустрації (39,4%), а також велика частка підлітків має дуже високий рівень фрустрації (33,3%).

Результати тесту агресивності (Опитувальник Л. Г. Почебут) показали, що у підлітків домінує рівень вербальної агресії (56,6%), наступною є самоагресія (26,7%), далі фізична агресія (26,6%), емоційна агресія (23,3%) та предметна агресія (20%).

Отримані результати дослідження вказують на те, що у підлітків домінують середній та високі показники самопочуття, активності, настрою, агресивності, тривожності та фрустрації. Це вказує на необхідність індивідуального підходу та підтримки для кожної групи підлітків, а також про необхідність подолання негативних емоційних станів підлітків.

Отже, за допомогою емпіричного дослідження ми виявили високі показники по таким негативним емоційним станам як: тривожність, агресія

та фрустрація та відповідно до цих станів розробили практичні рекомендації та порекомендували психокорекційну програму з профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків.

Після профілактичних занять підлітки пройшли анкетування, де результати їх ставлення до себе, свого життя і рівень самопочуття є позитивним. Це доводить, що як групові заняття, так і індивідуальні діють та мають право на подальше використання з підлітками у профілактичній роботі.

Спрямування програми профілактики суїцидальної поведінки серед підлітків може бути орієнтоване на декілька ключових напрямків:

– психологічна підтримка та консультування: надання доступної та ефективної психологічної підтримки для підлітків, які переживають емоційні труднощі чи депресивний стан;

– соціальна інтеграція та розвиток навичок взаємодії: програма може спрямовуватися на створення умов для соціальної інтеграції підлітків, підтримки формування здорових відносин та розвитку навичок взаємодії;

– організація групової підтримки: створення групових платформ для спілкування та підтримки, де підлітки можуть ділитися своїм досвідом та отримувати взаємну підтримку;

Отримавши результати після проведення анкетування серед підлітків, ми відмітили позитивні результати на відповіді анкетування. Майже всі підлітки показали позитивні результати, мають хороший рівень фізіологічних потреб, мають насагу до успішного життя, розуміють, що в їхньому оточенні є люди, які їх підтримають і підуть назустріч при вирішенні проблем.

Результати ретестового дослідження за методикою «САН», також відобразили оптимізацію показників за шкалами: самопочуття гарне (52% – 45%), загальна активність-активна (52% - 48%), настрої гарний (48,4% - 49%). Відмічаємо також зниження кількості підлітків за шкалами: самопочуття погане (10%-23.5%), загальна активність – пасивна (10% - 12%), настрої погані (15% - 22%).

Отже, можна зробити висновок, що профілактичні методи суїцидальної поведінки, які були застосовані при роботі з підлітками, є ефективними, оскільки відмічаємо наявність оптимістичних показників у психічних станах підлітків, які брали участь у нашому дослідженні.

ЛІТЕРАТУРА

- 1.Блінова О. Є. Психологічні фактори суїцидальної поведінки у підлітковому віці. *Актуальні проблеми суїцидології: зб. наук. праць*. Київ, 2002. Ч. 1. С. 31–33.
- 2.Гашека Т. В. Практичні рекомендації для проведення психокорекційної роботи з підлітками за наявності суїцидальних ідецій. *Практична психологія та соціальна робота*. 2006. № 7. С. 68–72.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

3. Діденко О. І. Суїцидальні наміри у психологічному портреті злочинця; за заг. ред. С. І. Яковенка. *Психологія суїцидальної поведінки: Діагностика, корекція, профілактика*: зб. наук. праць. Київ: РВВ КІВС, 2000. С. 152–155.
4. Заброцький М., Скаковська Л., Лавренюк Л. Психологу про суїцид. *Психолог*. 2007. Трав. (№ 20). С. 25–30.
5. Завадська Н. В. Проблема самогубства у підлітковому середовищі. *Соціальний працівник*. 2007. Січ. (№ 2). С. 10–12.
6. Коханенко Л. Проблеми самогубства: Погляди І. Сікорського та сучасні досліді. *Практична психологія та соціальна робота*. 2002. № 4. С. 49–51.
7. Крилова Л. Батькам про підлітковий суїцид. URL: <http://ua.racurs.ua/1233-pro-pidlitkovyyu-suyicyd>

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Мороз Оксана

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м Рівне, Україна*

Сучасні реалії України характеризуються низкою кризових подій, зокрема військовими конфліктами, що стали джерелом масштабних психотравматичних наслідків для населення. Такі події мають серйозний вплив на психічне здоров'я громадян, зумовлюючи розвиток посттравматичних стресових розладів (ПТСР), депресивних станів, тривожних розладів та інших психологічних порушень. Наслідки кризових травматичних подій вимагають термінових і систематичних заходів, спрямованих на підтримку та відновлення постраждалих, оскільки психічне здоров'я є фундаментальною складовою загального благополуччя людини.

Гостро постає питання створення ефективних психотерапевтичних підходів, які враховували б специфіку пережитих травм, індивідуальні особливості постраждалих, їхній соціокультурний контекст та наявні внутрішні ресурси.

Метою дослідження є систематизація підходів до надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок кризових травматичних подій, оцінка психологічного стану осіб, котрі зазнали кризових травматичних подій, визначення ефективних методів психологічного втручання.

Об'єктом дослідження є оцінка психологічного стану дітей страшого дошкільного віку, котрі зазнали травматичних ситуацій та процес надання психологічної допомоги постраждалим внаслідок кризових травматичних подій.

Предметом дослідження є психотерапевтичні методи і техніки, що використовуються для роботи з постраждалими в умовах кризових ситуацій.

Завдання дослідження:

- Охарактеризувати поняття та види кризових травматичних подій;
- дослідити психологічні наслідки травматичних подій: особливості та вплив на психічне здоров'я;
- вивчити теоретичні підходи до надання психологічної допомоги постраждалим;

- дослідити особливості психологічної допомоги внаслідок війни в Україні;

- здійснити емпіричне дослідження психологічного стану дітей старшого дошкільного віку, котрі постраждали внаслідок кризових травматичних подій;

- дослідити методи психологічної допомоги дітям старшого дошкільного віку, які зазнали кризових травматичних ситуацій;

- скласти тренінг з психологічної допомоги дітям дошкільного віку, які зазнали травматичних кризових подій в Україні.

Інформаційне забезпечення дослідження базується на аналізі наукової літератури з психології травми, психотерапевтичних методів подолання кризових ситуацій, а також на даних емпіричних досліджень щодо впливу травматичних подій на психоемоційний стан особистості.

Методи дослідження:

теоретичні методи: порівняння, узагальнення, аналіз, синтез;

емпіричні методи: тест на тривожність «Обери потрібне обличчя» (Р. Темпл, В. Амен, М. Дорки), шкала агресивності, розроблена П. Орпінасом та Р. Франковскі, тест руки Вагнера, «Кінетичний малюнок сім'ї», методика «Неіснуючі тварини».

Дослідження підтвердило, що діти цього віку особливо вразливі до наслідків травматичних ситуацій, що можуть призводити до різних емоційних, поведінкових та когнітивних порушень. Травматичний досвід у ранньому віці формує не лише поточний психоемоційний стан дитини, але й значною мірою впливає на її подальший розвиток, особистісні особливості та здатність до адаптації в соціальному середовищі.

Розглянуто основні поняття кризових травматичних подій, що включають військові конфлікти, втрату близьких, примусову міграцію, руйнування житла та інші фактори, що можуть спричинити глибокі психологічні наслідки. Визначено, що такі події провокують розвиток посттравматичних стресових розладів, депресії, підвищеної тривожності, страхів, порушення сну, агресивної поведінки та соціальної ізоляції у дітей. У старшому дошкільному віці вони можуть проявлятися у вигляді регресивної поведінки, страху розлуки з батьками, труднощів у комунікації з однолітками, порушень емоційної саморегуляції та зниження довіри до оточення.

Значну увагу було приділено теоретичним підходам до надання психологічної допомоги постраждалим дітям. Аналіз різних наукових концепцій свідчить, що ефективна допомога має базуватися на комплексному підході, який враховує як безпосередню психотерапевтичну роботу з дитиною, так і супровід її найближчого соціального середовища –

батьків, вихователів, психологів. Найбільш ефективними методами вважаються когнітивно-поведінковий підхід, який дозволяє дитині краще розуміти свої емоції та навчитися управляти ними; тілесно-орієнтовані техніки, що допомагають зняти соматичне напруження; арт-терапія та казкотерапія, які сприяють вираженню переживань через творчість та гру[2].

Особливості психологічної допомоги в умовах війни в Україні зумовлені складністю ситуації, високим рівнем невизначеності та тривалим перебуванням у стресових обставинах. Важливим аспектом є забезпечення стабільного, передбачуваного середовища для дитини, що сприяє її відчуттю безпеки. Водночас ключову роль відіграє психологічний стан батьків, адже саме вони є основним джерелом підтримки для дітей, тому психологічна допомога має бути спрямована не лише на дітей, а й на їхні родини.

Результати діагностики рівня тривожності дітей дошкільного віку за проективною методикою Р. Теммле, М. Доркі та В. Амена «Вибори правильне обличчя» наочно представлені на рисунку 1.

Рис. 1. Результати діагностики рівня тривожності у дітей дошкільного віку за методикою Р. Теммле, М. Доркі, В. Амен «Обери потрібне обличчя»

У Таблиці 1. розглянемо життєві ситуації, котрі дошкільники показали негативний емоційний вибір і представимо це у відсотковому співвідношенні.

Таблиця 1

**Результати діагностики рівня тривожності у дітей
дошкільного віку за методикою Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен «Обери
потрібне обличчя»**

Ситуація	К-сть дітей, котрі показали негативний емоційний вибір %
Об'єкт агресії	70 %
Агресивний напад	65 %
Укладання спати на самоті	60 %
Ізоляція	60 %
Одягання	55 %
Умивання	55 %
Збирання іграшок	50 %
Ігнорування	50 %
Гра зі старшими	45 %
Догана	40 %
Їжа наодинці	30 %
Дитина і мати з немовлям	25 %
Гра з молодшими дітьми	20 %
Дитина з батьками	10 %

Отже, проведений аналіз в таблиці містить дані про рівень тривожності дошкільників у різних ситуаціях за методикою «Обери потрібне обличчя». Аналіз кожної ситуації дозволяє зрозуміти, які фактори викликають найбільший емоційний дискомфорт у дітей та які психологічні особливості можуть цьому сприяти.

Аналіз поняття кризових травматичних подій дозволив встановити, що вони охоплюють широкий спектр ситуацій, які можуть мати руйнівний вплив на психоемоційний стан дітей. До таких подій належать війна, природні катастрофи, терористичні акти, насильство, розлучення батьків, смерть близьких, примусове переміщення тощо. Особливістю таких ситуацій є їхня несподіваність, відсутність можливості контролювати події та інтенсивний вплив на психологічне здоров'я.

Розгляд теоретичних підходів до психологічної допомоги показав, що ефективне подолання травматичних наслідків можливе лише за умови

використання комплексних методів, адаптованих до вікових особливостей дітей. Найбільш ефективними підходами визнано когнітивно-поведінкову терапію (КПТ), психодинамічний підхід, методи арт-терапії та ігрової терапії. КПТ дозволяє допомогти дитині усвідомити свої переживання та навчитися

Розгляд ефективних методів допомоги дозволив виділити найбільш дієві підходи до роботи з травмованими дітьми. Найбільш ефективними виявилися арт-терапія, ігрова терапія, казкотерапія, тілесно-орієнтовані методи та психодинамічний підхід. Встановлено, що використання комплексних методів, адаптованих до рівня розвитку дітей, забезпечує позитивну динаміку у подоланні наслідків травматичного досвіду. На основі отриманих результатів розроблено рекомендації щодо психологічного супроводу дітей. Основні заходи включають стабілізацію емоційного стану, створення безпечного середовища, підтримку з боку дорослих, використання методів емоційного розвантаження. Визначено, що тривала психологічна підтримка та систематична робота з емоціями є необхідними для зниження негативних наслідків травматичного досвіду та відновлення нормального розвитку дитини.

Таким чином, результати дослідження підтвердили необхідність впровадження комплексних підходів до психологічної допомоги дітям, що зазнали травматичних подій, з метою їхньої подальшої адаптації та гармонійного розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Атаманчук Н.М. Кризова психологія: Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальності 053 Психологія денної та заочної форм підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, магістр. Укл. Н. М. Атаманчук. Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2023. 142 с
2. Католик Г. В. Тренінг релаксації як ефективна форма психокорекційної допомоги при ПТСР у дітей. Проблеми психологічного здоров'я в сучасній психотерапії: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. Львів, 2006. С. 192.
3. Nadim Almoshmosh. The role of war trauma survivors in managing their own mental conditions, Syria civil war as an example. *Vicenna J Med*; 2016. № 6(2). 54–59. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4849190/> (дата звернення: 05.04.2025)

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДЕМОБІЛІЗОВАНИМ

Мороз Оксана

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Плахотнюк Олександр

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Психологія»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Плахотнюк Олена

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Психологія»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м Рівне, Україна*

Сучасний етап становлення та розвитку України зумовлює необхідність розвитку нових життєвих стратегій, компетентності, посилення гнучкості та мобільності у житті учасників бойових подій. Проблема психологічної реабілітації військовослужбовців є однією з найактуальніших тем сучасного стану України. Велике значення надається ступеню взаємодії під час стресових та кризових ситуацій, що впливає на якість життя демобілізованих військовослужбовців.

Аналіз сучасних тенденцій розвитку суспільства констатує наявність життєвої кризи та переломного моменту життя після повернення військовослужбовців із зони військових дій. Нові соціально-економічні умови суттєво впливають на всі сторони життя особистості, цей вплив відбивається і на психологічному стані, у зв'язку з чим проблема вивчення конструктивної взаємодії особистості в соціумі, її гармонійного існування в ньому і самостійного розвитку набуває все більшої актуальності.

У сучасних нестабільних суспільно-політичних і соціально-економічних умовах для нашої держави великого значення набувають психологічні проблеми та розлади населення, особливо це стосується ПТСР, які є найбільш поширеними серед демобілізованих учасників бойових дій. Проте негативні медико-соціальні наслідки від цих розладів торкаються значно ширших категорій населення, що вимагає активної та виваженої роботи закладів галузі охорони здоров'я щодо раннього діагностування, психологічної підтримки та подальшого лікування ПТСР.

Основними та найбільш значущими методами, що мають використовуватись додатково до традиційної психологічної терапії, є створення сприятливих соціально-психологічних умов життя клієнтів і застосування сучасних методів психологічної корекції. Отримані дані свідчать про актуальність даної проблеми і розробки відповідних медико-психологічних заходів.

Розроблений психодіагностичний комплекс дозволяє оцінити ступінь тяжкості психічних розладів пацієнтів, підібрати адекватні методи психокорекції, проаналізувати ефективність психокорекційних заходів.

Ми досліджували дієвість системи психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців-учасників бойових дій та виконали поставлені завдання:

1) На основі теоретико-методологічного аналізу визначили особливості мотивів психологічної реабілітації учасників бойових дій та погляди вчених на сучасний стан реабілітації військовослужбовців. Військовослужбовці, які виконували свій обов'язок, перенесли внутрішні навантаження, які можуть призвести до небезпечних наслідків: складних змін в емоційній сфері, самопочутті, діяльності; можуть виявлятися різні посттравматичні стресові реакції та розлади.

2) Вивчили основні характеристики методів психологічної реабілітації, до них відносяться: психологічне діагностування, психологічна просвіта та інформування, психологічне консультування, психологічна підтримка і супровід, психотерапія та групова робота.

3) Розробили та впровадили діагностичну програму, спрямовану на подолання емоційного напруження та зменшення проявів ПТСР у військовослужбовців.

4) Розробили корекційну програму, щодо поліпшення та оптимізації емоційного стану учасників бойових дій, що дало нам можливість більш ширше переглянути роботу з ПТСР.

5) Надали рекомендацій щодо оптимізації реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями Збройних Сил України, що брали участь у бойових діях.

Таким чином, у ході дослідження підтвердилося, що психологічна реабілітація ветеранів бойових дій дозволяє вивчити особливості життєвих

орієнтацій та провести їх корекцію в умовах реабілітаційного центру. У ході проведеного дослідження у учасників бойових дій, які проходили в комплексі медичну та соціально-психологічну реабілітацію, було виявлено значні зміни у життєвих орієнтаціях та термінальних цінностях.

Дослідження показало, що психологічна реабілітація учасників бойових дій сприяє насамперед формуванню тимчасової перспективи, здатності ставити перед собою цілі в майбутньому, підвищенню значущості цінностей розвитку себе та своїх досягнень, що проявляється насамперед у зацікавленості у своєму особистісному потенціалі, можливостях власного розвитку, у прагненні планувати своє життя задля досягнення конкретних результатів.

Експериментальне вивчення взаємозв'язку між тривожністю та емоційним станом військовослужбовців проводилося за допомогою методики «Шкала оцінки рівня реактивної (ситуативної) та особистісної тривожності Ч.Д.Спілбергера».

Вивчення емоційних проявів показало, що найбільш характерними для демобілізованих військовослужбовців є самопочуття (40,61%), яке безпосередньо залежить від настрою (18,45%), через що може зменшуватись фізична активність військовослужбовців (40,64%), тим самим і рівень тривожності може змінюватись і фокус уваги зміщуватись на інший вид.

Використовуючи методику «Міссісіпська шкала для оцінки посттравматичних реакцій (військовий варіант)» також було встановлено вірогідність проявів посттравматичного розладу (9,02%), але у ході корекційної роботи вдалось позитивно підкріпити вже існуючі установки військовослужбовців, які допомогли перенести фокус уваги на інші симптоматичні прояви. Зміни відповідно до груп симптомів ПТСР, при середній вірогідності ПТСР спостерігається прояви симптому збудливості у межах від 81±84, та при низькій вірогідності ПТСР у досліджуваних спостерігається відчуття провини, як одного з симптомів прояву ПТСР. Саме тому результати пов'язані з проявом тривожності, дещо змінились, а саме ситуаційна тривога (28,95%) стала значно меншою, ніж особистісна (30,30%), але в свою чергу інші показники знаходились в межах норми.

Таким чином, для вирішення проблеми соціально-психологічної реабілітації учасників бойових дій необхідний системний та комплексний підхід.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бриндіков Ю.Л. Теорія і практика реабілітації військово-службовців - учасників бойових дій в системі соціальних служб: автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.05. Тернопіль. 2019. 39 с.
2. Васильєва Г.В., Колеснік Н.В. Емоційні та поведінкові порушення внаслідок ПТСР. *Габітус*. 2021 Вип. 30. С. 65-69.

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – БАЗОВА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Овдійчук Віта

*доктор філософії у галузі педагогіки,
викладач кафедри математичного моделювання
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

В умовах російсько-української війни, глобальних змін, пов'язаних з реформуванням української освіти, стрімким розвитком цифрових технологій та їх проникненням в усі галузі суспільства, важливим завданням є забезпечення якісної підготовки майбутніх педагогів, зокібна вчителів інформатики, які будуть реалізовувати державні освітні стандарти у закладах загальної середньої освіти з урахуванням різних умов, зокрема тих, що пов'язані з безпекою. Адже ЗВО виступає як освітнім простором для формування й удосконалення необхідних фахових та загальних компетентностей студентів, так і простором, у якому вони почувають себе комфортно, безпечно у психологічному та фізичному аспектах, та у майбутній професійній діяльності зможуть забезпечити такі ж умови для здобувачів загальної середньої освіти.

Поняття освітнього середовища висвітлювали в наукових розвідках різні зарубіжні та українські науковці: Г. Балл, І. Бех, Дж. Гібсон, У. Мейс, Т. Менг, О. Пехота, В. Семиченко, С. Сисоева та ін. Особливості створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу, основні його складові, принципи функціонування описано у працях О. Бондарчук, Н. Бойчук, Л. Бутузової та Л. Ледньової, В. Духневича, Т. Цюман, Т. Панченко та ін.

У методичній та науково-методичній літературі наявно чимало трактувань поняття «безпечне освітнє середовище». Це зумовлено тим, що в педагогіці та психології багато різних визначень, які розкривають терміни «освітнє середовище», «навчальне середовище» та ін.

Так, вчені Т. Цюман та Н. Бойчук розуміють безпечне освітнє середовище як стан освітнього середовища, якому притаманні безпечні умови навчання та праці, комфортна взаємодія, відсутні будь-які прояви різних видів насильства, забезпечено дотримання прав і норм фізичної, психологічної, соціальної та інформаційної безпеки учасників освітнього

процесу [5].

На основі аналізу наукових праць Т. Собченко, О. Кін та В. Ворожбіт-Горбатюк визначають основні складові безпечного освітнього середовища: фізична (облаштування фізичного простору), психологічна (включає психологічну підтримку учасників освітнього процесу) та інформаційна (постійне інформування учасників про алгоритми дій у різних ситуаціях, інструктажі, тренування та ін.). Причому зазначають, що кожен заклад повинен бути в змозі оцінити свою готовність забезпечувати функціонування такого середовища та бути гнучким у створенні безпечної ситуації [4]. В. Духневич вказує на те, що під час формування безпечного освітнього середовища потрібно брати до уваги значно ширший аспект критеріїв і показників, які пов'язані з не тільки фізичною, психологічною, інформаційною складовими, але й соціальною, правовою та іншими [2].

Державною службою якості освіти розроблено ряд рекомендацій для керівників закладів освіти, які спрямовані на формування безпечних умов навчання:

– організація безпечного фізичного простору для учасників освітнього процесу (облаштування аудиторій, безпечне та безперешкодне пересування);

– організація безпечного освітнього простору (розроблені шляхи евакуації, протоколи безпеки, алгоритми дій під час різних ситуацій, інформування учасників освітнього процесу, навчання з невідкладної домедичної допомоги, проходження працівниками психологічних тренінгів, налагодження партнерства з батьками, запровадження адаптаційних заходів та ін.) [1].

Ми погоджуємося з думкою О. Ігнатюк [3], що для реалізації ефективного безпечного освітнього процесу важливим є не тільки врахування різних зовнішніх (війна, економіка, політика та ін.) та внутрішніх (матеріально-технічна база, методи навчання тощо) факторів, але й особистість викладача, який виконує управлінську, організаційну, виховну, розвивальну та ін. функції у процесі навчання.

Отже, для створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти повинні враховуватися не тільки зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на безпеку, але й потенціал викладача. Уміла адаптація сучасних методів навчання до різних умов, використання їх у поєднанні з цифровими технологіями для створення сприятливого психологічного клімату, атмосфери довіри та співпраці через використання діяльнісного, особистісного, компетентнісного підходів, соціально-емоційного навчання, рефлексивних методик, інтерактивних технологій, технології співробітництва та ін. під час освітнього процесу забезпечить активне включення студентів в освітній процес, спонукатиме їх до різних видів комунікації, соціально-емоційної взаємодії, сприятиме успішному

засвоєнню знань, формуванню та вдосконаленню компетентностей майбутніх учителів інформатики.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки. Державна служба якості України. URL: <https://sqe.gov.ua/bezpechne-osvitnie-seredovishhe-novi-vim/>. (дата звернення: 30.08.2025).
2. Духневич В. М. Готовність до надзвичайних ситуацій: формуємо безпечне середовище. *Проблеми політичної психології*. 2023. № 13(27). С. 77–85. DOI: <https://doi.org/10.33120/porp-Vol13-Year2023-128>
3. Ігнатюк О. А. Безпечне освітнє середовище університету як фактор розвитку особистісно-професійного потенціалу викладача і майбутнього фахівця-лідера. Безпечне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення в умовах воєнного і повоєнного часу: збірник наукових статей, тез доповідей та інших матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 07 березня 2025 р. Тернопіль. 2025. С.174–179.
4. Собченко Т. М., Кін О. М., Ворожбіт-Горбатюк В. В. Створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти в умовах воєнного стану. *Новий колегіум*. 2023. № 3. С.39–42. DOI: <https://doi.org/10.30837/nc.2023.3.39>
5. Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. Київ, 2018. 56 с.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ойцюсь Лариса

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

У сучасному суспільстві все більше уваги приділяється інтеграції осіб з інвалідністю у всі сфери життя. Одним із важливих напрямів підтримки є використання арт-терапії — особливого виду терапевтичного впливу, який дозволяє через мистецтво поліпшити емоційний стан, розвинути комунікативні навички та підтримати психологічну рівновагу людини. Для осіб з інвалідністю цей підхід стає не лише інструментом вираження, а й способом адаптації до соціального середовища.

Актуальність використання арт-терапії у роботі з особами з інвалідністю зростає та зумовлює значний інтерес серед науковців, серед них слід виділити: М. Авраменко, О. Вознесенська, Л. Полтороак, та інші.

Арт-терапія — це метод психотерапії та психологічної корекції, який ґрунтується на використанні різних видів творчої діяльності: малювання, ліплення, музика, танець, театр тощо. Головною перевагою цього підходу є можливість емоційного самовираження без необхідності вербалізації — що особливо цінно у роботі з людьми, які мають обмеження в комунікації [1, с. 28].

Основним завданням даного методу є те, щоб за допомогою символів, образів і метафор, через які кодується інформація на несвідомому рівні психіки, виявити приховану проблему, вивести її на свідомий рівень та опрацювати пов'язані з нею емоції й переживання. Це сприяє звільненню від давніх або витіснених емоцій. Через творчість людина передає своє бачення світу та ставлення до нього, використовуючи образи, які з'являються в процесі арт-терапії. Будь-яка форма творчої діяльності має терапевтичний ефект і дає змогу людині безпечно й соціально прийнятно знімати емоційну напругу. У творчих результатах часто поєднується як свідомо, так і підсвідомо інформація, що походить з глибини людської душі [2, с. 95].

Метод арт-терапії вирізняється тим, що застосовує переважно невербальні способи самовираження та комунікації. У процесі творчої діяльності активно залучається права півкуля мозку, яка у повсякденній діяльності зазвичай є менш активною. Гармонійний розвиток особистості передбачає збалансований розвиток обох півкуль мозку та ефективно

міжпівкульну взаємодію. Важливо зазначити, що певні види діяльності людини вимагають безпосередньої участі правої півкулі, зокрема творчість, інтуїція, навчання, формування соціальних зв'язків, створення сім'ї, виховання дітей, а також емоційні аспекти, такі як кохання та романтичні стосунки [3, с. 18].

Кожна людина, будучи дитиною, малювала, ліпила, грала. Тому арт-терапія практично не має вікових обмежень у використанні. Немає підстав говорити і про наявність будь-яких протипоказань до участі тих чи інших людей в арт-терапевтичному процесі. Арт-терапія є засобом вільного самовираження і самопізнання. Вона має «інсайт-орієнтований» характер, передбачає атмосферу взаємної довіри в терапевтичній групі, високу терпимість і увагу до внутрішнього світу людини.

Образотворча діяльність є потужним засобом зближення людей, своєрідним містком між психологом і клієнтом. Це особливо є цінним у ситуаціях взаємного відчуження, при ускладненнях в налагодженні контактів, наприклад, у робочому колективі, у спілкуванні з приводу занадто складного і делікатного питання [3, с. 38].

Отож, особи з інвалідністю, як ніхто інший, потребують підвищеної уваги у сфері соціальної адаптації. На жаль, сучасна ситуація така, що людям з обмеженими можливостями буває неймовірно складно почуватися в суспільстві комфортно, частково це пов'язано з тим, що технічно створено безліч бар'єрів для соціалізації інвалідів, що в результаті призводить їх до депресивного стану, замкнутості в собі та інших проблем. Арт-терапія допомагає особам з інвалідністю розслабитися, відпустити негативні емоції та сприяє їх соціальній адаптації. Постійна практика з арт-терапії спонукає до формування міжособистісних навичок спілкування осіб з інвалідністю з іншими людьми, розкріпачення, зняття внутрішньої напруги та звільнення від хронічного стресу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Авраменко М.Л. Методичні рекомендації Використання методів арт-терапії в реабілітації людей з проблемами психічного здоров'я Київ: Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, 2008. – 55 с.
2. Вознесенська О.Л. Арт-терапія в Україні: стан та перспективи розвитку/ Олена Вознесенська // Львівсько-Ряшівські наукові зошити: Культура – Мистецтво – Освіта – Терапія в міждисциплінарній перспективі. – Вип. 2.– 2014. – Wydawnictwo uniwersytetu rzeszowskiego. – P. 93-103.
3. Полторак Л. Ю. Арт-терапія: Методичні вказівки –для спеціальності 053 «Психологія». Л. Ю. Полторак. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 56 с.

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ ПІДЛІТКІВ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ

Оксентюк Наталія

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Михальчук Наталія

*доктор психологічних наук, професор кафедри
здоров'я людини та фізичної терапії
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Проблема маніпуляцій у спілкуванні актуальна у підлітковому віці, коли формується система міжособистісних відносин та відбувається активний пошук власної ідентичності. Маніпулятивні стратегії у цей період є водночас і засобом впливу на оточення, і способом адаптації до соціуму, можуть і виконувати конструктивну функцію – допомагати підліткові розвивати комунікативну компетентність, здобувати соціальний досвід, навчатися прогнозуванню реакцій інших. Але вони несуть потенційну загрозу порушення гармонійного розвитку особистості та можуть спричиняти конфлікти, булінг і соціальну ізоляцію (Чалдіні, 2001; Доценко, 2003), тобто мають амбівалентний характер.

Мета. Теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості використання маніпулятивних стратегій підлітками у процесі спілкування; розробити та апробувати психологічну програму формування здатності до самозахисту від маніпулятивних впливів.

Завдання: проаналізувати наукові концепції маніпулятивних стратегій як форми соціально-психологічного впливу; визначити психологічні фактори, що провокують маніпулятивну поведінку підлітків; здійснити емпіричне дослідження із застосуванням валідних методик; виявити зв'язки між рівнем макіавеллізму та особистісними характеристиками; розробити психологічну програму самозахисту підлітків від маніпуляцій; сформулювати практичні рекомендації для педагогів, психологів та батьків.

Наукові підходи до вивчення маніпуляції: у когнітивно-біхевіористичному (А. Бандура, Р. Чалдіні) маніпуляція розглядається як результат навчання й моделювання поведінки через спостереження та

наслідування. Психоаналітичний (З. Фройд, К. Хорні, Е. Фромм) акцентує увагу на несвідомих конфліктах і захисних механізмах, що зумовлюють маніпулятивну поведінку. Для підлітків характерним є використання маніпуляцій як способу зниження екзистенційної тривоги та досягнення ілюзії стабільності у стосунках. Теорія соціального обміну (Дж. Гоманс, Р. Емерсон) пояснює маніпуляцію як прагнення оптимізувати вигоди у взаєминах і мінімізувати витрати у взаємодії. Типовими стають такі стратегії, як використання лестощів, створення почуття провини чи загрози ізоляції. Комунікативний (Ю. Габермас) розглядає мовні стратегії як інструмент прихованого впливу на співрозмовника, коли замість рівноправного діалогу підліток використовує приховані засоби впливу – натайки, замовчування, перебільшення, викривлення фактів.

Для підлітків маніпулятивні дії часто пов'язані з віковими особливостями: прагненням до самоствердження, пошуком авторитету серед ровесників, потребою у визнанні та страхом ізоляції. Зовнішніми чинниками маніпулятивної поведінки стають сімейні моделі спілкування, вплив медіа та соціальних мереж. Важливо наголошувати на етичних аспектах, адже надмірне використання маніпуляцій може руйнувати довіру та створювати залежні чи деструктивні стосунки (Фромм, 1990; Зімбардо, 1971).

Таким чином, вивчення феномену маніпулятивних стратегій у підлітків має як наукове, так і практичне значення. Воно дозволяє зрозуміти психологічні механізми поведінки у кризовому віці, а також створювати програми підтримки, спрямовані на розвиток навичок асертивного спілкування та психологічного самозахисту.

Емпіричне дослідження дозволило виявити низку закономірностей у використанні маніпулятивних стратегій. Вибірку склали 60 учнів ліцею віком від 14 до 16 років. Застосування шкали макіавеллізму, 16PF Кеттелла, опитувальника Айзенка та методики Бойка показало, що:

- підлітки з високим рівнем макіавеллізму частіше демонструють схильність до цинічного й прагматичного використання оточення для досягнення власних цілей;
- підлітки з високим рівнем нейротизму більш схильні до емоційно забарвлених маніпуляцій, які будуються на викликанні почуття жалю, тривоги чи провини у співрозмовника;
- екстраверти використовують переважно «соціально прийнятні» маніпуляції, що маскуються під дружнє ставлення (компліменти, колективна підтримка), тоді як інтроверти схильні до непрямих форм тиску (ігнорування, мовчазний протест);

– наявні суттєві відмінності у виборі стратегій психологічного захисту: частина підлітків віддає перевагу агресивним методам (атаку, критику), інші – униканню чи пасивності.

Результати дослідження підтвердили, що маніпуляція часто стає способом задоволення базових психологічних потреб підлітка. Це, зокрема, потреба у визнанні, у контролі над ситуацією, у підтримці й безпеці. Якщо підліток не має достатньо розвинених асертивних навичок чи впевненості у собі, він вдається до маніпуляцій як до простішого механізму впливу.

Було доведено, що важливу роль у формуванні маніпулятивних стратегій відіграють зовнішні соціально-культурні чинники. Сімейні відносини, приклади поведінки дорослих, стиль виховання, досвід булінгу у школі, вплив соціальних мереж – усе це формує певний «репертуар» маніпулятивних прийомів, якими користуються підлітки. Якщо дитина бачить, що маніпуляція є «нормою» у сімейних стосунках або суспільному житті, вона автоматично переймає такі моделі.

На основі отриманих результатів була розроблена психологічна програма формування здатності до самозахисту від маніпулятивних впливів. Програма передбачала тренінгові заняття, спрямовані на: розвиток критичного мислення та навичок аналізу комунікативних ситуацій; підвищення обізнаності щодо маніпулятивних технік; формування асертивної поведінки, здатності висловлювати власну думку без тиску на інших; розвиток навичок емпатії та довірливого діалогу як альтернативи маніпуляціям. Апробація програми показала її ефективність: учасники стали більш усвідомленими у спілкуванні, частіше використовували відкриті й чесні форми комунікації, а їхня схильність до маніпуляцій зменшилася.

Дослідження підтвердило, що подолання маніпулятивної поведінки можливе не лише через індивідуальну психологічну роботу, але й завдяки створенню здорового соціального середовища у школі та сім'ї. Профілактика маніпуляцій передбачає: розвиток культури відкритого діалогу, формування у підлітків почуття власної гідності та впевненості, заохочення до конструктивної співпраці. У перспективі подальші дослідження можуть бути спрямовані на порівняльний аналіз маніпулятивних стратегій у різних вікових групах, вивчення гендерних відмінностей у маніпулятивній поведінці, а також на розробку інтегрованих програм психологічної підтримки у закладах освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Чалдіні Р. Психологія впливу. – К., 2001.
2. Доценко Є. Психологія маніпуляції: феномени, механізми, захист. – М., 2003.
3. Зімбардо Ф. Соціальна психологія. – Нью-Йорк, 1971.
4. Фромм Е. Мистецтво любити. – К., 1990.
5. Татенко В. О. Психологія впливу. – К., 2012.
6. Берн Е. Ігри, в які грають люди. – М., 2000.
7. Aronson E., Pratkanis E. Age of Propaganda. – New York, 1992.

НЕЙРОІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ

Пагута Тамара

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Зубчик Наталія

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Актуальність проблеми використання нейроігор як засобу розвитку дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної групи зумовлена зростаючою потребою у пошуку ефективних інноваційних методів навчання та виховання, що враховують індивідуальні особливості кожної дитини. У сучасному суспільстві значно зросла кількість дітей, які мають різні порушення розвитку, що потребують особливих педагогічних підходів та створення сприятливого середовища для інтеграції у колектив однолітків. Інклюзивна освіта, яка активно впроваджується у закладах дошкільної освіти України, ставить перед педагогами завдання забезпечити не лише засвоєння знань, а й комплексний розвиток дитини з опорою на її сильні сторони та потенційні можливості.

У цьому контексті нейроігри набувають особливого значення, оскільки вони спрямовані на стимуляцію роботи головного мозку, розвиток когнітивних функцій, формування навичок самоконтролю, уваги, пам'яті та мислення. Використання таких ігор у практиці дошкільної освіти створює умови для активізації мовленнєвих, сенсомоторних та соціальних процесів, що є критично важливими для дітей із особливими освітніми потребами. Крім того, нейроігри мають ігрову природу, що забезпечує позитивний емоційний фон, підвищує мотивацію до навчання та сприяє подоланню психологічних бар'єрів у спілкуванні з однолітками [3].

Сучасні дослідження у галузі нейропсихології та педагогіки доводять, що систематичне використання нейроігор у освітньому процесі сприяє розвитку цілісної особистості дитини, формуванню її пізнавальної

активності та адаптивних можливостей (Дж. Баррі, М. Трімбл [1], А. Герман [2], О. Севастьянова [3], А. Синиця, С. Кухлова [4]). Саме тому проблема впровадження нейроігор у практику інклюзивних дошкільних груп є своєчасною та перспективною, адже поєднує завдання розвитку, корекції та соціалізації дітей з урахуванням принципів гуманізму, доступності та рівності освітніх можливостей.

Нейроігри розглядаються як один із найбільш ефективних та перспективних засобів розвитку мовленнєвих і когнітивних здібностей дітей дошкільного віку. Їх застосування сприяє активізації роботи головного мозку, стимулюванню різних каналів сприйняття та вдосконаленню мовленнєвих умінь. Дошкільний період є сенситивним етапом інтенсивного розвитку, коли формуються базові засади подальшого навчання, соціальної адаптації та комунікації, що зумовлює особливу значущість використання нейроігор для всебічного розвитку особистості дитини.

Під нейроіграми розуміють комплекс спеціально підібраних завдань та вправ, які активізують діяльність різних відділів мозку шляхом задіяння слухової, зорової, тактильної та рухової сенсорних систем. Вони створені на основі досягнень нейронауки, що доводить: активна взаємодія між лівою та правою півкулями сприяє формуванню мовленнєвих навичок, розвитку уваги, пам'яті та творчого мислення [1, с. 128].

Проведення нейроігор із дітьми старшого дошкільного віку в умовах інклюзивної групи спрямоване на вирішення комплексу корекційно-розвивальних завдань. Серед ключових аспектів виділяють розвиток міжпівкульних зв'язків та синхронізацію діяльності обох півкуль головного мозку, удосконалення моторного планування й координації рухів, стимуляцію розумової активності та формування як загальної, так і дрібної моторики. Важливим результатом є також покращення показників пам'яті та уваги, підвищення швидкості відтворення інформації, зниження рівня втомлюваності, підвищення працездатності, зняття психоемоційного напруження і стресових станів, а також профілактика труднощів, пов'язаних із просторово-часовим сприйняттям [4, с. 494].

Впровадження нейроігор у практику закладів дошкільної освіти, зокрема в умовах інклюзивних груп, потребує дотримання певних методичних підходів. Важливим є їх систематичне використання у розпорядку дня, що забезпечує поступове вдосконалення мовленнєвих і когнітивних навичок та робить освітній процес природним і зрозумілим для дитини. Ефективності сприяє поєднання різних видів активностей, яке дозволяє розвивати усі види пам'яті, залучати сенсорні системи та підтримувати баланс між руховими вправами і завданнями на увагу й сприйняття. Не менш суттєвим чинником є створення умов для активної участі дитини у грі, що передбачає можливість самостійно обирати завдання

та визначати послідовність дій. Такий підхід не лише розвиває комунікативні навички, а й формує почуття відповідальності та впевненості у власних силах. Інтеграція нейроігор у щоденну діяльність забезпечує природність навчального процесу, оскільки гра сприймається дітьми як звичний елемент середовища [4].

Залучення батьків до організації нейроігор є важливим компонентом їх ефективності. Вихователі можуть рекомендувати прості ігри для виконання вдома, що сприятиме підтримці мовленнєвого та когнітивного розвитку поза межами закладу освіти, а також зміцненню взаємодії між сім'єю та педагогами, створюючи для дитини цілісний освітньо-розвивальний простір [2].

Застосування нейроігор у логопедичній практиці має низку суттєвих переваг, серед яких варто відзначити ігровий характер навчання, емоційну привабливість та багатофункціональність цього методу. Виконання вправ поєднується з руховою активністю, що забезпечує автоматизацію звуків у динамічних умовах, на відміну від традиційного статичного підходу за столом. Такі заняття формують стійку мотивацію, розвивають довільні пізнавальні інтереси та сприяють налагодженню партнерської взаємодії між дитиною та вчителем-логопедом.

Таким чином, нейроігри створюють умови для захопливого, емоційно позитивного та результативного навчання, яке готує дітей до наступних етапів освітнього процесу та соціальної інтеграції. Їх систематичне застосування не лише сприяє формуванню мовлення, а й забезпечує відчуття задоволення від навчальної діяльності, підвищує інтерес до пізнання та формує основу для подальшого інтелектуального й особистісного зростання. Водночас, нейроігри позитивно впливають на емоційну стабільність, соціальні компетентності та адаптивні можливості дитини в колективі, що зумовлює їх значущість у практиці роботи вихователя з дітьми дошкільного віку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Баррі Дж., Трімбл М. Нейропсихіатрія та поведінкова неврологія. Вид. 3-є, доп. і переробл. Київ : Медицина, 2024. 363 с. URL: <https://surl.li/hdvvge>. (дата звернення: 02.09.2025).
2. Герман А. В. Використання нейроігор у закладі дошкільної освіти: розвиток мовлення та когнітивних здібностей. URL: <https://surl.lu/ypzutr>. (дата звернення: 01.09.2025).
3. Севаст'янова О. Нейроігри в логопедичній роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення. URL: <https://surl.li/rrqwdr> (дата звернення: 01.09.2025).
4. Синиця А. О., Кухлова С. В. Корекція мовленнєвих порушень у дітей старшого дошкільного віку за допомогою нейроігор та вправ. *Pedagogy current issues of science and integrated technologies*. 2023. № 10-13. С. 493-496. URL: <https://surl.lu/tanbbl>. (дата звернення: 30.08.2025).

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Пагута Тамара

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Пагута Віталій

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Сучасний етап розвитку дошкільної освіти в Україні характеризується швидкими трансформаційними процесами, що зумовлені цифровізацією суспільства, зростанням ролі інформаційних технологій та підвищенням вимог до професійної компетентності педагогів. За таких умов вихователь закладу дошкільної освіти виступає не лише організатором освітнього процесу, але й ініціатором упровадження нових підходів, орієнтованих на розвиток гармонійної, соціально адаптованої та творчої особистості дитини. Інноваційні технології стають інструментом оновлення змісту, методів і засобів навчання, сприяють персоналізації освітньої взаємодії, зростанню пізнавальної мотивації та підвищенню результативності навчально-виховної роботи.

Відповідно до визначення у «Словнику українського педагога» «технологія – це «сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та їх послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини» [2, с. 205].

І. Кіндрат уточнює, що «інноваційні технології - це комплекс форм та методів навчання, виховання та управління, які відповідають сучасним вимогам, є новаторськими та оригінальними» [3].

У науково-педагогічній літературі вони описуються як сукупність організаційних, методичних та практичних рішень, спрямованих на оновлення змісту освіти та підвищення її ефективності. Вони можуть класифікуватися за кількома критеріями (Рис. 1):

Рис. 1. Класифікація інноваційних технологій у дошкільній освіті

Використання інноваційних підходів у дошкільній освіті забезпечує гармонійний розвиток інтелектуальної, емоційної, соціальної та фізичної сфер дитини, а також формування ключових компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільньої освіти. Інтерактивні методи, цифрові ресурси, ігрові технології та проєктна діяльність роблять навчання більш захопливим і дослідницьким, сприяють розвитку навичок комунікації, співпраці, відповідальності й критичного мислення. Залучення дітей до активних форм пізнання через STEM-проєкти, гейміфікацію, творчу діяльність чи методи вільного вибору матеріалів стимулює розвиток креативності, уяви та нестандартного мислення.

Важливою перевагою інноваційних технологій є можливість індивідуалізації освітнього процесу з урахуванням особистісних особливостей, темпу розвитку та інтересів кожної дитини. Це досягається шляхом використання адаптивних методик, дидактичних ігор, мультимедійних програм, а також інклюзивних рішень, що сприяють залученню дітей з особливими освітніми потребами. Такий підхід допомагає вихователям формувати в дошкільників основи медіаграмотності, вміння безпечно користуватися цифровими ресурсами та аналізувати інформацію.

Ю. Волинець та Д. Дорохова Д. зазначають, що «роль дошкільного педагога в процесі введення інновації в реальність закладу дошкільньої освіти є досить значною. Ця роль вимагає багатосторонніх навичок (здатність діагностувати поточну ситуацію, обґрунтовувати зміни в галузі знань, нововведень). Творчість педагога в постійно мінливих умовах сучасної освіти є неодмінним атрибутом розвитку» [1, с. 195].

Ми розділяємо думку С. Смолюк, «що вибір та успішне впровадження їх в закладі дошкільної освіти багато в чому залежить від того, наскільки ефективно вихователями освоюються і застосовуються вони в освітньому процесі, що сприяють змінам діяльності закладів дошкільної освіти. Інноваційні технології, системи навчання і виховання дітей дошкільного віку відрізняються варіативністю, своєрідністю і специфікою прояву на практиці, бо вони відображають рівень педагогічної майстерності та творчості вихователя. Вихователі застосовуючи інноваційні технології спрямовують свої дії на формування у дітей значущої мотивації до пізнання, що і скеровує їхню пізнавальну активність, стимулює розвиток власних почуттів та інтересів. Чим цікавіша така діяльність, тим емоційніший її вплив і тим більший ефект вона дає» [4, с. 82].

Таким чином, інноваційні технології виступають важливим засобом підвищення якості дошкільної освіти та ефективності професійної діяльності вихователя. Їх застосування забезпечує інтеграцію сучасних наукових досягнень у практику роботи з дітьми, сприяє створенню особистісно орієнтованого й розвивального освітнього середовища, активізує пізнавальну діяльність та формує самостійність дошкільників. Педагог, який цілеспрямовано впроваджує інноваційні підходи, не лише збагачує власний професійний потенціал, а й закладає основу для гармонійного розвитку та успішної соціалізації майбутнього покоління.

ЛІТЕРАТУРА

1. Волинець Ю. О., Дорохова Д. О. Інноваційні технології навчання в державних закладах дошкільної освіти: теоретичний аспект. *Молодий вчений*. №4 (92) квітень, 2021 р. С. 194-197.
2. Гришук А. В. Словник українського педагога. К. : КВІЦ, 2015. 326 с.
3. Кіндрат І. Інноваційні технології в дитячому садку. URL: <https://surl.li/jnycra> (дата звернення 13.08.2025 р.).
4. Смолюк С. В. Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті. *Інноваційна педагогіка*. Випуск 58. Том 2. 2023. С. 179-182.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

МУЗИЧНІ КАЗКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО- МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Пагуга Тамара

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Прихидчук Марта

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

У сучасних умовах розвитку дошкільної освіти важливим завданням постає формування у дітей системи соціально-моральних якостей, які забезпечують здатність до гармонійної взаємодії з оточенням, розвиток емпатії, гуманних почуттів, відповідальності та доброзичливості. Дошкільний вік є сенситивним періодом становлення моральних орієнтацій, тому саме в цей час варто залучати дітей до різноманітних видів діяльності, що сприяють осягненню норм і цінностей людського співжиття. Одним із ефективних засобів цього процесу є музичні казки, які поєднують у собі художнє слово, музичний образ і театралізацію.

Казка здавна вважається унікальним феноменом народної культури, який формує у дітей уявлення про добро і зло, правду і кривду, чесність і несправедливість. У поєднанні з музикою вона набуває особливого виховного впливу, оскільки музичні інтонації здатні безпосередньо впливати на емоційну сферу дитини, викликати глибокі переживання, сприяти співпереживанню героям, розумінню їхніх вчинків та мотивів поведінки. Таким чином, музична казка є синтетичним видом мистецтва, що інтегрує музику, літературу, театр і гру, створюючи умови для комплексного розвитку особистості дошкільника.

Музика, в свою чергу, привносить у казку нові фарби, збагачує й насичує її ледь вловимими штрихами і нюансами, що породжують більш яскраві й глибокі асоціації, розширюють спектр емоцій та відчуттів, дозволяють більш “рельєфно” уявити собі образи дійових осіб, зрозуміти мотиви їх дій, домислити певні обставини тощо [1, с. 22].

Музичні казки сприяють не лише розвитку художнього смаку, співацьких, музично-акторських навичок тощо, а й викликають радісні емоції, насолоду від мистецтва, задоволення від перебування у творчому колективі однодумців тощо. Казка, будучи важливим засобом творчого розвитку дитини, розвиває її уяву і фантазію, допомагає зрозуміти таємниці музичного мистецтва. Але й музика, в свою чергу, «наповнює казкові образи живим биттям серця і трепетом думок» [2, с. 3].

Казка значима своїм природним впливом на дитину, де мораль безпосередньо впливає із вчинків і дій персонажів. Тому значення багатьох методичних прийомів полягає в тому, щоб спростити дошкільникам процес слухання і розуміння (допомогти запам'ятати та глибше пережити казку). Природно, такі прийоми сприяють кращому засвоєнню тексту, більш серйозному його сприйняттю. Зазначеним цілям відповідає насамперед такий метод, як виразність читання.

Формування соціально-моральних якостей у процесі ознайомлення з музичними казками здійснюється через усвідомлення дітьми моральних ситуацій, представлених у сюжеті. Діти дошкільного віку вчать оцінювати вчинки персонажів, розрізняти позитивних і негативних героїв, розуміти наслідки поведінки. Музика в цьому процесі відіграє роль емоційного підсилювача: вона допомагає відчути настрій персонажа, підкреслює драматичні чи радісні моменти, формує здатність до співпереживання, що є важливою передумовою становлення емпатії як базової соціально-моральної якості.

Особливе значення мають інтерактивні форми роботи з музичними казками. Діти не лише слухають або спостерігають за виконанням, а й активно залучаються до процесу: виконують рольові діалоги, імітують рухи персонажів, співають окремі фрагменти, використовують елементарні музичні інструменти. Такі форми діяльності сприяють формуванню вміння діяти у колективі, враховувати думку інших, розподіляти ролі, узгоджувати власну поведінку з діями партнерів. У цьому виявляється значний виховний потенціал музичної казки для розвитку комунікативних умінь, культури взаємодії та почуття відповідальності за спільний результат.

Музичні казки також мають потужний потенціал у розвитку моральних почуттів: діти вчать співчувати слабшим, підтримувати тих, хто потребує допомоги, відчувати радість від перемоги добра над злом. Водночас у них закладаються основи правдивості, чесності, доброзичливості, що є важливими складниками соціально-моральної сфери. Вихователь, використовуючи музичні казки, має змогу м'яко й ненав'язливо формувати у дітей етичні уявлення та ціннісні орієнтири, не перетворюючи виховний процес на дидактичне повчання, а наповнюючи його емоційною насиченістю й художньою виразністю.

Важливою умовою ефективності використання музичних казок є педагогічно виважена організація занять. Вихователь повинен ретельно добирати матеріал, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей, рівень їхніх музичних здібностей і життєвого досвіду. У роботі з молодшими дошкільниками доцільно пропонувати короткі та прості казкові сюжети з яскраво вираженими персонажами і зрозумілими моральними ситуаціями. Діти старшого дошкільного віку готові до сприймання більш складних сюжетних ліній, розгорнутих музичних характеристик і різноманітних ролей, що відкриває широкі можливості для театралізації та колективної творчої діяльності.

Педагогічний ефект музичної казки підсилюється, якщо вона поєднується з іншими видами діяльності. Малювання ілюстрацій до казки, створення костюмів, інсценізація фрагментів, колективне обговорення вчинків героїв допомагають дітям глибше усвідомити моральний зміст твору, сформуванню власну позицію, розвинути почуття справедливості, дружби, взаємодопомоги. Таке міжпредметне поєднання сприяє цілісному розвитку особистості, формуванню соціально-моральної зрілості, що є надзвичайно важливим у дошкільному віці [3. с. 41].

Отже, музичні казки виступають ефективним засобом формування соціально-моральних якостей у дітей дошкільного віку завдяки поєднанню художнього слова і музики, впливу на емоційну сферу, інтерактивності та колективності діяльності. Вони дозволяють не лише виховувати доброзичливість, чесність, чуйність, а й формувати комунікативні вміння, відповідальність, уміння співпрацювати. Використання музичних казок у практиці дошкільної освіти відкриває широкі можливості для розвитку ціннісних орієнтацій і моральної культури дітей, закладаючи основи гармонійної особистості майбутнього громадянина.

ЛІТЕРАТУРА

1. Борисова Т. Музична казка як інструмент розвитку креативних якостей молодших школярів. *Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць*. Випуск 2(26). 2019. С. 21-27.
2. Тишко Н. І., Ковач Т. М. Музична казка. К. : Музична Україна, 1980. 51 с.
3. Черепаня Н. І., Русин Н. М. Казка як засіб формування моральних почуттів у дітей старшого дошкільного віку. *Збірник наукових праць «Педагогічні науки»*. № 91. 2020. С. 36-42.

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Сойко Інна

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методик початкової освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'ячука»
м. Рівне, Україна*

Початкова школа – це перший і надзвичайно важливий етап освіти, на якому закладаються основи для майбутнього. На цьому етапі критично важливо обрати такі методи навчання, які сприятимуть соціалізації учнів та їх адаптації до сучасного світу. Сьогодні суспільству потрібні люди з критичним мисленням, здатні самостійно ухвалювати рішення, комунікабельні та готові до співпраці. Креативність, інноваційність та вміння працювати в команді – ось ключові якості, які мають стати пріоритетом сучасної освіти на початковому етапі.

Крім того, існує потреба в розробці таких методів навчання, які не просто передають знання, а й формують ключові компетентності учнів. Однією з найважливіших серед них є комунікативна компетентність. Вона включає в себе не тільки вміння ефективно взаємодіяти з іншими, використовуючи мову для вираження думок і почуттів, а й навички активного слухання, аргументації та переконання.

Відповідно до Закону України «Про освіту» [2], Концепції «Нова українська школа» [3], та Державного стандарту початкової освіти [1], основною метою є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь, а також формування цінностей, самостійності, творчості й допитливості. Саме тому, актуальною проблемою сучасної початкової школи є формування та розвиток особистості молодшого школяра. А використання інтерактивних методів навчання на уроках дає педагогам нові можливості для налагодження взаємодії з учнями. Через діалог і співпрацю в процесі засвоєння навчального матеріалу, між школярами в групах виникають певні взаємини, і від їх характеру значною мірою залежить успішність навчальної діяльності.

Для досягнення сучасних освітніх вимог, інтерактивні методи навчання стали пріоритетними. Їхня суть – в постійній активній взаємодії учнів. Серед цих методів особливо виділяється групова форма навчальної діяльності, що виникла як альтернатива традиційним методам.

На необхідності використання сучасних технологій в початковій школі наголошували українські вчені, такі як І. Бех, І. Богданова, Л. Даниленко, І. Дичківська, М. Дмитренко, О. Дубасенюк, В. Паламарчук, І. Підласий, В. Телянчук та інші.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів [4].

В умовах стрімкого розвитку технологій, освіта зосереджена на впровадженні інтерактивних технологій, які дають учням змогу активно брати участь у навчанні. Це допомагає розвивати комунікативну компетентність, оскільки створює ситуації, наближені до реального спілкування.

Інтерактивні технології значно розширюють можливості для розвитку комунікативної компетентності. Вони створюють навчальне середовище, де учні не просто пасивно слухають, а активно взаємодіють між собою та з учителем. Це може відбуватися в різних формах: обговорення, дебати, спільні проекти, рольові ігри, симуляції. Кожна з цих форм допомагає розвивати різні аспекти комунікативних навичок, а саме, по-перше, формування комунікативної компетентності є однією з ключових цілей НУШ. Молодші школярі перебувають на важливому етапі розвитку, коли вони вчаться не лише мови, а й соціальної взаємодії. Ця компетентність охоплює знання мови, здатність будувати ефективні стратегії спілкування, виявляти емоційну чуйність та емпатію, а також налагоджувати стосунки з однолітками та вчителями. Вона є поєднанням теоретичних знань, практичних умінь та особистих якостей.

По-друге, інтерактивні технології – це потужний інструмент для розвитку комунікативної компетентності учнів. Вони не лише залучають до активної взаємодії в навчальному процесі, а й сприяють розвитку соціальних та міжособистісних навичок. Використання інтерактивних методів дозволяє учням практикувати мовні та комунікативні вміння в ситуаціях, максимально наближених до реальних. Крім того, ці технології допомагають розвивати критичне мислення, навички співпраці та вирішення конфліктів – усе це ключові складові комунікативної компетентності.

По-третє, інтерактивні технології створюють гнучке й динамічне освітнє середовище, де учні стають активними учасниками процесу. За допомогою мультимедійних презентацій, інтерактивних вправ і відеофрагментів вони можуть взаємодіяти з однокласниками, вчителями та

матеріалами по-новому. Це дозволяє не лише здобувати знання, а й практикувати їх застосування в різних комунікативних ситуаціях.

Четвертий аспект – вплив інтерактивних технологій на розвиток рефлексивних здібностей учнів. Інтерактивні методи навчання дають змогу школярам аналізувати свою комунікативну поведінку, спостерігати за реакцією інших і відповідно адаптувати власні стратегії спілкування. Це сприяє розвитку самоконтролю та рефлексії, що робить спілкування ефективнішим. Учні, які активно використовують ці технології, краще усвідомлюють свої сильні та слабкі сторони в комунікації та постійно вдосконалюють свої навички.

По-п'яте, інтерактивні технології позитивно впливають на розвиток соціальних компетенцій. Оскільки спілкування лежить в основі соціальної взаємодії, учні, беручи участь в інтерактивних заняттях, вчаться не лише висловлювати свої думки, але й слухати інших, працювати в команді та враховувати чужі позиції. Це сприяє формуванню таких важливих якостей, як толерантність, здатність до співпраці та емпатія, що є край важливими для успішної соціалізації в сучасному світі.

Отже, сьгоднішня школа має готувати соціально активних і креативних особистостей, здатних мислити самостійно, ухвалювати нестандартні рішення та реалізовувати сміливі ідеї. Для цього необхідно технологічно переосмислити освітній процес, щоб учні могли активно здобувати знання, застосовувати їх на практиці та формувати власну думку. Інтерактивні технології відіграють ключову роль у формуванні комунікативної компетентності учнів. Вони сприяють розвитку навичок аргументації, співпраці, використання різноманітних форм комунікації та адаптації до різних комунікативних контекстів.

Упровадження інтерактивних технологій в освітній процес дозволяє створити умови для активного та ефективного навчання, що відповідає вимогам сучасного суспільства. Однак для досягнення максимальних результатів важливо забезпечити систематичне та комплексне використання цих технологій, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та специфіки освітнього процесу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Державний стандарт початкової освіти URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018> (дата звернення: 27.08.2025).
2. Закон України «Про освіту» (Редакція від 06.10.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 27.08.2025).
3. Концепція Нової української школи. URL: <http://mon.gov.ua/activity%20education%20%20zagalnaserednya/uasch%202016/konczepczziya> (дата звернення: 27.08.2025).
4. Інтерактивне навчання. <https://naurok.com.ua/interaktivne-navchannya-yak-specialna-forma-organizaci-piznavalno-diyalnosti-121369.htm> (дата звернення: 27.08.2025).

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Сойко Інна

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методик початкової освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Біжик Богдан

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Сучасна українська школа ставить за мету розкриття та розвиток потенціалу кожної дитини. Завдання освіти – не лише надати знання, а й підготувати учнів до дорослого життя, допомогти їм знайти своє місце в суспільстві, а також визначити власні життєві та професійні шляхи. Саме тому важливо забезпечити всебічний розвиток особистості, виявляючи та підтримуючи її здібності, обдарованість і таланти.

У державних документах (зокрема Закон України «Про освіту» [4], Національна програма «Діти України» [2], Указ Президента України «Про програму роботи з обдарованою молоддю [3] та інші) про діяльність закладів загальної середньої освіти зазначено, що розв'язання проблеми формування творчої особистості, розвиток здібностей та обдарованого громадянина значною мірою залежать від учителя. Сучасні освітні тенденції, що ґрунтуються на принципах гуманізації та демократизації, сприяють появі нових типів шкіл, альтернативних освітніх систем та авторських методик. У центрі уваги – всебічний розвиток особистості дитини.

У таких умовах змінюються й вимоги до вчителя. Сьогодні педагог має бути готовим працювати в творчому режимі, постійно вдосконалювати свої фахові навички та шукати нестандартні підходи. Він повинен володіти специфічними методами та формами роботи з обдарованими дітьми, перетворивши свою діяльність на своєрідну творчу лабораторію.

Проблема обдарованості та підготовки вчителів для роботи з такими дітьми залишається актуальною вже багато століть. Це не дивно, адже потенціал обдарованих людей є безцінним ресурсом для духовного та матеріального розвитку всього людства.

Щоб ефективно використати цей ресурс, його потрібно вчасно виявити і правильно розвивати. Це завдання вимагає наявності підготовлених та висококваліфікованих педагогів, здатних працювати з обдарованою молоддю.

Перспективними напрямками навчання і виховання обдарованих дітей в Україні є такі:

- створення державної системи виявлення і навчання талановитих дітей, розроблення й запровадження механізмів їх державної підтримки; вдосконалення вітчизняних традицій з пошуку, підтримки і розвитку обдарованих дітей та молоді; сприяння їх залученню до участі у всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо;

- забезпечення умов для рівноправного доступу до освіти дітей і молоді з особливими потребами за рахунок варіативності здобуття базової освіти відповідно до здібностей та індивідуальних можливостей. Для цього передбачено створення цілісної багаторівневої системи закладів різних типів та форм власності, діяльність яких спрямована на індивідуалізацію навчання обдарованої учнівської та студентської молоді;

- залучення кращих інтелектуальних та духовних сил суспільства до освітньої галузі, адже в ній надто повільно впроваджуються багатоваріантні моделі і програми здобуття педагогічної освіти, не забезпечено диференційовану підготовку педагогічних працівників для роботи з обдарованими дітьми в навчальних закладах нового типу.

Учитель, який уміє працювати з обдарованими дітьми, – це творча особистість з високим рівнем мотивації, характерологічних особливостей і творчих умінь, бажання до постійного самовдосконалення. Здатність творчого вчителя до взаємодії з обдарованими дітьми характеризується не тільки високим рівнем педагогічної креативності, відповідними сучасними вимогами до рівня знань предмета, який викладається, а й набутими психолого-педагогічними знаннями, вміннями та навичками [1, с.21].

Отже, одним із провідних завдань підготовки учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми є формування їх професійної компетентності, важливою складовою якої визнається уміння вчителя здійснювати навчальну та виховну роботу з обдарованими дітьми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Антонова Олена Євгенівна Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. 471 с.
2. Національна програма «Діти України». URL: https://ips.ligazakon.net/document/U063_96? (дата звернення: 09.09.2025).
3. Указ Президента України «Про програму роботи з обдарованою молоддю. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/9262010-11924> (дата звернення: 09.09.2025).
4. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19> (дата звернення: 09.09.2025).

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ВИХОВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦЕЛЮБНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Сойко Інна

*кандидат педагогічних наук, доцент,
декан педагогічного факультету
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Марчук Оксана

*доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної
педагогіки та дошкільної освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Виховання навчальної працелюбності здобувачів початкової освіти в НУШ базується на їх заохоченні до самостійного й відповідального ставлення до навчання та пізнання навколишньої дійсності. Учителі формують у дітей наполегливість, цілеспрямованість і послідовність у виконанні завдань. Через ігрові методи та інноваційну діяльнісний підхід молодші школярі вчаться долати труднощі й радіти досягнутим результатам. Відповідно до «Державного стандарту початкової освіти» у Новій українській школі в процесі навчальної діяльності молодші школярі повинні відчувати «радість пізнання, що обумовлюється використанням в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності, коли відбувається розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, незалежного мислення, оптимізму та впевненості в собі» [2].

Аналіз наукової літератури засвідчив, що загальні питання працелюбності досліджено в працях багатьох науковців (А. Бочкаров, А. Здравомислов, М. Вебер, С. Струмилін, Т. Михайлов, Я. Неверович, С. Міхонова, І. Свадковський, В. Ядов, А. Шкуркін та інші).

В сучасних індоевропейських мовах слово «*працювати*» означає «залишатися без батьків», тобто бути приреченим на нестатки, тяжке існування, робити повинність, біль, складність (наприклад, німецьке «*arbeiten*», готське «*arbas*», французьке «*travail*», латинське «*labor*»). В англійській мові слово «*labour*» означає зусилля, життєві турботи. На

подібному трактуванні «праці» акцентується увага у визначеннях, що подаються у вітчизняній довідковій літературі, зокрема, у «Великому тлумачному словнику» *праця* визначається як робота, цілеспрямована діяльність людини, вправа, все те, що вимагає зусиль, старань і уваги, будь-яка напруга тілесних і розумових сил, все, що втомлює [1]. На думку сучасних педагогів, *навчання* – це планомірна, організована, спільна і двостороння діяльність учителів і учнів, спрямована на свідоме, міцне і глибоке опанування останніми системи знань, навичок і вмінь, процес, під час якого набувається загальна освіта, формується і розвивається особистість учня, його світогляд, засвоюється досвід людства і професійної діяльності” [4].

Етимологічний аналіз зазначеного поняття дає підстави для висновку, що головною ознакою праці є виявлення фізичних або розумових зусиль. З моменту об'єднання людей у спільноту задля виживання праця стала не тільки основою її життєдіяльності, але й основною сферою її формування та розвитку. Погляди на роль праці в житті людини змінювались впродовж тисячоліть, що значною мірою зумовлювалось еволюцією економічного світогляду людства. Феномен праці був і залишається предметом дослідження різних гуманітарних наук минулого і сучасності – філософії, соціології, психології, педагогіки. Термін «праця» зустрічається в усіх педагогічних трактатах і вченнях Стародавнього Сходу, Античного Світу, його проаналізовано в літературних джерелах Стародавньої Індії, Месопотамії, Китаю та інших країн. Своє розуміння праці подали вчені Ксенофонт, Платон, Аристотель, Демокрит, Софокл. Розумову працелюбність вчений Сократ пов'язував із пізнанням людиною своєї сутності.

Розуміння феномену праці подано в етнопедagogіці. Воно пов'язане з вивченням традиційних трудових навичок і цінностей, що передаються через покоління в контексті конкретної культури. В українській народній творчості є багато прислів'їв та приказок про навчання і працю дітей та молоді: *Без праці не виловиш і рибки з ставка. Хто не працює, той не їсть. Учення - світло, а неучення - тьма. Праця омолоджує, а ледарювання приносить старість. Як постелиш, так і поспиш.* Ці прислів'я акцентують на важливості прикладення зусиль для досягнення результатів і розвивають у школярів працелюбність, самодисципліну та відповідальність. Вони переконують, що успіх залежить від праці та знань, стимулюючи пізнавальну мотивацію й активність учнів.

В часи середньовіччя Фома Аквінський характеризував працю з погляду християнської традиції, де вона вважалася необхідною умовою життя та зміцненням моралі. Філософ Гегель у своїй філософській системі визначав працю як «загальну субстанцію людського буття», спосіб реалізації свідомості та форму самостійного існування. Він вважав, що

праця охоплює всі види людської діяльності: від одноманітного виробництва до розуміння мистецтва і вивчення різних галузей науки. Вчений Гегель стверджував, що праця є формою реалізації духу, оскільки завдяки праці праці кожна людська особистість самовизначається, самовдосконалюється та набуває нових рис і якостей. Філософи Нового часу, зокрема Ф. Рабле, Ж. Руссо та їхні послідовники, охарактеризували працю, як необхідний «засіб існування та суспільний обов'язок» кожної особистості.

Педагог В. Сухомлинський виокремив різні види праці: навчальну та виробничу, короткочасну й довготривалу, платну й безкоштовну, ручну та механізовану, працю в майстерні й на полі, а також індивідуальну і колективну. Ставлення людини до праці залежить від таких характеристик, як: активність, добросовісність, старанність та інші, які об'єднуються під терміном «працелюбність». У розумінні вченого, працелюбність є однією з найважливіших особистісних якостей, що визначає успіх у будь-якій трудовій діяльності. «Педагог В. Сухомлинський переконував, що без праці неможливо віднайти покликання. Свою працю потрібно любити, розкриватися в ній, працюючи постійно над самим собою, вкладати в неї душу, аби праця спочатку для тебе самого стала ніби піснею, а потім ця пісня захопила розум, серця і душі всіх тих, кого вона стосується», - зазначив науковець Кузь В. [3, с. 27]. На думку К. Сачави, “навчальна працелюбність знаходить вияв у любові й звичці до навчальної праці, сумлінному, старанному і своєчасному виконанні навчальних дій без примусу, зацікавленості у досягненні позитивних результатів і слугує не тільки дієвим засобом життєзабезпечення людини, але і її духовної самореалізації” [5].

Позитивний вплив на навчальну працелюбність учнів початкової школи в Новій українській школі мають кілька важливих факторів. По-перше, створення психологічного комфорту в класі сприяє розвитку мотивації до навчання, оскільки учні почуваються впевнено та захищено. По-друге, використання диференційованих методів навчання дозволяє враховувати індивідуальні особливості та рівень розвитку кожного учня. Третім фактором є заохочення самостійної діяльності учнів через їх залучення в процес навчання інтерактивних завдань, що потребують творчого підходу. Активність навчання формується у процесі пізнавальної діяльності, характеризується прагненням до пізнання, розумовим напруженням і виявленням морально-вольових якостей здобувача початкової освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. 1728 с.
2. Державний стандарт початкової освіти. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text>. Дата звернення: 01.09.2025.
3. Кузь. В. Василь Сухомлинський – реалізація ідей у сучасній освіті. Умань: ФОП Жовтий, 2017. 75 с.
4. Поняття навчання як дидактична категорія. URL: https://eduknigi.com/ped_view.php?id=122. Дата звернення: 01.09.2025.
5. Сачава К. Взаємозв’язок навчальної працелюбності та пізнавальної активності особистості URL: https://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Pedagogica/3_117072.doc.htm. Дата звернення: 01.09.2025.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Терновик Наталія

*кандидат психологічних наук,
професор кафедри психології
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука»*

Бірюк Максим

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності Психологія
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Сучасний світ вимагає молодь з новим мисленням, новим баченням ситуації, вмінням адаптуватися до нових умов, здатної до плідного співробітництва, інноваційності, готової до прийняття нестандартних рішень, які дають змогу здійснювати кардинальні зміни в суспільстві. Особливої актуальності набувають зміни у сфері вищої освіти та системі підготовки кадрів для її реалізації.

Сьогодні конкурентоспроможність випускника на ринку праці безпосередньо залежить від набутих ним компетентностей впродовж здобуття вищої освіти, однією з яких є формування та розвиток лідерських якостей. Важливими складовими лідерства здобувачів вищої освіти є сформованість у них організаційно-управлінських навичок, уміння впевнено продемонструвати свою точку зору, активність, комунікабельність та ініціативність. Не менш важливим є і прийняття самостійних рішень, зокрема, нести відповідальність за отриманий результат. Конкурентоспроможність випускника ЗВО на ринку праці залежить не тільки від його професійних навичок, а й від набутих ним компетентностей впродовж навчання [2].

Орієнтуючись на соціалізацію та виховання студентів в нових соціально культурних умовах, необхідно одночасно вирішувати актуальні завдання різних напрямків виховання, використовувати види діяльності, пов'язані з розвитком креативності особистості, її пізнавальної активності, морально-вольових та лідерських якостей. У зв'язку з цим особливої

актуальності набуває проблема формування лідерських якостей у студентів закладів вищої освіти.

Лідерство є психологічним феноменом. Воно зумовлюється взаємодією багатьох змінних: психологічними характеристиками особистості лідера, соціально-психологічними характеристиками малої групи тощо і визначається як відносини домінування та підпорядкування, впливу та наслідування у системі міжособистісних стосунків у групі. Відповідно до цього, за лідером визнається право приймати відповідальні рішення у значущих ситуаціях. Хоча для розуміння лідерства використовуються різні підходи, всі вони зводять до такого: лідерство – це життєво важливий процес в управлінні діяльністю всередині організації. І незважаючи на велику кількість теорій лідерства, можна виокремити три моменти, істотних для будь-яких підходів до проблеми. Це – важливість впливу та мотивування, важливість підтримки ефективних відносин і важливість прийняття рішень [9].

Лідерство є цікавим і теоретикам, і практикам психології. Це одна із найбільш ефективних площин їх взаємодії: обидві сторони пропонують безліч ідей. Багато компаній навчають свій персонал вищого рівня спеціальним лідерським навичкам, у вищих навчальних закладах започатковуються спеціальні тренінгові заняття [5].

Визнавши важливість розвитку та стимулювання лідерства у вищій школі, варто звернути увагу на перебудову системи виховання студентів, культуру освіти в цілому, щоб вчасно виявити майбутніх лідерів, підтримувати та просувати їх лідерський потенціал. Встановлено, що ефективне лідерство у студентському віці забезпечують такі риси, як здатність до самопізнання, самоствердження, яскраво виражена самостійність, здатність до самовизначення, прагнення до колективності, ентузіазм, романтизм і громадська активність (А. І. Куриця). Усі складові, які забезпечують ефективне лідерство, можна розподілити на такі групи: мотиваційні (упевненість у собі, потреба в досягненні, прагнення до самоствердження і самореалізації); емоційно-вольові (урівноваженість, емоційно позитивне самопочуття, наявність вольових якостей); особистісні (вплив на інших, оригінальне, творче мислення, комунікативні та організаторські здібності); ділові (уміння приймати правильне рішення в непередбачених ситуаціях, готовність брати на себе відповідальність, знання, уміння та навички організаторської роботи) [4].

Зазначається, що сучасний студент-лідер, серед інших позитивних якостей, має неодмінно володіти комунікативними здібностями, вміти працювати в команді, адаптуватися до змін; його лідерство можна визначити як здатність впливати на інших студентів у напрямку досягнення визначеної мети, роблячи їх не «підлеглими», а співвиконавцями. Лідер

покликаний здійснювати регуляцію міжособистісних відносин у групі в умовах мікросередовища [8].

Проблему виховання лідерів, створення умов для розвитку лідерських здібностей та формування соціально активної особистості розглядали такі відомі педагоги і психологи, як І. Бех, І. Іванов, А. Лутошкін, А. Макаренко, С. Мудрик, Л. Новикова, І. Підласий, В. Сухомлинський. На жаль, до цього часу у вищих навчальних закладах України не склалося чіткої системи формування професійної компетентності студентів з урахуванням їхнього лідерського потенціалу та цілеспрямованої програми розвитку лідерських якостей майбутніх психологів. Це визначає необхідність теоретичного обґрунтування проблеми розвитку лідерських якостей у студентів та виокремлення детермінуючих їх чинників. Виявлення і розвиток лідерів – це одне із актуальних завдань не лише сучасної політики, бізнесу, виробництва, а й системи освіти. Лідер володіє картиною майбутнього і надихає інших на пошук шляхів перетворення цього образу в реальність [2].

У психолого-педагогічних працях Н.Волкової, О. Зоріна, К. Ємелін, В. Каблаш, О.Казакевич, Л Кайдолова, О. Кін, Л. Конишева, С. Наход, Н. Шафєєва, Л. Шигапова, Н. Мараховська, К. Кіба, Г. Крижановської, Н. Семенченко, Г. Тітова, Г. Угляниця, А. Пільганчук, В. Кузьменко активно досліджується проблема розвитку лідерських якостей у системі вищої освіти [7].

Проте немає підстав стверджувати, що у масовій практиці вищої школи сповна використовуються соціально-виховні умови професійної освіти, які можуть сприяти формуванню лідерських якостей студентів. Це зумовлює необхідність виявлення основних тенденцій, психолого-педагогічних умов і технологій, які сприяли б формуванню і розвитку лідерських якостей особистості в навчально-виховному процесі ЗВО. Визначені тенденції, які мають реалізовуватися в освітньому середовищі вищого навчального закладу форми й механізми роботи із студентами, взаємодія навчального і позанавчальних процесів сукупно зумовлюють розв'язання важливого соціального завдання – підготовці ініціативних, самостійних, відповідальних фахівців, які здатні до ефективної управлінської діяльності в якісно інших умовах суспільного розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Державний стандарт початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 лют. 2018 р., № 87. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text> (дата звернення: 31.10.2022).

2. Дидактика лідерства. Сучасні погляди на формування лідерської компетентності здобувачів вищої освіти: монографія / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля, Н. В. Кононец. Полтава : ПУЕТ, 2021. 591 с
3. Бирик Д. Специфіка підготовки студентів до впровадження тренінгових технологій з розвитку лідерства у дітей вимушених переселенців. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 2019. Вип. 23(1). С. 31-42. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2019_23\(1\)_5](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2019_23(1)_5).
4. Волківська Д. А. Соціально-педагогічні умови розвитку лідерського потенціалу студентського активу університету. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна, 2016. Вип. 26. С. 27-36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2016_26_5
5. Кайдалова Л. Формування лідерських якостей студентів на основі інноваційних методів навчання. URL: http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/9035/1/%E2%84%967_3_34.pdf (дата звернення 4.05.2017).
6. Карманенко В. В. Особиста й професійна ефективність. Тренінги з розвитку лідерських якостей у студентів економічних університетів. Полтава: РВВ ПУЕТ, 2018. 73 с.
7. Куриця А. І. Психолого-педагогічні умови розвитку лідерських якостей студентів. Проблеми сучасної психології. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2014. Випуск 26. С. 353–363.
8. Мороз В.П. Особливості формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів в процесі діяльності органів студентського самоврядування: експертна оцінка. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/lib/11708/1/> (дата звернення 11.08.2017).
9. Zaccaro S. J. Organizational leadership and social intelligence. Multiple Intelligences and Leadership; Eds. R. E. Riggio, S. E. Murphy & F.J. Pirozzolo. 2002. P. 29–54.
10. Scouller J. The Three Levels of Leadership: How to Develop Your Leadership Presence, Knowhow and Skill. Oxford : Management Books 2000 Ltd. 2011. 318 p.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Терновик Наталія

*кандидат психологічних наук,
професор кафедри психології
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Войтишин Наталія

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності Психологія
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Професія психолога є однією з найбільш затребуваних та відповідальних, тому важливо, щоб в ЗВО майбутніх психологів навчали не тільки професійним компетентностям, а й розвивали особистісні якості, які забезпечать ефективну роботу з клієнтами та досягнення професійного успіху. Від особистості психолога всі очікують не тільки допомоги й підтримки, а ще й творчого, креативного, комфортного вирішення будь-якої життєвої ситуації, тобто в психологові вбачають лідера, за яким готові йти та дослухатись до нього.

Лідерські якості психолога охоплюють індивідуально-особистісні та соціально-психологічні властивості, що дозволяють йому ефективно впливати на інших людей та групу в цілому, бути організатором, регулювати відносини та досягати спільних цілей. Важливі якості включають: авторитет, здатність переконувати, позитивне мислення, ініціативність, відповідальність, вміння спілкуватися та мотивувати, а також розвинену силу характеру. Психолог, який прагне розвивати лідерство, повинен фокусуватися на розвитку цих якостей, щоб успішно працювати з клієнтами та групою, стимулюючи прогрес і досягнення мети. Не вдаючись до детальної характеристики сутності проблеми компетентнісного підходу у вищій школі, зупинимось на аналізі природи лідерства у студентському віці як важливій складовій у формуванні професійної компетентності майбутніх психологів.

Визнавши важливість розвитку та стимулювання лідерства у вищій школі, варто звернути увагу на перебудову системи виховання студентів, культуру освіти в цілому, щоб вчасно виявити майбутніх лідерів, підтримувати та просувати їх лідерський потенціал. Встановлено, що ефективне лідерство у студентському віці забезпечують такі риси, як здатність до самопізнання, самоствердження, яскраво виражена самостійність, здатність до самовизначення, прагнення до колективності, ентузіазм, романтизм і громадська активність (А. І. Куриця). Усі складові, які забезпечують ефективне лідерство, можна розподілити на такі групи: мотиваційні (упевненість у собі, потреба в досягненні, прагнення до самоствердження і самореалізації); емоційно-вольові (урівноваженість, емоційно позитивне самопочуття, наявність вольових якостей); особистісні (вплив на інших, оригінальне, творче мислення, комунікативні та організаторські здібності); ділові (уміння приймати правильне рішення в непередбачених ситуаціях, готовність брати на себе відповідальність, знання, уміння та навички організаторської роботи) [2].

Професійну підготовку психолога сучасні дослідники розглядають через розвиток у майбутніх фахівців професійного мислення (С. Максименко, В. Панок та ін.), соціальної активності (О. Бондаренко, М. Гуліна, Д. Пенішкевич, В. Сагарда, Д. Струннікова та ін.), професійної креативності (С. Марков, В. Моляко та ін.), професійної компетентності (І. Зязюн, В. Панок, В. Рибалка, М. Шаплавський та ін.), критичності мислення, здібностей до прогнозування, імпровізації, інноваційності (М. Бауер, М. Іванчук, Л. Карамушка, С. Максименко та ін.), формування творчого потенціалу особистості, вплив мотивації на формування майбутнього психолога-практика (Ж. Вірна, І. Ішук, О. Киричук, В. Ковальов, В. Рибалка та ін.), формування пізнавальної активності (Т. Алексєєнко та ін.), розвиток загальної та психологічної культури (В. Рибалка та ін.), підходи, категорії і поняття майбутньої практичної психології (З. Кісарчук, П. Лушин, С. Максименко, В. Панок та ін.), положення про механізми самореалізації особистості (А. Адлер, Б. Ананьєв, А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм та ін.), концепції професійної взаємодії психолога та педагога (Т. Леві, А. Маркова, А. Прихожан та ін.), проблеми розвитку лідерських якостей (Б. Головешко, А. Зоріна, А. Івашенко, Л. Кайдалова та ін.).

На думку В. Ягоднікової [4], під лідерськими якостями слід розуміти риси особистості, які забезпечують розкриття лідерського потенціалу, а саме індивідуально-особистісні й соціально-психологічні особливості особистості. Окрім цього, дослідниця виокремила чотири компоненти лідерських якостей, які є необхідними для особистості, яка прагне бути лідером, а також згрупувала їх наступним чином: мотиваційний компонент включав у себе усвідомлення особистістю своїх потреби в

самоствердженні, самореалізації та наявності асертивної поведінки; емоційно-вольовий компонент передбачав наявність вольових якостей (цілеспрямованість, витривалість, самостійність, наполегливість, рішучість) та позитивного психоемоційного стану; особистісний компонент, на думку дослідниці, розкривається через креативне мислення особистості, її здатності впливати на інших та добре розвинутих комунікативних та організаторських здібностей; діловий компонент розкриває усвідомлену відповідальність перед іншими, уміння приймати правильні рішення в непередбачених ситуаціях [6].

Ще одну цікаву класифікацію лідерських якостей запропонувала Н. Семченко, в якій згрупувала особистісні риси, які притаманні лідеру, в чотири групи, а саме: інтелектуально-креативні (креативність, гнучкість, критичність, продуктивність, ерудованість, конкретність тощо); морально-вольові (гуманність, добросовісність, оптимізм, принциповість, альтруїзм, добросовісність, самокритичність, дисциплінованість, асертивність, відважність, заповзятливість тощо); організаторсько-ділові (цілеспрямованість, переконливість, злагодженість, дієвість, активність, енергійність, об'єктивність, справедливість тощо); емоційно-комунікативні (товариськість, репрезентативність, тематичність, комунікабельність, ініціативність, спостережливість, експресивність тощо) [8].

Однак найбільш деталізований та розширений перелік лідерських якостей запропонував О. Романовський. Він разом зі своїми колегами під лідерськими якостями розуміють сукупність індивідуально-особистісних та соціально-психологічних властивостей особистості, що дозволяють їй виконувати роль лідера у групі [1].

Про важливість лідерських якостей психолога зазначають у своїх працях як зарубіжні, так і українські вчені. Американський дослідник лідерства Р. Ріджіо стверджує, що психологи через свій рівень розвитку емоційного та соціального інтелекту, розвинуті навички рефлексії є безумовними лідерами, які здатні у інших розвивати лідерські якості [10]. Така думка є особливо мотивуюча саме для майбутніх психологів, адже з нею приходиться усвідомлення та розуміння рівня відповідальності, а також важливість розвитку лідерських якостей у себе, як у фахівця допомагаючої професії.

При дослідженні комунікативних особливостей студентів-психологів, схильних до лідерства, Н. Підбуцька, А. Книш, Ж. Богдан, Ю. Чебакова визначили, що для майбутніх психологів із високим рівнем лідерства притаманним є авторитарний і товариський стилі спілкування, а до особистісних характеристик цих психологів вони віднесли:

оптимістичність, активність, енергійність, прихильність, відповідальність, наполегливість, емоційна стійкість та експресивність [4].

Підсумовуючи результати аналізу психологічних джерел, можна дійти висновку, що дослідники лідерства виокремлюють великий перелік лідерських якостей особистості. Їх можна об'єднувати в різні групи, залежно від сфери їх впливу або професії людини. Не виключенням є професія психолога, що передбачає цілеспрямовану, ґрунтовну, різносторонню професійну та особистісну підготовку майбутнього фахівця. Специфіка підготовки майбутніх психологів полягає ще й в тому, що для продуктивної професійної реалізації студенти-психологи мають обов'язково припрацювати власні проблемні питання та розвивати в собі великий спектр особистісних рис та якостей, серед яких важливе місце займають лідерські якості.

ЛІТЕРАТУРА

1. Горецька О.В. Формування лідерського потенціалу майбутніх психологів. Development strategiest for modern education and science: Materials of the III International research and practical internet conference (February, 28, 2022): collection of abstracts for the general ed. Ph.D Sergii Onyshchenko. Zdar nad Szavou: «DEL a.s.», 2022. S. 24–27.
2. Здоровець Т. Професійна компетентність майбутніх практичних психологів у контексті екологічної психології. Актуальні проблеми психології. 2009. Т. 7. Вип. 20. С. 154 – 158.
3. Кайдалова Л., Альохіна Н., Щокіна Н. Формування лідерських якостей на основі інноваційних методів навчання. East European Scientific Journal. 2016. № 7. С. 34–37.
4. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх психологів. Монографія за ред. Лозової О. Вінниця: «Віндрук». 2014. С. 125 – 133.
5. Підбуцька Н., Книш А., Богдан Ж., Чебакова Ю. Комунікативні властивості студентів-психологів, схильних до лідерства. Проблеми сучасної психології. № 3(22), 2021. С. 56–63.
6. Пономаренко О.В. Проблема лідерства в ретроспективі. URL: http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_16/
7. Приходько Ю. Особистісні якості психолога як чинник його професійності. Гуманітарний корпус: збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2017. Вип. 10. С. 122 – 125.
8. Романовський О, Михайличенко В., Грень Л. Педагогіка лідерства О. Романовський, В. Михайличенко, Л. Грень. Монографія. Харків: НТУ «ХПІ». 2023. С. 432
9. Goldberg L.R. The structure of phenotypic personality traits. American Psychologist. 1993. 48(1). P. 26–34.
10. Riggio R.E. Teaching leadership: Most any psychologist can do it. Teaching of Psychology. 2015. № 42(4). P. 361–367.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Терновик Наталія

*кандидат психологічних наук,
професор кафедри психології
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука»*

Кондратовець Павло

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Психологія»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Умови воєнного стану створюють унікальні виклики для психологічного стану військовослужбовців. Вони стикаються з постійним стресом, загрозою для життя та здоров'я, необхідністю швидких та обґрунтованих рішень, а також високим рівнем відповідальності. Це може викликати стрес, тривогу, посттравматичний стресовий розлад та інші психологічні проблеми. Розуміння та підтримка психологічного стану військовослужбовців є важливими завданнями, щоб забезпечити їхню ефективну професійну діяльність та підтримати їх в умовах стресу та небезпеки.

Участь у військових діях накладає помітний відбиток на перебіг психічної діяльності та поведінку військовослужбовців. Бойовий стрес, зігравши свою позитивну роль в збереженні цілісності організму й особистості воїна в екстремальних умовах, стає причиною подальшої дезадаптації та психотравматизації військовослужбовців. Стресові пристосувальні трансформації за межами ситуації, що загрожують життю, виявляються негативними та дезадаптивними й утворюють осьову симптоматику бойових стресових розладів.

Слід зазначити, що саме бойова психологічна травматизація є одним із головних внутрішніх бар'єрів на шляху адаптації до мирного життя. Травматичний досвід, відображений у психіці військовослужбовця, тримає його у стані внутрішньої війни. Після повернення до мирної обстановки військовослужбовець переживає новий стрес, пов'язаний з адаптацією. На

первинний стрес, отриманий під час виконання професійних завдань, накладається вторинний, що виник під час повернення додому. Це стає внутрішньою основою для психічної та соціальної дезадаптації учасника бойових дій у суспільстві.

Науковці в своїх роботах зазначають такі критерії адаптації у військовій сфері: біологічні (обмеження сну, кількість і якість їжі, регулярні фізичні навантаження, перебування у несприятливих природних/кліматичних умовах), психологічні (обмеження особистої свободи, активності і самореалізації; службова ієрархія, обмеження у спілкуванні з батьками та іншими близькими людьми, необхідність налагоджувати міжособистісні зв'язки у новому соціальному оточенні), діяльнісні (виконання специфічних завдань, високий ризик для життя і здоров'я) [6].

Дослідження психологічного стану та адаптації у військових колективах проводили такі науковці: В. Зеленський, С. Скочилас, Ю. Московчук, П. Криворучко, М. Варій, О. Іллюк, О. Хміляр. Проблемами морально-психологічного забезпечення службово-бойової діяльності військ України займались В. Говоруха, В. Лефтеров. Вивчення морально-психологічного стану особового складу підрозділів прикордонних військ та його вплив на якість виконання завдань з охорони державного кордону велось В. Журавльовим. Вплив морально-психологічного стану на якість професійно-екстремальної підготовки до діяльності в надзвичайних ситуаціях вивчали М. Козяр, Ю. Олександров, О. Сафін [1].

Привертають увагу наукові праці, у яких висвітлюються питання підготовки військовослужбовців до бойових дій [2;4;7]. Адаптивні можливі військовослужбовця залежить від фізичних, психічних, особистісних, діяльнісних (суб'єктних) чинників. Визнається важливість кожного з них, але розуміння впливу саме психологічних чинників відкриває можливості науковцям і військовому керівництву у визначенні найбільш ефективних стратегій організації військової служби [3].

Однак, масштабність і багатоаспектність проблеми психологічної адаптації військовослужбовців актуалізує подальші наукові дослідження в означеному проблемному полі. Залишається невизначеними причини підвищеної суїцидальності, зростання кількості агресивних проявів, різних поведінкових відхилень, депресивних станів тощо. Адаптацію особистості до військових умов досліджували ряд психологів, а саме: Ліпатов І.І. Шестопалова Л.Ф., Афанасенко В.С., звернувши свою увагу на процеси психічної адаптації військовослужбовців до бойових умов. Розроблені заходи психологічного супроводу адаптації військовослужбовців до служби у роботах Г.В. Ложкіна, В.М. Невмержицького.

Дослідження наукової літератури підтверджує, що без оцінки адаптації військовослужбовців неможливо успішно керувати соціальними

процесами у повсякденній діяльності військових колективів, досягати моральної переваги над противником, правильно управляти бойовими діями частин і підрозділів, прогнозувати ймовірний результат виконання службово-бойових завдань [8].

Однією з найвагоміших причин труднощів в адаптації є рівень мотивації особового складу, що є наймогутнішим регулятором поведінки людини. Як відомо, мотивація значною мірою визначає ефективність професійної діяльності. Компетентність командирів та офіцерів з морально-психологічного забезпечення підвищує можливості військових щодо цілеспрямованого й ефективного впливу на їх діяльність у найскладніший період професійної діяльності. Знання і правильний облік психологічних особливостей адаптації солдатів сприяє підвищенню їх навчальної, службової і громадської активності, зміцненню військової дисципліни, прогнозуванню їхньої поведінки та діяльності, згуртуванню та розвитку колективів в загальновійськових підрозділах [1].

Таким чином у психологічній науці склалося два основні підходи до розуміння сутності адаптації до нових реалій життєдіяльності. Одні вважають адаптацію процесом «вживання», «пристосування», інші – процесом активного засвоєння особистістю соціального досвіду, оволодіння новими соціальними ролями. Пристосування є формою адаптації людину як організму. Адаптація особистості може протікати й у пристосувальній формі, і у формі активного оволодіння новими умовами і видами діяльності [3].

Сутність такої адаптації залежить від перебудови роботи функціональних систем організму, відповідність до нових вимог, що дозволяє ефективно опанувати військову професією

Тому відсутність організованої системної психологічної допомоги, що має бути впроваджена у військових частинах, призводить до ускладнення як процесу психологічної адаптації, так і в подальшому виконання бойових завдань. Першочергове завдання психолога на будь-якому етапі служби є психологічна допомога всім, хто її потребує в рамках військової частини. Психологічний супровід психологічної адаптації військовослужбовця є одним із основних завдань психолога, так як від її успішності залежить подальша професійна робота.

ЛІТЕРАТУРА

1. Агаєв Н. А., Кокун О. М., Герасименко М.В., Пішко І. О., Лозінська Н. С. Досвід роботи в армії США та арміях інших країн щодо недопущення втрат особового складу з причин, не пов'язаних із виконанням завдань за призначенням: метод. посіб. Київ: НДЦ ГП ЗСУ, 2018. 156 с.

2. Бойко О. В., Гузенко І. М., Кожевніков В. М. Психологічна підготовка військовослужбовців. Ч.1 : метод. посіб. за ред. О.В. Бойко. Львів: АСВ, 2010. 200 с.
3. Буряк О. О., Гіневський М. І. Соціальна адаптація армії України до нових умов існування. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2014. Випуск 4. С. 160-166.
4. Доценко Л., Максименко Н. Психологічні чинники адаптації військовослужбовців строкової служби в умовах військової частини. Вісник Національного університету оборони України. 2019. № 2 (52). С. 49 – 55.
5. Колесніченко О. С., Мацегора Я. В., Приходько І. І. Психологічна само- та взаємодопомога військовослужбовців Національної гвардії України в умовах ведення бойових дій: посіб. / за ред. І.І. Приходька. Харків: НА НГУ, 2016. 108 с.
6. Комар З. Психологічна стійкість воїна : підручник. Київ, 2017. URL: http://shron1.chtyvo.org.ua/Komar_Zoran/Psykholohichna_stiik_ist_voina.pdf
7. Коширець В.В., Шкарлатюк К.І. Особливості організації особистісного простору військовослужбовців з ознаками ПТСР. Психологічні перспективи. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. Вип. 36. С. 124–143.
8. Мозговий В. І. Дослідження поняття психологічного супроводу військовослужбовців на різних етапах службової діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Психологія». 2018. № 63. С. 58–63.
9. Улянов К. Бойовий стрес та психологія екстремальних ситуацій: науково-популярне. Вид. друге. К.: ТОВ «Бізнес-Логіка», 2024. 320 с.
10. Федоренко Р.П., Коширець В.В., Шкарлатюк К.І. Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців із суїцидальною поведінкою, детермінованою сімейною ситуацією. Наукові перспективи № 8 (26), 2022. С. 408-421.
11. David Barno and Nora Bensahel, *Adaptation under Fire: How Militaries Change in Wartime* (New York: Oxford University Press, 2020), 20–22, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190672058.001.0001>.
12. Lawrence Freedman, *The Future of War: A History* (London: Penguin, 2017), 277–79; and Murray, *Military Adaptation in War*, 5.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

РОЛЬ ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ЕМОЦІЙНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ

Терновик Наталія

*кандидат психологічних наук,
професор кафедри психології*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Лавришин Лідія

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Психологія»*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Впровадження інклюзивного навчання в Україні визнано пріоритетним напрямом розвитку освіти. У цьому зв'язку більше уваги приділяється проблемам відновлення емоційної стабільності у дітей із особливими освітніми потребами. У Державному стандарті початкової загальної освіти наголошується, що перед початковою школою стоїть завдання не лише домогтися, щоб учні засвоїли певні знання, а й могли застосовувати їх в творчій самореалізації та соціалізації для розширення і поглиблення свого пізнавального досвіду.

Надання психологічної допомоги дітям під час емоційних розладів – одне з найважливіших завдань практичної психології. Ефективним засобом корекції психічного розвитку дитини вважається гра, використання якої в психологічній практиці ґрунтується на певних теоретичних підходах вітчизняної і зарубіжної психології. Найбільш системними і цілісними є підходи до використання гри для розвитку особистості, засновані на теоретичних традиціях психоаналізу (М. Клейн, А. Фрейд), гуманістичної психології (К. Роджерс, Р. Лендрет), культурно-історичної теорії Л.С. Виготського, концепції психічного розвитку дитини А.Н. Леонтьєва, Д.Б. Ельконіна. Кожен з підходів реалізував в ігровій терапії своє власне уявлення про психологічну сутність гри і механізми її корекційно-розвиваючої дії, в кожному з підходів була розроблена своя концептуальна схема і система понять [2].

Організація ігрової корекційної роботи, заснованої на дослідженнях вітчизняних психологів, пов'язана з використанням, перш за все, групових форм. Це обумовлено виділенням двох центрів дитячої гри: світ дорослих як «ідеальної форми» розвитку і спілкування дітей, їх реальний зв'язок. Завдання психолога у цьому випадку полягає в організації орієнтування дітей в різних ситуаціях, а також регулюванні стосунків між дітьми, формуванні у них ефективних способів поведінки і спілкування в психологічно сприятливій атмосфері ігрових занять. Основними психологічними механізмами корекційної дії гри є:

- 1) моделювання системи соціальних стосунків в особливих ігрових умовах, дослідження дітьми цих стосунків і орієнтування в цих стосунках;
- 2) прийняття різних ролей дітьми, які сприяють зміні її позиції, подоланню особистісного і пізнавального егоцентризму;
- 3) організація орієнтування дитини в переживаних нею емоційних станів, забезпечення їх усвідомлення завдяки вербалізації;
- 4) формування разом з ігровими реальних стосунків між дітьми як рівноправних, партнерських, стосунків співпраці і кооперації [4].

Багато дослідників вважали гру вільною діяльністю саме внаслідок того, що в ній немає ясно вираженої мети і результату. Але висловлені вище міркування Л.С.Виготського і Д.Б.Ельконіна спростовують це припущення. У творчій, рольовій грі дошкільника є і мета, і результат. Мета гри полягає в здійсненні узятю на себе ролі. Результатом гри є те, як здійснюється ця роль. Конфлікти, що виникають по ходу гри, як і саме задоволення від гри визначаються тим, наскільки результат відповідає меті. Якщо такої відповідності немає, якщо правила гри часто порушуються, замість задоволення діти відчувають розчарування і нудьгу.

Крім того, гра має величезне значення для загального психічного розвитку дитини. Саме у грі поведінка дитини вперше перетворюється з довільної у вольову, вона сама починає визначати і регулювати свої дії, створювати уявну ситуацію і діяти в ній, усвідомлювати і оцінювати свої дії тощо [7].

У дітей з порушенням психофізичного розвитку знижена рухова активність. Вони постійно відчувають нестачу у спілкуванні, що негативно відображається на їх психіці. Тому ефективним засобом соціального розвитку дітей залишається гра як цілеспрямована, вільна, самостійна та творча діяльність. Тому не втрачають актуальності дослідження умов правильної організації ігрової діяльності, особливості підбору засобів стимулювання ігор для дітей з особливими освітніми потребами задля сприяння їхньому соціальному розвитку.

Терапевтична функція спонтанної гри полягає в наданні дитині можливості емоційного і моторного самовираження, усвідомлення й відреагування напруження, страхів, фантазій. Ігрова терапія активізує

життєві сили дітей, підвищує їхній тонус, настрої. Корекційна та навчальна функції гри полягають в перебудові несприятливих рис у характері дитини та пошуку способів розв'язання різних життєвих ситуацій [1].

Групова ігрова терапія допомагає учням усвідомити своє реальне «Я», підвищує їх самооцінку і розвиває потенційні можливості, зменшує внутрішні конфлікти, страхи, агресивні тенденції тощо. Молодший шкільний вік дітей є оптимальним для застосування методу ігрової терапії. З допомогою ігрових терапевтичних занять можна збалансувати емоції молодших школярів із особливими освітніми можливостями, підготувати їх до активного вербального і невербального спілкування. Основні принципи ігротерапії: безумовне прийняття учнів такими, якими вони є; відкритість і розкутість учнів; дружні стосунки з учнями; розуміння почуттів учнів. Творча свобода гри виражається і в тому, що дитина включається в неї зі всією своєю емоційністю, відчуваючи під час гри максимальне задоволення. Емоційна насиченість гри настільки сильна і очевидна, що саме цей момент часто висувається на перший план, що і дозволяє розглядати гру як інстинктивне джерело насолоди.

Отже, одним з ефективних засобів подолання емоційних розладів у дітей є гра, оскільки вона відповідає потребам та інтересам дітей, сприяє вияву їхньої самостійності, ініціативи, творчості, імпровізації, перевіряє себе. У грі дитина активно пізнає навколишній світ, стосунки між людьми, правила і норми поведінки, себе, свої можливості, усвідомлює свої зв'язки з іншими. Цілеспрямований характер гри дає їй змогу добирати потрібні засоби, іграшки, товаришів по грі, здійснювати ігровий задум, вступати в стосунки з однолітками, а її творчий характер допомагає реалізувати свої уявлення про оточення та ставлення до нього.

ЛІТЕРАТУРА

1. Державний стандарт початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 21 лют. 2018 р., № 87. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text> (дата звернення: 31.10.2022).
2. Коломоєць Т. Г. Взаємодія фахівців і батьків дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти. Актуальні питання корекційної освіти. Сер. Педагогічні науки : зб. наукових праць. 2019. Вип. 14. URL: <http://aqce.com.ua/vipusk-n14-2019/kolomojec-tg-vzajemodija-fahivciv-i-batkivditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.html> (дата звернення: 31.10.2022).
3. Колупаєва А. А. Стратегічні вектори змін та трансформацій в освіті дітей з особливими потребами за часів незалежності в Україні. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : зб. наукових праць. 2017. Вип. 13. С. 12–18. URL: <http://lib.iitta.gov.ua/711355/1/.pdf> (дата звернення: 31.10.2022).

4. Корженко А. С. Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення під час воєнного стану. Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2023. – С. 369–374.
5. Огаренко І. В. Особливості прояву емоцій у молодшому шкільному віці. Сучасна психологія: актуальність проблеми й тенденцій розвитку : матеріали міжрегіон. наук. практ. конф., 28 січ. 2011 р. Запоріжжя : КПУ, 2011. С. 15–17.
6. Чумакова А. А. Емоційна культура як педагогічний феномен: підходи, поняття, структура. Вісник Запорізького національного університету. Сер. Педагогічні науки. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. № 1 (31). С. 63–71.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

РОЗВИТОК ДРУЖНИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ГРИ

Терновик Наталія

*кандидат психологічних наук,
професор кафедри психології*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Тотовицька Ірина

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Психологія»*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Період підліткового віку є особливо значущим для становлення особистості, адже саме в цей час активно формуються соціальні навички, розширюється коло спілкування, з'являється потреба у дружніх стосунках та груповій підтримці. Дружба стає важливим чинником соціалізації, а невміння вибудовувати взаємини з однолітками нерідко призводить до емоційної ізоляції, зниження самооцінки, конфліктної чи девіантної поведінки. Тому актуальною є проблема пошуку ефективних засобів розвитку дружніх стосунків у підлітків, серед яких важливе місце посідає гра.

Гра виступає унікальною формою діяльності, яка не лише виконує розважальну функцію, а й формує моральні цінності, навчає соціальних норм і правил взаємодії. У підлітковому віці змінюється характер ігор: на зміну дитячим сюжетно-рольовим приходять колективні, спортивні, інтелектуальні, психологічні, які орієнтовані на групову взаємодію. Такі ігри створюють умови для вироблення умінь домовлятися, розподіляти ролі, підтримувати один одного, що є підґрунтям для розвитку дружніх стосунків [2].

Потреба у спілкуванні, обміні інформацією, дружба є одним з головних пріоритетів у життєдіяльності сучасної людини, яке набуває значення великого та головного способу управління суспільством. З того часу, як людина з'ясувала, що без спілкування не може прожити, вона постійно виявляє цілеспрямоване прагнення отримувати нову інформацію.

Насамперед вона необхідна людині, для щоб знайти близьких по інтересах до себе осіб, мати тему для розмов, та обговорень. І спілкування та дружба є одними із найбільш важливих складових частин сучасного життя.

Для підліткового віку характерний помітний розвиток почуття особистої дружби, справжньої потреби у дружньому спілкуванні. Мотиви дружби стають більш глибокими. Дружать вже не тільки тому, що сидять за однією партою або живуть в одному будинку, як це часто буває у молодших школярів, а на ґрунті спільних інтересів, захоплень, спільної діяльності, взаємної поваги і симпатії, довіри і розуміння, споріднених поглядів і смаків. Якщо дітям молодшого віку притаманна самотність, то підліток не схильний пасивно чекати, коли прийде дружба. Він активно прагне знайти близького товариша, друга, серед своїх однолітків, випробовує їх у якості друга [1].

Д. Ельконін і Т. Драгунова говорять про наявність спеціальної діяльності з пошуку друга, що носить, за їх термінологією, «орієнтовно споживчий» характер. Дружні стосунки в підлітковому віці є більш глибокими, змістовними і стійкими, носять емоційно напружений характер. Припинення дружніх стосунків часто сприймається дуже болісно.

Детально досліджував товариські і дружні взаємини підлітків І. Страхов. Він розрізняє три основні форми взаємовідносин підлітків – товариськість, товариство і дружбу, які є важливим фактором розвитку їх особистості. Товариськість передбачає виконання разом спільних справ, контакти в навчальній роботі, у трудовій діяльності, у проведенні дозвілля, взаємодопомога різних видів. Все це супроводжується специфічною емоційною атмосферою спілкування [4].

Потреба підлітка реалізувати себе в спілкуванні з однолітками виникає тому, що вони стають своєрідним дзеркалом, яке відображає подібність та відмінність підлітка з ними. Однолітки стають еталоном для наслідування, за ним підліток звіряє свої цінності, оскільки останні можуть бути такими ж, як і в інших особистостей. Потреба бути прийнятим середовищем значущих людей, страх бути відкинутим є головними в спілкуванні підлітка.

Для підлітків стосунки з однолітками – це відношення принципової рівності, що дозволяє дітям бути рівноправними учасниками всіляких справ. Ставлення дитини до однолітків (особливо до друзів) будується згідно з певними нормами дорослої «моралі рівності», а в основі стосунків з дорослими все ж таки є «дитяча мораль» послуху. В результаті чого можливі такі наслідки: через стосунки з однолітками в підлітковому віці більш повно проявляється, так зване, спілкування співробітництва. Стосунки з дорослими стають менш значущими для формування особистості підлітка та його дорослості, спілкування з однолітками приносить підліткам більше духовного задоволення, ніж з дорослими. Ще

В. Сухомлинський писав, що вже у 13-14 - літніх підлітків основою дружби, частіше стають духовні інтереси і потреби, ніж захоплення якимось іншим видом праці [6]. Спілкування стає суб'єктивно більш необхідним і значущим.

У дружбі підліток починає визначати орієнтири, життєво важливі для його поведінки, постійно порівнюючи те, що він робить з тим, що від нього чекають інші. Дружба з певною групою однолітків виникає з різних причин. Якщо в значущій групі, з якою спілкується підліток, цінується сила, витривалість, спритність тощо, то він об'єднується з однолітками, які мають ці фізичні якості. Така дружба сприяє тому, що підліток буде займатися фізичними вправами або спортом. Він буде відчувати себе захищеним. В основі такої дружби лежить навіювання, підліток хоче бути таким же, як інші, тому наслідує манеру поведінки та спілкування.

Дружба підлітків тісно пов'язана з формуванням емпатії, довіри, здатності до взаємодопомоги. Науковці (Л. Виготський, Д. Ельконін, І. Бех, О. Запорожець) зазначають, що гра виконує роль «соціального тренажера», де підлітки апробують моделі поведінки, вчать вирішувати конфлікти, регулювати емоції. Через гру відбувається «проживання» соціальних ситуацій, що сприяє закріпленню позитивних моделей спілкування.

До основних критеріїв ефективності гри у розвитку дружніх стосунків належать:

- емоційні (переживання радості від спільної діяльності, формування позитивного ставлення до партнерів);
- комунікативні (уміння висловлювати власні думки, слухати інших, досягати згоди);
- морально-ціннісні (взаємоповага, справедливість, готовність допомогти);
- поведінкові (здатність уникати агресії, конструктивно вирішувати суперечки, проявляти командну єдність).

У сучасній психології значна увага приділяється питанням використання ігрових методів у профілактиці конфліктів, формуванні колективної згуртованості та соціальної компетентності підлітків. Практика показує, що групові психологічні ігри, інтерактивні вправи, тренінгові методики сприяють зниженню рівня агресивності, розвитку толерантності та підтримують формування стабільних дружніх взаємин [7].

Проте залишається невирішеним питання пошуку універсальних методик, які б враховували індивідуально-психологічні особливості підлітків. Недостатньо дослідженим є також вплив цифрових ігор на розвиток дружби: з одного боку, вони розширюють можливості для

комунікації, з іншого – можуть призводити до поверхневості взаємин та ізоляції у віртуальному середовищі.

Таким чином, гра є потужним засобом розвитку дружніх стосунків у підлітковому віці, оскільки поєднує в собі емоційний, комунікативний і соціально-виховний потенціал. Її застосування у виховній та психологічній практиці сприяє формуванню соціальної зрілості, попередженню дезадаптивних форм поведінки, підвищенню якості міжособистісних відносин. Водночас дана проблема потребує подальших наукових розвідок, спрямованих на удосконалення методів ігрової взаємодії, що сприятиме гармонійному розвитку підлітків у сучасному суспільстві.

ЛІТЕРАТУРА

1. Белякова С., Шовкова К. Соціально-психологічні особливості розвитку особистості сучасного підлітка. Молодий вчений. 2018. № 5(57). С. 454–458.
2. Карпова О.О. Особливості поведінки підлітків під час війни. У: Освіта і наука – 2023; 3-7 квіт. 2023; Київ. Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова. 2023. С. 113-114.
3. Коханова О. Проблема становлення особистості в період дорослішання. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. І. Савенкової. 2017. № 2 (18), листопад 2017. С.113-117.
4. Мащенко В. Моніторинг індивідуального розвитку особистості підлітка. В. Мащенко. Психолог. 2003. № 28. С. 11 – 15.
5. Морська Л. Кіберпростір і перспектива формування особистості школяра. Л. Морська. Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» – 2010. – № 3 (62). – С. 28 – 32.
6. Токарева Н., Шамне А., Макаренко Н. Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу : монографія. Кривий Ріг, 2014. 309 с.
7. Andrew MB, Joanne EJ. The importance of health literacy in physiotherapy practice. Journal of Physiotherapy. 2010. 56 (3):149-151. doi: [https://doi.org/10.1016/S1836-9553\(10\)70018-7](https://doi.org/10.1016/S1836-9553(10)70018-7)
8. Koreniev MM, Danylenko HM. Health of school-aged children: problems and solutions. Journal of the Academy of Medical Sciences of Ukraine. 2007. 3:526-32.
9. Palfrey J. Born Digital. Understanding the first generation of digital natives / J. Palfrey, U.Gasser. – New York, 2008. – P. 7.
10. Popovici D.-V., Buică-Belciu C. Self-concept Pattern in Adolescent Students with Intellectual Disability. Procedia: Social and Behavioral Sciences. 2013. Vol. 78. P. 516–520.

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ З ООП

Хом'як Ольга

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та методик початкової освіти
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Концепція Нової української школи (НУШ) передбачає фундаментальне реформування загальної середньої освіти: індивідуалізацію навчального процесу, забезпечення неперервності освіти впродовж життя, освіти спрямовану на розвиток особистості, впровадження нових підходів до навчання та змісту освіти тощо. Попри всі труднощі та значні витрати, реформу освіти періодично проводить кожна розвинена країна. За останні роки Україна пережила колосальні зміни в економічній, соціально-політичній, культурній, геополітичній, ментальній сферах. В таких умовах треба враховувати різні можливості навчання учнів, зокрема й тих, котрі потребують додаткової освітньої підтримки.

Сучасна школа повинна спрямовувати школярів не лише на здобуття знань, а й формувати вміння застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях. Відтак, формування ключових компетентностей – нагальна потреба сучасної освіти.

Різні аспекти компетентнісного підходу в процесі навчання учнів вивчали Б. Андрієвський, І. Валуєва, Л. Гриневич, Л. Калініна, Л. Онищук, О. Савченко, О. Саган, О. Стебна, В. Шарко, Р. Шиян, С. Якименко та ін., проте, актуальним залишається питання застосування інтерактивних технологій для формування ключових компетентностей молодших школярів з ООП.

Використання сучасних інноваційних технологій, зокрема технології інтерактивного навчання, значно підвищує ефективність навчального процесу, сприяє інтелектуальному розвитку учнів, забезпечує оволодіння навичками саморозвитку особистості, можливістю думати, творити [1, с. 5-7].

За допомогою інтерактивних технологій учні вчать:

- слухати іншу людину та приймати її точку зору;
- формувати, доводити та відстоювати власну думку;

- аргументувати свою позицію та дискутувати з людьми, які дотримуються інших поглядів;
- встановлювати комунікативний зв'язок для вирішення поставлених задач;
- розвивати навички самостійної роботи тощо.

Застосування вчителем інтерактивних технологій навчання також змінює звичну для учня ситуацію навчання, характер його діяльності, ставить його в іншу позицію: учень перестає бути «пасивною посудиною», в яку «вливають чергову порцію знань», а стає активним учасником навчання.

Залежно від мети заняття і форми організації навчальної діяльності О. Пометун та Л. Пироженко виділяють чотири групи інтерактивних технологій навчання:

- інтерактивні технології кооперативного навчання (робота в парах, трійках, карусель, робота в малих групах, акваріум тощо);
- інтерактивні технології колективно-групового навчання (мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, ажурна пилка та ін.);
- технології ситуативного моделювання (імітаційні ігри, рольова гра, драматизація та ін.);
- технології опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, займи позицію, кейс-метод, дискусія тощо). [2, с. 55].

Іншу класифікацію інтерактивних технологій запропонувала Т. Сердюк. Науковець поділяє інтерактивні технології за певними критеріями:

- 1) за дидактичною метою – інформаційні, розвиток дієво-практичної сфери, розвиток механізмів самокерування особистості, розвиток сфери творчих якостей, розвиток ключових компетентностей;
- 2) за домінуючою формою організації навчально-пізнавальної діяльності – індивідуальні, парні, групові, колективні;
- 3) за домінуючим методом навчання – інформаційні, проблемно-пошукові, імітаційно-ігрові, дослідницькі;
- 4) за домінуючими засобами навчання – гомоорієнтовані (основний партнер у взаємодії – людина або група осіб) і техноорієнтовані (переважання технічних засобів навчання) [4, с. 8].

На думку О. Січкарук, саме інтерактивне навчання є тим середовищем, яке найбільш природно моделює зовнішнє соціальне оточення, вчить публічній комунікації, а отже, сприяє соціалізації дитини та її вмінню раціонально і корисно діяти в суспільстві [5].

О. Пометун трактує інтерактивне навчання як організацію вчителем за допомогою певної системи способів, прийомів, методів освітнього процесу, заснованого на: суб'єкт-суб'єктних стосунках педагога й учня (паритетності); багатосторонній комунікації; конструюванні знань учнем; використанні зворотного зв'язку; постійній активності учня [3].

Ми переконані, що інтерактивне навчання може відбуватися різними способами та за допомогою різних інструментів, включаючи, але не обмежуючись інтерактивними дисплеями, онлайн-платформами, інтерактивними іграми або груповими заходами. Ці форми навчання особливо ефективні для розвитку важливих соціальних навичок та формування ключових компетентностей учнів, котрі потребують додаткової освітньої підтримки. Вони забезпечують активну діяльність молодших школярів з ООП у засвоєнні навчального матеріалу, допомагають у формулюванні та висловлюванні власних думок, моделюють різноманітні соціальні ситуації, розвивають навички самостійної роботи тощо. До таких інтерактивних технологій можна віднести: «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Обери позицію», «Акваріум», «Дерево рішень», «Сінквейн», «Колесо фортуни», «Колесо ідей», «Інтелект-карти» тощо.

При всьому різноманітті інтерактивних технологій навчання реалізація провідних педагогічних функцій залишається за вчителем. Вчитель може виступати в якості автора, розробника, дослідника, користувача і пропагандиста нових педагогічних технологій, теорій, концепцій. В сучасних умовах розвитку суспільства, культури і освіти, педагогічна діяльність повинна обов'язково мати інноваційну спрямованість.

Таким чином, інтерактивне навчання – це той збалансований вид навчання, коли педагог та школярі включені в освітній процес, виявляють високий рівень активності та вмотивованості; вчитель має можливість контролювати процес навчання, а школярі – свідомо працюють із запропонованим матеріалом та активно взаємодіють з усіма учасниками. Таку модель вважаємо найбільш ефективною в сучасному процесі навчання, а інтерактивні технології – основою і засобом формування ключових компетентностей молодших школярів з ООП в умовах Нової української школи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Комар О. А. Інтерактивні технології співпраці. Початкова школа. 2004. № 9. 5-7с.
2. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 2007.
3. Пометун О.І., Л.В. Пироженко. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посібн. / за ред. О.І. Пометун. К., 2004.192 с.
4. Сердюк Т.В. Інтерактивні технології навчання суспільних дисциплін як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.09 «Теорія навчання» Криворіз. держ. пед. ун-т. Кривий Ріг, 2010. 20 с.
5. Січкарук О. Інтерактивні методи навчання у вищій школі. Київ, 2006. 86 с.

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Цись Яна

*асистент кафедри математики та інформатики
Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка
м. Лубни, Україна*

У ХХІ столітті освіта переживає глибоку трансформацію, зумовлену стрімким розвитком цифрових технологій, глобальними викликами та зміною парадигми навчання. Традиційні форми викладання поступово поступаються місцем гнучким, інтерактивним, персоналізованим підходам, що базуються на використанні цифрових інструментів. У цьому контексті особливої актуальності набуває поняття інформаційно-цифрової компетентності (ІЦК) — здатності педагога ефективно, безпечно та критично застосовувати цифрові технології в освітньому процесі.

ІЦК не є ізольованою навичкою, а комплексною характеристикою професійної діяльності сучасного вчителя. Вона охоплює не лише технічну обізнаність, але й педагогічну доцільність використання цифрових ресурсів, здатність до інтеграції технологій у навчальні програми, а також розуміння етичних, правових і безпекових аспектів цифрової взаємодії [1, с. 15]. У період воєнного стану, дистанційного навчання та реформування системи загальної середньої освіти в Україні, ІЦК стає не просто бажаною, а критично необхідною умовою забезпечення стабільності, якості та доступності освітніх послуг.

Згідно з положеннями Нової української школи, цифрова компетентність є однією з ключових компетентностей, які мають формуватися у здобувачів освіти. Водночас, її розвиток неможливий без належного рівня ІЦК у педагогів, які виступають провідниками цифрових змін. Саме тому питання формування, оцінювання та вдосконалення інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників набуває стратегічного значення для освітньої політики держави [2, с. 7].

Інформаційно-цифрова компетентність педагога охоплює здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі, критично оцінювати інформацію, створювати навчальний контент, організовувати дистанційне навчання та забезпечувати цифрову безпеку. Її формування базується на нормативних документах, зокрема Законі України «Про освіту», Професійному стандарті вчителя та Державному стандарті базової середньої освіти [3, с. 22]..

У практичному вимірі ЦК реалізується через щоденну діяльність педагога. Це охоплює використання освітніх платформ (Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams), хмарних сервісів для зберігання та обміну навчальними матеріалами (Google Drive, OneDrive), цифрових засобів оцінювання (Forms, Classtime, LearningApps), а також інструментів для комунікації з учнями та батьками (електронні щоденники, месенджери, відеозустрічі). В умовах дистанційного навчання та воєнного стану ці інструменти стали критично важливими для забезпечення безперервності освітнього процесу, підтримки мотивації учнів та збереження освітніх результатів.

Однак на шляху до повноцінного впровадження ЦК існує низка викликів. По-перше, нерівний доступ до технічних ресурсів, особливо в сільських територіях та регіонах, що постраждали від бойових дій, створює бар'єри для цифрової інтеграції. По-друге, значна частина педагогів має недостатній рівень цифрової грамотності, що ускладнює використання сучасних освітніх технологій. По-третє, відсутність системної підтримки, методичного супроводу та внутрішньошкільного наставництва призводить до фрагментарного впровадження ІКТ, без належної педагогічної адаптації.

Для подолання цих бар'єрів необхідно впровадити комплексні заходи. Зокрема, важливо включити цифрові модулі до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, орієнтовані не лише на технічні аспекти, а й на педагогічну доцільність, етику та безпеку. Доцільним є створення внутрішньошкільних команд цифрових наставників, які можуть надавати підтримку колегам, поширювати успішні практики та сприяти формуванню цифрової культури в колективі. Крім того, інтеграція цифрових інструментів в управлінські процеси школи — електронний документообіг, онлайн-протоколи, цифрове планування — сприятиме підвищенню ефективності управління та прозорості освітньої діяльності.

Таким чином, інформаційно-цифрова компетентність педагога є не лише професійною навичкою, а стратегічною умовою забезпечення якісної, сучасної та стійкої освіти в Україні. Її розвиток має здійснюватися системно, з урахуванням нормативних вимог, реальних потреб освітян та викликів часу. Успішне формування ЦК сприятиме не лише підвищенню ефективності освітнього процесу, а й зміцненню ролі школи як простору розвитку, інновацій та безпеки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Павленко О. І. Методичні рекомендації щодо формування цифрової компетентності педагогічних працівників: навч.-метод. посіб. / О. І. Павленко. Суми: Сумський ОІППО, 2023. — 28 с.

2. Концепція розвитку цифрової трансформації освіти і науки України до 2026 року / Міністерство освіти і науки України. Київ: МОН України, 2021. 16 с.
3. Про затвердження професійного стандарту «Вчитель закладу загальної середньої освіти»: наказ Міністерства економіки України від 23 груд. 2020 р. № 2736. *Офіційний вісник України*. 2021. № 3.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

ПСИХОЛОГІЧНА РОЛЬ ГРИ У КОРЕКЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Яцюрик Алла

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Завадяк Анастасія

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Психологія»*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Особливої уваги заслуговує пошук методів корекції емоційних порушень, які б відповідали віковим особливостям першокласників. Гра, будучи природною формою діяльності для дітей цього віку, має значний потенціал як інструмент психологічної корекції. Вона створює безпечне середовище для відреагування негативних емоцій, розвитку емоційної компетентності та формування адаптивних поведінкових стратегій. Емоційні порушення, які не було скориговано вчасно, можуть призвести до серйозних проблем у подальшому розвитку дитини - від труднощів у навчанні до порушень соціальної адаптації.

Дослідження психологічної ролі гри у корекції емоційних порушень першокласників має важливе теоретичне та практичне значення для сучасної психологічної науки та практики.

Об'єктом дослідження є емоційні порушення у першокласників та їх корекція через гру.

Предметом дослідження виступає психологічна роль гри в корекції емоційних порушень у дітей молодшого шкільного віку (першокласників).

Мета дослідження полягає у вивченні ефективності використання ігрових методів у корекції емоційних порушень першокласників та дослідити вплив гри на розвиток емоційної стабільності та соціальної адаптації дітей.

У роботі сформульовано такі завдання:

1. Проаналізувати різні підходи до визначення поняття "гра" в психології (діяльність, спілкування, розвиток тощо);

2. Дослідити вікові особливості гри молодших школярів та їхній вплив на емоційний розвиток;

3. Обґрунтувати актуальність дослідження впливу гри на корекцію емоційних порушень у молодших школярів;

Методики дослідження. Діагностичний інструментарій (анкета Н. Лусканової), методика «Школа звірів» (авт. Н. Вьюнова, К. Гайдар), опитувальник батьків щодо емоційного стану дітей-першокласників.

Аналіз ефективності ігрових методик у психологічній корекції емоційних порушень у дітей є важливою частиною досліджень у галузі дитячої психології. Ігрові методики мають великий потенціал у роботі з дітьми, оскільки гра є природною формою їхнього самовираження та взаємодії з навколишнім світом. Вони дозволяють дітям не тільки проявляти свої емоції, але й відчувати себе у безпечному середовищі, де можна переживати стреси та тривоги без реальних загроз.

Ігрові методики сприяють розвитку соціальних навичок у дітей. Взаємодія під час спільних ігор дає дітям унікальну можливість навчитися працювати в команді, виражати свої думки і почуття, а також слухати інших учасників. У процесі гри діти змушені домовлятися, обговорювати правила та шукати компроміси, що є важливими аспектами соціальної взаємодії.

Наприклад, у групових іграх, де потрібно досягти спільної мети, діти навчаються враховувати думки інших, організовувати свою діяльність і бути відповідальними за свої вчинки.

Це особливо важливо для дітей, які мають труднощі в соціальних взаємодіях, таких як замкнутість або тривожність. Такі діти можуть відчувати труднощі у спілкуванні з однолітками, уникати нових контактів або переживати стрес в ситуаціях, що вимагають взаємодії з іншими. Ігрові методики дозволяють створити безпечне середовище, де дитина може поступово розвивати соціальні навички без страху бути засудженою чи відкинутою. Ігри, орієнтовані на взаємодію з однолітками, дають змогу дітям поступово виходити зі своєї зони комфорту, розширюючи коло спілкування та набуваючи досвіду в спільній діяльності.

Це також сприяє розвитку емоційного інтелекту, оскільки під час ігор діти мають можливість не тільки виражати свої емоції, але й спостерігати за емоціями інших. Вони навчаються розуміти, що інші люди можуть відчувати різні емоції в залежності від ситуації, і як ці емоції можуть впливати на поведінку. Така здатність до емпатії, тобто вміння ставитися на місце іншої людини і розуміти її переживання, є основою для розвитку емоційної зрілості та позитивних міжособистісних стосунків.

Крім того, спільні ігри в групі сприяють розвитку навичок вирішення конфліктів. У ході гри можуть виникати ситуації, коли інтереси

або погляди дітей не збігаються. Це дає їм шанс навчитися мирно вирішувати конфлікти, знаходити компроміси або висловлювати свої претензії та побажання без агресії. Такі навички є важливими для побудови здорових відносин в майбутньому, оскільки вміння управляти конфліктами та знаходити спільну мову з іншими людьми є невід'ємною частиною соціальної зрілості.

Ігрові методики також допомагають дітям розвивати лідерські якості. В іграх, де є певні ролі чи завдання, діти можуть взяти на себе відповідальність за організацію процесу, допомогти іншим учасникам або стати ініціаторами дій. Це дозволяє не тільки зміцнити впевненість у своїх силах, але й допомагає зрозуміти важливість спільної роботи і взаємодопомоги.

Важливим аспектом є те, що ігрові методики дають змогу дітям з різними темпераментами і рівнем соціальної активності знайти свій підхід до соціалізації. Наприклад, для більш сором'язливих дітей може бути корисно почати з малих групових ігор або рольових ігор, де вони можуть спілкуватися в комфортних умовах, поступово розвиваючи свої соціальні навички. Для дітей, які відчують більшу соціальну впевненість, можна використовувати більш активні ігри, де взаємодія з іншими є необхідною для досягнення мети.

Ігрові методики ефективні у зниженні рівня стресу та тривожності. Ігри з елементами ролевих ситуацій або творчих завдань дають дітям можливість опрацювати свої страхи, тривоги та емоційні переживання в контрольованій обстановці. Наприклад, використання ігор, що імітують реальні життєві ситуації, допомагає дітям краще адаптуватися до стресових умов, таких як зміна навчального середовища чи нові соціальні ролі. Вони можуть "проживати" стресові ситуації у грі, що зменшує їхній негативний вплив на емоційний стан.

Ігри також сприяють розвитку когнітивних навичок, що є важливим аспектом корекції емоційних порушень. Участь у сюжетних іграх або іграх на логічне мислення стимулює інтелектуальний розвиток дитини, допомагаючи їй знаходити нестандартні рішення для вирішення проблем. Це також може підвищити впевненість у власних силах і здатності справлятися з життєвими труднощами.

Особливо ефективними є ігрові методики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, оскільки на цьому етапі розвитку гра є основним засобом пізнання світу і самовираження. Ігрові техніки можуть включати як індивідуальні, так і групові завдання, де діти взаємодіють не тільки з педагогом, але й з однолітками. У таких умовах діти мають змогу виражати

свої емоції без страху осуду чи неприязні з боку інших, що є важливим елементом корекції емоційної напруги.

Використання ігрових методик також дозволяє психологу оцінити емоційний стан дитини через спостереження за її поведінкою під час гри. Психолог може аналізувати, як дитина реагує на різні ситуації, як вона взаємодіє з іншими учасниками гри, як виражає свої почуття. Це дає можливість точно визначити проблемні моменти і коригувати підхід до кожної конкретної дитини.

І, нарешті, ігрові методики є не тільки ефективними, а й привабливими для дітей, оскільки вони зберігають елемент розваги та задоволення. Діти часто краще сприймають заняття, коли вони проходять у формі гри, що значно підвищує мотивацію до участі в терапевтичному процесі. Це дає можливість знизити рівень опору, який деякі діти можуть виявляти до традиційних форм психокорекційної роботи, таких як бесіди або аналіз емоційних проблем через слова.

Таким чином, аналіз ефективності ігрових методик показує їх високу результативність у корекції емоційних порушень у дітей. Вони сприяють розвитку соціальних навичок, зниженню рівня стресу та тривожності, розвитку когнітивних здібностей і, що найважливіше, допомагають дітям вчитися адаптуватися до різних соціальних та емоційних ситуацій. Ігрові методики не тільки забезпечують корекцію проблем, але й стимулюють загальний розвиток дитини, що робить їх незамінним інструментом в психологічній практиці.

Високий рівень корекції емоційних порушень був досягнутий завдяки застосуванню спеціально розроблених ігор, що включають елементи соціальної взаємодії.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бурова А. Дидактичні ігри: організація та керівництво. Дошкільне виховання. 2002. № 7. С. 12-14.
2. Волік Н. Практичні аспекти діагностики емоційного інтелекту дітей дошкільного віку. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2020. Вип. 2. С. 138–148.
3. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта : навч. посіб. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.
4. Шпак М. М. Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Психологія. 2016. Вип. 4. С. 196–205.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

РОЗВИТОК САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Яцюрик Алла

*кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»*

Гаврильчик Неля

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
спеціальності «Психологія»*

*Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»
м. Рівне, Україна*

Сучасна психологія приділяє невинувато мало уваги вивченню саногенного мислення, яке свідомо спрямовується на подолання негативних емоцій та психологічне оздоровлення людини. Воно виступає складовою здорового способу життя, зменшує внутрішній конфлікт, дозволяє контролювати емоції, регулювати потреби та бажання [2]. У стресовій ситуації людині часто не вистачає ресурсів для підвищення життєстійкості, покращення психологічного здоров'я і самопочуття. Однією з можливостей подолання стресу може бути формування саногенного мислення як здатності конструктивного сприйняття життєвого досвіду та завдяки цьому підвищення ефективності і внутрішнього благополуччя особистості.

Зміна оцінки несприятливої ситуації часто супроводжується знаходженням певного смислу, створенням нового контексту [4]. Саногенне мислення аналізується в контексті проблеми психологічного здоров'я (І. Дубровіна, Н. Колотій, К. Рифф, А. Шувалов) [3]. Встановлено зв'язок даного виду мислення із життєстійкістю особистості як здатністю протистояти життєвим негараздам, відповідати на виклики життя (І. Ларіна, Д. Леонт'єв, С. Мааді, І. Разказова). Його називають також позитивним мисленням (В. Бобрицька, В. Калосин, Л. Киричук, М. Мольц, С. Ткачук), коли йдеться про підтримку позитивного образу власного «Я» через акцентування на впливі власних життєвих успіхів.

Популяризація позитивного мислення завдяки публікаціям М. Мольца, Н. Правдіної, Л. Хей та ін. нерідко призводить до його

непродуктивного тлумачення як нереалістичного сприйняття життєвої реальності та заперечення труднощів, оскільки мислення відноситься до пізнавальних психічних процесів, не набуваючи при цьому оціночного, афективного забарвлення [1].

Завданням нашого дослідження стало визначення особливостей саногенного мислення підлітків та юнаків.

На основі теоретичного аналізу проблеми була виділена його структура: емоційний, рефлексивний та мотиваційний компоненти.

У нашому дослідженні були використані тестові методики і авторська розробка, апробована попередньо в процесі виконання проекту:

– «Тест на оптимізм» (Р. Немов), спрямований на визначення емоційного компоненту,

– методикадіагностики рівня рефлексивності (А. Карпов) – рефлексивного компоненту,

– авторська методика «Вибір позиції в різних ситуаціях» – мотиваційного компоненту.

В дослідженні брали участь 30 осіб підліткового віку від 11 до 13 років та юнацького віку від 18 до 20 років.

Емпірично встановлено, що у половини з них наявний реалізм, заснований на нормальному оптимізмі, який домінує в ситуаціях соціальної взаємодії. Це означає, що вони схильні до позитивно емоційного сприйняття обставин, своїх невдач або успіхів. 40% досліджуваних виявили схильність до песимізму. При цьому яскраво виражений песимізм не виявив жодний підліток чи юнак. Привертає увагу факт про те, що 10% досліджуваних мають дещо завищений, оптимізм, що може заважати усвідомлювати і виправляти недоліки у своїй діяльності.

Враховуючи, що оптимізм є одним з показників позитивного мислення, ми припускаємо, що вказана половина підлітків та юнаків мають саме такі особливості мисленнєвого процесу.

Дослідження особливостей рефлексивності як складової саногенного мислення показало, що її високий рівень виявлено у 17% досліджуваних, середній рівень – у 53% і низький рівень – у 30%. З метою визначення мотиваційного компоненту саногенного мислення підлітків та юнаків була застосована авторська методика «Вибір позиції в різних ситуаціях», яка має проєктивний характер, адже спонукає досліджуваного уявити себе та свою реакцію на певні обставини.

Встановлено, що позитивний мотив обрали 60% досліджуваних, емоційно нейтральний – 30% і решта 10% обрали негативний варіант відповіді. Як видно, більшість досліджуваних (60%) виявляють позитивне мислення майже в усіх описаних ситуаціях. У них переважає позитивний мотив. Вони або з гумором поставляються до обставин, або намагатимуться обрати конструктивний вихід. 30% досліджуваних схильні до позитивного

мислення ситуативно, тобто залежать від специфіки ситуації. У них переважає нейтральний мотив. Водночас можна припустити, що вони мають досить реалістичне сприймання обставин, хоча іноді засмучуються через них. 10% учасників дослідження мають низький рівень позитивного мислення, тобто у них переважають негативні переживання в різних життєвих ситуаціях. Ми дійшли висновку, що половина досліджуваних підлітків та юнаків (50%) продемонструвала середній рівень саногенного мислення. Їм властивий реалістичний оптимізм та у більшості ситуацій вони намагаються зберегти позитивний настрій. 15% учасників дослідження виявили низький рівень саногенного мислення, що визначається через низький рівень оптимізму (наявний песимізм) та відповідний вибір позиції у неоднозначних ситуаціях. У решти (35%) ми фіксуємо високий рівень саногенного мислення, який характеризується домінуванням оптимізму (іноді надмірного) та переважанням позитивних виборів у складних обставинах. Був організований природний експеримент, який передбачав заповнення досліджуваними протягом тижня щоденника «Самоаналіз саногенного мислення». В його основу покладений механізм рефлексії, завдяки якому підлітки та юнаки (експериментальна група складалася з 10 осіб) зосереджують увагу на своїх переживаннях, прагненнях та реальних подіях, які виправдовують або знецінюють їхні сподівання. Згідно з інструкцією досліджувані мали протягом тижня шукати та зосереджувати увагу на позитивних переживаннях, подіях, враженнях. Встановлено, що зосередження уваги на власних позитивних переживаннях призвело до підвищення рівня рефлексивності та налаштованості на отримання відповідного результату. Для підтвердження отриманих даних заповнення щоденнику була проведена контрольна діагностика за допомогою вище названих методик. Виявлено збільшення кількості підлітків та юнаків з реалізмом та нормальним рівнем оптимізму (з 50% до 70%), з високим рівнем рефлексивності з 17% до 20%, з позитивним мотивом вибору в різних ситуаціях (з 60% до 70%).

Ми дійшли висновку, що саногенне мислення – це свідомо регульований процес. Підлітковий та юнацький вікові періоди є сприятливими для розвитку саногенного мислення у зв'язку з тим, що саме в цьому віці виникають численні нові життєві завдання, розв'язання яких потребує оптимістичного настрою та позитивного мислення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Еттінген Г. Перегляд позитивного мислення на основі нової науки про мотивацію. Київ: Наш формат, 2015. 200 с.

2. Калошин В.Ф. Позитивне мислення: щастя, здоров'я, успіх. К.: Основа, 2008. 92 с.
3. Киричук Л. М. Когнітивна структура дискурсу позитивного мислення. Філологічні студії. 2004. № 4. С. 149 – 155.
4. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. К.: Каравела, 2012. 328 с.

Міжнародна науково-практична конференція
“Міжнародні тенденції та перспективи розвитку
в освіті та науці в умовах глобалізації”
до 100-річчя академіка Степана Дем'янчука
(м. Рівне, 13 листопада 2025 року)

***Шановні члени організаційного комітету, партнери, декани,
завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники та студентство!***

Висловлюємо щирі вдячність за вашу участь в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні тенденції та перспективи розвитку в освіті та науці в умовах глобалізації» до 100-річчя від дня народження академіка Степана Дем'янчука (м. Рівне, 13 листопада 2025 р.).

Міжнародна науково-практична конференція у Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука» є не просто гарною традицією, а й головним майданчиком для обміну досвідом та ідеями, проведення дискусій, обговорень та побудови нових шляхів та підходів до формування відповіді на виклики, інтеграції миротворчої парадигми в систему освіти та науки в умовах глобалізації.

Разом наближаємо Перемогу!

МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Збірник тез наукових доповідей учасників
Міжнародної науково-практичної конференції

13 листопада 2025 р.
м. Рівне, Україна

Частина I

Тези наукових доповідей учасників конференції надруковано в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат та інших відомостей.

Умовно-друк. арк. 11,75

Тираж 100

Віддруковано з готового оригінал-макета

Редакційно-видавничий центр

Приватного вищого навчального закладу

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука»

33027, м. Рівне, вул. ім. академіка Степана Дем'янчука, 4

mail@megu.edu.ua

Графічний дизайнер: Сергій Близнюк

Технічний редактор: Руслана Грищун